

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Grub erscheint heuer schon im 55. Jahrgang, wovon bereits im siebten Jahr mit dem Namen Blickpunkt. Sie halten heute die erste Ausgabe des Jahrs 2014 in den Händen. Damit 2014 nicht zum «verflixten siebten Jahr» wird, ist die Redaktion auch weiterhin auf Ihre Mitwirkung angewiesen – sei es als Leser, Kritiker, Inserent Fotograf oder Mitautor. Seit dem Neustart haben die Blickpunkt-Macher 71 Ausgaben auf die Beine gestellt, Texte gesetzt, Korrektur gelesen, passende Bilder ausgewählt, Inserenten angeworben und vieles mehr, um Ihnen monatlich einen attraktiven und interessanten Blickpunkt zu präsentieren. Das positive Echo hält bis heute an und gibt allen Beteiligten immer wieder den nötigen Ansporn und die Energie, sich auch künftig mit Freude und Leidenschaft für unser Mitteilungsblatt einzusetzen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zur Erfolgsgeschichte des Blickpunkt beitragen! Für allfällige Anregungen, Verbesserungsvorschläge und vor allem Leserbeiträge haben wir immer ein offenes Ohr und Platz auf unseren Seiten. Nutzen Sie den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge oder Informationen! Im Namen der Blickpunkt-Redaktion wünsche ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2014.

Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin/Redaktorin

chauffeurs und Schulhauswarts, die Schulbus-Neuanschaffung und auch die Umstellung auf adL an der Oberstufe Wolfhalden usw. haben die Schulpräsidentin sowie die Schulkommission – nebst vielen anderen Themen – während ihrer Amtstätigkeit beschäftigt.

In ihrem Rücktrittsschreiben hält Eva Drexel fest, dass drei Jahre keine lange Zeit sei, aber diese sehr intensiv gewesen war. Sie trete nicht zurück, weil ihr Amt anspruchsvoller werde, sondern aus privaten Gründen. Sie bedankt sich für die gute Unterstützung und kollegiale Zusammenarbeit.

Öffentliche Beleuchtung Sanierung Bereich Dorfmitte

Bereits im Juli 2013 hat der Gemeinderat informiert, dass er der Sanierung der 1. Etappe der öffentlichen Beleuchtung an der Kantonsstrasse im Bereich Dorfmitte zugestimmt hat.

Das Projekt musste aufgrund der Anforderungen des kantonalen Tiefbauamtes überarbeitet werden. Dabei sind Abstände von Kandelabern sowie der Standort der Kandelaber im Bereich der Fussgängerstreifen angepasst worden. Diese Projektanpassungen verursachen Mehrkosten von rund 14'000 Franken. An den Gesamtkosten von gut 83'000 Franken wird sich der Kanton mit rund 30'000 Franken beteiligen. Die verbleibenden Kosten von ungefähr 53'200 Franken werden hälftig von den Ressorts Tiefbau und Elektra getragen.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an die folgenden Firmen vergeben:

Tiefbauarbeiten:

Stark Roman, Tiefbau, Eggersriet

Elektroinstallationen:

Elektra Korporation Wolfhalden
Leuchten / Beleuchtungsregelung
Elektron AG, Au ZH

Gemeinderat

Eva Drexel

Rücktritt als Gemeinderätin

Gemeinderätin Eva Drexel tritt auf das Ende des laufenden Amtsjahres, also auf Ende Mai 2014, zurück. Der Gemeinderat hat von ihrem Rücktritt Kenntnis genommen und spricht ihr für ihre Amtstätigkeit und ihr grosses Engagement den besten Dank aus.

Eva Drexel ist 2011 in den Gemeinderat gewählt worden. Sie übernahm das anspruchsvolle und zeitintensive Ressort Schule. Verschiedenste Aufgaben und Projekte wie die Evaluation des neuen Schulsystems altersdurchmisches Lernen, die Zusammenlegung der Basisstufen, das Leitbild, die Homepage, die Neuanstellung des Schulbus-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 578

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

*Kandelabersanierung**Korrosionsschutz*

Impregna GmbH, Urdorf

*Ingenieurarbeiten*IBG B. Graf AG Engineering,
St. Gallen*Kandelaberbefestigungen*

Walser + Co. AG, Wald AR

Inkraftsetzung**Wasserversorgungs-Reglement**

Im Blickpunkt Dezember wurde informiert, dass die Referendumsfrist vom 8. November bis 28. November 2013 unbenutzt abgelaufen ist. Der Gemeinderat hat an seiner Januar-Sitzung das Wasserversorgungs-Reglement per 1. Februar 2014 in Kraft gesetzt. Das Wasserversorgungs-Reglement wird auf der Homepage zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Immo-Messe 2014**vom 21. bis 23. März**

Die Gemeinde Grub wird wiederum an der jährlich stattfindenden Immo-Messe Schweiz in den OLMA-Hallen in St. Gallen vom 21. bis 23. März 2014 teilnehmen. Koordiniert wird der dortige Auftritt jeweils vom kantonalen Amt für Wirtschaft. Der im vergangenen Jahr modernisierte Auftritt erfährt aufgrund verschiedener Anregungen einige Änderungen.

Die Kosten werden gemäss bisheriger Praxis zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt. Für die Gemeinde Grub belaufen sich die Kosten auf 2'600 Franken.

Grub zählt Ende Dezember**1025 Bewohnerinnen****und Bewohner**

Zuzüge im Dezember 2013:

Barbian Andreas und*Barbian geb. Haensler Manuela*,

Vorderlenden 465

Grossmann Dirk, Unterlenden 99*Metzler Philipp*, Lachenweg 266*Seger Olivia*, Unterlenden 99*Spiak Adrian* und *Spiak geb. Graf**Daniela*, Vorderlenden 497*Zehnder Stefanie*, Lachenweg 266

Geburt im Dezember 2013:

Signer Noel, Obere Hord 619,

geboren am 20. Dezember 2013

in St. Gallen

Inserate-Annahmeschluss**Blickpunkt Februar 2014**

Freitag, 14. Februar 2014

Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2014**Eidgenössische Volksabstimmung**

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI)
2. Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung»
3. Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»

Kantonale Volksabstimmung**Kantonale Ergänzungswahlen Obergericht**

Auf Ende des Amtsjahres 2013 / 2014 haben Aline Auer-Mezener, Teufen, sowie Markus Joos, Herisau, ihre Rücktritte als Richterin und Richter am Obergericht erklärt. Für den Rest der vierjährigen Amtsdauer 2011–2015 und mit Amtsbeginn am 1. Juni 2014 sind deshalb Ergänzungswahlen vorzunehmen.

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:**Samstag, 8. Februar 2014** 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei**Sonntag, 9. Februar 2014** 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei**Vorzeitige Stimmabgabe**

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

**ATAG – Appenzellerland
Tourismus AG***Leistungsvereinbarung erneuert*

Der ATAG ist es gelungen, das touristisch reichhaltige Angebot im Kanton Appenzell Ausserrhoden – dessen Gebiet zwischen Bodensee und Säntis liegt und zu den schönsten Regionen in den schweizerischen Voralpen gehört – am Markt zu festigen.

Die ATAG will auch in Zukunft einen Beitrag zur Standortförderung und Entwicklung des Tourismus leisten. Die Leistungsvereinbarung für den Betrieb einer Tourismus-Geschäftsstelle und der Sicherung eines vielfältigen Wanderwegnetzes (mit Betreuung durch die Wanderweg-Vereinigung VAW), die Ende 2010 von allen Ausserrhoder Gemeinden und dem Bezirk Oberegg für die Jahre 2011 bis 2013 abgeschlossen wurde, ist für zwei weitere Jahre zu verlängern.

Der Gemeinderat hat der Erneuerung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2014 und 2015 zugestimmt. Die Kosten bleiben unverändert. Der Verkehrsverein Grub übernimmt weiterhin die Hälfte des Betrages für die

Tourismusförderung. Der Gemeinderat spricht dem Verkehrsverein Grub den besten Dank aus.

**Bewilligte
Baugesuche****Gesuchsteller:** Raphael und Christina Graf, Rütli 188, 9035 Grub AR**Bauvorhaben:** Fassaden und Dachsanierung / Fenstererneuerung / Absturzsicherung und Sichtschutz**Baugrundstück:** Parz. Nr. 412, Rütli**Bauberschaft:** Hedwig Krüsi, Halten 124, 9035 Grub AR**Bauvorhaben:** Vorplatzbefestigung mit Verbundsteinen**Baugrundstück:** Parz. Nr. 130, Halten**Bauberschaft:** Martin Rechsteiner, Hartmannsrüti 225, 9035 Grub AR**Bauvorhaben:** Neubau Scheune mit 2 Doppelgaragen**Baugrundstück:** Parz. Nr. 472, Hartmannsrüti**Bauberschaft:** Stephan und Simone Zimmmer, Dorf 66, 9035 Grub AR**Bauvorhaben:** Autounterstand**Baugrundstück:** Parz. Nr. 50, Dorf

Neujahrsapéro 2014 der Gemeindeangestellten

Der Gemeinderat hat am 10. Januar 2014 alle Gemeindeangestellten im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung zum Neujahrsapéro begrüsst und ihnen für ihre geleistete Arbeit den besten Dank ausgesprochen. Dieser Anlass bietet auch eine gute Möglichkeit für einen Gedankenaustausch oder die neuen Angestellten oder Behördenmitglieder kennen zu lernen.

Bei dieser Gelegenheit konnte Gemeindepräsidentin Erika Streuli der Lehrperson Evelyne Böhi zu ihrer im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung, die sich über drei Jahre hingezogen hatte, mit einem Blumenstrauss gratulieren.

Handänderungen Oktober bis Dezember 2013

Graf Max, Widnau (Erwerb 09.12.1983) an *Kobler Verena, Summaprada*, Stockwerkeigentum Nr. 2007, 85/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Müller Urban sel., Grub (Erwerb 02.04.1991) an *Müller Thomas, Rheineck*, Liegenschaft Nr. 501, 626 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 383, Gartenhaus Nr. 588, Vorderdorf

Simmen Daniel, Grub (Erwerb 08.07.2011) an *Spiak Adrian David, Speicher, und Spiak Daniela Francesca, Speicher*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 616, 679 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 497, Garagegebäude Nr. 508, Vorderlenden

Notter Reto, Vättis, und Notter Susanne, Vättis, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 30.06.1989) an *Kubli Jan, Rehetobel*, Liegenschaft Nr. 284, 2'908 m² Grundstückfläche, Unter-rechstein

Erbengemeinschaft Rechsteiner Hans Rudolf (Erwerb 25.08.2000) an *Rechsteiner Michael Marc, Chur, und Rechsteiner Andrea Christina, Zürich*, zu je ½ Miteigentum, 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 186, 1'784 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 563, 1'124 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, und 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 665, 4'266 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Erbengemeinschaft Rechsteiner Bertha, Miteigentümer zu 1/3, *Rechsteiner Michael Marc, Chur*, Miteigentümer zu 1/6, und *Rechsteiner Andrea Christina, Zürich*, Miteigentümer zu 1/6 (Erwerb 03.10.1994, 25.08.2000, 13.05.2005, 27.11.2013) an *Scherrer Marianne, Grub*, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 186, 1'784 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Erbengemeinschaft Rechsteiner Bertha, Miteigentümer zu 1/3, und *Scherrer Marianne, Grub*, Miteigentümer zu 1/3 (Erwerb 03.10.1994, 25.08.2000, 13.05.2005, 27.11.2013) an *Rechsteiner Michael Marc, Chur, und Rechsteiner Andrea Christina, Zürich*, zu je ½ Miteigentum, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 563, 1'124 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, und 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 665, 4'266 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Einwohnergemeinde Grub AR (Erwerb 03.11.1983) an *Rüegsegger Andreas, Heiden, und Rüegsegger Kathrin Esther, Heiden*, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 712, 688 m² Grundstückfläche, Ochsenwis

Widmer Hans sel., Grub (Erwerb 15.03.1996) an *Widmer Silvia, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2117, 123/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 524, Chreitobel

Merkblatt

zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor

Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von GrubAR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:
(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die **Umwelt entlastende Anlagen** (Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die **Umwelt belastende Anlagen** (Depotien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)

Die **Sicherheit gefährdende Anlagen** (Wärmeezeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Für die folgenden Vorhaben sind kein Baugesuch und keine Baumeldung einzureichen
(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung

Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

Reparaturen / Unterhaltsarbeiten

Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m

Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²)

Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen

Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)

Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

Temporäre Bauten / Anlagen < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)

Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 30 m²)

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «●» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig:

Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Informationsbeschaffung Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfragen: www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Plangrundlagen
Baugesuchsformulare: Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche	Baugesuchsformular Zusatzformulare

Schule

Josef Baumgartner Schulischer Heilpädagoge bis Ende Schuljahr 2013/2014

Ich bin in Lüchingen SG aufgewachsen, verheiratet und habe einen Sohn. Aus Neugier und Interesse habe ich mein Arbeitsfeld ein paar Mal verändert. So habe ich schon in allen Klassen vom ersten bis zum achten Schuljahr unterrichtet – zuerst als Primarlehrer, später als Schulischer Heilpädagoge. Die ersten Spuren habe ich mir im Toggenburg abverdient. Nach zehn Jahren im Kanton Zürich war ich sechs Jahre lang an der Schweizerschule Bangkok

sen vom ersten bis zum achten Schuljahr unterrichtet – zuerst als Primarlehrer, später als Schulischer Heilpädagoge. Die ersten

Spuren habe ich mir im Toggenburg abverdient. Nach zehn Jahren im Kanton Zürich war ich sechs Jahre lang an der Schweizerschule Bangkok

Neuauftritt der Schule Grub

Im Verlaufe des vergangenen Jahres haben sich verschiedene Arbeitsgruppen zusammen mit den Lehrpersonen, der Schulleitung und der Schulkommission mit dem Logo, dem Leitbild und der Homepage der Schule auseinandergesetzt. Der Prozess war gar nicht so einfach, galt es doch, verschiedenste Ansichten zu berücksichtigen. Wir freuen uns sehr, Ihnen zum neuen Jahr nicht nur alles Gute zu wünschen, sondern auch die neue Homepage präsentieren zu können. Wie gewohnt finden Sie darauf alle wichtigen Informationen zur Schule inklusive dem neuen Leitbild.

Die Schulkommission bedankt sich bei allen für das wertvolle Mitdenken und Mitwirken und freut sich über den Neustart.

Ab sofort finden Sie alle wichtigen Informationen auf der neuen Homepage: www.schule.grub.ch

tätig, bis ich eher zufällig wieder in meine Heimat zurückkehrte. Die letzten paar Jahre habe ich an Schulen mit integrativer Schulungsform gearbeitet. Dies befriedigt mich sehr, und ich bin überzeugt, dass dies der beste Weg ist, Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Interessen und Begabungen dabei zu helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Ich wünsche, dass jeder und jedes ein Plätzchen findet, an dem es sich wohl fühlen kann. Ich bin überzeugt, dass die Schule Grub AR ein Ort ist, an dem auch ich mich wohl fühlen kann. Ich bin dankbar, zum Abschluss meiner Berufslaufbahn – ich bin jetzt 65 – in einem netten Team an einer interessanten Schule arbeiten zu dürfen.

Obertsufe Wolfhalden Hockeynacht: 19.12.2013

Wie jedes Jahr vor Weihnachten fanden sich die Schülerinnen und Schüler zur traditionellen Hockeynacht an der OST Wolfhalden zusammen, um bis Mitternacht Unihockey zu spielen und sich auf die Weihnachtsferien einzustimmen. In der ersten Hälfte des Abends spielten die Jugendlichen in altersgemischten Teams gegeneinander. Im Anschluss daran boten sich die Dreamteams spannende Matches, in welchen die «Snoopey's» und «Die

Jugend von heute» als Sieger hervorgehen. Zum Abschluss des langen Abends forderte das Lehrerteam die Siegermannschaft heraus.

Besonders war dieses Jahr die ruhige und besinnliche Stimmung. Das Lehrerteam bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die diesen Abend so reibungslos verlaufen liessen.

Gemischte Teams:

1. Michaela Künzler, Tristan Brombach, Roman Lehner, Bruno Kuster, Jelena Stevanovic, Smilla Bühler, Dominik Federspiel
2. Mika Hänsenberger, Timo Wüthrich, Cyril Eugster, Johanna Beschi, Flurina Schawaldler, Kevin Hälgi
3. Julia Widmer, Melanie Judas, Chiara Scherrer, Thomas Sturzenegger, Josia Weicken, Maximilian Heilman, Nadine Schmid

Dreamteams Mädchen

Laura Eric, Jana Schwalm, Melanie Judas, Anja Keller, Enya Krüsi

Dreamteams Knaben

Josia Weicken, Roman Lehner, Adrian Eugster, Sascha Schweitzer, Luca Zimmerler

City-Garage HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Dorf- und Schülerskirennen 2014 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet

Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum **«Dorf- und Schülerskirennen»** ein.

9. Februar 2014 / *Verschiebedatum: 2. März 2014*

Telefon 1600 gibt Auskunft, ob das Rennen stattfindet.

Bitte meldet euch vorgängig an. Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die **Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A** werden um 13.00 Uhr auf der Höhe «Oberstall» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei «Sturzeneggers Kaien» auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die «Kleinen» ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet euch an, wir freuen uns!
Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK:
Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG, Grub AR

Sponsor Trostpreise:
Carve Sport Kurt, Heiden

Herzlichen Dank!

Organisator:
Ski Club Grub-Eggersriet

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG Grub AR

Datum: **9. Februar 2014**
Verschiebedatum: 2. März 2014

Teilnahmeberechtigt:
Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).

Auskunft:
Telefon 1600 am Renntag von 08.00 Uhr bis 9.00 Uhr

Start: 13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.

Rangverlesen:
Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.

Startgeld:
Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.–
Nachmeldungen für alle und je Kategorie: Fr. 8.–

Versicherung:
Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.

Anmeldung Schülerskirennen:
Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Startnummernausgabe:
Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kategorien Knaben und Mädchen:

- 1. Jahrgang 2008 und jünger Alpin
- 2. Jahrgang 2006-2007 Alpin
- 3. Jahrgang 2004-2005 Alpin
- 4. Jahrgang 2001-2003 Alpin
- 5. Jahrgang 1998-2000 Alpin
- 6. Jahrgang 1984-1997 Alpin
- 7. Jahrgang 1983 und älter Alpin
- A. Jahrgang 2002 und jünger Snowboard
- B. Jahrgang 2001 und älter Snowboard

Torfehler:
Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 sec. dazu gezählt

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name	Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

**Für alle, die das Wahre und Echte lieben:
typisch appenzellisch!**

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m2) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

- Umbauten, Neubauten, Renovationen**
- Türen, Tore, Fenster**
- Einbauschränke, Möbel, Tische**
- Parkett- und Laminatböden**
- Einbauküchen, Badezimmermöbel**
- Einbruchschutz und Isolationen**
- Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Ein herzliches Dankeschön
der Firma Bischof Schreinerei GmbH
Eggersriet/Grub AR

Vielen Dank für den grossen «Batzen»
anstelle von Kundengeschenken!
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr,
mit Wohlergehen in Familie und Geschäft.
Jasmin Steffen, Kinderheim Blueme
Grub AR, mit Kindern

Schnuppern im Geräteturnen

Die Geräteriege SV Rehetobel möchte Knaben und Mädchen die Möglichkeit bieten, das Geräteturnen kennenzulernen, und ihnen auf altersgerechte Art und Weise den Einstieg in diese Sportart ermöglichen. Die Geräteriege Rehetobel lädt darum vom **3. Februar bis 15. Februar 2014 in der Turnhalle Rehetobel** zu Schnuppertrainings ein. Entsprechende Informationen gibt es im Schnuppertraining oder unter www.geturehetobel.ch.

Anmeldungen fürs Schnuppern an Willi Lanker
unter Tel. 079 720 52 10
oder geturehetobel@bluewin.ch. Wir freuen uns auf dich.

2. Bären-Fasnacht am schmutzigen Donnerstag
27. Februar 2014 ab 18.18 Uhr
„schfachi musig“ life + Gugge
Eintritt CHF 8.00, Maskierte frei
Maskenprämierung 22.30 Uhr
weitere Infos unter www.baeren-grub.ch

Bären Grub
Dietmar Alder & Joannette Pufah
Hallen 112,
9035 Grub,
Tel. ++41 (0)71 891 13 55
Weitere info unter
www.baeren-grub.ch

Alterswohn- und
Pflegeheim

Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**EGGERSRIETER
FASNACHT**

**MEZGETE
17-20 UHR**

**SAMSTAG
22. 2. 2014**

GEMEINDESAAL · PROGRAMMBEGINN 20 UHR · TANZMUSIK
KINDERUMZUG: SONNTAG 23. 2. 2014, 14 UHR BEIM SENIORENZENTRUM
WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DEN VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET-GRUB UND **RAIFFEISEN**

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar 2014. Rosental. Das Kino.

Sa	1.2.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	1.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
So	2.2.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	2.2.	19:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di**	4.2.	14:15	Kinamol: Es Lebe die WG	ab 14/12 Jahren	D
Di	4.2.	20:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Fr*	7.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa	8.2.	17:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	8.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
So	9.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	9.2.	19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di	11.2.	20:15	Akte Grüninger	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	12.2.	20:15	Cinéclub: The Human Resources Manager	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr	14.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	14.2.	20:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa	15.2.	17:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	15.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	16.2.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	16.2.	19:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di**	18.2.	14:15	Kinamol: Hiver Nomade	ab 10/8 Jahren	F/d
Di	18.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
Do*	20.2.	20:15	Special: Die Weber	ab 14/12 Jahren	Stumm
<i>Originalfassung, Friedrich Zelnik, 1926 mit Live Vertonung</i>					
Fr*	21.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Sa	22.2.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	22.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
<i>Andreas Beutler, Schauspieler und Coach wohnhaft in Heiden ist anwesend</i>					
So	23.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	23.2.	19:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Di	25.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr*	28.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kinderartikelbörse

Kursaal Heiden, 22. März 2014

Mit «Schmink-mich»-Ecke und Chinderfir

Am Samstag 22. März 2014 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag 21. März statt (nach Voranmeldung).

Kinder lieben es sich in eine andere Figur zu verwandeln. In der «Schmink-mich»-Ecke können sie sich mit etwas Schminke und Glitter verzaubern lassen. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Das Börsen-Team

Fragen und Informationen: Alexandra Breu, 071 891 71 41

Blickpunkt Grub

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2014

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2014.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2014 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2012. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2013 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2014 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Afrikanische Lieder und Rhythmen im Kursaal Heiden

Am Wochenende vom 22. und 23. Februar 2014 laden der Männerchor Heiden unter der Leitung von Michael Schläpfer zusammen mit dem «Seda»-Streichquartett, den erfolgreichen «Lenzin Brothers» sowie der jungen Musicaldarstellerin und Sängerin Tabea Lendi zum **Konzert «Out of Africa»** ein. Der neue Frauenchor «singGALLinas» aus St. Gallen wird den Männerchor Heiden zusätzlich ergänzen und auch eigene Lieder beitragen. Das Programm umfasst traditionelle *Melodien aus Südafrika, Tansania, Liberia, Nigeria und Kenia*. Natürlich fehlt auch ein *Medley aus «König der Löwen» und «Africa»* von Toto nicht. Erinnerungen an bekannte schwarze und weisse Sänger wie Miriam Makeba, Linda Solomon, Harry Belafonte und weiteren Interpreten werden wach. Die meisten Arrangements für diesen Abend stammen von Michael Schläpfer.

**Männerchor Heiden, Konzert «Out of Africa»
im Kursaal Heiden**
Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr
Sonntag, 23. Februar 17.00 Uhr

Mitwirkende: Frauenchor «singGALLinas», Sopranistin Tabea Lendi, «Seda»-Streichquartett, «Lenzin Brothers»

Alle Sängerinnen, Sänger, der Percussionist, der Saxophonist und die Streicher haben sich mit Begeisterung für dieses musikalische Afrika-Programm zusammengefunden. Ein Ereignis, welches zusammen mit einem Dutzend namhafter Sponsoren wie Gönner realisiert wird.

Freunde und Liebhaber afrikanischer Rhythmen profitieren dadurch vom günstigen Eintrittspreis von Fr. 20.-. «Out of Africa» wird nur im Kursaal Heiden zu hören sein.

Am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag, um 17.00 Uhr. Einen Vorverkauf ermöglicht ab 1. Februar die Papeterie Inauen, Heiden.

FEBRUAR – MÄRZ 2014

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014
Zeit: 18:15 - 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- & SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
4 Montagabende, 10.03.2014 - 31.03.2014
Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.--, Unterlagen: CHF 100.--

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Dienstagabend, 11.03.2014
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Güetli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis
1 Donnerstagabend, 20.03.2014
Zeit: 17:45 - 20:00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen
Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 45.-- (bei 8 Teilnehmenden)
zirka CHF 25.00 für Rezepte und Lebensmittel

Anmeldungen SOFORT an:
Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6,
9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

*Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten
angewiesen. Er kann nur dank diesen einiger-
massen kostendeckend produziert werden.*

*Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere
Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.*

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement
für Fr. 45.- von

Blickpunkt Grub

Bestellungen:
manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Kirchenkonzert

Sonntag,
16. Februar 2014
17.00 Uhr

Eintritt: frei

Direktion: Rodney Lowe
und Sepp Zürcher

Konzertprogramm
nach Ansage

1. Teil:
Verabschiedung von
Dirigent Rodney Lowe

2. Teil:
Begrüssung von
Dirigent Sepp Zürcher

Musikgesellschaft
Grub AR

Neuer «Rossbüchel» in Sicht Brandruine abgebrochen

Auf dem Aussichtspunkt Rossbüchel-Fünfländerblick, Grub, ist die Brandruine des alten Restaurants abgebrochen worden. Ende 2014 soll hier wieder eine Einkehr möglich sein.

Die einzigartige Lage mit traumhaften Ausblicken auf den See und in die Berge machen den Hügelzug Fünfländerblick-Rossbüchel zum beliebten Ausflugsziel in der Region Vorderland-Bodensee. Leider war hier seit einiger Zeit keine Einkehr möglich. Nachdem das alte Hotel-Restaurant «Fünfländerblick» 1968 niederbrannte und nicht mehr aufgebaut wurde, fiel das Gasthaus «Rossbüchel» am 5. November 2009 ebenfalls einer Feuersbrunst zum Opfer. Nach längerer Zeit der Ungewissheit und einem Eigentümerwechsel kommt nun aber Bewegung in die Sache. Kürzlich wurde die hässliche Brandruine abgebrochen, und bis Ende 2014 soll im neuen «Rossbüchel» wieder eingekehrt werden können.

Peter Eggenberger

Auf dem aussichtsreichen Höhenzug Rossbüchel ob Grub entsteht ein Restaurant-Neubau.

Dreikönigstreffen 2014 Grub hat einen König

So angenehm sind die Temperaturen am Dreikönigstreffen noch nie gewesen. Frühlingshaft mild, trocken und nur ein laues Lüftchen. Gerade richtig für eine Zusammenkunft im Freien. Der Anlass war gut besucht, Suppe, Kuchen und Glühwein waren schnell verzehrt. Es hat aber auch wieder gut geschmeckt. Erich Högger vom Ochsen spendiert jedes Jahr eine 25 Literpfanne mit köstlicher Gerstensuppe.

Eva Drexel hat die Legende der drei Bäume erzählt. Die Aufmerksamkeit war gross, nur der Verkehrslärm war störend.

Begleitet von der Jugendmusik wurden zwei Weihnachtslieder gesungen. Und natürlich waren auch die Sternsinger von Grub SG wieder zu Gast. Sie sammeln bei dieser Gelegenheit Geld für einen guten Zweck.

Ein Mann hat das richtige Stück vom Kuchen erwischt. «Dominik Bonadurer der Erste, von Grub», heisst unser König. Er residiert schon im «Regierungsgebäude», also passt seine Wahl.

Es war bereits alles aufgeräumt, aber noch immer stand ein Grüppchen beieinander, ins Gespräch vertieft. Wo sonst die Kälte die Leute schnell auseinander treibt, genoss man den lauen Abend.

Man bereitet den Anlass vor, macht sich Gedanken über Neuerungen, Verbesserungen. Man richtet die Tische, holt Suppe und Getränke und wartet. Und wenn dann aus allen Richtungen die Leute kommen, Gross und Klein, Alt und Jung, dann hat es sich wieder gelohnt.

Die veranstaltenden Vereine danken allen, die an einem Stück Dorfleben teilgenommen haben.

Irene Egli

Erfolgreiche «Bye-Bye-REX»-Woche in Rheineck

Aufgrund des Fahrplanwechsels vom 15. Dezember führte die IG «Pro REX-Halt Rheineck» eine Standaktion vom 9. bis 14. Dezember am Bahnhof Rheineck durch.

Nach der Aktionswoche zieht die IG eine positive Bilanz. Das Echo der Besuchenden war enorm. Einige erzählten uns, wie sie durch die Aufhebung des REX persönlich betroffen sind und sich für sie die Arbeits- und/oder Freizeitwege verlängern. Andere kamen direkt auf den Punkt: «Wo kann ich unterschreiben, damit der Zug wieder hält?» oder «Wie kann ich Euch unterstützen?». Wiederum andere deponierten ihre Enttäuschung über den neuen Fahrplan bei uns oder am SBB-Schalter. Für viele sind die Gründe für die Aufhebung des REX-Halts in Rheineck nach wie vor unverständlich, nicht nachvollziehbar und unplausibel. Von den Besuchenden bekamen wir nur positive Rückmeldungen. Unter anderem sagten viele, dass sie es schätzten, dass sich die IG aktiv dafür einsetze und uns vielmals danken.

Während der Woche boten wir Gelegenheit, an einem Gratiswettbewerb teilzunehmen. Innerhalb einer guten Woche kamen 1'036 ausgefüllte Talons in die Urne. Am Samstagabend wurden die 16 Gewinner gezogen. Verlost wurden gesponserte GA-Tageskarten der Gemeinden Rheineck, Lutzenberg, Wolfhalden, Walzenhausen, Heiden, Rorschacherberg, Grub AR und Thal. Vor der Ziehung entstand mit den Anwesenden eine lockere Gesprächsrunde über die Aktionswoche, die Thematik Sistierung des REX sowie ein Ausblick. Unter den Anwesenden war auch ein Gemeinderat von Heiden.

Gemäss Zusage von Kanton und SBB wird der Schnellzughalt in Rheineck wieder eingeführt, wenn die Fahrplanstabilität gewährleistet ist. Aus diesem Grund führt die IG anfangs März 2014 im Einvernehmen mit den SBB weitere Zugläuferhebungen durch. Wir möchten möglichst viele Daten erfassen – an verschiedenen Tagen zu den Hauptverkehrszeiten. Hierfür suchen wir noch freiwillige Personen, die sich bis 8. Februar 2014 bei den Kern-Mitglieder der IG (siehe Homepage) melden wollen. Am 11. Februar 2014 um 19.00 Uhr findet im Hotel Hecht Rheineck ein Informationsanlass über das geplante Vorgehen statt.

Die IG bedankt sich bei den Gemeinden für die Unterstützung und für die gesponserten GA-Tageskarten sowie bei den weiteren Sponsoren Weder Malergeschäft Rheineck, Vetter Druck Thal, Ortsgemeinde Rheineck, St.Galler Kantonalbank Rheineck sowie bei allen Besuchern an unserem Stand und den Wettbewerbsteilnehmern.

Weitere Infos und Kontakt unter:
www.rex-halt-rheineck.ch

Wettbewerbsgewinner:

Tim Niederer, Rheineck / Sara Bilic, Rheineck / Rita Lüchinger, St. Gallen / Rolf Hottinger, Rheineck / Urs Müller, Thal / Erika Brog, Lutzenberg / Ralph Gerber, Lutzenberg / Selina Lowe, Thal / Janine Steiger, Wil / Paul Wider, Rheineck / Karoline Zindel, Rheineck / Regula Stricker Bosshart, Altenrhein / Elisabeth Polisensky, Thal / Chiara Gantenbein, Igis / Delia Curcio, Rheineck / Rahel Furrer, Wolfhalden

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Die Bibliothek macht sich Gedanken rund ums Älterwerden

Glückfall Alter – alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben

Älter werden ist viel schöner, als Sie vorhin in der Umkleidekabine noch dachten

101 Ideen für den Ruhestand

Entspanntes Gärtnern für Senioren – wie man sich im Alter sein grünes Paradies erhält

Wir werden immer älter, vielen Dank, aber wozu?

Leben ist jetzt – die Kunst des Älterwerdens

In Schönheit altern – Eros, Weisheit & Humor

Anmutig älter werden

Da geht noch was – mit 65 in die Kurve

Und plötzlich fühl ich mich alt – vom Blues der mittleren Jahre

Dies ist eine Auswahl der Titel, die unter anderen in der Gemeindebibliothek neu in einem eigenen Regal zum Thema Älterwerden aufgestellt sind. Daraus bedienen darf sich natürlich jeder, der sich angesprochen fühlt und sich für dieses Thema interessiert, unabhängig vom Alter.

Übrigens:

«Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu.» M.T. Cicero

IG pro REX-HALT Rheineck Schnellzughalt Rheineck

Bekanntlich wurde der Halt des REX-Schnellzugs in Rheineck beim SBB-Fahrplan 2013/2014 aufgehoben. Die IG Pro REX-HALT Rheineck hat jedoch in früheren Verhandlungen von SBB und dem Kanton die Zusicherung erhalten, dass der REX-Halt wieder eingeführt werden kann, wenn die Stabilität des neuen Fahrplans gewährleistet ist.

Um diese Fahrplanstabilität festzustellen organisiert die IG am Dienstag, 11. und Donnerstag, 13. März 2014 im Einvernehmen mit den SBB Untersuchungen (Zugläuferhebungen) zu den Hauptverkehrszeiten (06.00 bis 09.00 und 16.00 bis 19.00). Zu diesen Tätigkeiten werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Interessenten wollen sich melden bis 31.1.2014 bei Roland Bürgi, Waisenhausstrasse 4, 9424 Rheineck Tel. 071 888 41 37, buergi.roland@gmail.com oder Raffael Sarbach, Thalerstrasse 80, 9424 Rheineck, Tel. 079 702 70 32, r.sarbach@bluewin.ch.

Am Dienstag, 11. Februar 2014 findet um 19.00 Uhr im Hotel Hecht in Rheineck ein Informationsabend zu diesen Untersuchungen statt.

Weitere Infos auf: www.rex-halt-rheineck.ch

Kreuzworträtsel

einer Art ähnliches Spaltwerkzeug	Gefrorenes	Fluss zur Rhone	Monatsletzter	glätten, planieren	heimlich flüstern	nordischer Hirsch, Elen
Überbringer	türkische Großstadt	1	zeitlich später, hinterher	farbloses, stechend riechendes Gas	3	
feines Gewebe	theaterähnliches Gebäude	unmittelbar	zeitlich später, hinterher	durch die Nase sprechen	Ankerplatz vor dem Hafen	
Bitte um Antwort	Sende-, Empfangsanlage	Singvogel	Ruf beim Stierkampf	9		
Wertpapier	Himmelskörper	Beistand	Strauchfrucht	4		
Partizipation	Tipp, Hinweis	ägyptische Göttin	griechische Siegesgöttin	früherer österr. Adelstitel	8	
Knochenfisch, Strahlenflosser	japanische Hafendstadt	Erdigtes Kennzeichen	kleines Lasttier	großer Greifvogel	gewalt-sam weg-nehmen	6
Halstuch	Staat in Südamerika	trocken; mager	Abendkleid	Bedeutung, Geltung	7	
Eckzahn des Wild- ebers	Schwermetall	Meeres-säugetier	Nachtlokal	Landraubtier	2	5
weitab, weit weg						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lösung Seite 17

Kopierservice laminieren
EUGSTER DRUCK AG
 Bernhard Eugster
 Asylstr. 16, 9410 Heiden
 Telefon 071 891 18 20
 Telefax 071 891 21 79
 info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten
 bis A2
ab Daten
 laminieren
 bis 1 m Breite

Ganzheitliche Mehrgenerationenprojekte berücksichtigen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Sie erlauben neue Lebens-, Wohn- und Arbeitsmodelle. Das Generationenhaus bildet eine Alternative zum Pflegeheim und zur Kindertagesstätte und «Co-Working-Spaces» eröffnen neue Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Hauseigentümer, Vertreter von Gewerbe, Institutionen, Organisationen und die Bevölkerung sind eingeladen zur öffentlichen Informationsveranstaltung

Mehrgenerationenprojekte in Trogen und im Appenzellerland

Die gesellschaftliche Zukunft neuer Wohnformen und Arbeitsmodelle Lösungsansätze für die Raum-, Wirtschafts- und Sozialpolitik

13. Februar 2014 um 20.00 Uhr im Kronesaal, Landsgemeindeplatz Trogen

MGP Ostschweiz
 Förderverein Mehrgenerationenprojekte

Naturfreundehaus Kaien
 Tel. 071 877 11 98
 www.kaienhaus.ch

Übernachtungsmöglichkeiten für Familien!

Unsere Spezialitäten:

- Messmi's Käsefondue
- Div. Spaghetti
- Ghackets und Hörnli
- Div. kalte Küche.....

Montag, 27. Januar und Freitag, 31. Januar 2014 Schneeschuhlaufen in's Kaienhaus mit gewohntem Fondue-Plausch und Unterhaltung
 Nähere Angaben und Anmeldung bei: Peter Schär, Tel. 071 446 10 40

Ab Mittwoch wieder Livemusik ab 19.00 Uhr... urig bis modern... a Hütt'n-Gaudi pur!!!

Mittwoch, 29.1.2014
 Donnerstag, 30.1.2014
Duo Watzmann-Power

Freitag, 31.1.2014
 Samstag, 1.2.2014
 Sonntag, 2.2.2014
Duo Andrea & Michael
 Frührschoppen ab 11.00h

Auf regen Besuch freuen sich:
 Hauswart Peter Messmer & Team

Frühzeitige Tischreservierungen nimmt der Hauswart gerne entgegen:
 Natel: 079 696 26 58 oder E-Mail: messmer-benz@bluewin.ch
 Während Sportwoche: Tel. Kaienhaus 071 877 11 98

Unterwegs mit dem VAW

*Geführte Wanderungen
des Vereins Appenzell A.Rh.
Wanderwege VAW
von Februar bis März 2014*

Februar 2014

Schneeschiwung bei Gais

Am Samstag, 1. Februar 2014 trifft man sich wieder bei Gais und zwar um 10.30 Uhr bei der Bahnstation «Zweibrücken» zur geführten Schneeschiwung. Je nach Verhältnissen stehen 3 Varianten zur Auswahl: a) Brenden Sammelplatz; b) Obergais-Gäbris; c) Hirschberg. Die Wanderzeiten der mittelschweren Wanderungen betragen je 3 ½ Stunden.

Schneeschiwung bei Brülisau
Zu einer schweren geführten Schneeschiwung wird am Samstag, 15. Februar 2014 beim Parkplatz der Kastenbahn in Brülisau gestartet. Besammlung ist um 10.15 Uhr und die Wanderung dauert ca. 4 Stunden. Der Tourenverlauf wird je nach Schnee- und Lawinverhältnissen kurzfristig festgelegt.

Winter in der Wissbachschlucht

Am 18. Februar 2014 wird eine weitere geführte Winterwanderung durchgeführt. Besammlung ist um 13.20 Uhr beim Bahnhof «Schachen bei Herisau». Die mittelschwere Wanderung von 2 ½ Stunden Dauer führt über den Schwänberg in die Wissbachschlucht. Weiter geht es über Talmühle und Hinterschwil nach Degersheim

März 2014

Am Ottoberg

Um 13.20 Uhr ist am Dienstag, 18. März 2014 Besammlung beim Bahnhof in Weinfeld. Von dort führt die geführte mittelschwere Wanderung über die Sonnenhaldenstrasse und Hagholz zum

Ottoberg. Der Rückweg erfolgt über Tattchueb und Tätsch zum Schloss Weinfeld und zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderzeit beträgt 2½ Std.

Auf dem Uferweg nach Kreuzlingen

Als erste geführte Tageswanderung im Jahre 2014 steht am Sonntag, 29. März eine leichte Wanderung auf dem Programm. Besammlung ist um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Uttwil. Die ganze Wanderstrecke führt flach am Bodensee entlang und nach 4 Stunden Wanderzeit wird der Hafen in Kreuzlingen erreicht. Die Verpflegung erfolgt in einem Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00 oder

www.appenzeller-wanderwege.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Über 7000 Beschäftigte in den neun ÄüB-Gemeinden im 2012

Im Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) waren im Jahre 2012 über 7000 Menschen als Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigte tätig. Im Primärsektor, sprich in der Land- und Forstwirtschaft waren 7,4% aller Beschäftigten tätig, im Sekundärsektor, also in Industrie und Handwerk 33,8% und im Dienstleistungssektor (Tertiärsektor) die restlichen 58,8%.

Im Dienstleistungssektor sind Bereiche wie der Tourismus, Gastronomie Verkauf, Verkehr, Gemeinden und Schulen, Finanzdienstleister und alle restlichen Serviceleistungen erfasst.

Im Vergleich mit der schweizweiten Beschäftigung nach Sektoren bemerkenswert ist, dass im ÄüB überdurchschnittlich viele Beschäftigte in der Industrie und in der Landwirtschaft tätig sind, aber weniger im Dienstleistungsbereich. Gesamtschwei-

zerisch arbeiten 3% aller Beschäftigten im Primärsektor, 24% in der Industrie und 73% im Dienstleistungsbe-

reich. Wenn man die einzelnen Gemeinden anschaut, fällt auf, dass im Bezirk Oberegg, Wolfhalden und Wald mehr Menschen in der Industrie beschäftigt sind als in der Dienstleistung, was heutzutage selten geworden ist. Allerdings hängen diese Zahlen mit einzelnen, für die Dörfer verhältnismässig grossen Industriebetrieben zusammen.

Ebenso zeigt sich anhand der hohen Zahl an Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, dass Heiden als regionales Zentrum für die Region fungiert, teilweise führen auch das Spital und die Hirslanden-Klinik zur hohen Beschäftigung in diesem Sektor, ebenso wie in Walzenhausen Hotellerie und Reha-Klinik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
www.ÄüB.ch
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Beschäftigung in den Gemeinden nach Sektor

Z ZINGG Storenservice
 Stores
 Rollladen
 Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
 Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
 www.ostschweiz.143.ch
 Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

ZEW
 CERTIFIED COMPANY

Blickpunkt Grub

**Sanitäre Anlagen
 Spenglerei
 Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T +41 71 891 26 37
 F +41 71 891 26 67
 info.ait.wolfhalden@alpiq.com

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!
**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöchigen. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Lösung
von Seite 13

Lösungswort:
Sicherung

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Sicherheitstipp

Angepasste Geschwindigkeit – auch beim Skifahren und Snowboarden

Rund 1,7 Millionen Schweizerinnen und Schweizer fahren Ski, 350 000 Snowboard. Jährlich verunfallen rund 66 000 von ihnen.

Neben Kopfverletzungen betrifft beim Skifahren der Hauptteil der Unfälle das Kniegelenk sowie Schulter und Oberarm, beim Snowboarden sind es zusätzlich Verletzungen an Unterarmen und Händen.

Sowohl Ski- als auch Snowboardfahrende verschulden zu 90 % ihre Unfälle selbst. Meist werden Geschwindigkeit und Fahrweise nicht dem Können und den Verhältnissen angepasst.

Tipps für sicheren Schneesport:

- Lassen Sie Ihr Material vor der Saison kontrollieren und die Skibindung einstellen respektive ziehen Sie die Bindungsschrauben nach.
- Tragen Sie einen gut sitzenden Schneesporthelm mit der Normbezeichnung EN 1077. Snowboardfahrende tragen zusätzlich einen Handgelenkschutz.
- Besuchen Sie einen Kurs – verbessern Sie Ihre Technik unter professioneller Anleitung.
- Befolgen Sie die FIS-Verhaltensregeln.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise Ihrem Können und den Pistenverhältnissen an.

Mehr Tipps zum Schneesport finden Sie auf www.bfu.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

Hodlerstrasse 5a, **CH-3011 Bern**, Tel. +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch, www.bfu.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2013

Das über Osteuropa liegende Zentrum eines stationären Hochdruckgebietes bewirkte weiträumig eine stabile Wetterlage. Mit insgesamt 23 Sonnentagen erreichte der vergangene Dezember eine Rekordzahl. Die Schneedecke von wenig unter 30 cm hielt sich in den ersten beiden Monatstagen bei bleibenden Minustemperaturen noch konstant. Bei nahezu ungetrübtem Sonnenschein stiegen die Tagestemperaturen bis zum Zehnten auf 3°C an, während die Schneedecke sich auf 17 cm reduzierte. Das sich abschwächende Hoch machte sich auf dem Barometer durch einen kurzzeitigen, jedoch stetigen Druckabfall bemerkbar. Die Reihe der sonnigen Tage wurde am 14. durch eine kleine Störungszone unterbrochen, die uns den ersten messbaren Niederschlag in Form von Schneeregen brachte. Am 15. hellte sich der Himmel jedoch auf und bei Windstille erreichte das Thermometer bereits 6°C. Gehor-

sam der Prognose folgend, war am 16. der Föhn da. Durch seine zahmen und milden Böen stieg die Temperatur auf aussergewöhnliche 13,1°C. Bei der Station René Niederer, Vorderdorf, konnten gar 14,8 °C registriert werden. Der Föhnneinfluss endete am 18., worauf zwei Tage mit dichter Bewölkung, jedoch ohne nennenswerten Niederschlag folgten. Das über dem nördlichen Schottland liegende und in Richtung Nordost ziehende Sturmtief bewirkte für die Alpenregionen eine weitere Föhnlage, welche sich in der Nacht zum 23. bemerkbar machte und bis zur Mittagszeit des 25. anhielt. Bei Windböen um die 70 km/h erreichte das Thermometer in der Nacht vom 24. zum 25. erstaunliche 12°C. Damit waren auch die bis anhin mit Schnee bedeckten Nordhänge für kurze Zeit wieder grün. Der Wettersturz vom 26. legte daraufhin wiederum 10 cm Neuschnee hin. Am darauffolgenden sonnigen Tag wagte sich das Thermometer lediglich auf 1,5°C hoch. Nochmals blies der Föhn vom Kaienwald und besorgte uns einen milden 28. Bis Silvester bewegten sich die Temperaturen auch bei viel Sonnenschein und der Jahreszeit entsprechend um die Nullgradgrenze. Neben aussergewöhnlich milden Temperaturen bescherte uns dieser Dezember lediglich zwei Frosttage. Die drei Tage mit Niederschlag brachten insgesamt 29,7 mm in das Messgerät. Im Vorjahr wurden 111,8 mm gemessen.

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Februar 2014, Freitag, 14. Februar 2014

FDP Grub AR: Neujahrsbegrüssung Hans Bischof ist neuer Rosenträger

Die FDP Grub AR ehrt an ihrer traditionellen Neujahrsbegrüssung den Unternehmer und Finanzberater Hans Bischof mit der FDP-Rose. Der neue Rosen-Träger hat sich über viele Jahre in verschiedenen Ämtern, Kommissionen und Institutionen über die Gemeindegrenzen hinaus engagiert.

Das Geheimnis um den Namen des diesjährigen Trägers der Rose wurde von der Ortspartei wiederum bis zum Schluss gehütet. Den zahlreichen Gästen, früheren Rosenträgern und Parteimitgliedern fiel das Warten leicht, angesichts des reichhaltigen Buffets, welches Erich Högger vom «Ochsen» auf die Tische zauberte. Unter den Gästen befand sich auch die Kantonsratspräsidentin Edith Beeler, die neue Co-Präsidentin der FDP AR, Monica Sittaro, sowie der ehemalige FDP-Kantonalpräsident Hanspeter Blaser.

Zukunftskonferenz «Appenzeller Vorderland»

Vor der eigentlichen Laudatio wagte die neue Präsidentin der FDP Grub, Susanne Lutz, in ihrer Begrüssungsrede einen Blick in die Zukunft. Ihr schwebt eine Zukunftskonferenz «Appenzeller Vorderland» vor. Dabei sollen die vorderländer Gemeinden gemeinsam über die Entwicklung der Region, Zusammenarbeit und Fusion nachdenken und das möglichst breit abgestützt. Behördenmitglieder aber auch die Bevölkerung sollten sich dabei einbringen können, präziserte sie im Gespräch.

Rose für Gruber Ureinwohner

Seit 14 Jahren verleiht die FDP Grub die Rose an Personen, welche sich in besonderer Weise für die Allgemeinheit im Dorf einsetzen. Seit Beginn der Rosenverleihung amtet auch Frau alt Landamann Alice Scherrer als Laudatorin. Gewohnt spannend verrät sie den Namen und das Wirken des Geehrten nur stückchenweise. Er sei seit jeher in Grub ansässig, sozusagen ein Gruber Ureinwohner, der sich über fast drei Jahrzehnte in der Rechnungsprüfungskommission engagierte. Er setze sein Fachwissen als Finanzchef der Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies ein, sei Mitglied der Elektra-Kommission, seit jüngerer Zeit Geschäftsführer des Wärmeverbunds Weiherwies und Kommissionsmitglied für die geplante Zentrumsüberbauung. Seine Engagements für die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft AGG und im Vorstand des Kantonalturnverbands erwähnte Scherrer nur am Rande. Obwohl selber im Vorstand der FDP Grub tätig, zeigte sich Hans Bischof sichtlich erstaunt über seine Ehrung: «Bei dieser Nominations-Sitzung muss ich wohl gefehlt haben.»

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 2. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Tahaddi

Sonntag, 9. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet,
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Hand in Hand

Sonntag, 16. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 23. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. Lars Syring
Kollekte: ACAT

**Gottesdienste am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 14. und 28. Februar,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 25. Februar,
14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. René Häfelfinger ist vom **3. bis 8. Februar** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn vom 31. Januar bis 9. Februar: Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden, Tel. 071 891 13 34

**ÖKUMENISCHE
KINDERFEST**

Pfarrhaus Eggersriet

22.
Februar
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Januar 2014

- 30. Landfrauenverein Grub AR** **Töpfern mit Chris Novak**
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr

Februar 2014

- 1. Schneeschuhwanderung bei Gais** Besammlung in Gais bei der Bahnstation
«Zweibrücken» 10.30 Uhr
- 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 4. Landfrauenverein Grub AR jassen und spielen**
Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Weiterbildung Vorderland Kurs Website erstellen mit Guido Knaus**
Schulhaus Grub 18.15 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 9. Abstimmungssonntag**
- 14. Inserate-Annahmeschluss für den Februar Blickpunkt**
- 16. Musikgesellschaft Kirchenkonzert** Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 18. Weiterbildung Vorderland Kurs Website erstellen mit Guido Knaus**
Schulhaus Grub 18.15 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 15. Schneeschuh tour bei Brülisau** Besammlung beim Parkplatz der Kastenbahn
in Brülisau 10.15 Uhr
- 22. Männerchor Heiden, Konzert «Out of Africa»** Kursaal Heiden 19.30 Uhr
- 23. Männerchor Heiden, Konzert «Out of Africa»** Kursaal Heiden 17.00 Uhr
- 24. Eisenabfuhr**
- 25. Seniorennachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 27. 2. Bärenfasnacht am schmutigen Donnerstag** Gasthaus Bären Grub ab 18.18 Uhr

März 2014

- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein - Lottomatsch** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Einwohnerverein Hauptversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
Verschiebedatum 12. März
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 22. Landfrauenverein – kant. Tagung** Rehetobel 10.00 Uhr
- 29. Altpapier** Beginn: 08.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Die Mutter fragt ihren kleinen Sohn: «Möchtest du lieber ein Brüderchen oder ein Schwesterchen haben?»
«Wenn es nicht zu schwer für dich wird, möchte ich lieber ein Pony.»

«Konnten Sie nicht früher kommen?» fragt der Arzt vorwurfsvoll. «Die Sprechstunde ist längst beendet.»
«Tut mir aufrichtig leid», erwidert der Patient. «Aber der Hund hat mich nicht früher gebissen.»

Herr Tobler geht zum ersten Mal in die Oper. Er hat sich auch etwas zum Trinken mitgenommen. Am Eingang fragt ihn der Platzanweiser; ob er ein Opernglas haben möchte. - «Nein. Vielen Dank. Ich trinke aus der Flasche!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Sanierung der Unwetterschäden vom Juni 2013 entlang des Mattenbachs liegt vielen von Ihnen am Herzen – hier eine kurze Information: die beiden Oberforst- und Wasserämter der Kantone St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, alle Anliegergemeinden des Mattenbaches bis zum Bodensee und die Appenzeller Bahnen haben bereits zwei Sitzungen in unserer Gemeinde abgewickelt. Nun sind die Revierförster gefragt: das Forstamt Vorderland ist besonders gefordert. Zuerst wurde die Situation je einen Kilometer ob und unter dem Bahndamm der Heidler Bahn gesichert; anschliessend soll die Wasserrinne von Holz unter Einsatz von Helikoptern gereinigt werden. Wie immer sind die Arbeiten witterungsabhängig. Wir hoffen, dass auch die Rutschgebiete in unserer Gemeinde so bald als möglich gesäubert werden. Die Finanzen sind im Griff, da die Tätigkeiten im Schutzwald teilweise auch vom Bund mitgetragen werden. Alle Waldeigentümer wurden schriftlich informiert.

Eine erfreuliche Meldung: die Bibliothek Heiden/Grub AR führte anlässlich des Tags der offenen Bücher am 17. August 2013 einen Ballonwettbewerb durch. Es war gutes Flugwetter, denn die Ballone flogen weit über Bregenz hinaus bis nach Kempten im Oberallgäu. Auf Seite 10 finden Sie das Bild der drei AbsenderInnen, die mit Freude ihre Preise in Empfang nehmen konnten. Die HV der Bibliothek findet übrigens am 14. März 2014 um 19.00 Uhr in der Bibliothek in Heiden statt. Im anschliessenden Programmteil wird Frau Simone Schaufelberger-Breguet das Buch «Karl Uelliger – Jahrezeitenwanderer» vorstellen.

Jessika Kehl, Gemeinderätin

Inkraftsetzung

Strassenreglement

Die Frist des fakultativen Referendums zum neuen Strassenreglement dauerte vom 8. bis 28. November 2013 und ist unbenutzt abgelaufen. Auf Antrag des Gemeinderates hat der Regierungsrat das revidierte Strassenreglement am 21. Januar 2014 genehmigt. Der Gemeinderat hat es nun an seiner Februar-Sitzung per 1. März 2014 in Kraft gesetzt. Das neue Strassenreglement kann auf der Gemeindekanzlei Telefon 071 891 17 48, info@grub.ch bezogen oder über www.grub.ch heruntergeladen werden.

Alterswohnheim Weiherwies

Revision Personenlift

Kürzlich wurden im Alterswohnheim Weiherwies Asssek. Nr. 410 umfangreiche Revisionsarbeiten beim Personenlift durchgeführt. Die Anlage weist über eine Million Fahrten auf. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung im Betrag von 10'400 Franken genehmigt.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Ludwig und Alice Egger, Halden 1, 9034 Eggersriet
Bauvorhaben: Einbau Gas-Zentralheizung / Aussenkamin
Baugrundstück: Parz. Nr. 133, Halten 127

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Dienstag, 4. März 2014

von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der
Gemeindekanzlei

Gemeinderat

Amtsrücktritte in Grub

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonrat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) waren innert der Frist bis zum 31. Januar 2014 einzureichen. Innert dieser Frist hat in diesem Jahr Gemeinderätin Eva Drexel ihren Rück-

tritt erklärt. Dieser wurde bereits im Januar-Blickpunkt publiziert.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen ist am 6. April 2014. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 18. Mai 2014 statt.

Die öffentliche Wahlversammlung ist am Donnerstag, 20. März 2014, um 20.00 Uhr, im Dorfstübli, angesetzt.

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 579

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 9. Februar 2014

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbauder Eisenbahninfrastruktur (FABI) Stimmbeteiligung: 57.59 %	217	204
2. Volksinitiative «Abtreibung ist Privatsache» Stimmbeteiligung: 59.21 %	182	248
3. Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» Stimmbeteiligung: 59.21 %	250	181

Kantonale Volksabstimmung

Protokoll über die Ergänzungswahlen in das Obergericht

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Cadosch Autolitano Daniela	juristische Mitarbeiterin	Gais	280
Winiger Marc	Gerichtsschreiber	Niederteufen	281
Vereinzelte			5

Stimmbeteiligung: 39.78 %

Grub zählt Ende Januar 1024 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Januar 2014:

Forrer Robert, Unterrechstein 288
Mayr Fabian, Hartmannsrüti 221
Steiger Thomas, Hartmannsrüti 221
Wildi Claudia, Halten 104

Geburt im Januar 2014:

Streuli Laura, Weiher 83, geboren am 18. Januar 2014 in Grub AR

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2014

Freitag, 14. März 2014

Schule

Schulleitung Wolfhalden Nachfolgelösung

Die Schulleiterin von Wolfhalden, Frau Anette Grasshoff, hat sich aufgrund einer Krankheit leider entscheiden müssen, die Schule Wolfhalden per 31. Januar 2014 zu verlassen. Frau Grasshoff ist weiterhin krankgeschrieben.

Ich wünsche ihr an dieser Stelle von Herzen gute Genesung und äussere die Hoffnung, dass das Verlassen der Stelle in Wolfhalden sie in ihrem Heilungsprozess unterstützt. Ihren Entscheid teilte Frau Grasshoff der Schulkommission und dem Gemeinderat mit. Der Gemeinderat Wolfhalden nahm die ausserordentliche Kündigung an und dankte ihr, dass sie damit den Weg frei machte, eine möglichst baldige Nachfolgelösung zu finden. Die Schulkommission wurde durch den Gemeinderat beauftragt, die Stelle auszuschreiben und die entsprechenden Abklärungen und

Gespräche zu führen. Ziel ist, dem Gemeinderat Wolfhalden an der Sitzung vom 4. März 2014 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zur Wahl vorzuschlagen. Die Schulleitung wird weiterhin durch Frau Jennifer Deuel gewährleistet. Sie ist die Hauptansprechpartnerin für alle Schulstufen und alle Anliegen. Herr Menno Huber nimmt alle Aufgaben in Bezug auf die Umstellung der Oberstufe auf das altersdurchmischte Lernen wahr.

Pius Süess, Schulpräsident

Projekt altersdurchmisches Lernen, Stand der Arbeiten

Im neuen Schulmodell wird ein Teil des Unterrichts in altersdurchmischten Modulen angeboten. Z. B. in den Fächern Werken textil und nicht-textil oder in der Musik, im bildnerischen Gestalten, in der Hauswirtschaft sowie teilweise auch in weiteren Fächern. Konkret heisst das, dass die Schülerinnen und Schüler wählen können wann

sie in einem dieser Fächer welchen Inhalt bearbeiten. Es gilt eine Wahlpflicht und es gibt die Möglichkeit zusätzliche Stunden zu belegen.

Aktuell sind wir daran die Ausschreibungen für alle diese Module zu verfassen und zusammenzustellen. Ende März informieren wir alle Schüler/-innen der 6. Klasse und der 1. und 2. Sek. und auch die Eltern über die Module sowie das Anmeldeverfahren.

Der Elternabend findet am Dienstag 25. März 2014 um 19.30 Uhr in der Aula der Oberstufe statt. Er richtet sich besonders an die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr die Oberstufe besuchen werden. Sie sind aber genauso herzlich eingeladen, wenn Sie mehr über das neue Schulmodell in Wolfhalden erfahren möchten.

Menno Huber, Projektleiter

**Schule
Wolfhalden**

Kultur- und Sprachaustausch während der Schulferien

Während verschiedenen Orten Diskussionen zum Fremdsprachunterricht laufen, suchen zahlreiche Schweizer Familien Gelegenheiten, um ihren Kindern das Lernen einer weiteren Landessprache zu erleichtern. Das Programm «Ferieneinzelaustausch» geht über die Sprachgrenze hinaus, macht den persönlichen Kontakt in einem anderssprachigen Familienalltag möglich und wirkt nachhaltig motivierend und bereichernd.

Das Programm «Ferieneinzelaustausch» bietet 11- bis 15-jährigen Schüler/-innen aus der ganzen Schweiz die Möglichkeit, einen Teil ihrer Ferien in einem anderen Sprachgebiet zu verbringen. Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit bietet dieses Programm in Zusammenarbeit mit den kantonalen Austauschverantwortlichen an.

Bereits während eines ein- bis zweiwöchigen Sprachaufenthalts sind Fortschritte in der Fremdsprache möglich. Vor allem aber wirkt ein Ferieneinzelaustausch motivierend auf das Spra-

chenlernen. Durch den Kontakt mit Gleichaltrigen und mit ihrer Gastfamilie bekommen die teilnehmenden Schüler/-innen Lust, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und sich mit der Kultur des anderen Schweizer Sprachgebiets auseinanderzusetzen. Zudem entwickeln die Kinder und Jugendlichen Selbstbewusstsein und lernen mit ungewohnten Situationen selbstständig umzugehen. Das Prinzip des Ferieneinzelaustauschs ist einfach: Die Kinder zweier Familien verbringen einen Teil ihrer Ferien bei ihrem Austauschpartner in der jeweils anderen Sprachregion und sind dabei in der Gastfamilie integriert. Das schafft für alle Beteiligten einen optimalen Rahmen für das Lernen einer Fremdsprache. Gleichzeitig können sich die Kinder und Jugendlichen auch ein wenig wie zu Hause fühlen.

Die Anmeldung erfolgt online auf www.ch-go.ch/fea.

Anmeldung und Vermittlung eines Ferieneinzelaustauschs sind kostenlos. Die Reisekosten und ein allfälliges Taschengeld gehen zulasten der Teil-

nehmenden. Je früher die Anmeldung eintrifft, desto grösser ist die Chance, eine/-n passende/-n Partner/-in zu erhalten.

Kontakt und Informationen
ch Stiftung für eidgenössische
Zusammenarbeit
Sandra Stutz, Projektkoordinatorin
pestalozzi@chstiftung.ch,
Tel. 032 346 18 18
[www.ch-go.ch/programme/
pestalozzi/mobilitaet](http://www.ch-go.ch/programme/pestalozzi/mobilitaet)

St.Gallerstrasse 8, 9034 Eggersriet

**Neu ab 3. März 2014
Jeden Montagnachmittag
geöffnet!**

Wir freuen uns darauf,
Sie bedienen zu dürfen.

Christa Nauer
Franziska Lambacher, 079 548 21 55

Raiffeisenbank Heiden Erfreuliches Geschäftsjahr

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg um 21 Mio. Franken auf 455,7 Mio. Franken, was einer Zunahme von 4,9 % entspricht. Der Bruttogewinn beträgt erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Heiden über 3 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken

Dass die Raiffeisenbank Heiden ein kompetenter Partner bei der Finanzierung von Wohneigentum ist, zeigt die grosse Nachfrage nach Hypotheken. Dank dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und unserer starken Marktposition im Geschäftskreis konnten wir eine hohe Abschlussrate erzielen. Die Hypothekenausleihungen wuchsen von 363,8 Mio. Franken auf 393,0 Mio. Franken (+8,0 %). Wir beurteilen jede Anfrage sorgfältig und individuell nach strengen Richtlinien. Damit stellen wir auch in Zukunft sicher, die nötigen Wertberichtigungen auf dem sehr tiefen Niveau von 0,01 % der Ausleihungen zu halten. Dank dieser konservativen und strengen Belehnungspraxis bleibt das Risiko für die Raiffeisenbank Heiden tief, auch wenn die Zinsen steigen oder die Immobilienpreise wider Erwarten sinken sollten.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Anlagemärkte zeigten auch im Jahr 2013 einen volatilen Verlauf, die Zinsen verharrten auf einem tiefen Niveau. So ist der Rückgang bei den Anlagen in Kassenobligationen von 59,2 Mio. Franken auf 52,1 Mio. Franken (-12,0 %) nicht weiter erstaunlich. Er wird allerdings deutlich kompensiert mit einer Steigerung von 287,9 Mio. Franken auf 303,8 Mio. Franken (+5,5 %) bei den Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen.

Zinsenmarge bleibt schmal

Die Zinssituation zwingt uns zu einem disziplinierten Management der Kosten. Durch unsere Anstrengungen erzielten wir mit +2,9% einen leichten Anstieg beim Erfolg aus dem Zinsgeschäft und können damit 5,72 Mio. Franken

(Vorjahr 5,56 Mio. Franken) ausweisen. Die Raiffeisenbank Heiden stellt sich gerne der Herausforderung, trotz schwierigem Umfeld konkurrenzfähige Zinsen anzubieten.

Starkes Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg der Ertrag überproportional zum Aufwand, woraus eine Zunahme des Erfolgs von +14,7 % resultiert.

Geschäftsaufwand stabil gehalten

Der Personalaufwand bleibt auf einem stabilen Niveau. Unsere kostenbewusste Ausgabenpolitik trägt ebenfalls Früchte. Wir dürfen einen Geschäftsaufwand ausweisen, welcher sich im Rahmen des Vorjahres (-0,8 %) bewegt. Das Kosten-/Ertragsverhältnis (Cost Income Ratio) bewegt sich mit 53,6 % im angestrebten Zielbereich. Diese Kennzahl beweist die hohe Effizienz unserer Bank.

Konstant wachsendes Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Raiffeisenbank Heiden ist von 259'592 Franken auf 262'983 Franken (+1,3 %) gestiegen. Auf dieser soliden und gesunden Basis schauen wir zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Verzinsung der Anteilsscheine von für Raiffeisen üblichen hohen 6,0 %.

GV Freitag, 4. April 2014

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 4. April 2014 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Trogen statt.

Attraktiver Arbeitgeber - lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung

Die Führungsscrew der Raiffeisenbank Heiden, von links:

Roger Kast

Mitglied der Bankleitung und Leiter Services

Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung,

Sandra Kast

Leiterin Kundenbetreuung

Marcel Künzle

Mitglied der Bankleitung und Leiter Kreditberatung

Walter Bischofberger

Mitglied der Bankleitung und Leiter Finanzberatung

Christoph Tobler

Leiter Geschäftsstelle Speicher

**Für alle, die das Wahre und Echte lieben:
typisch appenzellisch!**

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m2) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

**Hädler-
Fasnacht**

8. bis 10. März

Blochmontag

Montag, 10. März ab 19.00 Uhr im Kursaal
Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
Maskiert Fr. 10.–, Unmaskiert Fr. 15.–

Für eine sichere Heimkehr: **Shuttlebus** nach Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Rheineck, Thal, Rorschach, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen

Live: Watzmann Power
Die Party-Band aus Bayern

Fasnachtsumzug

Sonntag, 9. März • Start: 13.10 Uhr

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmereinbauten
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Blickpunkt Grub

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren treuen Inserenten!

CITY GARAGE HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Schreinermeister

Sachbearbeiter Planung AVOR

Heller AG
Wohnbauten
Tiefenau 6
9410 Heiden
071 891 14 34
info@gu-heller.ch

- Zimmerei
- Schreinerei
- Innenausbau
- Malerei
- Bodenbeläge

Alterswohn- und
Pflegeheim

Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden

Tel. 071 891 19 32

info@muldenprofi.ch

www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder

076 236 49 28

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März 2014. Rosental. Das Kino.

Sa	1.3.	17:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	1.3.	20:15	Medicus	ab 14/12 Jahren	D
So	2.3.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	2.3.	19:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di**	4.3.	14:15	Kinomol: Bodyguard	ab 12/10 Jahren	D
Di	4.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
Fr*	7.3.	20:15	Kinoteens: Fack ju Göhte	ab 12/10 Jahren	D
Sa	8.3.	17:15	Like Father, like Son	ab 16/16 Jahren	OV/d
Sa*	8.3.	20:15	Enough Said – Genug gesagt	ab 10/8 Jahren	D
So	9.3.	15:00	Dinosaurier Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	9.3.	19:15	Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Di	11.3.	20:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Mi	12.3.	20:15	Cinéclub: Whisky	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr	14.3.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	14.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
Sa	15.3.	17:15	Alphabet	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	15.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
So	16.3.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	16.3.	19:15	Like Father, like Son	ab 16/16 Jahren	OV/d
Di**	18.3.	14:15	Kinomol: Unser Garten Eden	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di	18.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
Mi	19.3.	18:00	Die Farben Islands	ab 12/10 Jahren	D
Mi	19.3.	20:00	Die Farben Islands	ab 12/10 Jahren	D
<i>präsentiert von der Kulturkommission Rehetobel (öffentliche Vorführungen)</i>					
Fr*	21.3.	20:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa	22.3.	17:15	Fack ju Göhte	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	22.3.	20:15	Le Week-End	ab 12/10 Jahren	E/df
So	23.3.	15:00	Minuscule – Kleine Helden	ab 6/4 Jahren	D
So	23.3.	19:15	Enough Said – Genug gesagt	ab 10/8 Jahren	D
Di	25.3.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.3.	20:15	Alphabet	ab 14/12 Jahren	OV/d
Fr*	28.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
Sa	29.3.	17:15	Le Week-End	ab 12/10 Jahren	E/df
Sa*	29.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
So	30.3.	15:00	Shana – The Wolf's Music	ab 12/10 Jahren	D
So	30.3.	19:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2014, Freitag, 14. März 2014

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Unterwegs mit dem VAW

*Geführte Wanderungen
des Vereins Appenzell A.Rh.
Wanderwege VAW März 2014*

März 2014

Am Ottoberg

Um 13.20 Uhr ist am Dienstag, 18. März 2014 Besammlung beim Bahnhof in Weinfelden. Von dort führt die geführte mittelschwere Wanderung über die Sonnenhaldenstrasse und Hagholz zum Ottoberg. Der Rückweg erfolgt über Tattuehieb und Tätsch zum Schloss Weinfelden und zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderzeit beträgt 2½ Std.

Auf dem Uferweg nach Kreuzlingen

Als erste geführte Tageswanderung im Jahre 2014 steht am Sonntag, 29. März eine leichte Wanderung auf dem Programm. Besammlung ist um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Uttwil. Die ganze Wanderstrecke führt flach am Bodensee entlang und nach 4 Stunden Wanderzeit wird der Hafen in Kreuzlingen erreicht. Die Verpflegung erfolgt in einem Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:
*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch*

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Internationaler Frauentag in Heiden

Der 8. März ist seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir am Samstag 8. März in der Genossenschaft Linde in Heiden und geniessen einen spannenden Frauenabend.

Ab 18.00 Uhr steht ein Griechisches Buffet bereit (Reservation bitte unter Telefon 071 898 34 00).

Um 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit den 2-Minuten-Präsentationen. Wir freuen uns auf die Frauen Edith Beeler, Kantonsratspräsidentin, Silvia Heuberger, Beatrice Bossart, Daniela Gensch, Ilona Züst, Simone Gasser und die Landfrauen Heiden. Frauen, die ebenfalls eine 2-Minuten-Präsentation vortragen möchten, dürfen sich gerne bei Sandra Gloor, Telefon 071 890 03 93 melden. Anschliessend bringt «FRADS» die Kurzgeschichten von Miranda July auf die Bühne. Ein Abend mit absurden Dialogen, leisen Zwischentönen und Mut zur Romantik. Geschichten, die in ihrer berührenden Alltäglichkeit auch unsere eigenen sein könnten. Zum Abschluss laden wir zur Disco ein. Ganz unter dem Motto von Frauen für Frauen, dürfen alle ihre «Best Offs» auf dem i-Pod mitbringen. Zudem stellt Sibylle Badertscher unter dem Titel «alle Tassen im Schrank» ihre Bilder aus.

Frauentag 2014

Samstag
8. März
Hotel Linde

FRADS
ein szenarisches
Lesespektakel

2-Minuten-Präsentationen von Frauen für Frauen
zu Gast Edith Beeler

ab 18.00 Uhr Griechisches Buffet
ab 19.00 Uhr Saalöffnung | um 20.00 Uhr Programm

Anschliessend Disco
mit Musik von deinem i-pod

Anmeldung: 071 891 03 93
Griechisches Buffet: Fr. 30.- | Abendprogramm: Fr. 20.- | Jugendliche: Fr. 15.-
Reservation für Essen erwünscht Hotel Linde: 071 898 34 00

Bilder Sibylle Badertscher
«alle Tassen im Schrank»

frauen

Karin Seitz Mütter- und Väterberatung

«Wichtig ist der Bezug zu Kindern»
Ausbildung im Kinderspital St. Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St. Gallen, Mutter zweier Buben – bei einer solchen Biografie ist es ein Stück weit folgerichtig, wenn deren Trägerin als Mütter-/Väterberaterin wirkt. Auf Karin Seitz, wohnhaft in Obereggen, trifft all dies zu. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/Väterberatungsstelle, nachdem sie zunächst ein halbes Jahr lang im Appenzeller Mittelland in gleicher Funktion die Ferienvertretung der Stelleninhaberin wahrgenommen hatte. Eine spezialisierte Ausbildung im Kinderschutz legitimiert sie zusätzlich, ihre Funktion auszuüben.

Zunächst zuhören

Die Anzahl der Beratungsstunden ist so bemessen, dass daraus ein 35-Prozent-Pensum resultiert. Karin Seitz bringt ihre Doppelfunktion als Mutter und als Beraterin gut unter einen Hut. Ratsuchende haben Gewähr, ihre Probleme ausführlich darlegen zu können. «Es ist ganz wichtig, dass ich zunächst einmal genau zuhöre, um aus dem Geschilderten und im Gespräch dann herauszukristallisieren, welcher Art die Ratschläge sein müssen. Einen Bezug zu den Kindern herzustellen erweist sich unter diesem Aspekt als vorrangig. Es ist heute so, dass die Mütter bei der ersten Geburt im Schnitt 30 Jahre alt sind und oft wenig mit Kleinkindern in Kontakt waren. Darum bringen sie wenig Erfahrung und Wissen im Umgang mit Babys und Kleinkindern mit. Die schier im Überfluss vorhandenen Informationsquellen über Kindererziehung und -ernährung wirken eher verunsichernd als erhellend. Bei diesen Voraussetzungen ist die Mütter-/Väterberatungsstelle umso wichtiger», spricht Karin Seitz eine Gegebenheit an, die auch anderen Mütter-/Väterberaterinnen auffällt.

Aus allen Schichten

Ein bestimmtes Spektrum, aus dem sich ihre «Klientel» rekrutieren würde, gibt es nicht. «Die Mütter kommen aus allen Schichten; ein soziales Gefälle ist kaum feststellbar. Nach der Geburt des ersten Kindes ist das Aufsuchen der

Beratungsstelle eher die Regel. Wird eine Frau das zweite oder das dritte Mal Mutter, kann sie aus den bereits gemachten Erfahrungen schöpfen. Ab und zu sind auch Väter dabei, und regelmässig holt sich ein Hausmann Rat bei mir», erzählt Karin Seitz.

In den Gesprächen tauchen Fragen auf, die in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Meist ist die Beraterin in der Lage, selber Lösungen aufzuzeigen. Wo weiterführende Hilfe nötig ist, kann sie die entsprechenden Kontakte einfädeln. Als gewinnbringend empfindet sie in diesem Zusammenhang die alle drei Monate angesetzten Teamsitzungen mit ihren Kolleginnen aus den anderen Bezirken und der Geschäftsleiterin der Pro Juventute Ausserrhoden.

Auch Hausbesuche möglich

In Heiden (Altersheim Quisisana), Walzenhausen (Spielgruppe Purzelbaum), Wolfhalden (Dorfschulhaus) und Lutzenberg (Gemeindehaus) sind die Beratungsstunden in jeweils fixen Räumlichkeiten angesetzt. Eltern aus Grub, Wald, Reute und Rehetobel können die Besuchsmöglichkeit in Heiden nutzen oder aber auf Anmeldung auch Hausbesuche buchen. «Eigentlich mache ich lieber Hausbesuche, weil die Mütter in ihrer gewohnten Umgebung logischerweise unbefangener sind», sagt Karin Seitz. Gerne würde sie auch vermehrt Eltern aus anderen Kulturkreisen begrüßen können. Doch in dieser Beziehung sieht sie sich noch immer mit gewissen Reserviertheiten konfrontiert. Dank des Projektes Miges Balù, bei dem Dolmetscherinnen Verständigungsschwierigkeiten überwinden helfen, werden aber Schwellenängste gegenstandslos.

Bessere Wahrnehmung erwünscht

Wenn sich Karin Seitz etwas wünschen könnte, so wäre es eine noch bessere Wahrnehmung des Angebots. «Bei den Gemeindebehörden und -verwaltungen sollte man sich stärker verinnerlichen, dass es uns gibt und dass wir in vielen Fällen erfolgreich intervenieren können. So würde den Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, welche die Existenz der Mütter- und Väterberatung klar festlegen, noch intensiver Rechnung getragen», meint sie dazu.

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinandergesetzt hat, kann sich ganz dem Leben zuwenden. Geplanter Inhalt: Vorstellung des Dokupasses und der Patientenverfügung, Fragen und Antworten Ausfüllen einer Patientenverfügung

Tag: Montag, 10. März 2014
Zeit: 14.15 bis 16.15 Uhr
Kursort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, 9410 Heiden
Kosten: CHF 25.-
Kursleitung: Silvia Hablützel
Anmeldung: bis 4. März unter
Tel. 071 353 50 30

Standfest – mit beiden Füssen auf dem Boden

Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen. Verletzungen, Schmerzen, Verunsicherung eingeschränkte Mobilität bis hin zu Todesfällen sind die Folgen – das muss nicht sein! Stürzen Sie sich nicht ins Unglück, sondern gehen Sie trittsicher durchs Leben. Gönnen Sie sich einen Vormittag für Ihre Gesundheit! Gezielte In-

formationen und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Datum: Dienstag, 1. April 2014
Kurszeit: 09.00 bis 11.45 Uhr
Kursort: Evang. Kirchgemeindehaus
Kirchplatz 3, 9410 Heiden
Kosten: gratis
Kursleitung: Silvia Hablützel,
Pflegefachfrau HF/BScN
Erika Wiederkehr,
Expertin Erwachsenensport esa

Anmeldung: bitte bis 24. März
unter Tel. 071 353 50 30

Im Gleichgewicht bleiben

Möchten Sie Ihr Gleichgewicht erhalten oder sogar verbessern? Durch das Vermitteln gezielter Übungen in den Bereichen Kraft, Koordination und Stabilisation helfen wir Ihnen dabei!

Kursdaten: Donnerstag, 10. April 2014
Kurszeiten: 10.00 bis 11.00 Uhr
Dauer: 6 x 1 Lektion
Kursort: Evang. Kirchgemeindehaus,
Kirchplatz 3
9410 Heiden
Kosten: CHF 80.00
Mitnehmen: rutschfeste Socken
Kursleitung: Hilda Fueter, Erwachsenenportleiterin
Anmeldung: bitte bis 2. April
unter Tel. 071 353 50 30

INNOVATIV. FLEXIBEL. DYNAMISCH.

SO DENKEN UND
ARBEITEN WIR –
SEIT ÜBER 60 JAHREN.

Das Resultat sind intelligente
Lösungen in 3 Sparten.

KONSTRUKTIVER
INGENIEURBAU

TIEFBAU

GEOMATIK/GIS

wälli

Ingenieure

Standorte
Arbon
St.Gallen
Herisau
Appenzell
Heerbrugg
Heiden
Horw
Romanshorn
Rorschach
Weinfelden

waelli.ch

Kreuzworträtsel

körperliche oder seelische Störung	Tapetenart	Schiff Noahs	engl.-amerik. Längenmaß	von drauen nach drinnen	ehe, frher als	Präsident der USA (Harry S.)
▶	▼	▼	4	▼	▼	▼
Akten-, Urkunden-beamter	▶	▼	▼	Freizeitbeschftigung	▼	Weißfisch, Karpfenfisch
▶	▼	▼	Impfstoff	▼	▼	▼
literarisches Erzeugnis	▶	▼	▼	▼	polnischer Fluss zum Bug	▼
▶	▼	▼	▼	▼	▼	▼
kleine, lngliche Mtze	▶	Sumpf-, Kranichvogel	nicht auen	▶	▼	▼
Nachlassempfnger	▶	▼	▼	eingehend besprechen	▼	unempfindlich, geeit
▶	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Angabe	Wschestck	▼	eifrmig	Gleichklang im Vers	▶	▼
▶	▼	▼	▼	▼	▼	1
dt. Opernkomp-nist	▶	▼	▼	▼	▼	Boxkampf-sttte
bunte Bhnen-schau	▶	▼	▼	▼	griechische Friedens-gttin	▼
Wettkmpferin (Sport)	▶	Teil des Telefons	sauber, unbes-chmutzt	▶	▼	▼
▶	▼	3	▼	▼	▼	ausbessern, instand setzen
Gesangsstck	▶	▼	Krpergewebe	▶	6	▼
▶	▼	▼	▼	amerik.-eng-lischer Dichter	▼	Herausgeber
berufen, nomi-nieren	▶	▼	▼	▼	▼	▼
Zank, Ausein-ander-setzung	▶	7	Haus-halts-plan	Stadt in den Nieder-landen	▶	Dauerbezug (Kurz-wort)
▶	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Schmuckstein, Chalzedon	▶	▼	Garten-frucht	5	chemisches Element	▶
▶	▼	▼	▼	▼	▼	2
erfolgreiches Musik-stck	▶	▼	▼	spitzer Pflanzen-teil	▶	▼

1	2	3	4	5	6	7

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Ballonwettbewerb · Die drei Absender, deren Ballone am weitesten flogen, wurden am 5. Februar in die Bibliothek eingeladen, wo sie einen Preis abholen durften.

Ballonwettbewerb der Bibliothek Heiden/Grub AR:
Die glcklichen Gewinner/innen sind (v. r. n. l.):
2. Preis: Shalita Hersche, Familien-Jahresmitgliedschaft
1. Preis: Valentin Alther, Lieblingsbuch
3. Preis: Johanna Meyer, Gutschein fr DVD-Ausleihen

Hauptversammlung des Bibliotheksvereines Heiden/Grub

Freitag, 14. Mrz 2014, Gemeindebibliothek Heiden

19.00 bis 19.45 Uhr geschftlicher Teil

Im Anschluss um 20.15 Uhr im Lindensaal Heiden berichtet Simone Schaufelberger-Breguet aus ihrem Buch: **Karl Uelliger «Jahreszeitenwanderer»**

«Karl Uelliger ist ein Knstler, der sich nicht einordnen lsst. Das wollte er so, das war ihm wichtig. Er ging seinen Weg konsequent. Er ist ein Meister der Farben und Formen, der Poesie, des Wortes. Als Wanderer, tglich unterwegs, sammelte er das, was ihm die Natur schenkte. Er schaute hin, hrte hin, nahm die Dfte wahr, die ihn umgaben. Seine Seele wurde erfllt von allem, von oben und unten, von innen und aussen. Wer ist, wer war Karl Uelliger? Niemand wird es je erfahren. Er bleibt geheimnisvoll...» www.uelliger.ch

Simone Schaufelberger leitete 1988 bis 2008 mit ihrem Mann zusammen das Museum im Lagerhaus in St. Gallen.

Wie in den letzten Jahren fhren wir unsere Hauptversammlung zeitgleich und gemeinsam mit dem Historisch-Antiquarischen Verein Heiden durch.

Herzlich Willkommen!

Simone Grndler

Kopierservice laminieren
EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asystr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten
bis A2
ab Daten
laminieren
bis 1 m Breite

KURSPROGRAMM

APRIL – SEPTEMBER 2014

Osterdekoration

Inge Eugster – Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 26.03.2014, 19:00 - 22:00 Uhr

Spanisch für Anfänger

Eri Glattfelder – Schulhaus Dorf, Heiden
13 x Donnerstag, 03.04.2014 - 28.08.2014
19:15 - 20:45 Uhr

Kräuter sammeln und Risotto kochen für die ganze Familie

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Sonntag, 06.04.2014, 09:00 - 15:00 Uhr

Biken – gewusst wie!

Ivan Keller – Treffpunkt: Turnhalle Wies, Heiden
Samstag, 12.04.2014, 14:00 - 17:00 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Rehetobel
7 x Samstag, 26.04.2014 – 25.10.2014
09:45 - 17:00 Uhr

„Dog“ – ein Spiel mit Brett und Karten

Walter Graf – Restaurant Hirschen, Heiden
2 x Montag, 05.05.2014 und 12.05.2014
19:00 - 21:00 Uhr

„L'italiano leggendo e giocando“**Brückenkurs A2**

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 14.05.2014 - 24.09.2014
18:00 - 19:30 Uhr

„Conversation and more...“

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 14.05.2014 - 24.09.2014
19:45 - 21:15 Uhr

Todesfall, was nun....

Simon Abderhalden – Betreuungszentrum, Heiden
Donnerstag, 15.05.2014, 19:00 - 21:00 Uhr

Pink für Mädchen, blau für Jungs – Alles klar, oder?

Yvette Anhorn – Schulhaus Gitzbühl, Lutzenberg
2 x Montag, 19.05.2014 und 26.05.2014
19:30 - 21:00 Uhr

iPhone- und iPad-Kurs

Guido Knaus – Schulhaus Grub AR
Dienstag, 27.05.2014, 18:15 - 21:30 Uhr

Heilpflanzen für die reife Frau

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 03.06.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Faszination Veloziped – Führung im Velomuseum Rehetobel vor der Neueröffnung

François Cauderay – Feuerwehrhaus, Rehetobel
Donnerstag, 05.06.2014, 18:00 - 19:30 Uhr

Führung Strafanstalt Gmünden

Freitag, 20.06.2014, 17:00 - 19:00 Uhr

Schmiede das Eisen solange es heiss ist

Maurus Gmünder – Metallwerkstatt, Heiden
Dienstag, 02.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr,
und zwei weitere Abende im September 2014,
Termin nach Absprache

Hausapotheke mit Kräutersalben

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 09.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte

Martina Signer – Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 11.09.2014, 18:30 - 20:00 Uhr

Herbstlicher Türschmuck und Kränze binden

Elisabeth Graf – Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Mittwoch, 17.09.2014, 14:00 - 17:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Ältere Bausubstanz bei Wohngebäuden im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) sind mehr als die Hälfte – 51.6 % – der Wohnhäuser vor 1919 errichtet worden. Dies ist im gesamtschweizerischen Vergleich sehr viel, da in der Schweiz nur gut 25 % aller Wohngebäude vor 1919 gebaut wurden. Somit ist im AüB sehr viel ältere Bausubstanz vorhanden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass das Ap-

penzellerland bereits früh eine verhältnismässig hohe Bevölkerung hatte, während im Rest der Schweiz in den letzten hundert Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum stattfand und darum viele neue Gebäude gebaut wurden.

Dennoch hat das AüB heute einen der höchsten Anteile an älteren Gebäuden in der ganzen Schweiz. Nur jedes fünfte Haus wurde nach 1980 erstellt. Dies führt dazu, dass relativ viele

Wohnhäuser heute trotz Sanierungen sich energetisch nicht in einem optimalen Zustand befinden und teilweise sanierungsbedürftig sind. Andererseits verdanken wir dem hohen Prozentsatz an originärer Bausubstanz auch unsere gut erhaltenen Dorfkern und Ortsbilder.

Der Prozentsatz an alten Gebäuden ist in den Gemeinden Wald, Rehetobel und Wolfhalden am höchsten, während in Heiden, Lutzenberg, Grub, Reute und im Bezirk Oberegg in den letzten 30 Jahren vermehrt neue Wohnhäuser entstanden sind. In diesen Gemeinden sind mit Ausnahme von Reute auch höchstens die Hälfte aller Gebäude vor 1919 gebaut worden.

Gemeinde	Wohngebäude	errichtet vor 1919	errichtet nach 1980
Grub	327	50.2%	22.3%
Heiden	1145	45.2%	23.9%
Lutzenberg	460	44.1%	27.6%
Rehetobel	644	61.8%	16.0%
Reute	306	57.8%	24.8%
Wald	369	63.7%	17.0%
Walzenhausen	865	52.6%	18.4%
Wolfhalden	694	58.5%	15.6%
Oberegg	732	41.3%	21.3%
AüB Gesamt	5542	51.6%	20.5%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Daten bis Ende 2012

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee,

Dorf 2, 9427 Wolfhalden

www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann,

Tel. 079 457 54 75

Email: simon.spillmann@aueb.ch

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2014**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2014.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2014 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2012. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2013 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März**

2014 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Lösung
von Seite 10

Lösungswort:
Wohnort

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Waldkreuzworträtsel mit Wettbewerb

Internationaler Tag des Waldes (ITW) vom 21. März 2014

Der vom Bundesamt für Umwelt koordinierte Tag des Waldes widmet sich dieses Jahr der «Verwendung von Schweizer Holz». Der umweltfreundliche und vielfältige Rohstoff Holz wächst still und fast unbemerkt vor unserer Haustüre. Das Waldrätsel soll mithelfen, die Bevölkerung auf das Schweizer Holz und den Wald aufmerksam zu machen. Schliesslich profitiert jede Gemeinde oder Bürgergemeinde von einem positiven Image der heimischen Waldwirtschaft.

Der Wettbewerb läuft ab sofort und dauert bis 30. Mai 2014.

Auf der Website der Kampagne «Unser Wald. Nutzen für alle.» finden Sie das Waldrätsel zum kostenlosen Download:
<http://www.wald.ch/topic15786.html>

Im Hinblick auf den Tage des Waldes werden wir auf dieser Website laufend weitere Informationen zur Verwendung von Schweizer Holz publizieren. Wissenswertes finden Sie schon jetzt hier:
<http://www.wald.ch/topic14658.html>

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.
Waldwirtschaft Schweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn
Telefon 032 625 88 00, Fax 032 625 88 99, www.wvs.ch

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg
	Storenservice	Rollladen	Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
		Sonnenschutz	Mobil +41 (0)79 821 86 31
			Fax +41 (0)71 855 02 19
			E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
			Internet www.zinggstorenservice.ch

	Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!	
	Reparaturservice für alle Fabrikate	
	Rollladen - Lamellenstoren Wintergarten - Beschattung Sonnenseiten - Stoffersatz	

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Januar 2014

In der Nacht zum ersten Kalendertag des Jahres nieselte es aus dicht bedecktem Himmel, wobei die Temperatur auf $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ sank. Die Föhnlage sorgte jedoch dafür, dass am frühen Morgen das Thermometer bereits knappe $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ anzeigte. Im Laufe des Vormittags lichtete sich die Bewölkung und zusammen mit Föhn und Sonne wurde es bis $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ warm. Die kurze Störung, welche sich in der Nacht zum Zweiten mit leichtem Nieselregen bemerkbar machte, wurde vorgängig durch den immensen Druckabfall angezeigt. Bis zum Abend des Vierten blieb das Wetter trocken und die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der Himmel war vorwiegend mit einer mittelhohen, teils milchig durchscheinenden Wolkenschicht (Altostratus) überzogen. Nach einem mässig nassen Fünften, folgten bis zum Abend des Neunten sonnige, milde, frühlingshafte Tage, mit Temperaturen bis über $12\text{ }^{\circ}\text{C}$. Bei kontinuierlich fallendem Luftdruck und zunehmendem Südwestwind, stürzte die Temperatur um nahezu $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ab. Der Zehnte war daraufhin bedeckt, nass und kühl. Der Schneefall begrenzte sich auf 900 Meter. Der leichte Regen in der Nacht zum Elften brachte keinen messbaren Niederschlag. Die

daraufliegenden zwei sonnigen Tage wurden lediglich durch dichte Nebelzüge etwas vergraut. In der Nacht zum 14. und während dieses Tages schneite es aus dichtem Nebel und bedeckte die grösstenteils ausgeaperten Wiesen mit etwa 15 cm Nassschnee. Ein umfangreiches Tief über dem Atlantik brachte uns nur für wenige Tage winterliche Kaltluft, denn die in den Bereichen von Schottland und Irland sitzenden Sturmtiefs bewirkten eine massive Südstaulage, in deren Folge südlich des Alpenhauptkammes massive Niederschläge, mit zum Teil grossen Schneemengen fielen. Die von Süden über die Alpen getriebenen Luftmassen erzeugten die bekannte Föhnlage. Bei milden Temperaturen brauste der Föhnsturm mit teils über 100 km/h durch die Bergtäler. Die allgemeine Lage vom 20. beobachtete ein Zwischenhoch über Frankreich, womit der Föhn vorerst entschlief, die Temperaturen sich um den Nullgradbereich senkten und der Himmel sich permanent überzog.

Der 27. schmiss uns nochmals kurz einige wenige Zentimeter Schnee vor die Türe. Was nun bis Monatsende folgte, darf man landläufig als Aprilwetter bezeichnen. Die Temperaturen blieben auch tagsüber knapp über $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Rückschauend können wir einen aussergewöhnlich milden und schneefreien Januar vom neuen Kalender abhaken. Der höchste Tageswert am Thermometer wurde am Neunten mit $12,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ gemessen, gefolgt von der maximalen Nachttemperatur vom 18. zum 19. mit $11,8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dieser Monat hatte lediglich drei Frosttage (Temperatur die Nullgradgrenze nicht übersteigend). Ausserdem durften wir uns über zehn Sonnentage erfreuen. Die Gesamte Niederschlagsmenge erreichte 31,6 mm (Im Vorjahr 95,5 mm).

Osterplausch in Grub AR 2. April 2014

Wir basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 Uhr - ca. 16.30 Uhr

Ort: Dorfstübli

Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 15. März an E. Camenzind, 071 890 09 25

Weltgebetstag

7. März 2014

Ägypten - Ströme in der Wüste

19.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
in der evangelischen Kirche Grub AR

Wir freuen uns auf diesen Gottesdienst und laden alle interessierten Frauen und Männer ganz herzlich ein.
Anschliessend gemütliches Beisammensein.

Organisation:
Ökumenische Frauengruppe

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 2. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Taufe von Linda Rusch, Grub AR
Kollekte: Stiftung Waldheim

Sonntag, 9. März

9.30 Uhr Gottesdienst
im Pfarrhaus Eggersriet,
Pfr. René Häfelfinger
Taufe von Jens Sommer, Eggersriet
Kollekte: Genossenschaft sozial-
diakonischer Werke

Sonntag, 16. März

10.00 Uhr Familiengottesdienst in
der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Mitwirkende: Religionsklasse aus
Eggersriet mit Frau Iris
Brandenburg
Taufen von Janik Bischof, Grub SG
und Salome Graf, Rehetobel
Herr Josef Aeberhard, Tübach, wird
über das Hilfswerk Solidar Andhra
(Indien) informieren.
Kollekte: Solidar Andhra

Sonntag, 23. März

10.00 Uhr **Ökumenischer
Gottesdienst in der kath. Kirche
Eggersriet** zur ökum. Kampagne
2014 Brot für alle / Fastenopfer,
Pfr. Laszlo Szüsci und
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Brot für alle / Fastenopfer
Anschliessend sind alle herzlich
zum Suppenessen im Gemeinde-
saal Eggersriet eingeladen.

Sonntag, 30. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR,
mit dem Grueberchörli
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Hand in Hand

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 28. Februar, 14. und
28. März 14.15 Uhr, in der
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Flohmarkt in Grub AR

26. April, 10.00 - 15.00 Uhr, im
Dorfstübli, Tischreservation bis
25. April an E. Camenzind,
071 890 09 25

Stand Pfarrsuche

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Nachdem Herr Stucke seine Bewerbung bei uns zurück gezogen hatte, haben wir die Stelle erneut in der "Reformierten Presse" und via Internet ausgeschrieben. Leider sind die Bewerbungen nur sehr spärlich eingetroffen – es herrscht akuter Pfarrermangel bei uns, und auch Deutschland hat keine Seelsorger mehr übrig wie noch vor einigen Jahren.

Die erhaltenen Unterlagen haben wir sehr sorgfältig geprüft, zusammen mit dem zuständigen Kirchenrat, Herrn Pfr. Bruderer aus Heiden. Miteinander haben wir eine Kandidatin zu einem Gespräch eingeladen. Leider stellte sich dann aber heraus, dass diese in der Zwischenzeit schon eine andere Stelle angetreten hatte.

So sind wir erneut wieder zurück am Anfang. Wir schreiben die Stelle Mitte Februar nochmals aus und hoffen auf Bewerbungen, die schliesslich zur Besetzung unserer Stelle führen.

Daneben versuchen wir auch, Pfarrer/innen ganz direkt anzuwerben, wo wir eine Chance dazu sehen.

So müssen wir Sie, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, weiter um Geduld bitten. Gleichzeitig aber möchten wir Sie auch einladen, Herrn Pfarrer Häfelfinger, unserem treuen und sehr guten Stellvertreter, Ihr Vertrauen zu schenken. Er ist jederzeit gerne bereit, Haus- oder Spitalbesuche zu machen. Die Anfrage aber muss von Ihnen kommen, da er unsere Gemeinde noch nicht so gut kennt. Kommen Sie doch einfach einmal zu ihm in einen Gottesdienst, da ist anschliessend immer Zeit für ein unverbindliches Gespräch mit unserem derzeitigen Pfarrer.

Mit freundlichen Grüssen
Ursula Germann
Präsidentin Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

März 2014

- 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli** Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein - Lottomatsch** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 7. Weltgebetstag** Kirche Grub AR 19.00 Uhr
- 8. Internationaler Frauentag** Genossenschaft Linde Heiden 18.00 Uhr
Griech. Büffet Res.: 071 898 34 00
Abendprogramm ab 20.00 Uhr
- 8. bis 10. Häädler Fasnacht**
- 10. Pro Senectute «Zwäg is Alter»** Patientenverfügung und Dokupass
Anmeldung: 071 353 50 30 Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.10 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Inserate-Annahmeschluss für den März Blickpunkt**
- 14. Bibliotheksverein Hauptversammlung** Gemeindebibliothek Heiden 19.00 Uhr
- 18. Gemeinnütziger Verein Hauptversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 20. Öffentliche Wahlversammlung** Dorfstübli 20.00 Uhr
- 22. Landfrauenverein – kant. Tagung** Rehetobel 10.00 Uhr
- 25. Oberstufe Wolfhalden, Elternabend** Aula Oberstufe Wolfhalden 19.30 Uhr
- 29. Altpapier** Beginn: 08.00 Uhr
- 30. Grueberchörli** Gottesdienst in der Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2014**

April 2014

- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 1. Landfrauenverein - Blueschtfährli** Postauto Richtung St.Gallen 13.35 Uhr
- 1. Pro Senectute «Zwäg is Alter»** Standfest mit beiden Füßen auf dem Boden
Anmeldung: 071 353 50 30 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 09.00 – 11.45 Uhr
- 2. Osterplausch mit Kindern ab 5 Jahren** Dorfstübli 14.00 – 16.30 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 6. Abstimmungssonntag**
- 9. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 10. Pro Senectute «Zwäg is Alter»** Im Gleichgewicht bleiben
Anmeldung: 071 353 50 30 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 10.00 – 11.00 Uhr
- 23. Giftsammlung** Bauamtsmagazin in Heiden
Mittelbissastrasse 16.30 – 18.30 Uhr
Dorfstübli 10.00 – 15.00 Uhr
- 26. Flohmarkt** Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
- 29. Seniorennachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der Vater liest am Bett Märchen vor, damit der Sohn einschläft. Eine halbe Stunde später öffnet die Mutter leise die Tür und fragt: «Ist er endlich eingeschlafen?» Da antwortet der Sohn: «Ja, endlich ...»

Die Mutter schimpft: «Wenn du dich weiterhin so benimmst, geben wir dich in ein Internat, damit du gute Manieren lernst.» Da fragt der Sohn: «Kann ich die denn nicht zu Hause lernen?»

Ein Bauer geht mit seiner Kuh durchs Dorf. Der Nachbar fragt: «Seit wann gehst du denn mit einem Esel spazieren?» Der Bauer: «Hallo, das ist doch kein Esel!» Der Nachbar: «Sei doch still, ich spreche mit der Kuh!»

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Wir suchen per 1. Juni 2014 einen

RESSORT-CHEF (m/w)

(Mitglied der Gemeindeleitung)

In dieser Rolle gestalten Sie aktiv unsere Zukunft und erschliessen sich neue Perspektiven.

Ihr Verantwortungsbereich

In Ihrer Funktion als Gemeinderat/-rätin helfen Sie mit, die Beständigkeit und den Erhalt des autonomen Gemeindebetriebs zu gewährleisten. Bei der Behandlung von Problemstellungen sind Sie massgeblich an der Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen beteiligt und tragen so zur Zufriedenheit der Allgemeinheit bei. Bei der monatlichen Gemeinderatssitzung sind Sie Entscheidungsträger bei allen Ratsgeschäften. Das selbständige Planen von Kommissionssitzungen, die finanzielle und planerische Verantwortung Ihres Ressorts gehört ausserdem in Ihr spannendes Aufgabengebiet.

Ihr Profil

Sie verfügen über einen gesunden Menschenverstand und bringen ein wenig Zeit mit. Nebst dem interessieren Sie sich für unterschiedlichste Themen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Eine hohe Sozialkompetenz zeichnet Sie aus. In einem sich stetig ändernden Umfeld sind Sie Motivator und Leader zur Umsetzung von Vorhaben aller Art. Ihre Teamfähigkeit und Ausdauer sowie ziel- und lösungsorientiertes Handeln runden Ihr Profil ab.

Ihre Perspektive

Sie erhalten die Möglichkeit, einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zum weiteren Erfolg unseres Gemeindebetriebs zu leisten. Eine flache Organisationsstruktur und ein aufgeschlossenes Arbeitsumfeld sowie eine spannende Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum sorgen für eine attraktive Position.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!

Gerne stehen Ihnen Kantonsrätin **Susanne Lutz**, Tel. 071 891 29 41 oder per E-Mail susanne.lutz@paus.ch oder Gemeindepräsidentin **Erika Streuli**, Tel. 071 891 17 47 oder per E-Mail erika.streuli@grub.ch für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Liebe Leserinnen und Leser

Hat Sie das nebenstehende Stelleninserat angesprochen? – Keine Angst, der Blickpunkt wird in Zukunft nicht zum Stellenmarkt umfunktioniert. Es handelt sich hier vielmehr um einen echten Notfall: Wir brauchen in Grub nämlich dringend einen neuen Gemeinderat oder eine neue Gemeinderätin und das betrifft definitiv jeden Einwohner dieser Gemeinde! Und nein, keine Angst, wir wollen jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger an Ihr Verantwortungsbewusstsein appellieren, Ihnen mit dem Szenario künftiger Gemeindefusionen drohen und Sie auf diesem Wege zu einer Kandidatur nötigen. Alles, was wir wollen, ist, jene unter Ihnen zu ermutigen, die vielleicht schlichtweg zu schüchtern sind, sich für eine Kandidatur zu melden, oder auch jene, die sich zwar für ein politisches Amt interessieren und vielleicht auch schon mit dem Gedanken an eine Kandidatur gespielt haben, aber einfach unsicher sind, ob sie die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringen. Dass ein Engagement im Gemeinderat mit einer Fülle positiver Aspekte verbunden ist, werden Ihnen viele amtierende und ehemalige Gemeinderäte bestätigen. Überwinden Sie also Ihre Schwellenangst und kommen Sie auf uns zu, die aktuellen Amtsinhaber stehen Ihnen in persönlichen Gesprächen gerne Rede und Antwort. *Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft unserer Gemeinde arbeiten!*

Darum engagieren wir uns im Gemeinderat!

**Katharina
Zwicker**

- Ich habe die Möglichkeit, die Geschicke der Gemeinde aktiv mitzugestalten und mich einzubringen.
- Die Tätigkeit im GR eröffnet eine andere Perspektive auf politische Entscheidungen. Die Dinge sehen anders aus, wenn man selbst Entscheidungsträger ist.
- Es ist eine grossartige Chance, sich auch menschlich weiter zu entwickeln und neue Fähigkeiten zu entfalten.

**Jessica
Kehl**

- Im Gemeinderat kann ich kreativ mitarbeiten in dem Ort, wo ich zuhause bin.
- Ich habe die Möglichkeit, neue Bereiche kennen zu lernen und Probleme anzugehen, die mir bisher nicht bekannt waren, besonders in Forst, Landwirtschaft und Abfallbeseitigung.
- Durch die Arbeit im Gemeinderat kann ich helfen, die Unabhängigkeit unserer Gemeinde aufrecht zu erhalten.

**Udo
Szabo**

- Ich freue mich, einen Teil zu unserer schönen Gemeinde beitragen zu können und damit auch Vorbildfunktion für andere einzunehmen.
- Ich kann durch die Arbeit im Gemeinderat Neues und Anderes kennen lernen.
- Im Gemeinderat kann ich in unserer Gemeinde etwas bewegen und aktiv verändern und damit die Zukunft selber gestalten.

**Irene
Egli**

- Ich möchte einen Anteil leisten am Gemeinwesen.
- Das Amt gibt mir die Möglichkeit, viele Erfahrungen zu sammeln.
- Die Mitarbeit im Gemeinderat bietet die Chance, den eigenen Horizont zu erweitern.
- Mich interessieren die Abläufe in der Gemeinde und der Verwaltung.

**Ruedi
Signer**

- Ich möchte aktiv an den Prozessen und Entscheidungen teilhaben.
- Ich finde es spannend, dass ich aus erster Hand erfahre, was in der Gemeinde abläuft, bin quasi immer «up to date».
- Gemeinderat wird im Normalfall nicht «jeder», ich finde es ein Privileg!
- Ich lerne Neues dazu.
- Durch das Amt gewinnt man ein gewisses «Ansehen» in der Gemeinde.

Wie wir das Ganze sehen!

Erika Streuli
Gemeindepäsidentin

Jede Gemeinde ist darauf angewiesen, dass sich immer wieder Personen für die Behörden-tätigkeit zur Verfügung stellen. Auch wenn wertvolle Freizeit für diese Miliztätigkeit eingesetzt werden muss, ist die Gemeinderats-tätigkeit sehr interessant. Jeder kann sich aktiv einbringen, mitbestimmen und etwas bewirken, sei es im Gemeinderat oder in den Kommissionen.

Der Gemeinderat hat Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 20. März 2014 ins Dorfstöbli zur öffentlichen Wahlversammlung eingeladen. Nur ein paar Vereinzelte fanden den Weg dorthin. Bedauerlicherweise liess sich bis jetzt niemand finden, der sich für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung stellt.

Wie soll es nun weitergehen? Vielleicht ist es dank Ihnen doch noch möglich, der Stimmbürgerschaft einen Wahlvorschlag für den 7. Gemeinderatssitz rechtzeitig bis zum 6. April 2014 zu unterbreiten, wenn alle mit vereinten Kräften nochmals suchen?

Haben wir doch noch Ihr Interesse geweckt, sich als Gemeinderatskandidatin oder -kandidat zu melden? Wir freuen uns auf Sie!

Gemeindepäsidentin Erika Streuli oder Susanne Lutz, Kantonsrätin und Präsidentin der FDP Grub, Tel. 071 891 29 41 oder E-Mail susanne.lutz@paus.ch sind gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Melden Sie sich einfach.

Freundliche Grüsse
Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Eva Drexel
Schulpräsidentin

Warum stellte ich mich vor drei Jahren als Gemeinderätin zur Verfügung? Politik war für mich immer von Interesse, ich war aber stets dankbar, wenn andere solche verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen. Weil sich 2011 im ersten Wahlgang niemand zur Verfügung stellte, entschied ich auf Anfrage, mich auf diese politische Herausforderung einzulassen. Ein ganz neues Gebiet, welches meinen Blick für die «andere Seite» öffnen würde. Mir war bewusst, dass ich aus zeitlichen Gründen einige Vereinsämtli dafür aufgeben und die Familie manchmal zurückstehen musste.

Ein Dorf kann nur möglichst eigenständig und vielfältig funktionieren, wenn sich die Bevölkerung an den verschiedensten Aufgaben und Ämtern beteiligt. Ich habe deshalb mit viel Freude mein Amt als Schulpräsidentin angepackt und durfte dabei extrem viel lernen, Kontakte knüpfen, mitentscheiden und immer wieder Kompromisse finden und dabei stets das Wohl der Gemeinde im Auge behalten.

Ich gebe das Amt nach relativ kurzer Amtszeit tatsächlich mit einem «tränenenden Auge» weiter. Ich war gerade so richtig in Fahrt gekommen und vieles wurde einfacher. Lust am politisieren, Freude über zusammen Erreichtes, über gelungene Projekte und so vieles mehr – ich habe es erlebt und als extrem befriedigend empfunden. Übrigens: Mein Rücktritt hat rein persönliche Gründe!

Meine Empfehlung an Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Grub ist deshalb: wagen Sie es, öffnen Sie sich für neue Erfahrungen und helfen Sie mit, die Zukunft der Gemeinde Grub aktiv zu gestalten.

Mehr Steuereinnahmen, bessere Ressortabschlüsse

Zurückzuführen ist dieser Besserabschluss einerseits auf geringen Mehreinnahmen bei den Steuereinnahmen und einen höheren Finanzausgleich des Kantons sowie andererseits auf bessere Abschlüsse in mehreren Ressorts als erwartet. Auch die technischen Betriebe haben besser abgeschlossen; die Ertragsüberschüsse wurden bei der Elektra für Rückstellungen von 30'000 Franken und bei der Wasserversorgung und beim Gewässerschutz für Abschreibungen von insgesamt knapp 12'000 Franken verwendet.

Ausserordentliche Einnahmen für ausserordentliche Abschreibungen

Grub konnte im vergangenen Jahr durch den Verkauf einer Bauparzelle (Ochsenwiese) einen Buchgewinn von 103'000 Franken erzielen. Der Saldo der gesamten Erschliessung Ochsenwiese konnte mit 311'000 Franken als ausserordentlicher Finanzertrag erfolgswirksam verbucht werden. Dies hat den Gemeinderat bewogen, nebst den ordentlichen Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen von über 428'000 Franken zu beschliessen und bei den Aktien/Anteilscheinen eine Wertberichtigung von rund 88'000 Franken vorzunehmen.

Investitionen und Abschreibungen

Im vergangenen Jahr hat Grub Neuinvestitionen von über 540'000 Franken getätigt. Diesen Investitionsaufwendungen stehen ordentliche Abschreibungen von knapp 313'000 Franken und dank der guten Abschlüsse verschiedene Zusatzabschreibungen sowie Abschreibungen in den Ressorts von mehr als 482'000 Franken gegenüber.

Fakultatives Referendum

Die Jahresrechnung untersteht dem fakultativen Referendum. Sie wird jetzt nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat von der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission kontrolliert. Die umfassende Rechnung kann alsdann auf der Gemeindeganzlei bezogen oder im Internet unter www.grub.ch eingesehen werden.

Eine Zusammenfassung der Jahresrechnung wird allen Gruber Haushalten im April zugestellt mit dem Hinweis auf die Referendumsfrist.

Gemeinderat

Gemeindepräsidium Neubesetzung im Jahr 2015

An den Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2015 ist das Gemeindepräsidium neu zu besetzen! Gemeindepäsidentin Erika Streuli teilte dem Gemeinderat an der März-Sitzung mit, dass nach 12 Jahren die Zeit gekommen sei, das Steuer des «Gemeindegewisses» mit Beginn der Amtsperiode 2015 bis 2019 weiterzugeben. Es ist ihr ein Anliegen, frühzeitig zu informieren, dass sie bei den Gesamterneuerungswahlen im April 2015 nicht mehr als Gemeindepäsidentin und Gemeinderätin zur Verfügung stehen werde. Eine Würdigung der 20-jährigen Behördentätigkeit von Erika Streuli wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Erfreulicher Jahresabschluss Fr. 216'500 über dem Budget

Grub schliesst die Jahresrechnung 2013 mit 216'500 Franken besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positiven Ergebnis» und macht Zusatzabschreibungen.

Die Jahresrechnung 2013 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 5,9 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 6,05 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 148'500 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 68'000 Franken. Grub hat im letzten Jahr also um 216'500 Franken besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu knapp 1,49 Mio. Franken beträgt.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlage vom 6. April 2014

Gemeindeabstimmung – Wahl des 7. Mitglieds in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 5. April 2014 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 6. April 2014 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Wahlapéro

Am Abstimmungssonntag vom 6. April 2014, um 18.00 Uhr, findet im Restaurant Hirschen zu Ehren des neugewählten Behördenmitgliedes ein Wahlapéro statt, zudem auch die Bevölkerung eingeladen ist.

Werkraum Zentralschulhaus Renovationsarbeiten

Der Gemeinderat hat beschlossen die Aufträge für die budgetierten Renovationsarbeiten im Werkraum im Betrag von gut 14'500 Franken wie folgt zu vergeben:

Fensterersatz: Thomas Merz, Grub AR

Elektroanlagen: Hochreutener

Elektro AG, Grub AR

Malerarbeiten: Malerhandwerk

Keller GmbH, Eggersriet

Alterswohnheim Weiherwies Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat folgende Arbeitsvergaben vorgenommen:

Lamellenstoren (Strassenseite

Cafeteria): Astora Storen, Grub AR

Elektroanlagen: Hochreutener

Elektro AG, Grub AR

Ersatz Sonnenstore Terrasse: Ernst

Zingg AG, Rorschacherberg.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Urs Fuchs, Dorf 44, Grub AR

Bauvorhaben: Abbruch und Neubau «Sommerhöck» / Versorgungsleitungen Schwantelen, Parz. Nr. 273 / 271 / 889, Grub AR und Heiden

Baugrundstück: Schwantelen, Parz. Nr. 273, Assek. Nr. 265

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Dienstag, 1. April 2014,

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der

Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Februar 1026 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Februar 2014:

Hasler Marcel Roger und **Judith**

Christiane mit **Hasler Julia**

Marie, Hemmerich Cassandra

Anna-Maria und **Hemmerich**

Lukas Mirko, Vorderlenden 469

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2014

Freitag, 11. April 2014

Gemeindekanzlei Öffnungszeiten über Ostern

Über Ostern gelten folgende Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei:

Freitag, 18. April 2014 geschlossen

Montag, 21. April 2014 geschlossen

Ab Dienstag, 22. April 2014 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettendienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber

Willi Solenthaler

Telefon P 071 891 39 73

Öffentliche Wahlversammlung im Dorfstübli vom 20. März 2014

Mit einem Frühlingspräsent hat sich Gemeindepräsidentin Erika Streuli bei Schulpräsidentin Eva Drexel für die gute Arbeit bedankt. Die Verabschiedung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Leider stiess die öffentliche Wahlversammlung bei der Einwohnerschaft auf sehr wenig Interesse!

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 580

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Schule

Einladung «inäluege» Schule Grub AR

Auch dieses Jahr wollen wir Sie herzlich zum «inäluege» der Schule Grub einladen.

In der Woche vom 28. April bis 2. Mai 2014 öffnen wir die Schulzimmer. Einen besonderen Schwerpunkt möchten wir dieses Jahr auf das Thema «Schrift» legen.

Wir hoffen auch dieses Jahr wieder viele Interessierte im Unterricht und während der Pause in der Kaffeestube im Ressourcenzimmer begrüßen zu können.

«Es werden nie alle SchülerInnen eine Schnürlischnift wie gedruckt bekommen, gerade weil diese Schrift die Muskeln beim Schreiben verkrampft.»

So wird Herr Bruno Mock während der inäluege-Woche bei seinem Referat «Von der Erstschrift zur persönlichen Handschrift» argumentieren.

Datum: 29. April 2014

Zeit: 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Ort: Schule Grub AR, Turnhalle

Wir würden uns freuen, Sie bei diesem Anlass und zum nachfolgenden Apéro begrüßen zu dürfen.

Lehrerteam und Schulleitung

Fasnacht in der Schule Grub AR

Am Aschermittwoch feierte die Schule Grub AR traditionsgemäß die Fasnacht in bunten und originellen Kostümen. Von Schulbeginn bis zur Pause feierte jede Klasse in ihrem Klassenzimmer. In der Pause wurden die Kinder mit feinen «Schenkeli» verwöhnt. Nach der Pause trafen sich alle SchülerInnen in der Turnhalle, wo sie dann in bereits vorbestimmten, altersdurchmischten Gruppen verschiedene Spiele absol-

vieren mussten. Angefangen mit dem Schubkarrenspiel zum Fasnachtsrätsel, Zeitungstanz und Montagsmaler sammelte jede Gruppe Punkte, die dann zum Schluss zusammengezählt wurden. Nach der Rangverkündigung mit kleinen Preisen fand dann die alljährliche, fast schon traditionelle, von den Kindern heissgeliebte Konfettischlacht in der Turnhalle statt. Nach der Verabschiedung der Kinder durfte dann die Lehrerschaft die Turnhalle noch gründlich «konfettifrei» putzen.

Geschichteunterricht im Museum Hohenems

*Exkursion ins Jüdische Museum
Hohenems - Geschichte wird
lebendig*

Im Rahmen des Geschichteunterrichts durften wir, die 3G und 3E der OST-Wolfhalden, eine Exkursion in das Jüdische Museum nach Hohenems, Österreich, machen. Dabei konnten wir auf der Anreise den jüdischen Friedhof, mit seinen sehr alten mit Steinen geschmückten Gräbern, begutachten. Danach ging es weiter ins Museum, welches ursprünglich die Villa der ortsansässigen Fabrikantenfamilie Rosenthal war. Hier erfuhren wir Geschichtliches wie auch Kulturelles über das Judentum in der Region, aber auch über den Verbleib dieser jüdischen Familie während des 2. Weltkriegs. Während unseres Postenlaufs durchs Museum sind wir auch auf Paul Grüninger gestossen. Den Film «Akte Grüninger» durften wir am 11. 2. 2014 im Kino Rosental in Heiden sehen, und somit konnten wir mit unserem Fachwissen punkten. Anschliessend bekamen wir die Gelegenheit einem richtigen Fluchtweg nachzulaufen, welchen die jüdischen Flüchtlinge vom Bahnhof in Hohenems bis an die Grenze zur Schweiz gegangen waren. Auf unserem Weg legten wir immer wieder eine Pause ein, um Zeitzeugenberichte auf dem Audio-Guide anzuhören. Einige Schicksale gingen uns sehr unter die Haut und liessen den Film nochmals richtig lebendig werden. Am Altenrhein vorbei, über zwei kleine schmale Holzbrücken bis hin zur Paul-Grüninger-Brücke führte uns der Weg. Hier waren wir auch schon wieder am Ende unseres interessanten, lehrreichen Vormittags gelangt. An dieser Stelle möchten wir unseren besonderen Dank an die Berthold-Suhner-Stiftung richten, die einen Grossteil der Kosten übernahm. Ausserdem möchten wir der Kirchenvorsteherschaft und der Schule Wolfhalden für die Finanzierung dieses Projekts den besten Dank aussprechen.

Nadine Schmid, Caroline Wenk 3e

**Schule
Wolfhalden**

Neue Schulleitung in Wolfhalden

Der Gemeinderat Wolfhalden hat an der Sitzung vom 4. März 2014 Frau Silvia Steinmann, Robach 34, 9038 Rehetobel zur neuen Schulleiterin gewählt. Ihr Anstellungspensum beträgt 70 %. Silvia Steinmann bringt als langjährige Teamleaderin der Heilpädagoginnen viel Erfahrung mit. Sie verfügt über die verlangte pädagogische Grundausbildung mit entsprechender Unterrichtserfahrung sowie die Schulleiterausbildung. Teilzeitlich ist sie Co-Schulleiterin in Waldkirch. Frau Steinmann ist in den Prozess der Umstellung auf das altersdurchmischte Lernen auf der Oberstufe voll integriert und kennt unsere Schule ausgezeichnet. Ich heisse sie in ihrer neuen Funktion als Schulleiterin von Wolfhalden herzlich willkommen und wünsche ihr einen guten Start ab dem 1. August 2014.

Frau Anette Grasshoff hat dieses Amt seit dem 1. August 2010 ausgeübt. Zuerst wurde sie in einem 55 % und ab diesem Schuljahr mit einem 70 % Pensum angestellt. Sie hat die grossen pädagogischen, organisatorischen und administrativen Herausforderungen als Leiterin einer Gesamtschule sehr ernst genommen und sich für unsere Schule sehr stark engagiert. Die gesamte Schulentwicklung lag ihr stark am Herzen und der Förderung und Sicherung der Schulqualität mass sie grosses Gewicht bei. Gemeinsam mit ihren Teamleadern gestaltete sie die Jahresprogramme und sorgte für die Einhaltung von lokalen und kantonalen Schul- und Unterrichtsregeln. Frau Anette Grasshoff war stark engagiert bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung des grossen Projektes «altersdurchmisches Lernen» an der Oberstufe und setzte sich auch in kantonalen Gremien dafür ein. Auch dank

ihrem Einsatz ist das erste Etappenziel erreicht: Diese neue Lernform ab dem Schuljahr 2014/15 in Wolfhalden implementiert. Ich habe in all den Jahren gerne mit Anette Grasshoff zusammengearbeitet. Leider hat eine Krankheit verunmöglicht, dass sie weiterhin in unsern Diensten verbleiben konnte und sie hat deshalb per 31. Januar 2014 ihr Stelle gekündigt. Ich bedanke mich bei Anette Grasshoff ganz herzlich für all ihre Dienste, ihr Engagement und ihre Impulse zur Weiterentwicklung der Schule Wolfhalden. Von Herzen wünsche ich ihr für ihren künftigen beruflichen Weg alles Gute!

Pius Süess

Schulpräsident Wolfhalden

**Schule
Wolfhalden**

**Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April 2014,
Freitag, 11. April 2014**

7 Schritte zum Traumbett

Räumungsverkauf in Grub!

28.03. - 06.04.14

**30%
Rabatt!**

...auf alle Ausstellungsstücke und Sonderposten

- Boxspringbetten
- Massivholzbalkenbetten
- Schlafsysteme, Schlafmöbel
- Matratzen, Nackenstützkissen

**Swiss Bewell GmbH
Dorf 400 · 9035 Grub/AR**

**täglich: 13.00 - 20.00 Uhr
oder tel. Vereinbarung: 076 53 27 557**

**Für alle, die das Wahre und Echte lieben:
typisch appenzellisch!**

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m²) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Alterswohn- und Pfleheim **Weiherrwies** 9035 Grub AR

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim bieten wir 28 zum Teil betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause.

Auf den 1. April 2014 suchen wir zur Ergänzung unseres Reinigungsteams

**Mitarbeiterin Hauswirtschaft
20 % bis 50 %**

Wir erwarten:

Selbständiges und sauberes Arbeiten, gutes Deutsch in Wort und Schrift sowie Freude an betagten Menschen.

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne

E. Jung Heimleitung
Telefon 071 898 83 20
Email: weiherrwies@paus.ch

CHOM

OND

LUEG!

Vom **11. bis 13. April** präsentiert sich das Hädler Gewerbe auf dem Schulhaus-Wies-Areal

- **Fr., 11. April** von 17.00 bis 20.00 Uhr
- **Sa., 12. April** von 10.00 bis 01.00 Uhr
- **So., 13. April** von 10.00 bis 17.00 Uhr
- freier Eintritt ■ Leitthema Energie ■ Info Tour de Suisse

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Blickpunkt Grub

**Kopierservice
laminieren**

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Assystr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 21 79
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten

bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden

Tel. 071 891 19 32

info@muldenprofi.ch

www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

*Jeder Frühling trägt den Zauber
eines Anfrangs in sich.*

Fotos: Bernhard Lutz

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt April 2014
Freitag, 11. April 2014**

Vali'S Bike-Shop

Ein Frühling kommt selten allein und mit ihm die Lust auf zwei Rädern die Natur zu erleben, oder mit dem Velo die tägliche Arbeitsstrecke zu meistern, oder einfach die «To do»-Liste zu erledigen mit oder ohne Kinder und Anhänger.

Bei uns finden Sie eine ehrliche und gute Beratung und alles Nötige für tolle Ausflüge in die Natur.

Unser Geschäft darf bereits nach 2 Jahren eine grosse Kundschaft zählen. Nicht zuletzt weil unsere Kunden sehr treu sind, aber auch die Qualität und die Nähe schätzen. Unsere Hauptmarken sind Specialized und IBEX (Cresta). Ein Kunde fragte uns einmal, warum wir ausgerechnet in Rehetobel Specialized Bikes verkaufen würden? Wo sonst, wenn nicht in Rehetobel? Das Terrain im Appenzellerland ist perfekt fürs Mountainbiken und auch fürs gemütliche Velofahren vielleicht sogar mit einem E-Bike, aber nur mit gutem Material. Die Höhen und Tiefen erlauben kein billiges, schweres Material, sonst missfällt einem der Sport in dieser Region schnell. Auch für den täglichen Schulweg brauchen Kinder Velos, die eine gute Schaltung haben und nicht allzu schwer sind. Im Übrigen führen wir die Marken-Velos mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Gerne beraten wir sie persönlich und informieren Sie über alle Details.

Vali'S

Bike-Shop

Kirchstrasse 2

1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Öffnungszeiten ab: 1. April – 30. Nov.

Di – Fr 14.30 – 18.30

Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

**Also – lieber ein
bisschen mehr – dafür
länger anhaltende
Freude ...**

Wir freuen uns auf Sie!

Valentin Kast & Team

Vali'S Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Velobörse & Frühlings-Ausstellung

Sa. 12. April: 10 Uhr – 16 Uhr

Annahme Velobörse: Fr. 11. April: 17 Uhr – 18 Uhr
Sa. 12. April: 10 Uhr – 11 Uhr

Abholen und Auszahlen: 15 Uhr - 16 Uhr

Einstellgebühren : gratis
Bei Verkauf: 10% des Verkaufspreises

Bitte bringen Sie nur Velos in gutem Zustand und fahrbar!

Gerne stellen wir Ihnen auch unsere 2014-er Modelle vor.
Natürlich dürfen Sie auch unsere Testvelos Testfahren.
Schauen Sie doch unverbindlich herein...

Wir freuen uns auf Sie! Valentin Kast & Team

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Wir haben fusioniert

Die Firmen
Naturfarben-Malerei
Rolf Schulz GmbH in Grub

und

Malerin Lisa Rotach
GmbH in Heiden

haben fusioniert.

Neu heisst unsere Firma seit dem 1. Januar 2014 **Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH** mit Sitz in Heiden.

Mit viel Freude konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit während der letzten zwei Jahre, mit der Fusion unserer beiden Firmen abschliessen.

So können wir nun alle profitieren vom grossen Fachwissen, einer höheren Flexibilität und Kapazität sowie einem erweiterten Erfahrungsschatz. Mit viel Idealismus und Motivation gehen wir nun gemeinsam mit unserem jungen Mitarbeiterteam unseren bisherigen Weg in der Naturfarbenmalerei weiter.

Vom 11. bis 13. April findet in Heiden die Häädlermesse statt. Wir werden am Stand Nr. 17 für sie anwesend sein. Nutzen sie die Gelegenheit uns persönlich näher kennen zu lernen, wir freuen uns auf ihren Besuch.

Erfahren Sie mehr unter www.naturfarbenmalerei.ch

Naturfarbenmalerei
Schulz & Rotach GmbH

Rolf Schulz und Lisa Rotach

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren treuen Inserenten!

Blickpunkt Grub

**INNOVATIV.
FLEXIBEL.
DYNAMISCH.**

wälli

Ingenieure

**SO DENKEN UND
ARBEITEN WIR –
SEIT ÜBER 60 JAHREN.**

Das Resultat sind intelligente
Lösungen in 3 Sparten.

**KONSTRUKTIVER
INGENIEURBAU**

TIEFBAU

GEOMATIK/GIS

- Standorte**
- Arbon
 - St.Gallen
 - Herisau
 - Appenzell
 - Heerbrugg
 - Heiden
 - Horw
 - Romanshorn
 - Rorschach
 - Weinfelden

waelli.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
von April bis Juni 2014

April 2014

Frühlingswanderung (Bündner Herrschaft)

Am **Sonntag, 6. April** ist bei jeder Witterung Besammlung um 9.45 Uhr beim Bahnhof in Landquart. Die leichte geführte Wanderung in der «Bündner Herrschaft» hat 267 m Aufstieg und der Abstieg beträgt total 286 m und die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Die Verpflegung in Jenins ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Im blühenden Rheintal

Zu einer mittelschweren geführten Wanderung ist am **Samstag, 19. April** um 9.10 Uhr beim SBB Bahnhof in Altstätten (430 m) Besammlung. Bei jeder Witterung geht es über Burgfeld (506 m) und über Schloss Weinsten zum Schloss Grünenstein (470 m) und durch den Hümpelerwald (592 m) und Rosenberg nach Berneck (427 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ¼ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von Gais über Steinegg- Weissbad nach Brülisau

Für die Dienstag-Nachmittagswanderung am **29. April** ist Besammlung bei jeder Witterung um 13.20 Uhr beim Bahnhof in Gais (915 m). Unter Führung geht es über Zwiseln zur Meistersrüte (921 m) und Schönenbühl nach Weissbad (816 m). Weiter über Bötz nach Brülisau (922 m). Die leichte Wanderung dauert 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder Restaurant.

Mai

Auf dem Schwabenweg der Murg entlang

Eine leichte Wanderung wird am **Samstag, 3. Mai** durchgeführt. Besammlung ist um 9.30 Uhr in Dussnang beim Kurhotel (600 m). Von dort wandert man über Sirnach (540 m) nach Münchwilen und über Rosental und Wängi nach Matzingen (450 m). Verpflegung ist aus dem Rucksack oder Gasthaus und die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

Über die Sitter nach Innerrhoden

In Ausserrhoden, genauer in Stein ist am **Samstag, 17. Mai** um 10.00 Uhr Besammlung vor dem Museum. Von 814 m geht es über Horgenbühl hinunter zum Sittersteg (668 m) und in einem Aufstieg wird Haslen (730 m) erreicht. Der Mittagshalt ist in Enggenhütten (761 m) und von dort geht es über Hargarten zurück nach Stein. Die geführte Wanderung, die bei jeder Witterung durchgeführt wird, dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Brückenwanderung

Traditionell ist am Auffahrtsdonnerstag eine mittelschwere Wanderung angesagt. Diesmal am **29. Mai** und Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Museum in Stein (814 m). Bei jeder Witterung führt die Wanderstrecke über Altberg zum Störgel und über Zweibruggen zur Nordmühle. Weiter geht es über Haggen (699 m) hinunter zum Kubel (597 m). Das Sittertal-Rechen und Sittertobel sind weitere Punkte und an der Spiseegg (570 m) endet die geführte Wanderung. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack. Zwischen Stein und Spiseegg können 18 Brücken gezählt werden.

Juni

Über der Goldküste

Das Datum vom **Samstag, 7. Juni** steht für eine leichte geführte Wanderung in eher unbekannter Gegend. Besammlung ist bei jeder Witterung um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Männedorf. Von dort geht es über Türli und Seeweid nach Lützelsee. Weiter folgt Schönenberg und Kempraten und das Endziel ist in Rapperswil. Verpflegung ist aus dem Rucksack und die Wanderung dauert 4 Stunden.

Wanderung

«Die Route 22 in 22 Stunden»

Kulturspur Appenzellerland

(Schweiz Mobil/Via Region Nr. 22)

Diese schwere Wanderung ist eine richtige Herausforderung. Durchgeführt wird sie am **Samstag, 14. Juni**.

Besammlung ist am Samstagabend um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Gewandert wird nachts unter Führung von Degersheim über Herisau nach

Stein. Der zweite Teil, bereits bei Tageslicht, ist die Strecke Stein-Teufen-Trogen. Die Fortsetzung erfolgt über Rehetobel nach Heiden. Der letzte Abschnitt ist von dort über Wienacht nach Rheineck. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Die Dauer der Wanderung beträgt total 22 Stunden, die reine Wanderzeit zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist um 22.22 Uhr. Auskunft über Durchführung erteilt am Freitag 13. Juni ab 17.00 Uhr Telefon 1600, Rubrik 3. Das Verschiebungsdatum ist auf Samstag, 9. August festgesetzt mit gleicher Auskunftsadresse wie oben.

Menschen mit und ohne Behindert wanderung wandern gemeinsam

Am **Sonntag, 15. Juni** wird wiederum eine Wanderung mit Behinderten und Nichtbehinderten durchgeführt. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus Bühler. Diese leichte Wanderung führt über Steig-Göbsi und Schwimmbad zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Die Wanderung dauert 2 Stunden und anschließend gibt es für die TeilnehmerInnen gratis Verpflegung.

Der Thur entlang nach Wigoltingen

Gestartet wird zu dieser leichten Wanderung bei jeder Witterung am **Sonntag, 22. Juni** beim Bahnhof Bürglen. Besammlung ist um 9.50 Uhr. Von dort geht es über Weinfeld und Bussnang nach Amlikon und zur Endstation Mühlheim Wigoltingen. Die ganze Strecke ist flach, weist viel Wald und Kieswege auf. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Saul – Leimensteig

Am **Samstag, 28. Juni** ist bei jeder Witterung für die mittelschwere Wanderung Besammlung um 10.15 Uhr bei der AB Haltestelle Sammelplatz (920 m). Von dort geht es über Saul (1030 m) und Leimensteig nach Haslen (750 m) und über den Sittersteg nach Stein (820 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden, verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April 2014. Rosental. Das Kino.

Di**	1.4.	14:15	Kinomol: Drei Brüder à la Carte	ab 12/10 Jahren	Dialekt
		20:15	Das Geheimnis der Bäume	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	4.4.	20:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
Sa	5.4.	17:15	Viva la libertà	ab 16/14 Jahren	OV/df
Sa*	5.4.	20:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
So	6.4.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
So	6.4.	19:15	Traumland	ab 16/14 Jahren	D
Di	8.4.	20:15	Tableau Noir	ab 8/6 Jahren	F/d
Fr*	11.4.	20:15	The Grand Budapest Hotel	ab 10/8 Jahren	E/d
Sa	12.4.	17:15	Das Geheimnis der Bäume	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	12.4.	20:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
So	13.4.	15:00	Shana - The Wolf's Music	ab 12/10 Jahren	D
So	13.4.	19:15	Die Bücherdiebin	ab 12/10 Jahren	D
Di**	15.4.	14:15	Kinomol: Der Fuchs und das Mädchen	ab 8/6 Jahren	D
Di	15.4.	20:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	18.4.	20:15	Saving Mr. Banks	ab 10/8 Jahren	E/d
Sa	19.4.	17:15	Tableau Noir	ab 8/6 Jahren	F/d
Sa*	19.4.	20:15	The Grand Budapest Hotel	ab 10/8 Jahren	E/d
So	20.4.	15:00	Minuscule - Kleine Helden	ab 6/4 Jahren	D
So	20.4.	19:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
Mo	21.4.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
Di	22.4.	20:15	Traumland	ab 16/14 Jahren	D
Mi	23.4.	20:15	Cinéclub: Atmen	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr	25.4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	25.4.	20:15	Viva la libertà	ab 16/14 Jahren	OV/df
Sa	26.4.	17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	26.4.	20:15	Die Bücherdiebin	ab 12/10 Jahren	
So	27.4.	15:00	Free Birds	ab 6/4 Jahren	D
So	27.4.	19:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
Di**	29.4.	14:15	Kinomol: Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren	D
Di	29.4.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	29.4.	20:15	Saving Mr. Banks	ab 10/8 Jahren	E/d

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April 2014,
Freitag, 11. April 2014**

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

**pro juventute Appenzeller
Vorderland**

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

101. Geburtstag in der Weiherwies, Grub AR

Am 24. Februar feierte im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies in Grub AR Lina Ehrbar aus Heiden ihren *101. Geburtstag*. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten nebst Kindern, Grosskindern und Urgrosskindern auch die Behörden aus Heiden mit der Gemeindegemeinschafterin Rita Tobler und Delia Schmid. Die Jubilarin genoss das schöne Fest bei guter Gesundheit und freute sich sehr über das Gratulationskonzert der Musikgesellschaft Grub. In kleiner Besetzung spielt die Musikgesellschaft gerne und oft in der Weiherwies zu runden Geburtstagen auf und natürlich auch zum 101. von Lina Ehrbar.

Mit einer herzlichen Gratulation und guten Wünschen für die Zukunft verabschiedeten sich die Musikanten am Abend.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
Gemeindehaus, 9035 Grub AR

Abwasserverband Altenrhein
Postfach 55, 9423 Altenrhein

Ihre Toilette ist kein Müllschlucker!

- Es ist verboten Stoffe einzuleiten, welche*
- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen
 - giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden
 - Bau und Werkstoffe in stärkerer Masse angreifen sowie die Abwasserreinigung oder Schlammbehandlung erschweren

Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören

Textilien, inklusive Reinigungstücher

Katzenstreu

Binden

Windeln

Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure etc.)

Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer u.a.)

Heftpflaster

Ohrenstäbchen

Farben / Lacke

Medikamente

Motorenöl

Verdüner

Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter, Kanister etc.)

Pflanzenschutzmittel

Überdosierte, aggressive Putzmittel

Rasierklingen

Schädlingsbekämpfungsmittel

Slipenlagen / Kondome

Speiseöle, Speisereste, Frittierfett (in grossen Mengen)

Was sie anrichten

führen zu Verstopfungen und wickeln sich um Pumpen

lagert sich in den Rohrleitungen ab

verstopfen Rohrleitungen und Pumpen

verstopfen Rohrleitungen und Pumpen

vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an

vergiften das Abwasser

verstopfen Rohrleitungen

müssen in der ARA mühsam entfernt werden

vergiften das Abwasser

vergiften das Abwasser

vergiftet das Abwasser

vergiftet das Abwasser

vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen

vergiften das Abwasser

vergiften das Abwasser, zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen

Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA

vergiften das Abwasser

führen zu Verstopfungen

führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen, locken Ratten an

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöchigen. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und in Kraft gesetzt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Kreuzworträtsel

Begriff aus der Genetik	beanstanden	ausgedehnt nach den Seiten	außerordentlich	realistisch, authentisch	Stachel-tier	Himmels-wesen
steigern, heraufsetzen						
Schein-glanz, wertloser Schein			Nacht-, Früh-gottesdienst		schwar-zer Kohlen-stoff	
1					Zupf-instru-ment, Lyra	
			Zahl-wort		4	
süd-amerika-nischer Tee	Trink-gefäß					Stimme; Volks-ent-scheid
ein-dring-lich		5				
			Schiff-fahrts-straße		Berg bei Inns-bruck	
Sand-, Schnee-anhäu-fung	abson-dern, getrennt halten	Baum-woll-hemd (engl.)				
Nadel-baum				Gebie-terin		ägypti-sche Göttin
im Stillen, unbe-merkt	römi-scher Dichter	Süß-wasser-Katzen-fisch			2	Himmels-richtung
					Sauer-kirsche	
Kinder-fahrzeug		dt. Schrift-steller (Günter)				
			Gedul-, Nach-sicht			hochbe-gabt und schöpfe-risch
reichlich						
Boden-ent-wässe-rung	Begeis-terung, Schwung		Zeitalter	nordi-scher Hirsch		
						jetzt
Ganges-land-schaft	Zauber-er der Artus-sage		6			
				mäßig warm		3
Bart-abnahme	Schiffe segel-fähig machen					

1	2	3	4	5	6

Silber mit hoher Note für Alessia Schmid

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigte Alessia Schmid in Waldstatt einen weiteren tollen Wettkampf. Am Boden konnte sie sich die hohe Note von 9.65 gutschreiben lassen und am Reck gab es 9.40.

Mit diesen sehr guten Noten konnte sich Alessia verdientermaßen die Silbermedaille umhängen lassen.

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 11 08
 Fax 071 877 25 61
 Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Bundesübungsdaten in Wald AR

Freitag **25. 04. 2014** 18.00 bis 20.00 Uhr
 Samstag **23. 08. 2014** 16.00 bis 18.00 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten bleibt der Schiessstand von Mitte Mai bis Mitte August geschlossen.

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

*Erstmals am Montag, 5. Mai 2014
 Letztmals am Montag, 3. November 2014*

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2014)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Spitex Vorderland

14. Mitgliederversammlung

Am **Samstag, 5. April 2014** findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die **14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland** statt. Für den Unterhaltungsteil ist an diesem Nachmittag die Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann besorgt. Das Jahr 2013 stand bei unserer Organisation im Zeichen eines markanten Anstiegs nach pflegerischen Leistungen (+8 %).

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Die geleisteten 20'624 Arbeitsstunden sind die höchsten in der Vereinsgeschichte. Gegenüber dem Vorjahr sind die hauswirtschaftlichen Leistungen um 5 % auf 6'065 Stunden gesunken. Dagegen ist die Nachfrage nach Leistungen in der Krankenpflege

um 8 % auf 14'559 Stunden angestiegen. Insbesondere die Aufgaben in der Übergangspflege, das heisst die Einsätze nach einem Spitalaufenthalt, haben zugenommen. Das ganz im Sinne des Mottos «Ambulant vor Stationär».

Der durchschnittliche Einsatz pro Einwohner ist recht stabil, tendenziell aber eher rückläufig. Sehr gross sind die Unterschiede hingegen in den einzelnen Gemeinden. Vor allem wenn wir die Unterschiede pro Kunde vergleichen, schwankt er 2013 bei den Arbeitsstunden zwischen 26,12 Stunden und 134,77 Stunden. Bei der Anzahl Besuche zwischen 36,24 und 159,8. Diese Werte widerspiegeln sich dann auch in den Belastungen, die auf die einzelnen Vertragsgemeinden zukommen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag

gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten. Dieses Thema war der Schwerpunkt des Spitex-Tages am 7. September 2013, wo sich die Spitex Vorderland mit einem Stand, am Vormittag in Rehetobel und am Nachmittag in Heiden präsentierte.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2014 ein. Diese findet am Samstag, 5. April 2014 um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt.

Umrahmt wird der Anlass durch die Musikgruppe «Erscht-Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann. In dieser Gruppe machen auch Personen aus unserem Einzugsgebiet mit.

Für Fragen und Mitgliedschaft wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08

info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Vorderland

Grub vor 20 Jahren

Prägende Ereignisse 1994

*Kauf des Altersheims für
4,7 Millionen Franken*

Das auf genossenschaftlicher Basis erstellte und 1977 bezugsbereite Altersheim Weiherwies wurde zum Preis von 4,7 Millionen Franken an die Einwohnergemeinde verkauft. Die gewichtige Abstimmungsvorlage wurde von der Stimmbürgerschaft am 12. Juni mit 265 Ja gegen 206 Nein angenommen. Gleichzeitig hiessen die Stimmenden einen Netto-Baukredit von 1,223 Millionen Franken gut, bestimmt für die Erweiterung des 1962 geschaffenen Sportplatzes, verbunden mit dem Bau von Gerätehaus und Toiletten.

Regierungsrat und Obergericht

Grund zum Feiern hatte die Gruber Bevölkerung am 24. April. Im Mittelpunkt standen Alice Scherrer und Jessica Kehl, die in die Ausserrhoder Regierung bzw. ins Obergericht gewählt worden waren. Unerfreulich hingegen war der nächtliche Einbruch vom 26. auf den 27. Juli, als Kriminelle im Gemeindehaus erfolglos versuchten, zwei Tresore aufzubrechen und eine Riesensauerei hinterliessen. Am Nachmittag des 15. Oktober lenkten drei Unbe-

kannte das Verkaufspersonal im «Spar»-Laden ab, drangen ins Büro ein und suchten dann mit rund 10 000 Franken das Weite.

Der Weg zum Richtplatz

Gemeindeschreiber Walter Züst durfte sich über den ausgezeichneten Erfolg seines ersten historischen Romans «Der Weg zum Richtplatz» freuen. Das Buch erschien im Nebelspalter-Verlag und wurde später im Appenzeller Verlag neu aufgelegt. Das 100jährige

Bestehen des 1894 gegründeten Verkehrsvereins feierten die Mitglieder u.a. mit einer Reise ins oberfränkische Grub am Forst in Bayern. Anfang Juni erfolgte der Gegenbesuch. In der Musikgesellschaft lösten Wisi Bischof (Präsident) und Leopold Hrach (Dirigent) ihre Vorgänger René Lanker und Ivo Mühleis ab. Die Skilift AG verzeichnete in der Saison 1993/94 lediglich 14 Betriebstage mit total 26 076 Beförderungen.

Peter Eggenberger

Vor 20 Jahren kaufte die Einwohnergemeinde das heutige Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies, das derzeit einer umfassenden Aussenrenovation unterzogen wird.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Leichte Veränderungen bei der Wohnbevölkerung im AüB im letzten Jahr

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wohnten am 31.12.2013 insgesamt 15'256 Einwohner. Dies sind 50 Leute weniger als noch Ende 2012, entspricht aber den üblichen Bewegungen im Rahmen der Einwohnerfluktuation. Die stärksten Veränderungen gab es im letzten Jahr in Walzenhausen, Lutzenberg und Heiden.

So kann man auch beobachten, dass die Einwohnerzahl in den letzten zehn Jahren im AüB leicht gestiegen ist, die meisten Gemeinden konnten ihre Ein-

wohnerzahl halten oder leicht ausbauen. Wenn man die Einwohnerzahl mit derjenigen vor 30 Jahren (31.12.1983) vergleicht, wohnen heute 1423 Leute mehr im AüB, was einem Anstieg von etwas mehr als 10 % entspricht, am stärksten wuchs Lutzenberg, welches heute über einen Drittel mehr Einwohner hat als noch vor 30 Jahren.

Die Tour de Suisse kommt 2014 ins AüB – Heiden ist am 16./17. Juni Etappenort

Am Montag, 16. Juni fährt die Tour de Suisse im Rahmen der dritten Etappe durch das AüB und trifft im Ziel im

Gemeinde	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2003	31.12.1983
Grub	1025	1012	1015	916
Heiden	4052	4033	4020	3673
Lutzenberg	1254	1285	1189	900
Rehetobel	1730	1714	1744	1474
Reute	666	675	667	622
Wald	838	844	884	763
Walzenhausen	2071	2121	2100	2088
Wolfhalden	1728	1725	1717	1670
Oberegg	1892	1897	1839	1727
AüB Gesamt	15256	15306	15175	13833

Quelle: Einwohnerämter der Gemeinden, ständige Wohnbevölkerung

Dorfzentrum in Heiden ein, von wo am Dienstag, 17. Juni ebenfalls der Start zur nächsten Etappe erfolgt. Es wird ein grosses Rahmenprogramm, beginnend mit der Schlagernacht am Samstag, geboten. Nehmen auch Sie am sportlichen Highlight des Jahres im AüB teil und informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf www.tds-heiden.ch und liken Sie uns auf www.facebook.com/TdSHeiden!

Es werden noch *Helfer sowie Gönner* und Sponsoren *gesucht*. Interessierte dürfen sich gerne an das Sekretariat (sekretariat@tds-heiden.ch) des Etappenortes Heiden wenden. Genauere Infos zur Etappe nach Heiden und zur Streckenführung folgen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2,
9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75

Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Turnverein Grub AR Mitteilungen

Am 19. Februar 2014 fand die Hauptversammlung des TV Grub AR im Restaurant Hirschen Grub AR statt. Nach einem feinen Znacht widmeten wir uns den vereinsüblichen Geschäften.

Anja Schläpfer durften wir für 15 Jahre Aktivmitgliedschaft ehren. Gemeinsam mit Tanja Schmitter und Gaby Keller konnte sie auch für fleissiges Turnen eine Ehrung in Form eines Wellnesssets entgegennehmen.

Barbara Treibmann und Dominic Sauder haben ihren Austritt aus dem Turnverein bekanntgegeben. Dominic Sauder trat gleichzeitig als Leiter vom Sport & Fun zurück. Mit Ronja Bösch aus Grub SG konnten wir eine Nachfolgerin gewinnen. Sie leitet die Grosen vom Sport & Fun gemeinsam mit Nadine Fuchs.

Die aktiven Turner des TV Grub AR haben sich entschieden, in der nächsten Saison bei der ATV-Volleyballmeisterschaft der Damen mitzuspielen. Wir sind gespannt, wie wir uns dabei schlagen werden.

Unsere Turnstunden:

Sport & Fun klein (1. bis 3. Klasse)

Mo 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Regula Eisenhut

Sport & Fun gross (4. bis 6. Klasse)

Di 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Nadine Fuchs / Ronja Bösch

Aktive

Mi 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr
Anja Schläpfer

Es sind alle zu einer oder mehreren unverbindlichen Schnupperstunden herzlich willkommen.

*Anja Schläpfer, Tanja Schmitter,
Gaby Keller*

Lösung
von Seite 14

Lösungswort:
Flaute

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
5. / 6. April 2014
10.00 Uhr bis 17.00Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Einfach Elektrisch. Kleines Auto, grosser Fortschritt. Der e-up!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch • Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91
Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

Blickpunkt Grub

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren treuen Inserenten!

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch Internet www.zinggstorenservice.ch
	Storenservice	Rollladen Sonnenschutz	

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Februar 2014

Noch hatten die ersten Monatstage einen leichten Hauch von Winter. Eine lockere Schneedecke von unter 10 Zentimeter lag auf den Wiesen und ein leichter Wind aus Westen schob hin und wieder Nebelzüge durch unser Tal. Ein kräftiges Sturmtief über Irland trieb feuchte Luft vom Atlantik und Mittelmeer gegen den südlichen Alpenrand. Dieses sorgte bei uns für eine kurze Föhnlage. So war der Sechste bei böigem Wind sonnig und trocken. Die Südhänge waren wiederum grün, während die nördlich gerichteten noch dünne Schneeflecken trugen. Der Siebte, der im Zeichen einer Kaltfront stand, begann mit einer Frühtemperatur von knapp 7°C und leicht bewölktem Himmel, der sich im Laufe des Vormittags zunehmend bedeckte. Die Temperatur sank bis zum Abend auf 2,6°C und ein leichter Regen setzte ein. Doch bald kam wieder der Föhn auf und grünte unsere Wiesen. Am 12. lagen wir am Rande eines starken Sturmtiefs, welches

über Norddeutschland ostwärts zog und bei uns vorerst für einen böigen Westwind sorgte. Die aktuelle Lage veranlasste die Wetterdienste, am Vormittag des 13. eine Unwetterwarnung herauszugeben, wonach in den kommenden Stunden mit orkanartigen Stürmen zu rechnen sei. Glücklicherweise wurden wir lediglich von der äussersten Randzone des Ausläufers schadlos tangiert. Ein am späten Abend einsetzender kurzer Schneesturm strich unsere Wiesen in wenigen Minuten wieder weiss. Bis zum 20. herrschte wiederum eine Föhnlage vor und mit wechselnder Bewölkung war es bei Temperaturen zwischen 3°C und 8°C vorwiegend sonnig. Als Zwischeneinlage war der 21. ein ausgiebiger Regentag. Die folgenden Tage bis Monatsultimo winkten den Frühling heran. Obwohl eine leichte bis mässige Bise vorherrschte, wurde die Luft bis auf 8°C temperiert. Durch die aussergewöhnlich vielen Südföhnlagen, welche uns frühlingshaftes Wetter brachten, hatten die Gebiete am südlichen Alpenrand ebenso aussergewöhnliche Niederschläge, insbesondere in Form von grossen Schneemengen, zu verzeichnen. Eine kurze lokale Datenrückschau zeigt, dass am 15. Februar das Thermometer bereits auf 13,3 °C angestiegen ist; in der Nacht vom 6. zum 7. seltene 10,5 °C angezeigt wurden und wir 13 Sonnen- und 8 Niederschlagstage hatten. Die gesamte Niederschlagsmenge wurde mit 30,4 mm gemessen. (Im Vorjahr 50,2 mm).

ÖKUMENISCHE KINDERFEST

Pfarrhaus Eggersriet

Flohmarkt in Grub AR

10.00 Uhr - 15.00 Uhr im Dorfstübli

Tischreservation bis 25. April an Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 30. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, mit dem Grueberchörl
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Hand in Hand

Sonntag, 6. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
Kollekte: Tambanevana

Palmsonntag, 13. April

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger
Taufe von Noel Signer, Grub AR
Kollekte: ACAT

Karfreitag, 18. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Terre des hommes

Ostersonntag, 20. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Mitwirkung: Gisela Juchli, Querflöte
Kollekte: Terre des hommes

Sonntag, 27. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Taufe von Amelia Roller, Eggersriet
Kollekte: Aids & Kind

Nach dem Gottesdienst: Kirchgemeindeversammlung

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 28. März, 11. u. 25. April, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 29. April, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Lager zu Hause für Kinder ab 5 Jahren

Wir suchen für das Lager zu Hause während den Herbstferien vom 13. - 17. Oktober Helferinnen und Helfer (Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren).

Auskünfte erteilt:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25

Amtswochen-Vertretung

Pfr. René Häfelfinger ist vom **31. März bis 9. April** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn vom 31. März bis 3. April April:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

Vom 4. bis 9. April:
Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden,
Tel. 071 891 13 34

„WIR WERDEN ÄLTER. VIELEN DANK. ABER WOZU?“

Zu diesem Thema bietet die Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet 4 Abende an. Anhand des gleichnamigen Taschenbuches von Peter Gross diskutieren wir über Fragen rund ums Älterwerden.

Älter werden ist mit Einschränkungen verbunden, bietet aber auch Chancen und eröffnet neue Perspektiven. Wer älter wird, ist damit unweigerlich konfrontiert. Andern geht es ebenso. Das Buch von Peter Gross ist in folgende Abschnitte eingeteilt: „Geschenktes Leben“, „Vorzüge alternder Gesellschaften“, „Sinn der Schwäche“ und „Weltmässigung“. Es redet nicht nur davon, was wir im Blick aufs Alter verlieren können, sondern auch, was wir und die Gesellschaft gewinnen können. Der Autor bespricht solche Punkte in anregender Weise und es ist sicher interessant, sich mit andern über einige der angeschnittenen Themen zu unterhalten. Die Teilnehmer bereiten sich durch die Lektüre eines Kapitels auf einen Abend vor und notieren sich allenfalls ein paar diskussionswürdige Punkte. Im gemeinsamen Gespräch tauschen wir uns über unsere Eindrücke aus.

Die Gruppe trifft sich an folgenden Dienstagabenden jeweils um

20.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR

**15. und 29. April
13. und 27. Mai**

Es ist möglich, auch nur einzelne Abende zu besuchen.

Das Buch von Peter Gross „Wir werden älter. Vielen Dank. Aber wozu?“ ist im Herder Verlag erschienen. Es hat 150 Seiten und kostet ca. Fr. 25.--. Aufgrund der Anmeldungen kann eine Sammelbestellung gemacht werden. Die Teilnehmenden können sich das Buch aber auch selber im Buchhandel kaufen.

Anmeldung bei: Pfr. René Häfelfinger, Tel. 071 891 17 58 / 071 755 59 51

Es laden ein:

Evang. Kirchenvorsteherschaft Grub-Eggersriet und Pfr. R. Häfelfinger

Veranstaltungen

März 2014

- 29. Altpapier** Beginn: 08.00 Uhr
30. Grueberhörli Gottesdienst in der Kirche Grub AR 10.00 Uhr
31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2014

April 2014

- 1. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
1. Landfrauenverein - Blueschtfährtli Postauto Richtung St.Gallen 13.35 Uhr
1. Pro Senectute «Zwäg is Alter» Standfest mit beiden Füssen auf dem Boden
 Anmeldung: 071 353 50 30 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 09.00 – 11.45 Uhr
2. Osterplausch mit Kindern ab 5 Jahren Dorfstübli 14.00 – 16.30 Uhr
2. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
5. 14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 14.15 Uhr
5./6. City Garage Heiden; Frühlingsausstellung 10.00 – 17.00 Uhr
6. Gemeindeabstimmung Wahl 7. Mitglied in den Gemeinderat
6. Behördenapéro Hirschen 18.00 Uhr
6. Frühlingswanderung (Bündner Herrschaft)
 Besammlung: Bahnhof Landquart 09.45 Uhr
9. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
10. Pro Senectute «Zwäg is Alter» Im Gleichgewicht bleiben
 Anmeldung: 071 353 50 30 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 10.00 – 11.00 Uhr
11. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April 2014
11. Häädler Messe 2014 Schulhaus Wies Areal 17.00 – 20.00 Uhr
12. Häädler Messe 2014 Schulhaus Wies Areal 10.00 – 01.00 Uhr
12. Vali's Bike-Shop; Velobörse & Frühlings-Ausstellung 10.00 – 16.00 Uhr
13. Häädler Messe 2014 Schulhaus Wies Areal 10.00 – 17.00 Uhr
19. Wanderung im blühenden Rheintal beim SBB Bahnhof in Altstätten
 Besammlung: 9.15 Uhr
- 23. Giftsammlung** Bauamtsmagazin in Heiden
 Mittelbissastrasse 16.30 – 18.30 Uhr
25. Bundesübung in Wald 18.00 – 20.00 Uhr
26. Flohmarkt Dorfstübli 10.00 – 15.00 Uhr
26. Ökumenische Chinderfiir Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
29. Schule Grub AR «inäluege»; Referat von Bruno Mock
 Turnhalle Grub AR 19.30 – 21.00 Uhr
29. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
29. Wanderung von Gais über Steinegg-Weissbad nach Brülisau
 Besammlung: beim Bahnhof Gais 13.20 Uhr

Mai 2014

- 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
17. Wanderung über die Sitter nach Innerrhoden
 Besammlung: vor dem Museum 10.00 Uhr
- 18. Abstimmungssonntag**
23. Wanderung auf dem Schwabenweg der Murg entlang
 Besammlung: Dussnang beim Kurhotel 9.30 Uhr
29. Brückenwanderung Besammlung: beim Museum Stein 10.00 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern gelten wie folgt:

Freitag, 18. April 2014 geschlossen
 Montag, 21. April 2014 geschlossen

Ab Dienstag, 22. April 2014 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
 Gemeindeganzlei Willi Solenthaler
 Tel. P 071 891 39 73

Ein Ehepaar sitzt in einem noblen Restaurant, als die Ehefrau zu einem in der Nähe stehenden Tisch hinüberblickt und einen sinnlos betrunkenen Mann sieht. Ihr Ehemann bemerkt: «Ich stelle fest, dass du diesen Mann

dort schon seit einer Weile beobachtest. Kennst du ihn?»
 «Ja» antwortet sie. «Er ist mein Exmann, und er trinkt soviel, seit ich ihn vor acht Jahren verlassen habe.»
 «Das ist bemerkenswert», entgegnet der Ehemann.

«Ich hätte nicht gedacht, dass jemand so lange feiern kann».

Ein Vater geht mit seinem Sohn spazieren. Plötzlich fragt er: «Gehe ich zu schnell?»
 «Nein», keucht der Sohn, «du nicht, aber ich.»

Editorial

Guido Knaus - Gratulation zum 30-jährigen Dienstjubiläum

Im Namen des Gemeinderates, der Schulkommission wie auch des Lehrerteams gratuliere ich Guido Knaus zu seinem 30-jährigen Dienstjubiläum an der Schule Grub AR.

Guido Knaus hat am 1. Mai 1984 seine Stelle als Lehrperson der Unterstufe angetreten. Nach zwei Kindergartenjahren starteten die 1. Klässler mit geradem Jahrgang von Grub AR und Grub SG ihre Primarschuljahre bei Guido Knaus. Im Einklassen-System unterrichtete er die Schülerinnen und Schüler mit viel Freude und grossem Engagement, um ihnen bereits bis Ende der 2. Klasse ein breites Wissen mit auf den Weg zu geben.

Die Kündigung der Zusammenarbeit in der Primarschule von Seiten der Schulgemeinde Grub SG brachte Veränderungen mit sich. Mit dem Schuljahr 2007/2008 wurde das altersdurchmischte Lernen (adL) mit Basis-, Unter- und Mittelstufe eingeführt. Guido Knaus entschied sich, neu die 3. und 4. Klässler zu unterrichten. Die neue Herausforderung, mit einer weiteren Lehrperson die Schüler zweier Jahrgänge altersdurchmischte zu unterrichten, meisterte Guido Knaus mit seinen Erfahrungen, seinem Einsatz für Neues und seiner Flexibilität bestens. Aktuell unterrichtet Guido Knaus mit einem Teilpensum in der 5. und 6. Klasse.

Die Schülerinnen und Schüler profitierten in den vergangenen 30 Jahren auch von den musikalischen Fähigkeiten und der Kreativität von Guido Knaus. In Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam hat er mit den Schülerinnen und Schülern unzählige musikalische Darbietungen einstudiert und damit die Eltern und ein grosses Publikum erfreut.

Aus Freude und grossem Interesse an der Informatik hat sich Guido Knaus in diesem Bereich weitergebildet. Die Schule und das Lehrerteam profitieren von seinem Fachwissen in der Informatik. Seit einigen Jahren hat Guido Knaus auch ein Teilpensum an der Pädagogischen Hochschule, am Regionalen Didaktischen Zentrum (RDZ) in Rorschach. Das Schulwesen hat in den vergangenen 30 Jahren viele Veränderungen erfahren. Guido Knaus hat sich diesen Veränderungen gestellt und sie mitgetragen.

Ich danke Guido Knaus herzlich für seine langjährigen Dienste an der Schule Grub und das Engagement, mit welchem er die vielen Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit unterrichtete oder für Projekte begeistern konnte.

Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

*Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen,
am 1. Mai 2014, um 9.15 Uhr auf dem
Schulhausplatz, Guido Knaus zu seinem
Dienstjubiläum zu gratulieren.*

Gemeinderat

Kein zweiter Wahlgang am 18. Mai 2014

*Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes
des Gemeinderates*

Nachdem am Abstimmungssonntag vom 6. April 2014 bei der Gemeinderats-Ergänzungswahl keine offizielle Kandidatur vorlag und niemand das

absolute Mehr erreichte, ist auch die Meldefrist für den zweiten Wahlgang am Mittwoch, 9. April 2014, unbenutzt abgelaufen. Es hat sich niemand für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat wird in nächster Zeit über die weiteren Schritte entscheiden.

Rücktritte aus Kommissionen und Funktionen

Auf Ende des Amtsjahres 2013/2014, d. h. auf Ende Mai 2014, treten die folgenden Personen aus gemeinderätlichen Kommissionen zurück:

Abstimmungsbüro:

Fussenegger Jürg, Obere Hord 530
(Präsident seit 2003)

Naturschutzkommission:

Ulmann Hermann, Vorderdorf 399

Schulkommission:

König Renate, Obere Hord 451

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 581

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 6. April 2014

Gemeindeabstimmung

Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes des Gemeinderates; 1. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	730
Zahl der Wählenden (eingelegte Stimmzettel)	55
Zahl der leeren Wahlzettel	9
Zahl der ungültigen Wahlzettel	1
Zahl der gültigen Stimmen	45
Absolutes Mehr	23

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Stimmenzahl
Vereinzelte		45

Stimmbeteiligung: 7.5 %

Das absolute Mehr wurde nicht erreicht.

Wasserversorgungskommission:

Fuchs Urs, Dorf 44 und Eugster
Hanspeter, Weiherwies 374

Weiterbildung

Appenzeller Vorderland:

Szabo Moira, Obere Hord 531

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für ihre langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit. Sie haben Entscheidungen in den Kommissionen getroffen und Grundlagen für den Gemeinderat erarbeitet oder Gemeindeaufgaben übernommen und ausgeführt.

Das Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Wenn Sie interessiert sind, in einer vorgenannten Kommission mitzuwirken, können Sie sich bei Gemeindepräsidentin Erika Streuli oder beim ressortverantwortlichen Gemeinderat erkundigen und allenfalls ihre Bereitschaft schriftlich bis spätestens Freitag, 23. Mai 2014, dem Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub, mitteilen. Die Neuwahlen finden an der Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2014 statt.

REGIWEHR

Jahresrechnung 2013

Die Feuerwehrkommission der REGIWEHR hat im März die Jahresrechnung 2013 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Jahresrechnung 2013 weist bei einem Gesamtaufwand von gut 892'000 Franken und einem Gesamtertrag von rund 910'100 Franken einen Ertragsüberschuss von über 18'000 Franken aus. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen, welches einen neuen Bestand von beinahe 43'000 Franken ausweist.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages wird der Kostenteiler nach der Anzahl Einwohner per 31. Dezember und dem gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude errechnet. Die Gemeinde Grub hat einen Kostenanteil von 11,36 % bzw. gut 87'300 Franken zu tragen.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der REGIWEHR-Jahresrechnung 2013 sowie dem angepassten Kostenteiler zugestimmt. Im Weiteren wurde der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller, Gemeindeverwaltung Grub AR sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Tour de Suisse Gemeindebeitrag

Etappenort am 16. Juni in Heiden
Am Montag, 16. Juni 2014 fährt die Tour de Suisse im Rahmen der 3. Etappe am späteren Nachmittag durch das Appenzellerland mit Zielankunft in Heiden. Die Tour wird am nächsten Tag, Dienstag 17. Juni 2014, nach dem Etappenstart in Heiden, Richtung Grub AR nach Grub SG, Rorschacherberg fahren.

Die Organisation dieses Events ist mit grossen Kosten verbunden. Der Gemeinderat hat einem Gemeindebeitrag von Fr. 500.- zugestimmt.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: GRAVAG Erdgas AG,
Industriestrasse 21,
9430 St. Margrethen

Grundeigentümer: Thomas Graf,
Riemen 139, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Umbau Dampfkessel
von Öl auf Gas, Parz. Nr. 707,
Assek. Nr. 139

Baugrundstück: Parz. Nr. 707,
Riemen 139

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 5. Mai 2014,

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der
Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende März 1027 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2014:

Gawish Sherif und **Karin**,
Weiherwies 412

25-Jahr-Jubiläum von Heinz Schläpfer

Der Winter 2013/14 ist vorbei und wird als schneearm und zu warm in die Geschichte eingehen. Für Heinz Schläpfer hat dieser Winter noch eine andere Bedeutung. Es war sein 25. Winterdienst im Auftrag unserer Gemeinde! Zuvor hat er bereits fünf Jahre lang im Auftrag von Hermann Fuchs in Grub Schnee geräumt. Wir gratulieren Heinz Schläpfer herzlich zum Jubiläum. Für die kommenden Winter wünschen wir ihm alles Gute, weiterhin eine gute Zusammenarbeit und ein bisschen mehr Schnee.

Brückenerneuerung Wanderweg gesperrt

Die Brücke über den Mattenbach, welche das Quartier Weiherwies mit dem Weiler Oberhuus verbindet, muss erneuert werden. Die Arbeiten sind in der Woche vom 19. bis 23. Mai vorgesehen. Der Weg ist während der Bauzeit geschlossen.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2014

Freitag, 16. Mai 2014

Öffnungszeiten Gemeinde- kanzlei Auffahrt/Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 29. Mai 2014
geschlossen

Freitag, 30. Mai 2014
geschlossen

Pfingsten: Montag, 9. Juni 2014
geschlossen

Pikettendienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Meteorwassergebühr Feldaufnahmen

Abklärungen zur Einführung von unverschmutztem Abwasser (Meteorwassergebühr) mit nötigen Feldaufnahmen auf den entsprechenden Grundstücken

In Anlehnung an Art. 42ff des Abwasserreglements der Gemeinde Grub vom 6. Dezember 2005, klärt der Gemeinderat Grub die Einführung der Meteorwassergebühr auf den 1. Januar 2015 ab. Die Gewässerschutzkommission beauftragte die Hersche Ingenieure AG, Obereg, Tel. 071 898 80 52, mit den Konzept- und Erhebungsarbeiten. Für die Liegenschaftseigentümer sind folgende Punkte von besonderem Interesse:

- Erfasst werden all jene Liegenschaften, welche ihr Meteorwasser über eine öffentliche Anlage der Gemeinde oder des Kantons entwässern. Die Gebühr wird jährlich durch die Gemeinde Grub erhoben. Die Aufteilung zwischen Gemeinde und Kanton erfolgt verwaltungsintern.
- Bemessungsgrundlage der Meteorwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche des Grundstücks und die Art der Oberflächenbefestigung.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 18. Mai 2014

Eidgenössische Volksabstimmung

- Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»)
- Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»
- Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)»
- Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)

Kantonale Volksabstimmung

- Teilrevision der Kantonsverfassung (Reform der Staatsleitung)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 17. Mai 2014 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 18. Mai 2014 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

- Bei Retentionsmassnahmen sowie bei nicht versiegelten Oberflächen reduziert sich der Beitrag auf die Hälfte (Art. 42 Abwasserreglement). Dazu gehören: Begrünte Flachdächer, Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengittersteine, Verbundsteine offen verputzt, Sickersteine mit Entwässerung (Fugenanteil > 10 %); Retentionsmassnahmen mit einem Rückhaltevolumen > 1 m³ pro 100 m² abflusswirksame Fläche und Anschluss an eine öffentliche Kanalisation für unverschmutztes Abwasser.
- Wird das anfallende Meteorwasser von Gebäude- und Vorplatzflächen nicht gefasst und über die Schulter ins Wiesland entwässert, so wird für diese Flächen keine Gebühr erhoben. Grund: Der natürliche Zustand wird nicht verändert.

Bis Mitte August 2014 wird die Hersche Ingenieure AG die abflusswirk-

samen Flächen anhand der Orthofotos erfassen. Detailabklärungen erfolgen vor Ort. Die Hersche Ingenieure AG ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Grub um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Im Herbst 2014 wird die Gewässerschutzkommission anhand der getätigten Auswertungen die Veranlagung der Liegenschaften vornehmen und diese den entsprechenden Grundeigentümern bekanntgeben. Die Liegenschaftsbesitzer haben dann die Möglichkeit, Antrag auf Reduktion der Meteorwassergebühr aufgrund von nicht erfassten Retentionsmassnahmen zu stellen.

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird der Gemeinderat über die Einführung der Meteorwassergebühr ab 1. Januar 2015 entscheiden.

Gewässerschutzkommission Grub

Beleuchtungskonzept Elektrizitätsversorgung

Wussten Sie, dass unsere öffentliche Beleuchtung mit 135 Lampen eine Strassenlänge von knapp 7,6 km beleuchtet? Wir haben vor drei Jahren begonnen, unsere aktuelle Situation zu analysieren und daraus ein Beleuchtungskonzept erstellt. Die bestehende Beleuchtung ist teils mehr als 30 Jahre alt und besteht zu über 70 % aus ineffizienten Quecksilberdampflampen. Ersatzteile sind in absehbarer Zeit kaum mehr erhältlich und die Leuchtmittel selbst sind nur noch bis ins Jahr 2015 sichergestellt. Natriumdampflampen mit ihrem gelblich-orangen

Licht würden eine andere Lichtfarbe generieren wie das weisse Licht der Quecksilberdampflampen. Den LED-Leuchten gehört jedoch die Zukunft. Sie sind sehr effizient, erzeugen weisses Licht, verbrauchen weniger Energie und sind jetzt auch schon vielerorts eingeführt. Eine Sanierung der Beleuchtung ist mit hohem Aufwand und Kosten verbunden.

Die Beleuchtung muss, wenn sie saniert wird, auch nach den einschlägigen Normen der Strassenbeleuchtung geplant und erstellt werden. Unsere Planung ist in Etappen gegliedert und wird sich aus Kostengründen über mehrere Jahre erstrecken.

1. Etappe Zentrum Kantonsstrasse
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanton überarbeitet und sollte letzten Herbst ausgeführt werden. Doch aus wettertechnischen Überlegungen haben wir den Starttermin auf den 28. März 2014 verschoben, jedoch mit dem Ziel, noch vor Ostern fertig zu sein. Es wurden insgesamt 12 Lampen entlang der Kantonsstrasse gesetzt. Speziell die Abzweigung nach Grub SG und die drei Zebrastreifen verlangen spezielle Ausleuchtung. Mit dieser neuwertigen LED Technologie und Dimmerfunktionen in Nachtstunden sparen wir Energie, haben gute Ausleuchtung und in Zukunft weniger Unterhalt.

Udo Szabo, Gemeinderat

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:
Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

*Erstmals
am Montag, 5. Mai 2014
Letztmals
am Montag, 3. November 2014*

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2014)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Häckeldienst Umweltschutzkommission

**Die nächste Häckeltour findet
ab Mittwoch, 14. Mai 2014 statt.**

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen.
Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat via Kehricht entsorgt werden.
Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden unter Telefon 071 891 49 70, 071 891 17 48 oder 079 454 92 78

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
 - die Häckselarbeit
 - wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)
- Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2014, Freitag, 16. Mai 2014

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner
für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Schule

Schule Grub AR Räumliche Umstellungen

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen bleiben die zwei Standorte für die Basisstufen bestehen.

Vor den Sommerferien wird jedoch das Textile Werken wie geplant vom 1. Stock bei der Basisstufe Dorf in das ehemalige Ressourcenzimmer im Zentralschulhaus zügeln.

Die frei werdenden Räume Dorf 55 werden in den Sommerferien renoviert. Die Schulleitung und das Schulsekretariat bekommen ein Büro und der grosse Raum wird der Musikschule, Probe Grueberchörli, etc. zur Verfügung gestellt. Ebenfalls kann die Schule und die Gemeinde, wenn nötig,

in diesen Raum ausweichen. Die Schulleitung und das Bauamt haben in diesen Räumlichkeiten die Möglichkeit für ein Sitzungszimmer.

Der Spielgruppe wurde der Raum im Dorf 55 von der Gemeinde ebenfalls angeboten. Nach diversen Abklärungen haben sich die Spielgruppenleiterinnen aber entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen und stattdessen weiterhin im Zivilschutzraum zu bleiben.

Eva Drexel

Foto: Bernhard Lutz

Projekt adL vom Kanton bewilligt

Das Konzept für das altersdurchmischte Lernen auf der Oberstufe wurde im Winter beim Departement Bildung eingereicht. Am 17. Februar erhielten wir die Bewilligung. Besonders gefreut haben wir uns über die Rückmeldung, dass das Konzept vollständig und professionell erarbeitet sei.

Und wir haben Hinweise erhalten für die weitere Arbeit. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass das Projekt mit dem Start in das Schuljahr 14/15 ende. Wir sind uns bewusst, dass die Entwicklung weitergehen und vertieft werden muss. Ein Entwicklungsplan wird aufzeigen welche Arbeitsschritte in den nächsten Jahren getan werden müssen.

Mit dem neuen Modell haben wir teilweise vorgesorgt für die Einführung des Lehrplans 21, der voraussichtlich im Schuljahr 17/18 in Kraft gesetzt wird. Dennoch werden wir im Rahmen der weiteren Entwicklungsschritte prüfen müssen, wie wir die Vorgaben umsetzen.

Im altersdurchmischten Lernen legen wir grossen Wert auf die Begleitung des Lernprozesses jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin. Für die Lehrpersonen bedeutet dies neue Herausforderungen. Wir haben uns ein erstes Mal mit dem Coaching von Lernenden befasst, sind uns aber bewusst, dass hier noch mehr notwendig sein wird.

Aktuell sind wir daran, das neue Schuljahr zu planen. Voraussichtlich Ende Mai werden alle Eltern von Kindern in der Oberstufe den Stundenplan und weitere Informationen für das neue Schuljahr schriftlich erhalten.

Das Konzept ohne die Anhänge ist öffentlich und kann von den Webseiten der Gemeinden Grub und Wolfhalden sowie der Schule Grub heruntergeladen werden.

Menno Huber, Projektleiter

**Schule
Wolfhalden**

Für alle, die das Wahre und Echte lieben: typisch appenzellisch!

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m²) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

ammann partner

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Herzliche Gratulation!

Unser Leiter Kreditberatung Marcel Künzle feiert am 1. Mai 2014 sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich und danken ihm für den wertvollen und geschätzten Einsatz. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute sowie viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Mitglied der Bankleitung und Leiter Kreditberatung unserer Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden	• Transport
Tel. 071 891 19 32	• Mulden
info@muldenprofi.ch	• Entsorgungen
www.muldenprofi.ch	• Hausräumungen

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büoreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

...die Schule konsequent auf seine individuelle Entwicklung eingeht.

Das zeichnet die Neue Stadtschule aus:

- Individuelle Lernziele statt standardisierte Aufgaben
 - die Praxis bestimmt das Lernen – nicht die Theorie
 - Kleine Lerngruppen für Schulstufen 6.-10. Klasse
 - Begleitetes Lernen mit persönlichem Lerncoach
 - Die Stadt wird als Lernraum für Lernprojekte genutzt
- Neu: Bilinguales Lernen** nach individueller Zielsetzung

Erfahren Sie mehr unter www.neue-stadtschulen.ch

Schuljahr 2014/15 – jetzt informieren!

Unser Fachteam steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Kontaktformular unter www.neue-stadtschulen.ch

Neue Stadtschulen
Dufourstrasse 76
9000 St.Gallen
T +41 71 242 72 72
info@neue-stadtschulen.ch

Bekämpfung**Buchsbaumzünsler**

Der Buchsbaumzünsler ist ein Nachtfalter aus Ostasien, der sich seit 2007 auch in der Schweiz ausbreitet. Dessen Raupen sind sehr gefräßig und können ganze Buchspflanzen innerhalb kurzer Zeit kahl fressen. Meist fängt der Befall in den unteren Pflanzenteilen im innern der Pflanze an, oft etwas versteckt. Kontrollen sollten *alle 14 Tage* ab ca. Mitte April durchgeführt werden.

Die Bekämpfung mit Delfin, einem natürlichen Mittel, das ausschliesslich gegen Raupen wirkt und für Menschen und andere Insekten harmlos ist, verlangt ein fachmännisches Vorgehen (Temperatur mind. 13 °C, Wiederholung der Behandlung und regelmässige Kontrollen). Die NSK hat daher mit Interesse das Angebot von Herrn Robert Dietz, Blumengeschäft in Heiden, entgegengenommen, diese Behandlung durchzuführen.

Wenn mehrere Gärten in einem Quartier gleichzeitig behandelt werden können, würde dies pauschal für die Grundeigentümer folgende Kosten zur Folge haben:

Bis 5 Liter Spritzbrühe: 20.- Fr./Einsatz
 6 bis 10 Liter Spritzbrühe: 3.70 Fr./l
 11 bis 20 Liter Spritzbrühe: 3.20 Fr./l
 21 bis 40 Liter Spritzbrühe: 2.70 Fr./l
 Über 40 Liter Spritzbrühe: 2.20 Fr./l
 Die Mehrwertsteuer von derzeit 8% wird separat verrechnet.

Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei Blumen Dietz, Heiden, 071 891 12 19.

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wenn Bestände in der Umgebung nicht behandelt werden, können die daraus resultierenden Falter wiederum ihre Eier in Buchspflanzen ablegen (bis zu drei Generationen pro Jahr). Wenn Ihnen die Behandlung zu teuer oder zu mühsam ist, sollten Sie die zweite Bekämpfungsstrategie anwenden: Ausreissen der Buchspflanzen, am Besten beim ersten Anzeichen eines

Befalls (stark befallene Pflanzen besser vor Ort verbrennen oder der Kehrichtabfuhr mitgeben).

Bei starkem Befall ist der Schaden leicht zu erkennen: abgefressene Stängel und Blätter, Gespinst- und Häutungsreste und Exkrememente.

Naturschutzkommission
Grub AR

Foto: Bernhard Lutz

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

NATUR FARBEN MALEREI

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Wir haben fusioniert

Die Firmen
Naturfarben-Malerei
Rolf Schulz GmbH in Grub

und

Malerin Lisa Rotach
GmbH in Heiden

haben fusioniert.

Neu heisst unsere Firma seit dem 1. Januar 2014 **Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH** mit Sitz in Heiden.

Mit viel Freude konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit während der letzten zwei Jahre, mit der Fusion unserer beiden Firmen abschliessen.

So können wir nun alle profitieren vom grossen Fachwissen, einer höheren Flexibilität und Kapazität sowie einem erweiterten Erfahrungsschatz. Mit viel Idealismus und Motivation gehen wir nun gemeinsam mit unserem jungen Mitarbeiterteam unseren bisherigen Weg in der Naturfarbenmalerei weiter.

Am 15. Mai 2014 findet in St.Gallen rund ums Vadiandenkmal der Ökomarkt statt. Wir werden mit einem Stand für Sie anwesend sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, uns persönlich näher kennen zu lernen, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Erfahren Sie mehr unter www.naturfarbenmalerei.ch

Naturfarbenmalerei
Schulz & Rotach GmbH

Rolf Schulz und Lisa Rotach

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2014, Freitag, 16. Mai 2014

Fapla – ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnostik? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla) bietet für Fragen, Probleme – aber besonders auch in Krisensituationen – einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

«Wir haben die Vision einer Welt, in der Frauen, Männer und junge Menschen frei über ihren Körper und ihr eigenes Leben bestimmen können», heisst es als Vision im Leitbild. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle wollen einen Beitrag auf dem Weg zu diesem Ziel leisten. Rufen Sie uns an!

Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen.
Telefon 071 222 88 11;
www.faplasg.ch
Beratungsstelle für Familienplanung,
Schwangerschaft und Sexualität
St. Gallen

*Sylvia Sturzenegger,
Stellenleiterin*

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
von Mai bis Juni 2014

Mai

Auf dem Schwabenweg der Murg entlang

Eine leichte Wanderung wird am Samstag, **3. Mai** durchgeführt. Besammlung ist um 9.30 Uhr in Dussnang beim Kurhotel (600 m). Von dort wandert man über Sirnach (540 m) nach Münchwilen und über Rosental und Wängi nach Matzingen (450 m). Verpflegung ist aus dem Rucksack oder Gasthaus und die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

Über die Sitter nach Innerrhoden

In Ausserrhoden, genauer in Stein ist am **Samstag, 17. Mai** um 10.00 Uhr Besammlung vor dem Museum. Von 814 m geht es über Horgenbühl hinunter zum Sittersteg (668 m) und in einem Aufstieg wird Haslen (730 m) erreicht. Der Mittagshalt ist in Enggenhütten (761 m) und von dort geht es über Hargarten zurück nach Stein. Die geführte Wanderung, die bei jeder Witterung durchgeführt wird, dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Brückenwanderung

Traditionell ist am Auffahrtssonntag eine mittelschwere Wanderung angesagt. Diesmal am **29. Mai** und Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Museum in Stein (814 m). Bei jeder Witterung führt die Wanderstrecke über Altberg zum Störgel und über Zweibruggen zur Nordmühle. Weiter geht es über Haggen (699 m) hinunter zum Kubel (597 m). Das Sittertal-Rechen und Sittertobel sind weitere Punkte und an der Spisegg

(570 m) endet die geführte Wanderung. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack. Zwischen Stein und Spisegg können 18 Brücken gezählt werden.

Juni

Über der Goldküste

Das Datum vom Samstag, **7. Juni** steht für eine leichte geführte Wanderung in eher unbekannter Gegend. Besammlung ist bei jeder Witterung um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Männedorf. Von dort geht es über Türli und Seeweid nach Lützelsee. Weiter folgt Schönenberg und Kempraten und das Endziel ist in Rapperswil. Verpflegung ist aus dem Rucksack und die Wanderung dauert 4 Stunden.

Wanderung

«Die Route 22 in 22 Stunden»

Kulturspur Appenzellerland

(Schweiz Mobil/Via Region Nr. 22)

Diese schwere Wanderung ist eine richtige Herausforderung. Durchgeführt wird sie am **Samstag, 14. Juni**.

Besammlung ist am Samstagabend um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Gewandert wird nachts unter Führung von Degersheim über Herisau nach Stein. Der zweite Teil, bereits bei Tageslicht, ist die Strecke Stein-Teufen-Trogen. Die Fortsetzung erfolgt über Rehetobel nach Heiden. Der letzte Abschnitt ist von dort über Wienacht nach Rheineck. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Die Dauer der Wanderung beträgt total 22 Stunden, die reine Wanderzeit zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist um 22.22 Uhr. Auskunft über Durchführung erteilt am Freitag 13. Juni ab 17.00 Uhr Telefon 1600, Rubrik 3. Das Verschie-

bungsdatum ist auf Samstag, 9. August festgesetzt mit gleicher Auskunftadresse wie oben.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Am **Sonntag, 15. Juni** wird wiederum eine Wanderung mit Behinderten und Nichtbehinderten durchgeführt. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus Bühler. Diese leichte Wanderung führt über Steig-Göbsi und Schwimmbad zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Die Wanderung dauert 2 Stunden und anschließend gibt es für die TeilnehmerInnen gratis Verpflegung.

Der Thur entlang nach Wigoltingen

Gestartet wird zu dieser leichten Wanderung bei jeder Witterung am **Sonntag, 22. Juni** beim Bahnhof Bürglen. Besammlung ist um 9.50 Uhr. Von dort geht es über Weinfeld und Bussnang nach Amlikon und zur Endstation Müllheim Wigoltingen. Die ganze Strecke ist flach, weist viel Wald und Kieswege auf. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Saul – Leimensteig

Am **Samstag, 28. Juni** ist bei jeder Witterung für die mittelschwere Wanderung Besammlung um 10.15 Uhr bei der AB Haltestelle Sammelplatz (920 m). Von dort geht es über Saul (1030 m) und Leimensteig nach Haslen (750 m) und über den Sittersteg nach Stein (820 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden, verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Foto: Bernhard Lutz

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai 2014. Rosental. Das Kino.

Fr*	2.5.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa	3.5.	17:15	Neuland	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa*	3.5.	20:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
So	4.5.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
So	4.5.	19:15	Her	ab 14/12 Jahren	D
Di	6.5.	20:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell	ab 10/8 Jahren	OV/df
Fr	9.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	9.5.	20:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
Sa	10.5.	17:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	10.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
So	11.5.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
So	11.5.	19:15	Neuland	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	13.5.	20:15	Her	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	16.5.	20:15	Kinoteens: Vampire Academy	ab 12/10 Jahren	D
Sa	17.5.	17:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell	ab 10/8 Jahren	OV/df
Sa*	17.5.	20:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
So	18.5.	15:00	Bibi & Tina – Der Film	ab 6/4 Jahren	D
So	18.5.	19:15	Hunting Elephants	ab 12/10 Jahren	OV/df
Di	20.5.	20:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
Mi	21.5.	20:15	Cinéclub: Oh boy	ab 16/16 Jahren	D
Fr*	23.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
Sa	24.5.	17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	24.5.	20:15	Divergent – Die Bestimmung	ab 12/10 Jahren	D
So	25.5.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
So	25.5.	19:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
Di	27.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	27.5.	20:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	30.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
Sa	31.5.	17:15	Hunting Elephants	ab 12/10 Jahren	OV/df
Sa*	31.5.	20:15	Her	ab 14/12 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2014, Freitag, 16. Mai 2014

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Sicherheitstipp

Mit dem Velo sicher unterwegs

Fortbewegungsmittel und Sportgerät, ökologisch und ökonomisch zugleich: das Fahrrad.

Über drei Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind damit unterwegs und machen gleichzeitig etwas für die Gesundheit. Immer mehr nutzen auch ein E-Bike, um ans Ziel zu gelangen. Leider verletzen sich jährlich in der Schweiz über 800 Radfahrerinnen und Radfahrer schwer, rund 35 sterben an den Unfallfolgen.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30 info@bfu.ch, www.bfu.ch

Befolgen Sie diese Tipps zu Ihrer Sicherheit:

- Rüsten Sie Ihr Fahrrad gemäss den gesetzlichen Vorschriften aus; insbesondere die Sichtbarkeit in der Nacht, bei Dämmerung, Nebel und Regen ist sehr wichtig.
- Tragen Sie einen gut sitzenden Velohelm, welcher der Norm EN 1078 entspricht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Abbiegen und Überqueren respektive bei Einmündungen, dass Sie von den Lenkenden anderer Fahrzeuge gesehen werden. Machen Sie immer einen Kontrollblick.

Zusatztipps für E-Bikerinnen und E-Biker:

- Wählen Sie ein E-Bike mit einer Tretunterstützung, die Ihrem Fahrkönnen entspricht.
- Falls Sie Ihr herkömmliches Fahrrad zu einem E-Bike aufrüsten, bedenken Sie die erhöhten Belastungen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Seien Sie sich der längeren Anhaltewege bewusst, insbesondere, wenn Sie Kinder transportieren.
- Andere Verkehrsteilnehmende unterschätzen die Geschwindigkeit von E-Bikes. Fahren Sie deshalb defensiv. Mit eingeschaltetem Licht werden Sie zudem besser gesehen.

Weitere Informationen und Broschüren zu Radfahren und E-Bikes finden Sie auf www.bfu.ch.

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren treuen Inserenten!

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

Abendunterhaltung

Trouble in Törbel

3. Mai 2014 im Gruberhof

Saalöffnung: 18.30 Uhr
Programmbeginn: 19.30 Uhr

Eintritt frei - Kollekte ■ Festwirtschaft ■ Bar

Sitzplatzreservation unter reservation@jmgeg.ch

Voranzeige

21./22. Juni 2014

Gruber Sportplausch

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und in Kraft gesetzt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
--	--

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
---	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Kreuzworträtsel

japanischer Reiswein	Sorte, Gattung	Fracht von Flugzeugen, Schiffen	Mensch im Rentenalter	tapferer Mann, Heros	Insekt, Siebenpunkt	Stadt in Nevada (USA)
Nationalparkhüter			naturlicher Kopfschmuck			achte Stufe der diaton. Tonleiter
eine Million Billionen						
Pflanzenwelt	sich Wissen aneignen		Zierde, Schmuck (Kurzwort)			
			Beamter des gehobenen Dienstes			Wachs-, Talglicht
obere, vordere Seite des Rumpfes	Initiator, Schöpfer	meer-katzen-artiger Affe				
Prophet		Wurf-, Sportgerät		lateinisch: sei begrüßt!		
				kaum hörbar, fast lautlos		Bühnen-auftritt
Asiat, Himalajabewohner						
österreichische Hauptstadt	Aufopferung, Hingabe	Fechthieb				chemisches Element
			Verbindungsline, -stelle		österr. Bad im Salzkammergut	
Vorläufer des Fahrrads						
eine Verwandte	buddhistisches Heilsziel	kleines Lasttier				
			Leid, Not			Studienabschlussprüfung
verführerische Frau		Nutzungsrecht im MA.				
				derb, rau		weißer Baustoff; Düngemittel
Jazzstil					langschwänziger Papagei	
höchste römische Himmelsgöttin		Schauspiel				
			russische Stadt an der Oka			
Bodenerhöhung im Meer						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler Neues Buch von Peter Eggenberger

Wirtschaften sind wichtige Begegnungsorte und Treffpunkte. Am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert, gelacht und auch gelästert. Hier wird Dampf abgelassen, womit die psychohygienische Bedeutung der Beiz ins Spiel kommt. Engagierte Wirtinnen und Wirte haben immer wieder ein offenes Ohr für die Sorgen und Sörgeli ihrer Gäste und ersetzen damit den Psychiater.

Leider sind innerhalb der letzten Jahre auch in Grub und Umgebung viele altvertraute Restaurants, Hotels und Beizen samt ihren Besitzern verschwunden. An sie erinnert Peter Eggenberger im neunten Band mit 33 vergnüglichen Kurzgeschichten. Erstaunliche Begebenheiten, verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Tatsachen rund um einstige und heutige Wirtshäuser und Wirtshäusler lassen staunen, schmunzeln und immer wieder auch herzlich lachen.

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler», 128 Seiten, illustriert, Fr. 22.-, erhältlich bei verschiedenen Verkaufsstellen im Vorderland und beim Autor www.peter-eggenberger.ch Telefon 071 888 39 14

Herzlich willkommen zur Buchpremiere und zum Jubiläum «20 Jahre Witzwanderweg»

Samstag, 10. Mai 2014,
im Landgasthof Krone, Wolfalden
Apéro ab 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr

Für einen vergnüglichen Anlass sorgen:
Peter Eggenberger, Buchautor und Witzweg-Erfinder
Ernst Bänziger, Illustrator
Urs Berger, Appenzellerland Tourismus AR
Hans Sturzenegger, Hackbrettsolist
«söndi», Witzweg-Maskottchen
Markus Steger, Krone-Gastgeber

Kopierservice
laminieren

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten
bis A2
ab Daten
laminieren
bis 1 m Breite

Spitex Vorderland

14. Mitgliederversammlung

Gegen 100 Personen besuchten am Samstag, 5. April 2014 die 14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland im Kirchgemeindehaus Heiden. Die Versammlung warf keine hohen Wellen, wohl aber der Auftritt der Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann mit Mitgliedern aus dem ganzen Appenzellerland.

86 stimmberechtigte Mitglieder, davon eine Gemeindevertreterin, und als Gast die Präsidentin der Spitex AI Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler haben sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 14. Mitgliederversammlung versammelt. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Monika Niederer im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2013 im Pflegebereich markant um 8 % angestiegen ist. Insbesondere die Akut- und Übergangspflege brachte einiges an Mehrarbeit. Diese starke Belastung wurde dank grosser flexibler Einsatzbereitschaft mit dem bisherigen Personal bewältigt. Sollte die Arbeitsbelastung sich auch im neuen Jahr fortsetzen, wird eine Personalaufstockung unumgänglich. Auch bei einer guten Teamarbeit, muss man achtgeben, dass die «Batterien» der Mitarbeiterinnen am Schluss nicht leer sind. Ein grosser Schlag für das Team war der Tod von Doris Gammenthaler im vergangenen Herbst. Sie arbeitete 13 Jahre bei der Spitex Vorderland.

Das Ziel der Spitex Vorderland soll mit dem neuen Zusatz zum Logo «Von

Mensch zu Mensch» noch stärker unterstrichen werden. 2014 konnten auch 3 Frauen geehrt werden: Paula Bürki ist 15 Jahre in der Hauswirtschaft, Maja Thurnheer 10 Jahre in der Pflege und Heidi Schläpfer ist seit 10 Jahren als Aktuarin im Einsatz.

Obwohl der Aufwand 2013 um 145'000 Franken über dem Aufwand 2012 liegt, ist der Rückschlag nur Fr. 3'000 über dem Vorjahr. Verdankenswerterweise durften auch im vergangenen Jahr wieder namhafte Spenden und Legate vereinnahmt werden. Zur Zeit werden zwei junge Frauen zu FaGe (Fachangestellte Gesundheit und eine Mitarbeiterin zur dipl. Pflegefachfrau ausgebildet. Das Traktandum Wahlen war rasch erledigt, aus dem Vorstand sind keine Rücktritte zu ver-

melden. Dadurch konnte die Präsidentin die statuarischen Geschäfte nach etwas mehr als einer halben Stunde mit diversen Verdankungen schliessen.

Vor dem offerierten Zvieri begeisterten die rund 40 anwesenden Mitglieder der Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann, Appenzell. Sie nahmen die Anwesenden auf eine musikalische Weltreise mit. Mit den vielen bekannten Liedern von früher und heute und zahlreichen «Solistinnen» sprang der Funken der Begeisterung und Freude am Singen rasch auf die Zuhörer über. Wir wünschen der Musikgruppe viel Glück und Freude bei der bevorstehenden Reise nach China.

Spitex Vorderland, Arthur Sturzenegger

Sie jubilierten bei der Spitex, Paula Bürki 15 Jahre, Maja Thurnheer und Heidi Schläpfer je 10 Jahre.

ZÄHNER Zimmer AG Schreinerei 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 11 08
 Fax 071 877 25 61
 Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.
Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Zum Muttertag, nach dem Baden, zum Wandern oder zu einem Jass, macht Essen Spass.
 Jede Mutter erhält ein Dessert.
 Bitte ab 6 Personen reservieren.

Ich freue mich auf Sie!

Vreni Sturzenegger
 Restaurant Mineralbad
 Unterrechstein
 Tel: 071 891 34 16

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

217 Grenzgänger pendeln

Ende 2013 ins AüB

Ende 2013 pendelten 217 Grenzgänger aus dem angrenzenden Ausland (Deutschland, Österreich) ins Appenzellerland über dem Bodensee. Vor zehn Jahren pendelten noch insgesamt 174 Grenzgänger ins AüB. Am meisten Grenzgänger arbeiten in Heiden und Walzenhausen. Hier hat der starke Gesundheitsbereich auch im Vergleich zu 2003 zu einer Steigerung der Grenzgängerzahlen geführt. Viele Spezialisten im Gesundheitsbereich können heute nicht

mehr in der Region rekrutiert werden und pendeln aus dem grenznahen Ausland hierher.

In den Gemeinden Wald, Grub, Rehetobel und Reute gibt es kaum Grenzgänger, was teilweise mit der grösseren Entfernung der Gemeinden zur Grenze als auch mit der Grösse der Gemeinden zu tun hat. Generell lässt sich sagen, dass Gemeinden mit vielen Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen und in der Industrie eher Arbeitskräfte aus Vorarlberg und Bayern benötigen.

Tag der Sonne am 3. Mai 2014 Besichtigung Nullenergie-Haus mit PV Anlage

Am 3. Mai kann von 10 bis 16 Uhr anlässlich des Tages der Sonne das Nullenergie-Haus von Werner Rüegg an der unteren Sonnenbergstrasse 4 in Heiden besichtigt werden. Am Objekt gibt es Informationen zum Null-Energie-Haus aus Holz, L/W-Wärmepumpe, Komfortlüftung, thermische Solaranlage und zur PV-Anlage.

Ebenfalls informieren GEAK-Experten zu Gebäudesanierung-Vorgehensberatung, zum Gebäudeenergieausweis (GEAK-Plus) und möglichen Fördergeldern. Schauen Sie vorbei!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2,
9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75

Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2014, Freitag, 16. Mai 2014

Dietmar Wild & Jeannette Pufahl
Halten 112, 9035 Grub
Tel. ++41 (0)71 891 13 55
www.baeren-grub.ch

www.logt.ch

Obren- und Gaumenschmaus; die zweite Staffel.

Auf kulinarischer Reise begeistern LOGT, Laurent Girard & Band, mit ihrer Musik von einem kulinarischen Höhepunkt zum anderen. Ob durch Italien, Frankreich oder Spanien verzaubert Laurent Girard am Keybord, begleitet von Akkordeonistin Jaqueline Wachter, von Rorschach, und Schlagzeug-Profi Thise Meyer mit Schwung und Esprit.

Nach Südamerika entführt «Tango Argentino» im August. Start ist jeweils um 19.00 Uhr mit einem typischen Aperitif. Geniessen Sie ein exklusives 4-Gang-Menü und begeben Sie sich mit passender Live-Musik auf kulinarische Reisen.

Auch die Wildsaison hat einiges zu bieten. Zu «Waidmanns Heil - kulinarischer Herbstgruss» am 19. September geht's auch musikalisch wieder auf die Jagd. Mit einem Hackbrettspieler wird das musikalische Trio zum «Appenzeller Herbsttraum» ergänzt. Unser Weihnachtsanlass «Schneegestöber im Advent» lässt die Vorfreude auf's grosse Fest steigen, ideal auch als Firmen und Familienanlass.

Viva España!

Lassen Sie sich entführen ins Landgasthaus, zum Obren- und Gaumenschmaus, einer kulinarischen Reise mit musikalischer Begleitung von LOGT, Laurent Girard & Band. Mit spannenden Weinen begleitet Christian Huber von der Martel AG in St. Gallen die spanische Reise. **Freitag, 23. Mai 2014, 19.00 Uhr.** Buchen Sie jetzt.

Herzlich willkommen im Landgasthaus Bären, Grub!

Musikalisch-Kulinarisches im Bären, Grub

Freitag, 23. Mai 2014
Viva España!

Geniessen Sie ein exklusives 4-Gang-Menü und begeben Sie sich mit dezent gespielter und passender Live-Musik auf kulinarische Reisen.

Freitag, 29. August 2014
Tango Argentino

Sehr gerne erwarten wir Ihre Reservation zu unseren kulinarischen Highlights per Telefon oder E-Mail. Türöffnung: Jeweils um 19.00 Uhr mit Apéritif. Wir freuen uns auf Sie.

Freitag, 19. September 2014
**Waidmanns Heil –
Beginn Jagdsaison**

Jeannette Pufahl, Dietmar Wild
& Laurent Girard & Band

Freitag, 24. Oktober 2014
Appenzeller Herbsttraum

Samstag 6. Dezember 2014
Schneegestöber im Advent

Genauere Infos finden Sie auf:
www.baeren-grub.ch

Lösung von Seite 14

Lösungswort: Wohlstand

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Z ZINGG Storenservice

Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

10. Rhynegger Gsundheitslauf 2014

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist, wie in den vorangegangenen Jahren, die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Wer sich viel bewegt, muss auf keinen Genuss verzichten!

Am letztjährigen 9. Gsundheitslauf nahmen 274 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten über 100 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von rund Fr. 6000.- verlost werden. Glücklicher Gewinner des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Heidi Kellenberger aus Rheineck. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 13 Buben und Mädchen mit einem Gratisenritt ins Abenteuerland Walter-Zoo in Gossau, ins Ravensburger Spielaland oder ins Conny-Land in Lipperswil beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratisenritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der Verein Rhynegger Gsundheitslauf führt am *Sonntag, 27. April 2014 den 10. Lauf* durch. Die Veranstaltung findet im bisherigen Rahmen statt und führt über nicht ganz 6 km. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.00. Auf die Erhebung eines Startgelds wird erneut verzichtet. Jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden 2 Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Der 1. Preis ist wiederum ein Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden, Heiden.

Ein herzlicher Dank den Sponsoren der attraktiven Preise. Mach mit! Bliib fit!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im März 2014

Mit zwanzig Sonnentagen und recht milden Tagestemperaturen winkte uns der Frühling schon recht früh. Während den ersten fünf Monatstagen herrschte sozusagen ein vorgezogenes Aprilwetter. Eine dünne Schicht nasser Schnee bedeckte die Wiesen und die Tagestemperaturen erreichten knappe Plus fünf Grad. In der Nacht zum Sechsten fiel aus dichtem Nebel nochmals ein Gemisch aus Schnee und Regen. Am kommenden Tag setzte sich jedoch die Sonne durch. Ein ostziehendes, instabiles Hoch über Nordeuropa transportierte trockene Luft in unser Land und grünte die Wiesen. Bis Mitte des Monats blieben die Temperaturen eher verhalten. Bis zum 13. wurde ein Tagesmaximum von 13,5 °C erreicht. Eine leichte Störung bedeckte am 15. und 16. den Himmel. Ab dem 17. wurde unser Wetter kurzfristig von einem Azorenhoch bestimmt, welches bald darauf von einer aus Westen kommenden Kaltfront abgelöst wurde. Vereinzelt Schleierwolken

zeugten von diesem durchziehenden Druckgebiet, ansonsten war es bei mässigem westlichen Wind sonnig und trocken.

Das kurze winterliche Intermezzo in den Tagen des 23. und 24., welches uns eine Handtiefe Schnee hinlegte, war die Folge eines umfangreichen Tiefs über dem Nordatlantik. Durch eine starke Höhenströmung wurde feuchtkalte Luft gegen Mitteleuropa getragen, die sich in Form von teils starkem Regen- oder Schneefall niederschlug. So wurden auf einigen Alpenpässen und im Oberengadin 60 bis 100 cm Neuschnee gemessen. Und wiederum war es ein Tief, welches unser Wetter bestimmte. Diesmal zog es von der Bretagne zum westlichen Mittelmeer. Da sich der Wind aus dem Kern einer Tiefdruckzone im Gegenuhrzeigersinn bewegt, wurde die Masse feuchtwarmer Luft am Alpensüdfuss gestaut, was für unser Gebiet Föhnwetter bedeutete. Bald waren nur noch vereinzelt Schneeflecken in Mulden- und Schattenlagen zu beobachten. Bis Monatsende blieb es durchwegs sonnig und trocken. Ein kurzer Blick in die Statistik des Wetterfrosches zeigt, dass im März des Vorjahres lediglich neun Sonnentage und 13 Tage mit Niederschlag (insgesamt 70,4 mm) gab. Auch war es damals mit neun Frosttagen sehr kalt. Der vergangene März jedoch war mit den sechs Niederschlagstagen (mit Total 40,3 mm) und einer lokalen Durchschnittstemperatur von 5,4 °C recht freundlich.

Bundesübungsdaten in Wald AR

Freitag **25. 04. 2014** 18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag **23. 08. 2014** 16.00 bis 18.00 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten bleibt der Schiessstand von Mitte Mai bis Mitte August geschlossen.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

**Haus
zur Bergulme
in Heiden**

**Eine Osterüberraschung
bei der Lebensmittelabgabe
in Heiden**

Am Abgabetag vor Ostern wurden die Besucher mit einem Geschenksack überrascht. Alle Spenden, welche das Projektteam immer wieder für den HzB Markt erhält, kommen direkt der Lebensmittelabgabe zugute. So konnte dieses Überraschungsgeschenk mit haltbaren Lebensmitteln, wie Mehl, Zucker, Eier, Teigwaren und natürlich einem Osterhasen zugekauft werden.

Die Überraschung war gross, die Freude und Dankbarkeit spontan.

Diese Ergänzung zum Warensortiment der Schweizer-Tafel für den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden bereitete einfach Vorfreude zum Osterfest.

Allen Spenderinnen und Spendern dankt der Verein Haus zur Bergulme im Namen aller Armutsbetroffenen für diese Grosszügigkeit.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Haus zur Bergulme, Blumenaustr. 1
9410 Heiden, 071 890 02 72
haus-zur-bergulme@bluewin.ch

Wo man sich begegnet.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 27. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Probepredigt von Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Amelia Roller, Eggersriet
Kollekte: Aids & Kind

Nach dem Gottesdienst: Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 4. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst
in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: KiK Sommerlager

Sonntag, 11. Mai

Es findet kein Gottesdienst statt.

Sonntag, 18. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Blaukreuz Jugendwerk

Sonntag, 25. Mai, Konfirmation

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Lars Syring
Mitgestaltung durch die Konfirmanden
Mit dem Up'n Jazz Trio
Kollekte: SolidarAndhra

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 9. und 23. Mai,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 29. April, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Kurzferien für Seniorinnen und Senioren

29. Juni bis 4. Juli 2014

im Hotel Seebüel in Davos, mit
einem für Sie zusammengestellten
Programm zur freien Auswahl.

Für Kurzenschlossene ist noch ein
Doppel- oder Einzelzimmer frei
geworden.

Organisation und Leitung:
Ursula und Sepp Germann,
Hanni Brunner, René Häfelfinger

Anmeldung an:
Ursula Germann, 071 877 23 17

Konfirmation 2014

Unsere Konfirmation findet am
25. Mai in der Kirche Grub AR statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

Eggenberger Valentin	Vogtholzweg 6, Eggersriet
Heilmann Maximilian	Ochsenwiese 539, Grub AR
Lemma Gabriel	Säntisstr. 6a, Eggersriet
Mathis Daniel	Riemen 157, Grub AR
Merz Luca	Vorderlenden 462, Grub AR
Sauder Jonah Simon	Halten 510, Grub AR
Sonderegger Newa Mona	Wiesental, Grub SG

Konzert mit Musik von J.S. Bach und seinen Söhnen

Sonntag, 18. Mai
17.00 Uhr, Kirche Grub AR
mit dem Streichorchester CONCERTINO

Am Sonntag, 18. Mai findet um 17.00 Uhr in der Kirche Grub AR ein Konzert mit dem Streichorchester CONCERTINO statt. Es sind Musiklehrer und -lehrerinnen aus dem Rheintal, dem Appenzellerland und aus St. Gallen, die in diesem Ensemble seit längerem zusammenspielen. Es wird vom derzeitigen Stellvertreter im Pfarramt, René Häfelfinger, geleitet.

Auf dem Programm stehen Werke von Vater Bach und seinen Söhnen. Von ihnen allen erklingen musikalische Kostproben und die Konzertbesucher erfahren auch manches zum Leben und Wirken der verschiedenen "Bache". Das Konzert dauert gut eine Stunde; es ist als Familienkonzert gedacht und bringt viel musikalische Abwechslung. Als Beitrag an die Unkosten wird eine Kollekte erhoben. Musikfreunde der Kirchgemeinde wie auch aus der Region sind dazu herzlich eingeladen.

Veranstaltungen

April 2014

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 25. Bundesübung in Wald | | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 26. Flohmarkt | Dorfstübli | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 26. Ökumenische Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 27. 10. Rhynegger Gesundheitslauf | Bahnhof Rheineck | Start zw. 8.30 und 13.00 Uhr |
| 29. Schule Grub AR «inäluege»; | Referat von Bruno Mock | |
| | Turnhalle Grub AR | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 29. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 29. Wanderung von Gais über Steinegg-Weissbad nach Brülisau | Besammlng: beim Bahnhof Gais | 13.20 Uhr |

Mai 2014

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 3. Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG, Abendunterhaltung | Gruberhof | Saalöffnung: 18.30 Uhr |
| 3. Wanderung auf dem Schwabenweg der Murg entlang | Besammlng: Dussnang beim Kurhotel | 9.30 Uhr |
| 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 6. Landfrauenverein Grub AR | Pizza/Pasta Schmaus | |
| | Pizzeria Krone, Eggersriet | 20.00 Uhr |
| 6. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 10. Buchpremiere Peter Eggenberger «Vo Wiertschafte ond Wiertschüeler» | Landgasthof Krone, Wolfhalden | Apéro 18.30 Uhr |
| 14. Häckseltour | | |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2014 | | |
| 17. Wanderung über die Sitter nach Innerrhoden | Besammlng: vor dem Museum Stein | 10.00 Uhr |
| 18. Abstimmungssonntag | | |
| 29. Brückenwanderung | Besammlng: beim Museum Stein | 10.00 Uhr |

Juni 2014

- | | | |
|---|--|--------------|
| 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR | Dorfrundgang in Heiden | |
| | Besammlng beim Dorfplatz Heiden | 14.00 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Eisenabfuhr | | |
| 16. Wahlfeier Kantonsratspräsident | Apéro mit der Dorfbevölkerung | |
| | Pausenplatzüberdachung Schule | 18.00 Uhr |
| 16. Tour de Suisse | Etappenankunft in Heiden | |
| 17. Tour de Suisse | Etappenstart in Heiden via Grub nach Rorschach | |
| 21. Altpapier | Beginn: 8.00 Uhr | |
| 24. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 28. Einwohnerverein Grub AR | Grillieren bei Roettigs | 18.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt/Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 29. Mai 2014
geschlossen
Freitag, 30. Mai 2014
geschlossen
Pfingsten: Montag, 9. Juni 2014
geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Witze

Im Grammatikunterricht versucht die Lehrerin den Schülern durch Beispiele die Zeiten zu erläutern. Sie fragt: «Wenn ich sage ich bin schön, welche Zeit ist das?» Ein vorwitziger Schüler antwortet: «Vergangenheit!»

Ein Schüler schläft im Unterricht. Der Lehrer weckt ihn: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Platz zum Schlafen ist!». Da sagt der Schüler: «Ach, es geht schon. Sie müssen nur etwas leiser sprechen!»

Der Angestellte geht zum Chef und klagt: «Mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich leiste.» Der Chef sagt verständnisvoll: «Ich weiss, aber wir können Sie doch nicht verbungern lassen ...»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Am 16. Juni 2014 wird René Rohner vom Kantonsrat mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Präsidenten für das Amtsjahr 2014/15 gewählt. Im Anschluss an diese Sitzung findet die Präsidentenfeier statt, die «von der Wohngemeinde des neu amtierenden Präsidenten organisiert» wird. Einzuladen sind, wie es ferner im «Handbuch für die Mitglieder des Kantonsrats» heisst, die Regierungs- und Kantonsräte, die ehemaligen Präsidenten des Kantonsrats sowie der National- und der Ständerat.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Wahlfeier nicht einfach so zu veranstalten, wie es das Handbuch des Kantons vorschreibt, sondern für die Bevölkerung zu öffnen und ihr die Möglichkeit zu geben, mit den politischen Gästen und namentlich dem Geehrten beisammen zu sein und sich mit ihnen zu unterhalten. Vor der Wahlfeier im engen Kreis am 16. Juni 2014 ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Schulhauses wird deshalb unter der Pausenplatzüberdachung ab 18 Uhr ein öffentlicher Apéro für die ganze Bevölkerung von Grub offeriert, zu dem ich Sie ganz herzlich einlade.

Die Wahlfeier selbst wird die traditionellen Ansprachen und Grussbotschaften enthalten, darüber hinaus aber auch einige besondere Programmteile und festliche Darbietungen aus dem Dorf, die den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben sollen.

René Rohner war von 2003 bis 2011 Mitglied des Gemeinderats von Grub, vorerst als Präsident der Naturschutz- und Weiherkommission sowie der Umweltschutzkommission, ab 2004 namentlich in der Funktion des Schulpräsidenten. Seit 2001 ist er Kantonsrat und vor zwei Jahren ins Büro des Kantonsrats gewählt worden. Über das Amt des zweiten und des ersten Vizepräsidenten führt der Weg normalerweise zum Kantonsratspräsidium.

René Rohner ist erst der zweite Gruber, der zum Präsidenten des Kantonsrats gewählt wird. Es war Heinz Keller, unser langjähriger Gemeinderat, Gemeindepräsident und Kantonsrat, der 1993 bis 1995 das Ausserrhoder Parlament präsierte, das übrigens seit 1877 besteht. Seit 1597, also seit der Landteilung, hat Grub erst einmal einen Landammann gestellt, nämlich mit Alice Scherrer-Baumann von 2003 bis 2006; noch nie kam in der über 160-jährigen Geschichte unseres modernen Bundesstaates, also seit 1848, ein Ausserrhoder Ständerat oder gar ein Bundesrat aus Grub; seit 2011 stellen wir mit Andrea Caroni zum ersten Mal einen Nationalrat. Grub hatte in seiner langen Geschichte noch nie so viele politische

Persönlichkeiten in seinen Reihen, wie gerade in diesen Zeiten. Ich hoffe, dass auch diese Feierlichkeiten allen in guter Erinnerung bleiben werden.

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Gemeinderat

Vakanz im Gemeinderat

Nachdem mangels fehlender Kandidatur die Ergänzungswahl des 7. Mitglieds des Gemeinderates noch nicht vorgenommen werden konnte, hat der Gemeinderat an der Maisitzung das weitere Vorgehen besprochen.

Weiterer Wahlgang

Es wurde bestimmt, dass ein weiterer Wahlgang erst angesetzt wird, wenn eine potentielle Kandidatur vorliegt. Als nächst möglicher Termin wird der Abstimmungssonntag vom 28. September 2014 (auch eidgenössischer Abstimmungstermin) in Betracht gezogen.

Festlegung Stellvertretung Schule

Durch den Rücktritt von Schulpräsidentin Eva Drexel besteht eine Vakanz. Ab dem 1. Juni 2014 wird Gemeinderätin Irene Egli, in ihrer Funktion als Stellvertreterin, die Geschäfte des Ressorts Schule übernehmen. Der Gemeinderat dankt Irene Egli für die Bereitschaft die Geschäfte des Ressorts Schule weiterzuführen. Über allfällige Ressortwechsel wird der Gemeinderat an seiner Junisitzung entscheiden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 582

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 18. Mai 2014

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») <i>Stimmbeteiligung: 57.43 %</i>	350	67
2. Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» <i>Stimmbeteiligung: 59.05 %</i>	221	208
3. Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» <i>Stimmbeteiligung: 58.92 %</i>	92	342
4. Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) <i>Stimmbeteiligung: 58.78 %</i>	209	222

Kantonale Volksabstimmung

Teilrevision der Kantonsverfassung (Reform der Staatsleitung)

	Ja	Nein
Abstimmungsfrage 1: Wollen Sie den Hauptantrag (Reform der Staatsleitung mit einem Regierungsrat bestehend aus fünf Mitgliedern) annehmen?	207	122
Abstimmungsfrage 2: Wollen Sie den Eventualantrag (Reform der Staatsleitung mit einem Regierungsrat bestehend aus sieben Mitgliedern) annehmen?	134	169

Stichfrage:

Falls beide Anträge für eine Reform der Staatsleitung angenommen werden:

	Hauptantrag	Eventualantrag
Soll der Hauptantrag oder der Eventualantrag in Kraft treten? <i>Stimmbeteiligung: 48.10 %</i>	201	113

Kandidatensuche

Derweil soll die Kandidatensuche für die Ergänzungswahl des siebten Mitglieds des Gemeinderates nochmals intensiviert werden. Es geht an dieser Stelle der Aufruf an die Bevölkerung zur aktiven Mithilfe bei der Kandidatensuche oder sich gar für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen. Helfen Sie mit, die Zukunft der Gemeinde Grub aktiv mitzugestalten.

Für Auskünfte steht Gemeindepräsidentin Erika Streuli, Tel. 071 891 17 48 oder per E-Mail erika.streuli@grub.ch zur Verfügung.

Renovationsarbeiten Schulliegenschaft Dorf 55

Der Gemeinderat hat beschlossen, die budgetierten Renovationsarbeiten in der Liegenschaft Dorf 55 (im ersten Obergeschoss) im Betrag von gut 13'500 Franken ausführen zu lassen. Der Gemeinderat hat folgende Arbeitsvergaben vorgenommen:

Bodenbelagsarbeiten:

Werner Eugster AG, St. Gallen

Malerarbeiten:

Maler Fäh, Eggersriet

Elektrizitätsversorgung Schlussabrechnung

Freileitungsersatz Oberstall-Kaien

Der Gemeinderat hat im Mai 2013 dem Ersatz der Freileitung Oberstall-Kaien unter der erwarteten Kostenfolge von 290'000 Franken zugestimmt. Die Arbeiten sind in der Zwischenzeit abgeschlossen. Der Gemeinderat hat nun die Schlussabrechnung mit Gesamtkosten von Fr. 173'136.70 genehmigt. Gegenüber der Kostenschätzung konnten Fr. 116'863.30 eingespart werden. Diese hohen Einsparungen entstanden durch sehr günstige Unternehmerofferten, tiefer Kupferpreis, reibungsloser Bauablauf, einfache Verhandlungen der Durchleitungsrechte und durch die Zusammenarbeit mit der Swisscom Schweiz AG, womit ein Teil der Tiefbaukosten abgewälzt werden konnte. Die Einsparung für dieses Projekt beträgt erfreulich rund 40 Prozent.

Mit dem Entfernen der Freileitungsstangen profitiert hoffentlich der Skibetrieb am Kaienhang in der kommenden Wintersaison.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Allia Carmelo und Maria, Weiherwies 396, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Anbau Witterungsschutz-Verglasung an bestehenden Sitzplatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 527, Weiherwies 396

Bauberrschaft: Scherrer Marianne, Hartmannsrüti 226, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fensterersatz Ostseite

Baugrundstück: Parz. Nr. 182, Hartmannsrüti 226

Bauberrschaft: Wirth Walter, Hord 324, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Renovation der Ost- und Westfassade durch Natur-schiefer-Abdeckung mit zusätzlicher Isolation, Ersatz Fenster und Läden

Baugrundstück: Parz. Nr. 460, Hord 324

Kontaktstunde

der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 4. Juni 2014,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende April 1023 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt im April 2014:
Züst Sonja Emma, Hord 330,
geboren am 2. April 2014 in Heiden

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2014

Freitag, 13. Juni 2014

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt am Pfingstmontag, 9. Juni 2014, geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Grünzeugsammelstelle Grub AR

Geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals: Montag, 3. November 2014

Dabei ist wie bei der Kehrrechtabfuhr eine Gebühr zu entrichten!

(Siehe Abfall-Info 2014)

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büoreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

...die Schule konsequent auf seine individuelle Entwicklung eingeht.

Das zeichnet die Neue Stadtschule aus:

- Individuelle Lernziele statt standardisierte Aufgaben
 - die Praxis bestimmt das Lernen – nicht die Theorie
 - Kleine Lerngruppen für Schulstufen 6.-10. Klasse
 - Begleitetes Lernen mit persönlichem Lerncoach
 - Die Stadt wird als Lernraum für Lernprojekte genutzt
- Neu: Bilinguales Lernen** nach individueller Zielsetzung

Erfahren Sie mehr unter www.neue-stadtschulen.ch

Schuljahr 2014/15 – jetzt informieren!

Unser Fachteam steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Kontaktformular unter www.neue-stadtschulen.ch

Neue Stadtschulen
Dufourstrasse 76
9000 St.Gallen
T +41 71 242 72 72
info@neue-stadtschulen.ch

Schule

«Inläuege-Woche» in Grub AR

Referat Bruno Mock «von der Erstschrift zur persönlichen Handschrift»

Während der «Inläuege-Woche» an unserer Schule fand am Dienstagabend das Referat von Bruno Mock «von der Erstschrift zur persönlichen Handschrift» statt. Bereits im Oktober 2013 besuchten die Lehrpersonen von Grub AR eine Weiterbildung zum

Thema Schnürlischrift bei Bruno Mock. An dieser Weiterbildung sowie am Referat erklärte Bruno Mock, dass heute die vollverbundene Schrift nicht mehr nötig sei. Er zeigte den geschichtlichen Rückblick der Schrift auf und wies darauf hin, dass die Schnürlischrift bereits 1949 eingeführt wurde. Seit damals hat sich einiges getan. Neue Medien wie Computer, Mails, SMS usw. werden heute genutzt

um sich auszutauschen. Und wer schreibt heute noch die vollverbundene Schrift?

Bruno Mock animierte die erschienen Eltern, die Schulkommissionsmitglieder und Lehrpersonen zu einigen Übungen. Viele Lacher waren dabei zu hören. Am Schluss des Referats bedankte sich die Schulleiterin Nadja Bürge für das zahlreiche Erscheinen der Eltern und überreichte Bruno Mock noch ein kleines Geschenk.

Beim anschliessenden Apéro konnte der Abend ausklingen.

Schriftgestaltung mit Herta Spiegel

Herta Spiegel brachte uns an zwei Mittwochmorgen ihre Begeisterung für Schriftgestaltung und ihren riesigen Fundus an Ideen näher. Die Schreibstunden mit Herta Spiegel begeisterten die Schülerinnen und Schüler so sehr, dass manch einer Tinte und Feder mit nach Hause nahm.

pinsel pinel schön
p Schule Grub schön cool

Eine Woche «INÄLUEGE» in der Schule

- I NTERESSANT
- N EUGIER
- Ä HHHH...
- L EHRREICH
- U EBERRASCHEND
- E INLADEND
- G ANZE SCHULE
- E INBLICK

Besucherzitate «Inäluege»

«Zurückversetzt in alte Zeiten!»
Ehem. Schülerinnen
 «Es war auf jeden Fall toll bei euch!»
 «Viel Spass beim Lernen!»
 «Ich habe eine schöne Stunde bei euch erlebt!» *Eltern*

30-Jahr-Jubiläum Guido Knaus

Kinder, Eltern, Behördenmitglieder, Lehrpersonen und weitere Gratulanten trafen sich auf dem Pausenplatz, um die 30-jährige Lehrertätigkeit von Guido Knaus gebührend zu feiern.

Nach einem Lied der Unter- und Mittelstufe begrüßte die Gemeindepräsidentin Erika Streuli alle Gäste und im Besonderen natürlich Guido Knaus. Sie erzählte von seinem Tun und Schaffen an der Schule Grub AR. Viele Veränderungen hat er miterlebt und auch seine Aufgaben an der Schule haben sich verändert: vom Unterstufen- zum Mittelstufenlehrer und Informatik-Verantwortlichen.

Die Schulreisen im umgebauten Postauto «das rollende Klassenzimmer»

wie auch die von Guido Knaus initiierten Musicals bleiben den Beteiligten in spezieller Erinnerung.

Schulleiterin Nadja Bürge bedankte sich bei Guido Knaus ganz herzlich für sein Engagement. Ob er sich noch an das riesige Sagexschloss für einen Fasnachtsumzug erinnern kann?

Mit ein paar lieben Worten bedankte sich auch die Schulpräsidentin Eva Drexel beim Jubilar und eröffnete den Apéro für die Grossen. Für die Kleinen gab es einen feinen Znüni.

Vielen Dank, Guido Knaus, für dein 30-jähriges Engagement!

SWITZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4 x 4, Fr. 33'490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.81/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.8g/km.

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 9 900.-*

Achilles Sportsline AG
 Postfach 244
 9034 Eggersriet
 Tel. 0041 (0)71-878 70 70
 Fax 0041 (0)71-878 70 71
 info@achilles-sportsline.ch
 www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

SUZUKI NEW HIT LEASING Gerne unterbreitet wir Ihnen ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Schule

Kochen mit Jamie Oliver

In vier Hauswirtschaftslektionen an einem Donnerstag haben die Schüler/-innen der Klasse 2G «mit» dem berühmten britischen Koch Jamie Oliver gekocht. Leider hat er uns nicht persönlich beehrt, aber wir haben ihn mit Hilfe eines Beamers auf die Wand in der Schulküche geholt und auf diese Weise hat er uns während zwei Lektionen intensiv auf Englisch beim Kochen begleitet.

Jamie Oliver wurde mit seiner ersten Fernsehshow sofort weltberühmt. Aber auch neben seinen TV Auftritten ist er ein vielbeschäftigter Mann und setzt sich mit seinen Restaurants unter dem Namen «Fifteen» für arbeitslose und sozial benachteiligte Jugendliche ein, wo sie eine Kochlehre machen können.

Jamies ausserordentliches Verdienst ist zudem eine Verbesserung der Qualität des Essens in britischen Schulkantinen, für das er sich mit einer Kampagne intensiv eingesetzt hat.

Das neue Lehrmittel «Voices», das seit letztem Schuljahr in allen Oberstufen im Kanton AR im Englischunterricht eingesetzt wird, stellt deshalb in einem Kapitel zum Thema Essen, den innovativen Jamie Oliver vor und widmet ihm ein ganzes Teilkapitel. Somit entstand bei uns die Idee, die beiden Fächer Kochen und Englisch während einer Woche im Hauswirtschaftsunterricht zu verbinden. Was dabei herausgekommen ist, lesen Sie auf dieser Seite.

Viel Spass dabei wünscht Ihnen die Klasse 2G!

*Klasse 2G
E Lütthi und S. Degen*

English Cooking

My group includes Melina, Fay and me. We are the vegan group. So we started searching vegan meals. We found a lot of Italian meals, that's the reason, why we took the topic Italian kitchen. For the starter we've chosen a mixed salad with an Italian salad sauce. After a long conversation everybody was alright, that we take for the main meal focaccia. For the ones who don't know what this is; it's a mix of bread and pizza. For dessert, we've chosen vanilla cream with apple purée.

On the 24th of February we had the cooking lesson. First of all we started with a short review. After that we went into the kitchen and started with

cooking. Melina was competent for the dessert, Fay was busy herself with the focaccia and I made the mixed salad. For that I needed green salad, red salad, tomatoes, ice mountain salad and some herbage. When I washed the salad and made little pieces, I started mixing the salad sauce. However I was really early finished, so I helped Fay with making the focaccia dough. I cut the rosemary and we mixed it up with the dough. At the same time, Melina was making the vanilla sauce for the dessert. We put the focaccia dough into the preheated oven for baking. While the dough was baking, we set the table. After this work, I put the salad into a bowl and made it to a really beautiful and tasty Italian salad.

At twelve o'clock we started to eat. The food was really tasty and it looked great. We enjoyed it very much, but unfortunately we had to clean up the kitchen. Anyway it was a really successful day and we had a lot of fun. Here I want to say thank you to Mrs Tiefenthaler and Mrs Keller who was for being in charge of this succeed cooking lesson.

Michaela Künzler, 2e

**Schule
Wolfhalden**

Spazieren * Flanieren * Joggen * Biken * Walken

dazu

Musik * Wurst und Brot * Wein und Wasser

Sommer-Serenade

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

2. Juni 2014 um 19.30 Konzert in der Egg, Eggersriet
inkl. Festwirtschaft

dazu empfehlen wir folgenden Rundgang:

Eggersriet Dorf – Eggersriet Bensli – Egg – Höhe – Spitze – Eggersriet Dorf

16. Juni 2014 um 19.30 Obershaus, Grub SG
inkl. Festwirtschaft

dazu empfehlen wir folgende Rundgänge:

Grub SG Dorf – Fürschwendi – Obershaus – Unterrüti – Grub SG Dorf

Grub AR Dorf – Weihenwies – Obershaus – Unterrüti – Grub AR Dorf

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Nur bei trockener Witterung

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement für Fr. 45.– von

Blickpunkt Grub

Bestellungen: manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

WASSER HAT KEINE BALKEN

ABSCHLUSSTHEATER DER 3. SEK.
OBERSTUFE WOLFHALDEN

3. JULI 2014

BEGINN: 19:00 UHR

EINLASS: 18:30 UHR

KRONE WOLFHALDEN

Buchpremiere in Wolfhalden mit Witzwanderweg-Jubiläum

Peter Eggenberger lud zur Mundart-Buchpremiere nach Wolfhalden ein. Gleichzeitig feierte der von ihm und Peter Bär initiierte Witzwanderweg sein 20-Jahr-Jubiläum. Urs Berger von Appenzellerland Tourismus AR bekräftigte, dass der Witzwanderweg die grösste Touristenattraktion des Appenzeller Vorderlandes mit jährlich rund 40 000 Wanderern sei. Er dankte allen Beteiligten und dem Medienhaus Herisau, welches die Witze von Ruedi Rohner zur Verfügung stelle. In dieser Saison wurden alle Witze ausgetauscht. Dann übergab Berger an Peter Eggenberger. «Der Wolfhändler» las Ausschnitte aus den 33 vergnüglichen Kurzgeschichten im urchigen Kurzenberger Dialekt. Dabei handelt es sich um Wirtshausgeschichten, bestens illustriert von Ernst Bänziger aus Bühler. Es wurde im vollen Kronensaal geschmunzelt, gelacht und immer wieder beigeipflichtet. Diese Wirtin, ja die kannten viele. Genau so hatte sie sich verhalten. Und das Bild von Ernst Bänziger war ausgezeichnet getroffen. Den beiden Grub sind die Geschichten «De Baarefüdli-Gmaandroot», «De Fremdelegionär im Ochse» oder «E Bahn üf de Brandhügel» gewidmet.

«Vo Wiertshäfte ond Wiertshüüsler»,

33 vergnügliche Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt von Peter Eggenberger, illustriert von Ernst Bänziger, ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen.

ISBN: 978-3-85882-688-6

Illustrator Ernst Bänziger und der Autor Peter Eggenberger bei der Buchpremiere. Bild: Isabelle Kürsteiner

Freie Gesprächs-Gruppe

zu religiösen Themen, Fragen, Problemen

Konfessionell neutral, für Teilnehmer kostenlos

Leitung:

Der ehemalige (evang.) Seelsorger von Grub AR, Grub SG und Eggersriet, wo er jetzt seinen Alterswohnsitz hat, an der Säntisstrasse 5 (3. Stock, ohne Lift).

Geplant sind monatlich 2 Abendstunden.

Anmeldung:

Pfarrer Carl Haegler, Telefon 071 877 32 14

Für alle, die das Wahre und Echte lieben: typisch appenzellisch!

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m²) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

ammann partner

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2014, Freitag, 13. Juni 2014

Kopierservice
laminieren
EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten

bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

SCHREINEREI
BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

KURSPROGRAMM MAI – SEPTEMBER 2014

iPhone- und iPad-Kurs

Guido Knaus – Schulhaus Grub AR
Dienstag, 27.05.2014, 18:15 - 21:30 Uhr

Heilpflanzen für die reife Frau

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 03.06.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Faszination Veloziped – Führung im Velomuseum Rehetobel vor der Neueröffnung

François Cauderay – Feuerwehrhaus, Rehetobel
Donnerstag, 05.06.2014, 18:00 - 19:30 Uhr

Führung Strafanstalt Gmünden

Freitag, 20.06.2014, 17:00 - 19:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch

KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Schmiede das Eisen solange es heiss ist

Maurus Gmünder – Metallwerkstatt, Heiden
Dienstag, 02.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr,
und zwei weitere Abende im September 2014,
Termin nach Absprache

Hausapotheke mit Kräutersalben

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 09.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte

Martina Signer – Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 11.09.2014, 18:30 - 20:00 Uhr

Herbstlicher Türschmuck und Kränze binden

Elisabeth Graf – Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Mittwoch, 17.09.2014, 14:00 - 17:00 Uhr

Klassenhilfen gesucht

schulgemeinde
eggensriet-grub/sg

Am Schulstandort Grub SG suchen wir interessierte Personen (gerne auch Seniorinnen und Senioren), welche ihre Fähigkeiten, ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen als Klassenhilfen ehrenamtlich in den Dienst unserer Schule stellen.

Als Klassenhilfe gestalten Sie keinen Unterricht. Sie bleiben im Hintergrund, erhalten die Aufträge von der Lehrperson und helfen einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen beim Arbeiten. Eventuell begleiten Sie die Klassen beim Waldmorgen oder übernehmen kleine Aufträge bei Projektwochen.

Unsere integrative Dorfschule umfasst vom Kindergarten bis zur 6. Klasse rund 50 Kinder, die im Mehrklassensystem unterrichtet werden. Ein offenes, engagiertes Schulteam und herzliche Kinder freuen sich, Sie kennen zu lernen.

Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern haben, geduldig, aufgeschlossen, flexibel und verlässlich sind und zudem noch Humor und Einfühlungsvermögen besitzen, melden Sie sich bitte zu einem Erstgespräch bei der Schulleitung Grub SG, Diana Diethelm, Telefon 071 891 60 86 oder per Mail: schulleitung.grub@schule-eggensriet-grubsg.ch.

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

NATUR FARBEN MALEREI

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Bundesübung in Wald AR

Samstag **23. 08. 2014** 16.00 bis 18.00 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten bleibt der Schiessstand von Mitte Mai bis Mitte August geschlossen.

Landwirtschaftliche Genossenschaft Grub AR

**Wir vermieten Tiefkühlfächer
(100 lt / 200 lt)**

**im Tiefkühlhaus im Dorf
(hinter dem Restaurant Anker)**

Wenn Sie ein Tiefkühlfach mieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Familie Rechsteiner-Jauslin, Hord 219, Grub AR
Telefon 071 891 57 86

elektro fürer
wolfhalden • obereggen

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner
für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

«Chonnscht au ii d'Spielgruppe Grueb AR?»

Alle Kinder aus Grub AR mit Geburtsdatum zwischen dem 1. Mai 2010 und dem 30. April 2012 sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen nimmt entgegen:
Sylvia Eisenhut, Telefon 071 891 56 21

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

*Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
im Juni 2014*

Juni

Über der Goldküste

Das Datum vom Samstag, **7. Juni** steht für eine leichte geführte Wanderung in eher unbekannter Gegend. Besammlung ist bei jeder Witterung um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Männedorf. Von dort geht es über Türli und Seeweid nach Lützelsee. Weiter folgt Schönenberg und Kempraten und das Endziel ist in Rapperswil. Verpflegung ist aus dem Rucksack und die Wanderung dauert 4 Stunden.

Wanderung

«Die Route 22 in 22 Stunden»

Kulturspur Appenzellerland

(Schweiz Mobil/Via Region Nr.22)

Diese schwere Wanderung ist eine richtige Herausforderung. Durchgeführt wird sie am **Samstag, 14. Juni**.

Besammlung ist am Samstagabend um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Gewandert wird nachts unter Führung von Degersheim über Herisau nach Stein. Der zweite Teil, bereits bei Tageslicht, ist die Strecke Stein-Teufen-Trogen. Die Fortsetzung erfolgt über Rehetobel

nach Heiden. Der letzte Abschnitt ist von dort über Wienacht nach Rheineck. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Die Dauer der Wanderung beträgt total 22 Stunden, die reine Wanderzeit zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist um 22.22 Uhr. Auskunft über Durchführung erteilt am Freitag 13. Juni ab 17.00 Uhr Telefon 1600, Rubrik 3. Das Verschiebungsdatum ist auf Samstag, 9. August festgesetzt mit gleicher Auskunftsadresse wie oben.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Am **Sonntag, 15. Juni** wird wiederum eine Wanderung mit Behinderten und Nichtbehinderten durchgeführt. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim

Parkplatz Gemeindehaus Bühler. Diese leichte Wanderung führt über Steig-Göbsi und Schwimmbad zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Die Wanderung dauert 2 Stunden und anschliessend gibt es für die TeilnehmerInnen gratis Verpflegung.

Der Thur entlang nach Wigoltingen

Gestartet wird zu dieser leichten Wanderung bei jeder Witterung am **Sonntag, 22. Juni** beim Bahnhof Bürglen. Besammlung ist um 9.50 Uhr. Von dort geht es über Weinfeld und Bussnang nach Amlikon und zur Endstation Müllheim Wigoltingen. Die ganze Strecke ist flach, weist viel Wald und Kieswege auf. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Saul – Leimensteig

Am **Samstag, 28. Juni** ist bei jeder Witterung für die mittelschwere Wanderung Besammlung um 10.15 Uhr bei der AB Haltestelle Sammelplatz (920 m). Von dort geht es über Saul (1030 m) und Leimensteig nach Haslen (750 m) und über den Sittersteg nach Stein (820 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden, verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

*Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch*

**Dienstag, 10. Juni 2014, 20.00 Uhr öffentliche Probe
in unserem Probelokal beim Restaurant Bären**

Musizieren

Blasinstrumenten- Gruppenunterricht ohne Vorkenntnisse

18+

Wollten Sie schon lange einmal gemeinsam musizieren? Es ist nie zu spät dafür!

Musizieren 18+

Sie lernen von Grund auf unter fachkundiger Anleitung ein Instrument des Blasorchesters spielen. Vom ersten Ton an lernen Sie miteinander und auch voneinander die Instrumente zu spielen und die Musik zu verstehen. Musizieren 18+ bedeutet zielorientiert, aber mit Spass unter Gleichgesinnten ein Blasinstrument zu lernen.

Der Unterricht

Der Unterricht wird in 36 Lektionen pro Jahr à 90 Minuten von professionellen Fachlehrpersonen erteilt. Mit «Essential Elements» steht Ihnen ein hervorragendes Lehrmittel zur Verfügung. Zur Unterstützung bei instrumentenbezogenen Fragen werden regelmässige Fachlehrer beigezogen.

So funktioniert's

Sie lernen zuerst alle Instrumente kennen und können sie ausprobieren. Nach etwa einem Monat wählen Sie Ihr Instrument aus. Es wird nach einem systematischen Lernprogramm gearbeitet, welches das Musizieren, Atmen, die Rhythmik usw. beinhaltet. Instrumente können bei Bedarf bei den Musikvereinen ausgeliehen werden.

Das Projekt wird getragen von:

MG Altenrhein-Staad		MV Berneck		MV Rorschacherberg	
Marcel Capeder.....	071 850 90 93	Andreas Bischofberger.....	071 744 72 74	Renato Locher.....	079 487 38 45
MG Grub AR		MV Harmonie Oberriet		MV Walzenhausen	
Rene Lanker.....	079 323 13 82	Martin Nauer.....	079 702 44 12	Daniel Schneider.....	079 577 20 41
MG Kriessern		MV Heerbrugg		"Musikschule Am Alten Rhein"	
Gabi Dietsche.....	071 750 09 04	Manuel Hofstetter.....	071 722 16 10	Rainer Thiede.....	071 888 52 66
MG St.Margrethen		MV Konkordia Au		"Musikschule Unterrheintal"	
Hanspeter Künzler.....	079 696 39 86	Stephan Bleisch.....	071 740 07 90	Karl Schwendener.....	071 722 39 39
MG Thal		MV Lutzenberg		"Musikschule Oberrheintal"	
Silvio Clerici.....	079 373 73 29	Erwin Sonderegger.....	071 844 62 05	Roland Aregger.....	071 755 19 75
MV Balgach		MV Rheineck		Musikschule Rorschach, Rorschacherberg	
Christine Schmidheiny.....	071 344 15 04	Roman Imper.....	079 445 65 30	Roland Diezi.....	071 855 49 11

Interessierte können sich gerne bei den Kontaktpersonen der örtlichen Musikvereine melden.

Zusammen musizieren macht Spass!

Auf Erfahrung aufgebaut
In der Schweiz sind schon über 70
ähnliche Gruppen erfolgreich am
Musizieren.

Kosten ohne Instrumentenmiete:
300.- Franken pro Semester
Zur Auswahl stehen

- Querflöte
- Oboe
- Klarinette
- Saxophon
- Trompete
- Waldhorn
- Posaune
- Euphonium
- Tuba

Anmeldung, Support und Information

Musikschule Am Alten Rhein
Thalerstrasse 20
9424 Rheineck (SG)
Schweiz

T 071 888 52 66

F 071 888 53 78

info@musik18plus.ch

www.musik18plus.ch

Liebe Gruberinnen und Gruber

Schon sind wieder ein paar Monate vergangen, seit wir uns zum letzten Mal gemeldet haben. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Seit Januar 2014 dirigiert uns Sepp Zürcher aus Gonten. Die Stabübergabe von Rodney Lowe zu Sepp Zürcher fand anlässlich unseres Konzertes vom 16. Februar in der Kirche GrubAR statt. Wir waren sehr überrascht, dass sich so viele Konzertbesucher einfanden. Nach diesem gelungenen Auftritt haben wir uns für eine neue Herausforderung entschlossen. Wir werden uns dem Wettkampfgericht anlässlich der Unterwalder Musiktage in Engelberg am 31. Mai stellen. Die Vorbereitungen für diesen Wettbewerb laufen auf Hochtouren und unser neuer Dirigent fordert uns enorm, was aber auch echt Spass macht. Weniger Spass macht, dass wir immer noch mit dem Mitgliederbestand kämpfen. Wir sind leider immer noch auf Aushilfen von anderen Vereinen angewiesen.

Die Musikgesellschaft GrubAR hat sich mit anderen Vereinen aus der Region für das Konzept 18+ zusammengeschlossen. Ziel soll es sein, dass wir auch Personen im Alter von über 18 Jahren ansprechen möchten, die gerne ein Instrument lernen möchten. Unterstützt werden wir durch Lehrer der Musikschule und der Blasmusikverbände der Kantone St.Gallen und Appenzell. Weitere Informationen finden Sie im nebenstehenden Inserat.

*Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen am **Dienstag, 10. Juni 2014 um 20.00 Uhr eine öffentliche Probe in unserem Probelokal beim Restaurant Bären** abzuhalten, damit Sie einen kleinen Einblick in unseren Verein bekommen. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Nach der Probe laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein. Vielleicht können sich dann einige entschliessen auch mal in die Bläsergruppe 18+ rein zu schauen.*

Nun hoffen wir, dass uns viele von Ihnen für Engelberg die Daumen drücken und natürlich auch, dass unsere öffentliche Probe ein Erfolg wird.

Musikgesellschaft Grub AR
René Lanker, Präsident

Unsere nächsten Termine:

Di 10. Juni	Öffentliche Probe, Bären	20.00 Uhr
Mo 16. Juni	Empfang Kantonsratspräsident	
Di 17. Juni	Quartierständli Vorderlenden	19.30 Uhr
Sa 21. Juni	Papiersammeln	09.00 Uhr
So 22. Juni	Sportplausch	11.00 Uhr
Di 1. Juli	Quartierständli Vorderdorf	19.30 Uhr

Bei uns ist immer «Tag der offenen Tür»!
Schau einfach mal unverbindlich in eine Probe hinein.
Wir proben jeden Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr im Probelokal hinter dem Restaurant Bären in Grub AR.
Präsident René Lanker gibt gerne weitere Auskunft unter 079 323 13 82.

Mer sind nöd viel, aber die wo debii sind, deför mit Liideschaft!

Am Kirchenkonzert vom Sonntag, 16. Februar 2014 verabschiedete sich die Musikgesellschaft Grub von ihrem bisherigen Dirigenten Rodney Lowe und begrüßte gleich den neuen musikalischen Leiter Sepp Zürcher herzlich.

Rodney Lowe verabschiedet sich

Sepp Zürchers ersten öffentliche Aktion mit der MGG

Sepp Zürcher: Neuer musikalischer Leiter der MGG
 Sepp Zürcher ist in Gonten AI aufgewachsen. Seinen ersten Musikunterricht erhielt er im jugendlichen Alter von 11 Jahren auf dem Cornet. Mit 18 Jahren wurde er in die Liberty Brass Band Junior aufgenommen und wechselte auf Drängen des Dirigenten auf die Tuba. Als Ergänzung des Bassregisters spielt er bis heute in der Liberty Brass Band unter der Leitung von Andreas Koller mit. Nach der Berufsausbildung absolvierte er 2008/09 die Rekrutenschule in der Schweizer Militärmusik. Später wurde er in die Swiss Army Brass Band aufgenommen, wo er immer noch Dienst leistet. Seit 2011 studiert er am Landeskonservatorium Vorarlberg Tuba bei Jakob Stroehrer.

Als Leiter diverser Musiklager und Registerlehrer in der ganzen Ostschweiz konnte er bereits viel Erfahrung sammeln und sein Wissen an angehende sowie erfahrene Tubisten weitergeben. Meisterkurse bei Wilfried Brandstötter und Oystein Baadsvik runden seine Ausbildung ab.

Gruber Sportplausch

21. und 22. Juni 2014

Samstag

Ab 10.30	Startnummernausgabe
- 11.30	und nachmelden
11.30	Grill und Indische Spezialitäten
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 4
15.00	4 - Kampf Kat. 5 - 6
Anschl.	Crosslauf ab Kat. 2
17.30	Volleyballturnier Festwirtschaft mit DJ CRIS
ca. 22.00	Gratissuppe

Sonntag

08.30	Unihockey
11.30	Frühschoppenkonzert MGG
11.30	Grill und Indische Spezialitäten
12.00-12.30	Nachmeldung Schnellauf
13.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
14.00	Abgabeschluss Wettbewerb
14.30	Steinstossen für Jedermann
Anschl.	Rangverlesen
	Startnummerverlosung
	Auflösung Wettbewerb
	Teilnehmer müssen persönlich anwesend sein !!
	Je 5 Preise zu gewinnen.

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2008 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2007 - 2006
Kat. 3	2005 - 2004
Kat. 4	2003 - 2002
Kat. 5	2001 - 1989
Kat. 6	1988 und älter (25+ Kategorie)
Startgeld pauschal für alle	
3 Disziplinen	Fr. 10.-
Einzelne Starts	Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1	2007 - 2003
Kat. 2	2002 - 1999

Startgeld Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball ab Jahrgang 1999

Startgeld Fr. 30.-
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.
Neu sind auch ehemalige Einheimische zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, daran teilnehmen.

**Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon an.
Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!**

**Anmeldungen an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR
oder Email: erwin.oertle@bluewin.ch
Anmeldeschluss 18. Juni 2014**

Anmeldetalon

Gruber Sportplausch 21. und 22. Juni 2014

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnellauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **18 Juni 2014**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnellauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnellauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnellauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnellauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014**

Unihockey **Emailadresse:** _____

Team **Captain** **Kategorie**

Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey **Emailadresse:** _____

Team **Captain** **Kategorie**

Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball **Emailadresse:** _____

Team **Captain**

Anmeldeschluss ist der **18. Juni 2014** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag 12.00 -12.30 angenommen

Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.

Anmeldungen bitte an: Erwin Oertle, Bleicheli 98 9035 Grub AR oder erwin.oertle@bluewin.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli 2014. Rosental. Das Kino.

So	1.6.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
So	1.6.	19:15	Divergent – Die Bestimmung	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	6.6.	20:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	7.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	7.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	19:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	10.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Fr	13.6.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.6.	20:15	Ein Brief für Dich	ab 6/4 Jahren	D
			Schweizer Premiere!		
Sa	14.6.	17:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	14.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
So	15.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	15.6.	19:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Di	17.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Fr*	20.6.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.6.	17:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	21.6.	20:15	Ein Brief für Dich (mit Regisseur)	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	19:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	24.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	27.6.	20:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	28.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	28.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	29.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	29.6.	19:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	1.7.	20:15	Ein Brief für Dich	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	4.7.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	5.7.	17:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	5.7.	20:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2014,
Freitag, 13. Juni 2014**

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

**pro juventute Appenzeller
Vorderland**

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Kreuzworträtsel

Schoßhund	Fluss zur Wolga	europäischer Staat		Inselstaat im Nordatlantik		Bühnenauftritt	ein Weltmeer	Gleichklang im Vers
→	↓	↓		wohl, allerdings	→		↓	↓
kirchl. Geldsammlung			1					
blutstillendes Mittel						Türklinke		
ärztliches Instrument	kleine Geldspende			niederländische Stadt	→			
→	↓			↓	Apostelbrief			theaterähnliches Gebäude
Wiener Witzfigur (Graf ...)		leicht anheben	Hund bei Walt Disney; Planet					
→	1	↓			Schwur	→		
Musikstück für zwei Sänger			kurzer Strumpf				3	
→				4	Wohllullen		Bücherfreund; Abonnent	
e. seitenverkehrtes Bild erzeugen								
anhänglich, loyal	Teilzahlung		altes nordisches Blasinstrument					Teil von Vietnam
→	↓		↓	früherer Lanzenreiter		Additionsergebnis		↓
einen Motor in Gang setzen							2	
orientalisches Farbmittel		törichte Frau		Kunstflugfigur (engl.)	→			
→		7		↓	kleines Kriebstier		Unfug, Dummheit	
Schiensrang	Ausbildungszeit (Beruf)		Sandsturm in Nordafrika					
→	↓				griechische Siegesgöttin			Schlafstätte, Nachtlager
Nachlass empfangen						Affe, Weißhandgibbon		
zünftig, kernig; originell			Zierpflanze; Wappenblume				5	
→					dt. Philosoph (Immanuel)	→		
weitaub, weit weg								

1 2 3 4 5 6 7

--	--	--	--	--	--	--

Lösung Seite 21

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

die letzte Traumwohnung...

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Planen und bauen

svit

...im Haus Goldregen Preis Fr. 640'000.00

1x 4.5 Zimmer Wohnung mit Balkon im 2. OG West (Option 3.5 Zimmer Wohnung)

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Preisliste und Baubeschrieb.

Wettbewerb Gruber Sportplausch

Schätze die Grösse vom Organisationsteam auf dem Foto

Gesamtgrösse (z.B. 15.85 m): _____ m

Abgabe des Wettbewerbaltalons am 22. Juni bis 14.00 Uhr

Vorname/Name: _____

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und Besucher.
OK Sportplausch

Eine neue Wirtschaft auf dem «Fünfer»

Eine Baustelle mit Symbolcharakter
Vom Wirtschafts- und Hotelsterben bleibt auch die Region Appenzeller Vorderland-Rorschach nicht verschont. Verschiedene Gaststätten wurden in den letzten Jahren geschlossen oder gar abgebrochen und hatten Wohnbauten Platz zu machen. Symbolcharakter hat deshalb die Baustelle auf dem markanten Aussichtspunkt Füländerblick ob Grub, wo an Stelle des im November 2009 niedergebrannten Restaurants «Rossbüchel» ein neues Gasthaus im Entstehen begriffen ist. Die Eröffnung soll Anfang 2015 erfolgen.

Bild und Text: Peter Eggenberger

AN EINEM SCHÖNEN
SAMSTAG ODER SONNTAG
IM JUNI AUF DEM HÄGEN
IN STEIN AR

KOMM ANS PICKNICK
DER REGION

Das Tuch ist von 12–17 Uhr ausgelegt!
Nicht vergessen: Picknick, Sonnenhut, Sonnencreme
und genügend zu trinken.
Anreise- und weitere Infos auf www.bignik.ch

WIRTSCHAFTS
WACHSTUM

Region
Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee

TAGBLATT

tvO

TEXTILLAND

Aus der Region.
Für die Region.

f

SOZ SUDOSTBAHN

VBSG

thurbo
Die Regionaltaxi.

PostAuto

MGROS

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Lustiges aus der Grosseletern-Kiste

Am 7. Mai 2014 haben wir in der Gemeindebibliothek in Heiden unsere neuen Grosseletern-Kisten vorgestellt. Eingeladen waren Omas, Opas, Ersatzgrosseletern und Kinder.

In Anwesenheit der «Mutter» dieser Neuheit Annina Spirig von Kinder- und Jugendmedien Ostschweiz führte uns Franziska Bannwart in die Welt von Elmar dem karierten Elefanten, der doch unbedingt aussehen möchte wie alle anderen Elefanten und am Ende doch merkt, dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn man etwas Besonderes ist. Kater Findus war auch mit von der Partie! Er hatte uns Zutaten zu seinem Lieblingsdrink mitgebracht: Buttermilch, (viel!) Zucker, Vanillezucker und Himbeeren! Dabei soll man doch in einer Bibliothek nicht essen und trinken. Aber Regeln sind ja dazu da, in Ausnahmefällen grosszügig umgangen zu werden. Auch Jim Kopf hätten wir gerne dabei gehabt. Aber er war gerade auf grosser Fahrt mit seiner Lokomotive Molly und für eine Einladung nicht erreichbar in Lummerland. Der Inhalt dieser Grosseletern-Kisten ist jeweils einer bekannten Figur aus der Kinderbuchwelt gewidmet und besteht aus Büchern, Hörbüchern, DVDs, Spielen, Zeichnungsvorlagen etc. Was es halt so jeweils gibt zu dieser Figur. Sie sind in der Gemeindebibliothek Heiden/Grub für zwei Wochen ausleihbar und wie erwähnt folgenden Figuren gewidmet: Elmar dem Elefanten, Findus dem Kater und Jim Knopf. Ideal, um mit Kindern ein Wochenende lang in diese Geschichten einzutauchen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Wir wünschen allen Interessierten viel Vergnügen!

Simone Gründler und das Bibliotheksteam

Badi-Book-Box und E-Reader der Bibliothek Heiden/Grub

Wir haben sie vom Estrich geholt, abgestaubt, frisch poliert und natürlich mit geeigneter Badi-Lektüre gefüllt. Die Badi-Book-Box, respektive ihr Inhalt steht wieder in der Badi Heiden zu Ihrer Verfügung! Kurzgeschichten, Zeitschriften, Globi-Bücher und auch der eine oder andere leichte Sommerroman laden ein zum Lesen und Geniessen und bieten Feriengefühle quasi vor der Haustür.

Haben sie auch regelmässig Gewichtsprobleme am Flughafen? Gehören sie auch zu den Leuten, denen ein einziges Buch für die Ferien nicht reicht? Oder brauchen sie eine gewisse Auswahl an Lesestoff in den Ferien: einen Krimi, etwas Romantisches und manchmal auch anspruchsvollere Literatur, etwas in Englisch, Jugendbücher? Mit einem E-Reader der Bibliothek Heiden/Grub haben sie alles dabei und können je nach Stimmungslage auswählen. 36 Titel sind mittlerweile aufgeladen und im Juni werden weitere dazukommen, gerade rechtzeitig für die Sommerferien. Die Lesegeräte sind für Fr. 10.– einen Monat ausleihbar.

Aber auch für diejenigen, die in den Ferien ihre Nase zwischen richtige Buchdeckel stecken möchten, erwerben wir laufend Neuigkeiten!

Wir wünschen allen einen angenehmen, vergnüglichen Lesesommer!

Simone Gründler und das Bibliotheksteam

Gemeinsam kochen und geniessen

Eine Gruppe Frauen und Männer aus Heiden und Umgebung trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein.

Nächstes Kochen ist am: Freitag 6. Juni 2014

- Termin: 16.00 Uhr Treffen, 18.00 Uhr Essen
- Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden
- Kosten: ca. Fr. 15.– je nach Menu
- Anmeldung: bis 3. Juni unter 071 353 50 30

Wir freuen uns auf Sie!

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Woble.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Die Tour de Suisse 2014 durchquert Grub

Heiden und das Appenzeller Vorderland stehen in diesem Sommer im Rampenlicht der Radsportwelt. Am Montag, 16. Juni 2014, führt die dritte Etappe der Tour de Suisse von Sarnen nach Heiden. Die Strecke führt von St. Gallen über Speicher, Trogen, Wald, Obereg, Büriswil, Walzenhausen, Wolfhalden nach Heiden. Die Zieleinfahrt auf dem Kirchplatz erfolgt gegen 17.00 Uhr. Der Start zur vierten Etappe nach Ossingen erfolgt am Dienstag, 17. Juni 2014, um 13.00 Uhr bei der UBS in Heiden, Richtung Seeallee. Der Velotross passiert Grub am Dienstag, 17. Juni 2014, zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr, Richtung Grub SG und Rorschach. Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt die Fahrt durch das Appenzellerland und die Zielankunft der Tour de Suisse am Montag, 16. Juni, live am Fernsehen.

Einziger Ostschweizer Etappenort

Verschiedene Veranstaltungen umrahmen die Ankunft und den Start der Tour de Suisse. Als einziger Etappenort in der Ostschweiz bereitet sich das OK in Heiden auf einen viertägigen Grossanlass vor. Das Programm in Heiden beginnt bereits am Samstag, 14. Juni 2014, mit einer Schlagernacht. Es folgen ein Public Viewing der Fussball Weltmeisterschaft am Sonntag und Montag sowie ein Schüler-Velorennen am Montag, 16. Juni 2014. Jolanda Neff, U23- Weltmeisterin im Mountainbike-Cross-Country (2012, 2013) lädt zum Bike-Plausch ein. Ausserdem wird in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Heiden ein Wettbewerb «Mein Velo» ausgeschrieben. Nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Kreativität und Kunstfertigkeit sind gesucht.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zum Programm finden Sie auf der Website www.tds-heiden.ch. Die Tour de Suisse 2014 Heiden ist ausserdem auf [facebook.com/TdSHeiden](https://www.facebook.com/TdSHeiden) präsent.

Kontakt Medien:

Monika Gessler, Langmoosstrasse 4,
9410 Heiden
Telefon 079 698 26 93
E-Mail: monika.gessler@bluewin.ch
Website: www.tds-heiden.ch

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Durchfahrt der Tour de Suisse in Grub am Dienstag, 17. Juni 2014

Ungefähr eine Stunde vor dem Fahrerfeld, um 12.00 Uhr, wird die Werbekolonie mit rund 40 bunten Fahrzeugen durch Grub fahren und dank zahlreicher aufregender Werbegeschenke für Volksfeststimmung sorgen.

Die Werbekolonie bewegt sich im freien Strassenverkehr. **Give-aways werden ausschliesslich auf der rechten Strassenseite verteilt!**

Bitte beachten Sie, dass die Kantonsstrasse Heiden-Grub AR - Richtung Rorschach ungefähr ab 12.45 Uhr, während ca. 30 Minuten, gesperrt und nach der Durchfahrt des letzten Fahrers wieder freigegeben wird.

Nutzen Sie doch diese nicht alltägliche Gelegenheit und feuern Sie die Rennfahrer bei der Durchfahrt zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr lautstark an.

Lösung
von Seite 17

Lösungswort:
Lektion

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensestoren - Stoffersatz

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Juni 2014
Freitag, 13. Juni 2014

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im April 2014

Wetterbestimmend war vorerst noch der über den Alpen liegende Hochdruckkeil, welcher sich vom Mittelmeer bis zur Nordsee erstreckte. So war es bis zum Vierten unter zeitweiligem Föhnneinfluss sonnig und trocken. Die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen 15 °C und 17 °C. Am Rande sei hier vermerkt, dass die Fernsicht in diesen Tagen durch den Saharastaub oftmals schwefelgelb getrübt wurde. Am Fünften bedeckte sich der Himmel und in der Nacht zum Sechsten regnete es ganz ordentlich. Die starkfeuchte Luft führte während des Tages zu erheblicher Dunst-, Nebel- und Wolkenbildung. Der Siebte war bei 17 °C sonnig und trocken. Noch unter dem Einfluss des ostwärts ziehenden Tiefs regnete es am Achten den ganzen Tag und mit maximal 9 °C war es bei mässigem Westwind recht kühl. Am Abend dieses Tages hellte es auf. Die Sonne zeigte sich kurz vor ihrem Untergang und zeichnete die Konturen des Horizonts scharf ab. Das Hoch aus Frankreich bescherte uns daraufhin eine Reihe sonniger Tage, wobei die zeitweise wechselnden Winde wie auch die durchziehenden Quellwolken den Wettercharakter nicht

zu trüben vermochten. Allerdings blieben die Tagestemperaturen eher verhalten und stiegen selten über die 10 °C. Eine nordwestliche Höhenströmung störte die bestehende Wetterlage nur kurz. Das am 15. über der Nordsee liegende Hoch «Olaf» bediente unser Land mit kalter Polarluft. In der Nacht zu 16. sank die Temperatur auf -2 °C und – nach einem recht kühlen Tag – in der folgenden Nacht auf -1 °C. Dem nach Polen abziehende Hoch folgte eine nördliche Kaltfront. Die mässige Bise vom 17. flaute gegen den Abend hin ab und am Cirrus überzogenen Himmel bildete sich um die Sonne ein regenbogenfarbener Haloring, der durch die Lichtbrechung in den Eiskristallen entsteht. Der 18. begann nach einer frostfreien Nacht mit einer Frühtemperatur von 4,8 °C und einem zügigen Westwind. Gegen Mittag begann es leicht zu regnen. Mit ostdrehendem Wind senkten sich nachmittags dunkle Nebelwalzen vom See her über den Haldenwald. Kurz darauf setzte dichter Schneefall ein, so dass am frühen Abend bereits eine Nassschneedecke von 12 cm die Wiesen bedeckte. Nachdem es am Sonntag, den 20., den ganzen Tag sonnig war, näherte sich in der folgenden Nacht eine aus Westen herziehende, vom Murtensee bis zum Calanda ausgeweitete Niederschlagszone, welche uns auch reichlich Regen brachte. Nach den darauffolgenden drei Sonnentagen endete der Monat nass und kühl. Die höchste Tagestemperatur wurde am 24. mit 18,2 °C abgelesen. Den 13 Sonnentagen standen 7 Tage mit Niederschlägen gegenüber. Die Gesamtniederschlagsmenge betrug 82,8 Liter. (Im Vorjahr 80,2 Liter, im Jahre 2006, 246,2 Liter).

SOMMERLAUNE IN GRUB AR

Am 2. Juli ist es soweit!

Mit verschiedenen Angeboten (z.B. Basteln, Dessert zubereiten...) werden wir mit Kindern ab 5 Jahren den Sommer geniessen.

13.45 - 16.45 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Anmeldung bis 16. Juni
an Elsbeth Camenzind
Tel. 071 890 09 25

Ein Angebot der evangelischen Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Anpassung Kirchgemeinde-Reglement

An der Kirchbürgerversammlung vom 27. April 2014 wurde das Kirchgemeinde-Reglement aus dem Jahr 2005 den heutigen Gegebenheiten angepasst:

Da seit Jahren nie genügend Personen für die **6 Sitze** in der Kirchenvorsteherschaft gefunden werden konnten, wurde die Grösse dieses Gremiums auf **5 Personen** reduziert. Dazu wurden die Art. 5/2b und Art. 15/2 des Kirchgemeinde-Reglements einstimmig abgeändert.

Das überarbeitete Reglement liegt in der Kirche auf oder kann von interessierten Personen bei unserer Sekretärin, Frau Vreni Zehnder, Krähtobel 533, 9035 Grub, bezogen werden.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Ursula Germann

SONNTAG, 1. JUNI 2014 FAMILIEN-GOTTESDIENST

in der Kirche Grub AR zum Thema
**Diakonie, einer schweizweiten
Kampagne der reformierten Kirche**

Was ist Diakonie?
Diakonisches Handeln
hat etwas mit
Hoffnung zu tun ...
Lassen Sie sich
überraschen!

Nach dem Gottesdienst laden wir Sie zu einer „Teilete“ ins Dorfstübli ein. Alle bringen etwas, z.B. einen Salat oder einen Kuchen für ein gemeinsames Mittagessen mit. Getränke werden offeriert.

Nach dem gemeinsamen Essen können sich die Erwachsenen noch genauer auf das Thema „Diakonie“ einlassen, während für die Kinder ein eigenes Programm (auf der Schulwiese oder in der Turnhalle) angeboten wird.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR zum Thema Diakonie, einer schweizweiten Kampagne der reformierten Kirche. Pfr. René Häfelfinger
Mit der Religionsklasse von Frau Nicole Bruderer
Kollekte: Hand in Hand
Anschliessend an den Gottesdienst laden wir Sie zu einer "Teilete" ins Dorfstübli ein. Näheres erfahren Sie auf dem separaten Flyer.

Pfingstsonntag, 8. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein

Sonntag, 15. Juni

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 22. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: HEKS-Flüchtlingskollekte

Sonntag, 29. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
Kollekte: ACAT

**Andacht am Freitagnachmittag
in Grub AR**

Freitag, 27. Juni, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 24. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. René Häfelfinger ist vom **9. - 17. Juni** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

Seniorenferien, 29.6.-4.7.2014

Während den Seniorenferien ist Pfr. René Häfelfinger in dringenden Fällen erreichbar unter: 079 285 25 57

Neuer Pfarrer für Grub-Eggersriet

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Das lange Warten ist vorbei und es hat sich gelohnt: Die Pfarrwahl-Kommission hat sich am Montag, 28. April einstimmig für Herrn Pfarrer Carlos Ferrer entschieden. Herr Ferrer hat am Sonntag, 27. April eine Probepredigt gehalten, die sehr gut gefallen hat. Mit seiner offenen Art auf die Menschen zuzugehen hat er im Anschluss an den Gottesdienst überzeugt. Herr Ferrer kommt ursprünglich aus Island, ist jedoch vor einigen Jahren nach Strassburg ausgewandert, wo seine Frau ebenfalls als Pfarrerin arbeitet. Herr Ferrer hat im Moment nur kurzfristige Verpflichtungen, so dass er seine Stelle bei uns in Grub-Eggersriet per 1. September antreten kann. Er wird sich in einem unserer Dörfer seinen Wohnsitz suchen. Da Herr Ferrer einen ausländischen Abschluss als Pfarrer hat, wird er für zwei Jahre von einem hiesigen Pfarrer begleitet, bis er hier ordiniert werden kann. Diesen Pfarrer bestimmt der Kant. Kirchenrat. Wir können Herrn Ferrer erst nach Ablauf dieser Mentoratszeit wählen, so dass es im Moment keine ausserordentliche Kirchbürgerversammlung braucht, bevor er seine Arbeit aufnehmen kann. Herr Ferrer steht unserer Kirchgemeinde aber ab Arbeitsbeginn zu 100% zur Verfügung. Er freut sich darauf, sich mit unseren Gegebenheiten bekannt zu machen und hat schon viele Ideen für seine Tätigkeit bei uns. Kivo und Pfarrwahl-Kommission sind überzeugt davon, dass wir mit Herrn Ferrer wieder einen engagierten Dorfpfarrer bekommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Ursula Germann

**ÖKUMENISCHE
CHINDERFÜR**

Pfarrhaus Eggersriet

28.
Juni
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Juni 2014

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR | Dorfgrundgang in Heiden | |
| | Besammlung beim Dorfplatz Heiden | 14.00 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2014 | | |
| 16. Eisenabfuhr | | |
| 16. Wahlfeier Kantonsratspräsident | Apéro mit der Dorfbevölkerung
Pausenplatzüberdachung Schule | 18.00 Uhr |
| 16. Tour de Suisse | Etappenankunft in Heiden | |
| 17. Tour de Suisse | Etappenstart in Heiden via Grub nach Rorschach | |
| 21. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 21. Historischer Feuerwehrverein | Bannumgang West | Skiliftparkplatz 9.00 Uhr |
| 21. / 22. Gruber Sportplausch | | |
| 24. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 28. Einwohnerverein Grub AR | Grillieren bei Roettigs | 18.00 Uhr |

Juli 2014

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein Grub AR | Abendessen auf dem Karren | |
| | Besammlung beim Spar Grub AR | 19.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt am Pfingstmontag, 9. Juni 2014, geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Witze

Der Apotheker sagt zur Kundin: «Bitte schön, hier sind ihre Schlaftabletten. Die reichen bestimmt einen Monat!» – «Oje, so lange wollte ich eigentlich nicht schlafen!», antwortet diese.

«In Argentinien ist es sehr warm», berichtet der Onkel von seiner Reise. – «Das verstehe ich jetzt nicht», wundert sich Theo, «Der Lehrer hat gesagt, dass unser Gefrierfleisch von dort kommt!»

Die Lehrerin fragt: «Was zeichnest du denn da, Anita?» «Eine Kuh!» – «So, und wo ist denn der Schwanz?» «Jetzt noch im Bleistift!», sagt Anita.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Ich schaue mit Dankbarkeit auf die bewegten drei Jahre als Schulpräsidentin zurück. Sie wurden regelmässig über anstehende Veränderungen und Vorhaben an der Schule informiert. Es waren vielfältige Aufgaben zu lösen und das ganze Team war immer wieder stark gefordert.

Der Gesamtgemeinderat unterstützte die diversen Anliegen mit den nötigen Mitteln und war stets offen für die weitere Entwicklung, sei es für unsere Primarschule aber auch für die Sekundarschule in Wolfhalden. Dafür und für die unkomplizierte, kollegiale Zusammenarbeit bin ich äusserst dankbar.

Ebenfalls danken möchte ich dem ganzen Schulleisteam, allen voran der Schulleiterin Nadja Bürge für ihr grosses Engagement, die regen Diskussionen und immer konstruktiven Lösungsfindungen. Die Wünsche und Anforderungen aller an der Schule Beteiligten unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, der sie sich zuverlässig und professionell stellt.

Die engagierten Schulkommissionsmitglieder ermöglichten es, alle aus der Evaluation resultierenden strategischen Tendenzen in so kurzer Zeit zu erledigen. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen

für die überaus wertvollen Einsätze für unsere Schule.

Es ist nun ein komisches Gefühl, den PC aufzustarten und nur noch wenige «Posteingänge» zu lesen – das Telefon bleibt mehrheitlich ruhig. Ich merke erst jetzt so richtig, wie ich oft unter Strom stand und bin froh, wieder in ruhigeren Gewässern paddeln zu können ... meine Familie wird's freuen.

Meinem/r Nachfolger/in wünsche ich von Herzen, dass er/sie in ein paar Jahren ebenfalls mit Genugtuung auf die Amtszeit zurückblicken kann und wie ich sagen wird: es war eine sehr befriedigende, abwechslungsreiche Aufgabe – ich habe viel gelernt und meinen Horizont erweitert – ich würde es wieder tun. Ein Amt zu übernehmen bringt wirklich nicht nur Last, sondern auch ganz viel Lust.

Liebe Gruberinnen und Gruber, unsere Schule hat sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und sie können stolz sein, dazu auf vielfältige Weise mitgetragen zu haben – auch finanziell.

Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare und vor allem gesunde Sommerzeit und bedanke mich für Ihr Vertrauen während meiner Amtszeit.

Eva Drexel

Gemeinderat

Konstituierung des Gemeinderates

Nachdem mangels fehlender Kandidatur die Ergänzungswahl des 7. Mitglieds des Gemeinderates noch nicht vorgenommen werden konnte, hat der Gemeinderat an der Junisitzung folgende Übergangsregelung für das Ressort Schule getroffen:
Gemeinderätin Irene Egli, Stellvertre-

terin des Ressort Schule, übernimmt stellvertretend dieses Ressort. Einen Ressortwechsel möchte Irene Egli vorerst noch offen lassen bis das 7. Gemeinderatsmitglied gewählt ist.

GR Irene Egli nimmt stellvertretend Einsitz in folgender Kommission:

Schulkommission – ohne Hochbau
Präsidentin

Mutationen Kommissionen und Delegationen

Der Gemeinderat hat folgende Ergänzungswahlen durchgeführt:

Abstimmungsbüro

Züst Mathias, Hord 330 - Präsident
(vormals Fussenegger Jürg)
weiteres Mitglied vakant

Naturschutzkommission

Brülisauer Tobias, Ebni 27
(vormals Ulmann Hermann)

Schulkommission

Bürki Eveline, Vorderdorf 384
(vormals König Renate)

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 583

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Umweltschutzkommission

Graf Christina, Rüti 188
(vormals Irene Egli)

Wasserversorgungskommission

Oertle Erwin, Bleicheli 98
(vormals Fuchs Urs)
Schläpfer Daniel, Obere Hord 376
(vormals Eugster Hanspeter)

**Weiterbildung Appenzeller
Vorderland**

Kontaktperson: vakant
(vormals Szabo Moira)

Der Gemeinderat wünscht den Neuge-
wählten für ihre künftigen Tätigkeiten
im Dienste der Öffentlichkeit viel Er-
folg und aktives Wirken.

**Pfarrhaus
Hausanalyse – Umnutzung**

Im Oktober 2013 hat der Gemeinderat
darüber informiert, dass eine Petition
eingereicht worden ist, die darauf hin-
weist, dass auf eine Vermietung des
Pfarrhauses vorerst zu verzichten sei
und sich für die Gemeinde die einzig-
artige Gelegenheit biete, die Raum-
probleme des Gemeindehauses zusam-
men mit der Erhaltung des wertvollen
Wahrzeichens von Grub zu kombinie-
ren.

Der Gemeinderat ist auf die Petition
eingetreten und hat als Sofortmass-
nahme beschlossen, das Beratungs-
angebot aus dem kantonalen Regie-
rungsprogramm 2012 bis 2015 «Bauen
und Wohnen» in Anspruch zu nehmen
und eine Haus-Analyse durch neutrale
Fachexperten in Auftrag zu geben.

Die Haus-Analyse, die dem Gemein-
derat Grundlagen für weitere Ent-
scheidung dient, enthält eine Abschät-
zung des heutigen Zustandes des
Pfarrhauses sowie die Handlungsmö-
glichkeiten. Der Bericht beinhaltet
eine architektonische und wirtschaft-
liche Grobbeurteilung.

Die Analyse zeigt drei mögliche
Varianten für die Umnutzung zu einer
Gemeindeverwaltung auf.

Bei der Überprüfung des heutigen
Zustandes des Pfarrhauses wurde fest-
gestellt, dass diverse Sanierungs- und
Unterhaltsarbeiten anstehen, welche
in nächster Zeit in Angriff genommen
werden sollten. Der kurz- bis mittel-
fristige Handlungsbedarf steht an in
Bad und Küche sowie der Ober-
flächenbehandlung der Fassaden (mit

energetischen Verbesserungen) aus
Holz und Sandstein, Schindelschirm,
Sandsteinsockel usw. Die aufgestauten
Unterhaltsarbeiten belaufen sich auf
rund 390'000 Franken und sind in den
jeweiligen Kosten der drei Varianten
eingerechnet.

Variante 1

Behindertengerechter Ausbau
EG bis 3. OG 1'047'000 Franken

Variante 2

Behindertengerechter Ausbau
EG und 1. OG 828'000 Franken

Variante 3

Behindertengerechter Ausbau
nur EG 794'000 Franken

Mit der Hausanalyse, des im Jahr 1786
erbauten Pfarrhauses, wurde die mög-
liche Integration der Gemeindeverwal-
tung intensiv geprüft. Ein behinder-
tengerechter Ausbau, der jedoch nur
bedingt möglich ist, sowie die not-
wendige technische Nachrüstung
wären sehr kostenintensiv. Die Tür-
breiten dürfen in diesem kommunalen
Kulturobjekt nicht verändert werden
und eine behindertengerechte Erschlie-
sung kann nur ebenerdig erfolgen.
Dabei darf das Gefälle max. 6 % aufwei-
sen, was beim Pfarrhaus nicht einge-
halten werden kann. Die schalltech-
nischen Anforderungen können auch
nicht vollumfänglich erfüllt werden,
da im Innenbereich nicht alle erforder-
lichen baulichen Veränderungen
zulässig sind. Die Tresore müssten aus
statischen Gründen im EG unterge-
bracht werden, ansonsten wären
kostenintensive statische Massnah-
men notwendig, deren Kosten noch
aufzurechnen wären.

Aus Sicht des Gemeinderates sind
organisatorisch sinnvolle und opti-
male Arbeitsabläufe eines Kanzlei-
betriebes unter diesen Rahmenbe-
dingungen kaum zu erreichen, da sich
diese auf drei Etagen abspielen. Die
Parkierungsmöglichkeiten auf dem
Grundstück sind beschränkt.

Der Gemeinderat hat aufgrund der
vorliegenden Fakten und den Erwä-
gungen beschlossen, auf die Umnut-
zung des Pfarrhauses als Gemein-
deverwaltung zu verzichten, da eine
Nutzungsänderung mit sehr hohen
Kosten verbunden ist und ungeachtet
dieser hohen Investitionen kein zu-
friedenstellendes Resultat zu erzielen
ist.

Das Pfarrhaus soll auch in Zukunft
als Pfarr- oder Wohnhaus genutzt wer-
den. Für den von der Evang. Kircheng-
emeinde Grub-Eggersriet neu gewähl-
ten Pfarrer ist das Pfarrhaus zu gross,
sodass das Wohnhaus voraussichtlich
im August zur Vermietung ausgeschrie-
ben wird.

Für die aufgestauten Unterhalts-
arbeiten wird ein Sanierungsplan er-
stellt, damit die Arbeiten schrittweise
(kurz bis mittelfristig) ausgeführt wer-
den können.

**Bewilligte
Baugesuche**

Baubherrschaft: Patrick Hugentobler / Dunja Gloor, Auwiesen-
strasse 51, Abtwil

Grundeigentümer: Walter und
Erika Hefti, Vorderlenden 466,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fenster- und
Türersatz (15 Fenster und 2 Türen /
Ersatz Aluminium Storen)

Baugrundstück: Parz. Nr. 619,
Vorderlenden

Baubherrschaft: Roger Schümperli,
Oberrechstein 275, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Projektänderung
Sanierung Wohnhaus; Einbau Türe
anstelle Fenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 291,
Oberrechstein

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 30. Juni 2014,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungs-
zimmer der Gemeindekanzlei

**Grub zählt Ende
Mai 1024 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im Mai 2014:

Bearth Gabriela, Dicken 431

Feuz Ida, Unterrechstein 380

Geburt im Mai 2014:

Schlumpf Jonas Dominik, Ebni 29,
geboren am 23. Mai 2014 in Heiden

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juli 2014**

Freitag, 4. Juli 2014

Neue Brücke Weiher Grub AR- Obershus Grub SG

Die alte Brücke war in die Jahre gekommen. Die Holzkonstruktion war durchgefaut und wurde für die Benutzer gefährlich.

Liebe Spaziergänger, Wanderer und Einwohner, der Zivilschutz AR und das Bauamt Grub AR haben zwischen Mai und Juni 2014 eine neue Brücke erstellt. Für die kleinen Vierbeiner, wurde extra ein Streifen grüner Kunstrasen angebracht.

Die Tiefbaukommission Grub AR wünscht allen Benützern viel Spass beim Überqueren der neuen Brücke.

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:

Jeden Montag mit ungeradem
Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals

am Montag, 3. November 2014

Dabei ist wie bei der Kehrriechtabfuhr eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2014)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Nachdem von verschiedenen Seiten aus der Bevölkerung die Frage bei mir eingegangen ist, um was für exotische Enten es sich im Dorfweiher handle, habe ich einige Fotos an die Vogelwarte in Sempach gesandt. Die prompte Antwort lautete wie folgt: Bei den Enten handle es sich um «Hausentenmischlinge» bei denen aufgrund der Form noch eine gewisse Verwandtschaft zu Laufenten (siehe www.laufis.de/farben) erkennbar ist. Sie stammen sicherlich aus Gefangenschaft!

Beni Lutz

Liebe am Weiher interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wie Sie wissen, wollte die Naturschutzkommission die Umgebung des Dorfweihers bis zum Sommerbeginn dieses Jahr gestaltet und bepflanzt haben.

Gut gelungen ist dies beim Spielplatz – besten Dank hier an die Tiefbaukommission für das neue Spielgerät!

Bei den Pflanzungen hat uns das Wetter jedoch etliche Entscheide umgestossen. Durch den warmen März sind die bestehenden Sträucher überraschend intensiv ausgeschlagen. Es zeigte sich, dass möglicherweise weniger Neuanpflanzung nötig sind, da die Natur bereits vorgesorgt hat. Wir haben daraufhin entschieden, erst einmal abzuwarten um einen besseren Überblick zu erhalten.

Die Diskussion für die Pflanzung der Bäume wurde ebenfalls erschwert. Zuerst mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass mehrere beliebte Blütenbäume von Schädlingen bedroht sind. Wir haben uns dann für zwei Hagebuchen, einen Apfelbaum und mehrere Vogelbeerbäume entschieden. Nun hat uns der Gartenbauer mitgeteilt, dass sogar für Hagebuchen ein grosses Risiko besteht, dass sie auch bei regelmässiger Bewässerung nicht gut anwachsen und geschwächt bleiben. Dies insbesondere wenn es heisse Föhntage gibt (die wir inzwischen bereits gehabt haben). Er hat zusätzlich darauf hingewiesen, dass jetzt keine Freilandpflanzen zu haben sind. Man müsste also vermutlich auf Importware zurück greifen.

Der Naturschutzkommission und unserem Projektleiter von der oeKonzept GmbH wäre es sehr unangenehm, wenn wir jetzt mit grosser Mühe teure Bäume pflanzen und bewässern, die dann jahrelang krüppelig wachsen. Daher hoffen wir auf Ihr Verständnis, dass wir bis zum Herbst auf weitere Pflanzungen verzichten. Dem Wunsch unserer älteren Spaziergänger entsprechend, wird das Bauamt für 2014 die Bänke am Weiher mit einem Sonnendach beschatten. Die Pflanzungen sollten Ende Oktober erfolgen – und wir hoffen, dass diesmal das Wetter mitspielt.

Die versprochene Begehung – ein kleines Weiherfest – wird somit im Mai 2015 erfolgen!

*Naturschutzkommission Grub AR
Jessika Kehl*

Erich Niederer moderierte gekonnt durch das Abendprogramm.

Gemeinderätin Jessika Kehl bei der Begrüssungsansprache.

Frau Landammann Marianne Koller Bohl überbrachte die Gratulationen der Regierung.

Die Festansprache hielt Nationalrat Andrea Caroni.

Wahlfeier für Kantonsratspräsident René Rohner am 16. Juni 2014 in der Mehrzweckhalle in Grub AR

Die abtretende Kantonsratspräsidentin Edith Beeler übergibt die amtlichen Insignien des Kantonsratspräsidiums (im alten Militärortner) dem neu gewählten höchsten Ausserrhoder René Rohner.

**Wahlfeier für
Kantonsratspräsident
René Rohner**

Am 16. Juni 2014 wurde René Rohner vom Kantonsrat zum Präsidenten für das Amtsjahr 2014/15 gewählt. Zu seinen Ehren fand am Abend die Präsidentenfeier in der Mehrzweckhalle Grub AR statt. Bevor die offizielle Wahlfeier mit den geladenen Gästen über die Bühne ging, war die Bevölkerung zu einem öffentlichen Apéro eingeladen. Über die traditionellen Ansprachen und Grussbotschaften hinaus unterhielten verschiedene Dorfvereine und Schulklassen mit ihren besonderen Programmteilen und Darbietungen die Gäste. Auch das eigens gedichtete Lied «i bi de Schriiner vo de Grueb», gesungen vom Gesamtchor alle Gäste, überraschte den Gefeierten sichtlich.

Nach dem Schlusswort des höchsten Appenzellers René Rohner wurde zum Abschluss der schönen Feier gemeinsam das Appenzeller Landsgemeindelied gesungen.

Fotoreportage von Bernhard Lutz

Schule

Experiment Nichtrauchen Preis für die 6. Klasse

42 Ausserrhoder Schulklassen haben sich am diesjährigen nationalen Projekt «Experiment Nichtrauchen» beteiligt. Drei Klassen wurden als Preisträger ausgelost, nämlich die Lerngruppe von Herrn Häberli der Sekundarschule Ebnet Ost in Herisau, die Klasse von Herrn Jemmi der Sekundarschule Nideren in Trogen sowie die Klasse von Frau Cummings der Schule in Grub.

Der von der Beratungsstelle für Suchtfragen ausgeschriebene kantonale Preis von 500 Franken für die Klassenkasse gewinnt die 6. Klasse von Frau Cummings der Schule Grub AR.

Für Appenzell Ausserrhoden war das «Experiment Nichtrauchen» erfolgreich. Viele Klassen haben sich fürs Projekt begeistern lassen – und auch die Allermeisten haben bis zum Schluss durchgehalten. Das Team für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden gratuliert allen Klassen herzlich und

wünscht ihnen eine rauchlos glückliche Zukunft.

Für das kommende Projektjahr können die Lehrpersonen ihre Klassen auf www.experiment-nichtrauchen.ch ab September 2014 anmelden. Allen Klassen, die schon im laufenden Schuljahr beim Projekt dabei waren, werden die Anmeldeunterlagen automatisch zugestellt.

Vorstellung Thomas Forster

Grüezi. Ich bin Tobias Forster. Im Sommer 2014 schliesse ich meine Ausbildung zur Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen in Rorschach ab.

Für mich ist das meine Zweitausbildung. Anschliessend an meine Sekundarschulzeit habe ich eine Kaufmännische Ausbildung im Hotel Metropol in Arbon absolviert. Nach Erfahrungen als Kaufmännischer Angestellter in einer Anwaltskanzlei und einem Recyclingbetrieb habe ich mich für die Zweitausbildung an der PHSG entschlossen.

Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur oder beim Spielen auf meinem E-Bass, mit dem ich in einer kleinen Band spiele. Ich freue mich sehr, ab dem nächsten Schuljahr zusammen mit Bianca Stieger die 3./4. Klasse in Grub zu unterrichten und ein spannendes und lehrreiches Schuljahr gestalten zu dürfen.

Lehrpersonenwechsel auf das Schuljahr 14/15

Leider verlässt uns *Judith Untersee* nach drei Jahren in der Unterstufe. Sie wird eine neue Herausforderung in der Schule Roggwil annehmen. Wir danken ihr ganz herzlich für das grosse Engagement in Grub und wünschen ihr viel Freude mit den Kindern in Roggwil.

Die Stelle konnte bereits wieder besetzt werden durch *Tobias Forster*. Tobias Forster wird nach den Ferien zusammen mit *Bianca Stieger* die 3./4. Klasse unterrichten. Nach der KV-Lehre und einigen Jahren Arbeit im Beruf, hat er die pädagogische Hochschule in Angriff genommen und wird die Ausbildung zum Primarlehrer im Sommer abschliessen.

Wir freuen uns sehr, ihn im Team begrüssen zu dürfen und wünschen ihm viel Erfolg und Freude in Grub.

Auch *Christa Epprecht* wird nach den Sommerferien nicht mehr in Grub arbeiten. Drei Jahre hat sie als Schulische Heilpädagogin die Kinder der Basisstufe gefördert und unterstützt.

Wir danken ihr herzlich für ihre Arbeit mit den Kindern und wünschen ihr viel Erfüllung in der Zukunft.

Josef Baumgartner hat für ein halbes Jahr die Stellvertretung der Schulischen Heilpädagogin *Lea Brunner* in der Unter- und Mittelstufe übernommen. Mit viel Erfahrung und Begeisterung hat er die Kinder begleitet und unterstützt. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz in Grub und wünschen ihm viel Erfolg bei der nächsten Stellvertretung.

Lea Brunner beendet im Sommer ihren Mutterschaftsurlaub und wird danach wieder in Grub als Schulische Heilpädagogin die Kinder von der Basisstufe bis zur Mittelstufe unterstützen und fördern. Wir wünschen ihr einen tollen Wiedereinstieg und freuen uns, sie wieder im Team willkommen zu heissen.

Wir freuen uns in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

*Das Lehrerteam
und die Schulleitung*

Schuljahr 2014 / 2015

Die Schule Grub AR bietet eine betreute Hausaufgabenzeit an:
Montag / Dienstag / Donnerstag nach dem Unterricht von 15.20 Uhr bis 17.00 Uhr

Betreute Aufgabenzeit

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe. Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden vor den Sommerferien den Schülern abgegeben.

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2014 / 2015

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt.

Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014		Letzter Schultag: Freitag, 3. Juli 2015	
	Erster Ferientag	Letzter Ferientag	
Herbstferien 2014	Sa 4. Oktober 2014	So 19. Oktober 2014	
Weihnachtsferien 2014/15	Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015	
Sportferien 2015	Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015	
Frühlingsferien 2015	Fr 3. April 2015	So 19. April 2015	
Pfingstferien 2015	Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015	
Sommerferien 2015	Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015	

Schulfreie Tage:

Freitag	31. Oktober	2014	(Weiterbildung Schule Grub)
Donnerstag	4. Juni	2015	(Kantonalkonferenz)
Freitag	5. Juni	2015	(Weiterbildung Schule Grub)

Ferienplan Schule Wolfhalden

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014		Letzter Schultag: Freitag, 3. Juli 2015	
	Erster Ferientag	Letzter Ferientag	
Herbstferien 2014	Sa 4. Oktober 2014	So 19. Oktober 2014	
Weihnachtsferien 2014/15	Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015	
Sportferien 2015	Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015	
Frühlingsferien 2015	Fr 3. April 2015	So 19. April 2015	
Pfingstferien 2015	Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015	
Sommerferien 2015	Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015	

Schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag	Freitag	26. September 2014
Weiterbildungstag	Freitag	31. Oktober 2014
Stufenkonferenz	Samstag	1. November 2014
Weiterbildungstag	Mittwoch	11. März 2015
Kantonalkonferenz	Donnerstag	4. Juni 2015
Brückentag	Freitag	5. Juni 2015

Die wichtigsten Gründe regelmässig Wasser zu trinken

1. Wasserknappheit unterdrückt einige Funktionen in unserem Körper und bringt sie schliesslich zum Erliegen.
2. Wasser ist unsere Hauptenergiequelle.
3. Wasser erzeugt in jeder Körperzelle Energie – die Kraft zu Leben.
4. Wasser verhütet Schäden in der DNA – das heisst, es wird weniger schadhafte DNA hergestellt.
5. Wasser steigert die Immunabwehr im Knochenmark.
6. Wasser ist das Hauptlösungsmittel für Nahrungsmittel um sie in ihre Bestandteile zu zerlegen.
7. Mit Hilfe von Wasser kann der Körper mehr lebenswichtige Stoffe und mehr Sauerstoff aufnehmen.
8. Wasser ist das Hauptgleitmittel in den Gelenkspalten und hilft Arthritis und Rückenschmerzen zu verhindern.
9. Mit Hilfe von Wasser werden die Bandscheiben zu stossdämpfenden Wasserkissen.
10. Wasser mindert das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen.
11. Wasser verhindert die Verstopfung von Arterien in Herz und Gehirn.
12. Wasser steigert die Leistungsfähigkeit.
13. Wasser ist der beste Muntermacher ohne Nebenwirkungen.
14. Mit Wasser lassen sich Stress, Angst und Depressionen reduzieren.
15. Wasser verhindert prämenstruelle Schmerzen und Hitzewallungen.
16. Der Körper kann Wasser nicht bevorraten. Daher müssen wir regelmässig über den Tag verteilt Wasser trinken.
17. Bei Wassermangel werden keine Sexualhormone gebildet – eine der Hauptgründe für Impotenz und Libidoverlust.
18. Wassertrinken sorgt dafür, dass man Hunger und Durst voneinander unterscheiden kann.
19. Wassertrinken ist die beste Möglichkeit, um abzunehmen – trinken Sie regelmässig Wasser, und Sie nehmen ab, ohne Diät einzuhalten. Ausserdem werden Sie nicht zu viel essen, wenn Sie eigentlich nur durstig sind.
20. Durch Wassermangel kommt es zur Ablagerung von Giftstoffen in Gelenken, Nieren, Gehirn und der Leber. Wasser löst sie auf.
21. Wasser reduziert den Suchtdrang (auch bei Koffein- und Alkoholsucht sowie bei einigen Drogen).
22. Trinkwasser ab dem Wasserhahn ist bis zu 1000-mal günstiger als Mineralwasser. Es erspart die Kosten für den Einkauf und die Aufwendungen der Entsorgung der PET-Flaschen.
23. Das Trinkwasser kann jederzeit ab dem Wasserhahn frisch getrunken werden.

Wasser trinken – aber richtig

Faustregel:

30 ml Wasser pro Körpergewicht.

d. h. Gewicht von 90 kg = 2.7 Liter Wasser

Trinken Sie die Menge den ganzen Tag verteilt in kleinen Portionen (0.25 bis 0.5 Liter)

Wir wünschen Ihnen allzeit eine Erfrischung mit unserem bekömmlichen Trinkwasser.

Ihre Wasserversorgung

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

**Für alle, die das Wahre und Echte lieben:
typisch appenzellisch!**

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m²) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylestr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
von Juli bis September 2014

Juli

Wald AR zum Haggen

Der Monat Juli beginnt mit einer geführten Nachmittagswanderung und zwar am **Dienstag, 1. Juli**. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Schulhaus in Wald (962 m). Die mittelschwere Wanderung führt über Girtanne und Nord zum Oberegger Sägli. Die Fortsetzung führt zum höchsten Punkt Sitz (1129 m) und von dort an das Endziel Haggen (1048 m). Die Wanderzeit beträgt 2 Stunden.

8. Genuss-Wanderung im Hinterland (Event)

Diese Events finden am **Samstag, 5. Juli** und am **Samstag, 23. August** statt. Freunden des Wanderns und der Kulinarik sowie Liebhabern des Appenzellerlandes soll ein unvergesslicher Tag geboten werden. Sie erleben einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und die Appenzeller Landschaft. Auf einer vorgegebenen Route rund um Waldstatt und Schwellbrunn wandern Sie in Begleitung von Wanderleitern von Menügang zu Menügang. Nähere Informationen erhalten sie über www.genusswanderung.ch oder über Appenzellerland Tourismus AR, Heiden, Tel. 071 898 33 00. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Schweizer Wandernacht

Schweizweit wird am Wochenende vom **Samstag 12. Juli** eine Wandernacht durchgeführt. Besammlung ist im Appenzellerland um 18.00 Uhr auf dem Postplatz in Heiden (800 m). Von dort geht es unter Führung über Klaren (921 m) zum Schönenbühl und weiter über Lachen und Grauenstein und das Najenried. Hirschberg und Altenstein sind weitere Punkte vor dem Endziel in Heiden. Die mittelschwere Wanderung dauert 3 ¼ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 22.45 Uhr möglich. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Morgenwanderung in Speicher

Einmal frühmorgens eine geführte mittelschwere Wanderung in Angriff neh-

men, dazu besteht die Gelegenheit am **Samstag, 26. Juli**. Besammlung ist um 8.00 Uhr beim Bahnhof in Speicher (951 m). Über Neppenegg geht es auf den schönen Aussichtspunkt Hohe Buche (1130 m). Hier wird ein Znünihalt im Gasthaus oder aus dem Rucksack eingeschaltet. Von dort führt der Weg weiter über Ebnet und Wies zur Buchschwendi nach Speicher zurück. Die Wanderzeit beträgt 2 ¼ Stunden.

Auf den Eppenberg

Am **Dienstag, 29. Juli** führt eine mittelschwere Wanderung auf den schönen Aussichtspunkt Eppenberg. Besammlung ist um 12.50 Uhr beim Bahnhof in Flawil (610 m). Vorbei am Kloster Magdenau (756 m) führt der Weg über Buebental auf den Eppenberg. Die Fortsetzung erfolgt über Bichwil nach Uzwil (541 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ¼ Stunden und die Verpflegung ist im Gasthaus oder aus dem Rucksack.

August

Botanische Herbstwanderung mit Frühstück

Einmal eine geführte botanische Wanderung mit Frühstück miterleben, ist sicher ein besonderes Erlebnis. Dieses kann man am **Sonntag, 17. August** geniessen. Besammlung zu der mittelschweren Wanderung ist um 7.45 Uhr auf dem Bahnhof in Gais (916 m). Von dort geht es auf den Hohen Hirschberg (1167 m) zum Frühstückbuffet (Fr. 24.50). Nach diesem Genuss führt der Weg über Golterberg und Grossmoos (945 m) und das Rietli zurück nach Gais. Die Wanderung dauert 3 ½ Stunden. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis Freitag, 15. August um 18.00 Uhr notwendig und zwar an den Wanderleiter Peter Bossart Tel. 071 793 11 90 oder pebo@bluewin.ch

Mythos Kindlistein

Am **Dienstag, 26. August** ist um 13.15 Uhr Besammlung auf dem Postplatz in Heiden (800) zu einer leichten Nachmittagswanderung. Sie führt über Bellevue und Altenstein (882 m) zum höchsten Punkt (949 m) und zurück über Kellenberg nach Heiden. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Von Wildhaus über den Ölberg zum Voralpsee

Um 9.25 Uhr ist bei der Post in Wildhaus (1090 m) am **Samstag, 30. August** Besammlung zu einer mittelschweren geführten Wanderung. Über Lisighaus und Oberdorf führt der Weg zum höchsten Punkt auf den «Ölberg» auf 1428 m. Von dort geht es hinunter zum Kurhaus Voralp und rund um den Voralpsee (1123 m) und zurück zum Kurhaus. Rückfahrt erfolgt mit dem Bus nach Grabs. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

September

Bertys Kuchenwanderung

Die beliebte Kuchenwanderung findet am **Sonntag, 7. September** statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Es ist eine mittelschwere Wanderung «ins Blaue» und dauert 3 Stunden. Und wie immer wartet unterwegs Bertys Kuchenbuffet.

Unterwegs in der grössten Ausserrhoder Gemeinde

In Urnäsch (824 m) ist am **Sonntag, 21. September** um 9.00 Uhr beim Bahnhof Besammlung. Die mittelschwere Wanderung führt über die Schönau auf den Hochhamm (1155 m). Über den Tüfenberg und Folenweid (1113 m) geht es zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rund um Roggwil

Eine leichte Nachmittagswanderung steht am **Dienstag, 30. September** auf dem Programm. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Roggwil-Berg. Über Dottenwil und Ruggisberg führt der Weg nach Watt und Roggwil und weiter nach Berg und Freidorf an den Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen. Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR,
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Henri Dunant im Spital Heiden: Besinnung und Auftrag

Tagtäglich gehen viele Personen am Dunant-Haus in Heiden vorbei oder besuchen gar die dort befindlichen Praxen des Spitalverbundes AR. In diesem besonderen Haus, dem «alten Spital», war Henri Dunant lange Zeit Patient und erhielt den ersten Friedensnobelpreis. Deshalb ist hier auch das Dunant-Museum untergebracht. Nur die wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner von Grub AR haben das Museum besucht: vielleicht gilt auch hier «der Prophet im eigenen Haus hat weniger Wirkung». Die ständige Ausstellung zeigt eindrücklich den Weg des Mitbegründers des Roten Kreuzes. Die Kopie der Friedensglocke von Nagasaki/Japan, die vor dem Museum steht, wurde 2009 zu Ehren von Henri Dunant geschenkt und jährlich am 9. August, dem Gedenktag des zweiten Atombombenabwurfs, und am 30. Oktober, dem Todestag von Henri Dunant, geläutet.

Nun befindet sich eine topmoderne und sehr empfehlenswerte Sonderausstellung zu «150 Jahre Genfer Konvention» im Museum. Josef Büchelmeier, ehemaliger Bürgermeister von Friedrichshafen und Mitgestalter der Ausstellung, beschreibt sie so:

Die Besucher der Sonderausstellung «...was zählt der Mensch?» im Henry-Dunant-Museum betreten einen kleinen Raum, so zu sagen eine heimelige Appenzellerstube mit Teppich und Deckenlampe, in der sie plötzlich mit der Kriegsrealität unserer Welt, der Genfer Konvention und dem Roten Kreuz konfrontiert sind. Mit modernsten Museum-Installationen werden die Informationen präsentiert und emotional berührende Situationen provoziert. Die Ausstellung in Heiden wartet noch bis im Sommer 2014 auf interessierte Besucher. Mit einer Portion eigener Neugier und dem zur Verfügung gestellten iPad kann jeder Besucher seine Entdeckungen machen. Hier in Heiden, wo Henri Dunant zuletzt lebte und 1910 starb, können seine Ideen zum Leben erweckt werden.

Jessika Kehl

Räumungsverkauf in Grub! im Juni & Juli 2014

**30%
Rabatt!**

...auf alle Ausstellungsstücke und Sonderposten/Neuwarenrabatt bis zu 25%

- Boxspringbetten
- Massivholzbalkenbetten
- Schlafsysteme, Schlafmöbel
- Matratzen, Nackenstützkissen

Swiss Bewell GmbH-SHOP
Dorf 400 - 9035 Grub/AR
www.schlafprofis.ch

Mo-Fr. 14.30 - 19.30 Uhr / Sa. 09.00 - 17.00 Uhr
oder individuelle Vereinbarung: 076 532 7557
Ihr Andreas und Lutz Lange

G E M E I N D E **G R U B** A R
Einfach schön!

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN
WIR KLÄREN DAS

Ihre Toilette ist kein Müllschlucker

Unser Engagement:

Wir kümmern uns tagtäglich um Ihr Abwasser und sorgen für das einwandfreie Funktionieren des Kanalisationssystems und die Reinigung des Wassers. Dies dient dem Schutz unserer Bäche und des Bodensees und wir tun dies gerne.

Mit einigen einfachen Verhaltensregeln leisten Sie uns wirksame Unterstützung.

Ihr Beitrag:

Vermeiden Sie den Eintrag von Gegenständen, welche die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen. Halten Sie Stoffe von der Kanalisation fern, welche giftige oder explosive Dämpfe oder Gase bilden. Substanzen, welche Bauten und Werkstoffe angreifen, sind ebenso unerwünscht.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören	Was sie bewirken können
Textilien, inklusive Reinigungstücher	führen zu Verstopfungen und wickeln sich um Pumpen
Katzenstreu	lagert sich in den Rohrleitungen ab
Binden	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Windeln	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure)	vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an
Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer u.a.)	vergiften das Abwasser
Heftpflaster	verstopfen Rohrleitungen
Ohrenstäbchen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden
Farben / Lacke	vergiften das Abwasser
Medikamente	vergiften das Abwasser
Motorenöl	vergiftet das Abwasser
Verdünner	vergiftet das Abwasser
Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter, Kanister etc.)	vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen
Pflanzenschutzmittel	vergiften das Abwasser
Überdosierte, aggressive Putzmittel	vergiften das Abwasser, zerkleinern Rohrleitungen und Dichtungen
Rasierklingen	Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA
Schädlingsbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser
Slipereinlagen / Kondome	führen zu Verstopfungen
Speiseöle, Speisereste, Frittierfett (in grossen Mengen)	führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen, locken Ratten an

**Gesucht Patenschaften oder eine
Spende für das Projekt Sprachliche
Weiterbildung**

Unterstützen Sie unsere fleissigen Asylbewerber, welche im Verein Bergulme die Deutschkurse regelmässig besuchen und mit Hausaufgaben sich bemühen unsere Sprache zu lernen. Nebst unseren zwei Deutschlektionen müssten die Lernenden zusätzliche Deutschstunden und weitere Angebote in der Integra in St.Gallen nutzen können!

Für diese Kurse müssten sie zweimal die Woche die Fahrspesen bezahlen, welche die Teilnehmenden nicht vermögen. Aus Spargründen kann dieser Beitrag von der Gemeinde nur drei Monate bezahlt werden.

Um solch interessierten und fleissigen Schülern die Chance zur Weiterbildung zu geben, suchen wir Patenschaften, die diese Kosten von jährlich CHF 600.– pro Person übernehmen oder mit Spenden das Projekt Sprachliche Weiterbildung unterstützen.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kontaktiert einfach unsere Deutschlehrerin und Präsidentin des Vereins Haus zur Bergulme: Marianne Brassel: 079 677 32 03 / mbrassel@bluewin.ch

Wer dieses Projekt mit einer Spende unterstützen möchte zahlt seinen Beitrag mit dem Vermerk: Sprachliche Weiterbildung auf das Konto IBAN:

CH 12 8101 2000 0037 9305 8 / Clearing-Nr. 81012 / Raiffeisen Bank Heiden / PC Nr. 90-9682-9

Der Verein Haus zur Bergulme, jetzt neu im Jugendtreff Chillsuite (alte Migros), freut sich auf die Unterstützung für förderungswürdige Asylbewerber.

Projektleiterin
Sprachliche Weiterbildung
Marianne Brassel

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| Obereggerstr. 38, 9410 Heiden | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

**Wir machen Sommerferien vom
Samstag 05.07.2014 bis
Sonntag 20.07.2014**

Vertretung:

(05.07.-13.07.) Fr. Dr. med. Britta Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

(14.07.-20.07.) Hr. Dr. med. Ruedi Vetsch, Eggersriet
Tel. 071 877 18 25

++++

Notfalldienst Appenzeller Vorderland Tel. 0844 55 00 55

**Dank der Zwima einheitlich
am Fishermann Strongman Run 2014**

Mit einem 8 Männer und 2 Frauen starken Team, startete der TV Thal am Samstag 7. Juni in Richtung Engelberg, wo der härteste Hindernislauf der Schweiz stattgefunden hat. Bei schönstem Sommerwetter und Temperaturen von bis zu 29 °C war die Stimmung sehr heiss. Von den rund 6400 gestarteten Läufern und Läuferinnen kamen 5815 Startende ins Ziel.

Der 19 Kilometer lange Lauf führte über 38 Hindernisse wie Skisprungschanze, Schlammloch, gestapelte Strohballen, Baumstämme oder gar mit Strom geladene Unterführungen, die auf allen vieren durchquert werden mussten. Mit der Startnummer 1408 ging auch ich an den Start, mein Ziel stand fest, wollte ich doch den Lauf unter 2 h 15 min. schaffen, dieses Unterfangen gelang mir wunschgemäss und so konnte ich mit einer Laufzeit von 2 h 9 min. den guten 390. Rang erreichen.

Dank der Firma Zwima in Grub konnten wir sogar als einheitlich eingekleidetes Team starten.

Vielen Dank an euch beide.

Bruno Bischof

**Sieg
für Alessia Schmid**

An den Appenzeller Meisterschaften in Teufen siegte Alessia Schmid überlegen vor ihrer Teamkollegin. Obwohl sie zurzeit mit Fussproblemen kämpft, zeigte sie an allen drei Geräten eine tolle Leistung. Am Reck konnte sie sich 9.50 gutschreiben lassen und am Sprung 9.45. Für eine gute Bodenübung gab es 9.05, was ihr mit diesen Noten die Goldmedaille einbrachte.

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

*Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten
angewiesen. Er kann nur dank diesen einiger-
massen kostendeckend produziert werden.*

*Liebe Leserinnen und Leser;
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere
Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.*

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Juli 2014,
Freitag, 4. Juli 2014**

Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH

Im Ried 26 | 9034 Eggersriet

telefon +41 (0)71 245 95 03

mobile +41 (0)77 437 30 47

www.maler-faeh.ch

info@maler-faeh.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG

Dorf 48, 9427 Wolfhalden

T +41 71 891 26 37

F +41 71 891 26 67

info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Kreuzworträtsel

Gartenblume	↘	eine Millionen	Gebirge in Marokko	noch einmal	Behälter für Utensilien	↘	Frau des Menelaos	↘
Anstrengung, Mühe	→				5			
Gerichtshof	→							
→			6		Abk. für Anti-blockiersystem		Stadt in den Niederlanden	
Mittel zum Waschen			eine Empfehlung geben			1		
Glückstaumel	↘	brasilianischer Modetanz						
→								Reifejahre, Jugendzeit
Verzerrung des Gesichts			Teil der Hand		Begriff beim Eishockey		franz. Stadt an der Rhone	
→	3							
Name vieler Zeitungen		Navigation		leicht bitter oder säuerlich				
Autobauart	→						Blechblasinstrument	
→			4					
Feinmechaniker		dünnes Zweigholz		Ernährung, Verpflegung				
→					Treibschlag (Golf, Tennis)		Raumfahrtbehörde der USA	
auslösende Ursache; Motiv			lange, schmale Vertiefung					
→							Schutzanstrich	
Strom in Vorderasien		U-Bahn (bes. in Paris, Moskau)	Nationalitätszeichen Polen		sächsische Stadt an der Elbe			Schling-, Urwaldpflanze
kaiserlich	→				2			
→				rhythm. betonter Jazz (Kzw.)			äußerste Armut	
Stacheltier	Ausruf des Erstaunens		orientalisches Färbemittel					
→								
Zersetzung eines Metalles			Klavierteil; Druckhebel					

1	2	3	4	5	6

Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weierwies.

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 11 08
 Fax 071 877 25 61
 Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
 076 236 49 28

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Erfolgreiche Tour de Suisse in Heiden ist beste Werbung für die Region

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnte sich am 16. Juni bei der Fahrt der Tour der Suisse durch fast das gesamte AüB-Gebiet im besten Licht präsentieren! Vor der spektakulären Zieleinfahrt in Heiden konnten für das Fernsehen wunderbare Bilder unserer Dörfer und Landschaft aus der Luft und auf der Strasse gemacht werden. Das AüB präsentierte sich bei sonnigem Wetter im besten Licht und konnte den Zuschauern an der Strecke und am Fernsehen als wunderbare Ausflugsregion und lebendige Wohngegend präsentiert werden.

AüB hofft somit, dass eine solch einzigartige Werbung für unsere Region vermehrt Gäste aus nah und fern ins AüB lockt. Eine solche Veranstaltung ist Standortmarketing erster Güte. Hierfür möchte sich AüB ganz herzlich beim OK des Etappenortes Heiden, bei der Gemeinde sowie den zahlreichen Helfern und Sponsoren

bedanken, welche alle zu diesen erinnerungswürdigen Bildern der Region beigetragen haben.

Entwicklung Oberstufe im AüB

Am Samstag, 10. Mai, haben sich sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) dazu entschlossen, in Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sekundarstufe I anzustreben.

Die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Bezirk Oberegg möchten eine zukünftige Zusammenarbeit bei der Oberstufe fördern, wie eine Strategiesitzung mit Vertretern aus Politik und Schule am Samstag gezeigt hat. Die anwesenden Vertreter aus den Gemeinden, Schulbehörden und Schulleitungen haben sich unter der Führung von AüB in Heiden getroffen, um Ideen für die Zukunft der Oberstufe im Appenzeller Vorderland und im Bezirk Oberegg zu entwickeln. Wie schon vor einigen Jahren angedacht, soll eine tragfähige Lösung für die

Oberstufe im AüB gefunden werden, welche von der guten überkommunalen Zusammenarbeit und den Synergien in der Region profitieren kann. Grund für diesen Austausch sind demographische Herausforderungen, pädagogische Entwicklungen und finanzielle Überlegungen. Nach einem konstruktiven und erfolgreichen Arbeitsmorgen unter externer Moderation von Sibylla Haas halten die Gemeinden und der Bezirk am eingeschlagenen Weg fest und werden das Projekt Sekundarschule I AüB durch eine Arbeitsgruppe weiter intensiv und zeitnah verfolgen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland
über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Lösung von Seite 15

Lösungswort: Trumpf

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Bundesübung in Wald AR

Samstag, **23. August 2014** 16.00 bis 18.00 Uhr
Wegen Sanierungsarbeiten bleibt der Schiessstand von Mitte Mai bis Mitte August geschlossen.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2014

«Grüss Gott du schöner Maien, da bist du wiedrum hier ...» Mit Fug darf davon ausgegangen werden, dass der letzte Frühlingsmonat zu demjenigen zählt, der am freudigsten erwartet wird. Die Natur erwacht mit voller Kraft. Wiesen und Wälder zeigen sich in sattem Grün, prächtige Blumen füllen die Gärten und unsere südlichen Gäste belegen ihre Nester unter dem Vordach. Ein über der Biskaia liegendes Hochdruckgebiet steuerte feuchte Meeresluft vom Atlantik zum Mittelmeer. Das kräftige Tief über Genua transportierte diese über den Alpenkamm. Am ersten Montagstag hielt sich eine zähe Wolkendecke und die Sonne kam erst gegen Mittag durch. Dennoch blieb es bei wechselndem Wind und einer maximalen Tagestemperatur von 12 °C relativ kühl. Am frühen Abend überquerte uns eine ostwärts ziehende Regenzelle, die uns kurzzeitig mit einer kräftigen Schauer bediente. Das regnerische und kühle Wetter hielt bis zum Dritten an. Am frühen Abend dieses kalten Nebeltages zeigte das Thermometer mit 2,6 °C den tiefsten Tageswert des Monats. Am Vierten machte sich das angekündigte Hoch bemerkbar. Die hohe Luftfeuchtigkeit wurde durch schöne Altocumulis nach Osten weggetragen, bald kam die Sonne durch und die Temperaturen stiegen an. In der Nacht zum Siebten erreichte uns eine grossflächige, von der Zentralschweiz herziehende, vom Jura bis ins Montafon ausgedehnte Regenfront. Der verregnete Siebte wurde am frühen Abend mit einem von Starkregen begleiteten Gewitter abgeschlossen. Nach einer Phase trockenem Wetter, zogen die Eisheiligen mit nasskalten Tagen durch den Kalender. Das über den britischen Inseln liegende Hoch «Steffen» sorgte in Zusammenarbeit mit dem zum Balkan ziehenden Tief «Yvette» für eine extreme Ostlage. Während in der Romandie die Bise Orkanstärke erreichte, wurden Serbien, Polen und die Slowakei von aussergewöhnlich schweren Unwettern heimgesucht. Durch den Kälteeinbruch senkte sich in der Schweiz die Schneefallgrenze auf 1000 m. Ab dem 18. stiegen die Temperaturen durch die eingetretene Föhnlage kräftig an. Bei mässig starkem Wind erreichte das Thermometer am Nachmittag des 21. immerhin 24.1 °C und die folgende Nacht war mit 18 °C recht lau. Am Abend des 22. war Föhnende, der Himmel wurde mit einem Nimbostratus (deckende, graue Wolkenschicht) überzogen und in der darauffolgenden Nacht regnete es kräftig. Nun folgten Tage mit zeitweise starker Bewölkung und wechselndem Wind. Der Regenreiche 27. wurde am Vorabend mit einem Gewitter gestartet. Innert 24 Stunden kam eine Regenmenge von 54 Liter pro Quadratmeter zusammen. Das sonnige Wetter am Aufahrtstag entsprach den Prognosen. Allerdings begann es in der Nacht zum 30. zeitweise sehr stark zu regnen. Auch tagsüber hielt der Regen an und brachte uns 30 Liter Wasser pro Quadratmeter. Der letzte Montagstag war daraufhin wieder maienhaft sonnig und mild. Dieser Monat brachte uns bescheidene elf Sonnentage und ebenso viele Tage mit Niederschlag. Die Höchsttemperatur wurde während den Föhntagen mit 24,1 °C gemessen. Die Gesamtniederschlagsmenge betrug 195,2 mm. (Im Vorjahr 219.6)

Jugendmusik Grub AR–Eggersriet–Grub SG

Sieger in der 4. Stärkeklasse am St. Galler Kantonalmusikfest 2014 in Diepoldsau

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Grub AR, Eggersriet, Grub SG

Es freut mich ausserordentlich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Jugendmusik Grub AR–Eggersriet–Grub SG am Kantonalen Musikfest in Diepoldsau in der 4. Stärkeklasse gewonnen und in der Marschmusik mit Evolutionen den 2. Rang erzielt hat.

Als Dirigent der Jugendmusik freue ich mich über dieses Resultat ausserordentlich und gratuliere deshalb meinen jungen Musikerinnen und Musikern offiziell via Mitteilungsblatt ganz herzlich zu dieser Riesenleistung!

Ebenfalls danke ich allen, die uns am Wettbewerbstag in Diepoldsau mit Ihrer Anwesenheit unterstützt haben. Um dieses Resultat zu erzielen, waren einige Proben notwendig. In diesem Zusammenhang danke ich den Anwohnern des Rieds, der Säntisstrasse sowie der Kirch-/Grünaustrasse für das grosse Verständnis während unseren «Strassensperrungen»!

Herzliche Grüsse Livio Camichel, Dirigent Jugendmusik Grub AR–Eggersriet–Grub SG

Die JMGEG marschiert am Jurywagen vorbei!

Die JMGEG zeigt Ihre Evolutionen!

Letizia Bischof und Livio Camichel freuen sich über den ersten Platz!

Herzliche Gratulation auch an unsere Stammvereine BM Grub SG und MG Eggersriet zu ihren Leistungen in der Marschmusik und Konzertmusik!

Ich will auch dazu gehören!

Unsere Jugendmusik ist immer wieder auf der Suche nach neuen jungen Musikanten! Wir proben ab dem 18. August 2014 wieder wöchentlich am Montag von 18.30 bis 20.00 Uhr im Gruberhof. Interessierte dürfen gerne spontan vorbeischaun und Instrumente ausprobieren.

Weitere Infos: www.jmgeg.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 29. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst
in der Kirche Grub AR
Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
Kollekte: ACAT

Sonntag, 6. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst
in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger
Mit dem Gruber Bläserensemble
Kollekte: Kantonale Bibelkollekte

Sonntag, 13. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus
Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Schweizer Kirchen im
Ausland

Sonntag, 20. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 27. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 27. Juni, 11. und 25. Juli,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Seniorenferien, 29.6.-4.7.2014

Während den Seniorenferien ist
Pfr. René Häfelfinger in dringenden
Fällen erreichbar unter:
079 285 25 57

ÖKUMENISCHE KINDERFÜR

Pfarrhaus Eggersriet

28.
Juni
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Juni 2014

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 28. Einwohnerverein Grub AR | Grillieren bei Roettigs | 18.00 Uhr |
| 28. Ökumenische Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 30. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |

Juli 2014

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein Grub AR | Abendessen auf dem Karren
Besammlung beim Spar Grub AR | 19.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Juli 2014 | | |
| 5. 8. Genuss-Wanderung im Hinterland (Event) | | |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Schweizer Wandernacht | Besammlung: Postplatz Heiden | 18.00 Uhr |
| 26. Morgenwanderung in Speicher | Besammlung: beim Bahnhof Speicher | 8.00 Uhr |
| 29. Wanderung auf den Eppenberg | Besammlung: beim Bahnhof Flawil | 12.50 Uhr |

August 2014

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 5. Landfrauenverein Grub AR | Bräteln im Waldpark | 19.00 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 17. Botanische Herbstwanderung mit Frühstück | Besammlung: Bahnhof Gais | 7.45 Uhr |
| 23. 8. Genuss-Wanderung im Hinterland (Event) | | |
| 26. Wanderung: Mythos Kindlistein | Besammlung: Postplatz Heiden | 13.15 Uhr |
| 30. Wanderung von Wildhaus über den Ölberg zum Voralpsee | Besammlung: bei der Post Wildhaus | 9.25 Uhr |
| 30. Einwohnerverein Grub AR | 100 Jahre Regierungsgebäude Herisau | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Witze

Der Malermeister weist den Lehrling an: «Peter, du streichst jetzt die Fenster.» Er lässt ihn dann allein und kehrt erst nach Stunden zurück. Da fragt der Lehrling nach: «Pardon – hätte ich die Rabmen auch streichen müssen?»

Nach dem ersten Arbeitstag sagt der neue Museumswärter zum Direktor: «Heute war nicht sehr viel los, ich habe erst zwei Rembrandt und einen Botticelli verkauft.»

Eine ältere Dame ruft die Feuerwebr an: «Es brennt! Es brennt! Kommen Sie schnell! Es brennt! Es brennt!» Da fragt der Feuerwebrmann: «Wie kommen wir denn zu Ihnen?» Da fragt die Dame: «Ja – haben Sie denn keine Feuerwebrautos mehr?»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Editorial

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Erst begonnen und schon gewonnen! Ich kann mich noch gut an den ersten Schultag in der Berufsschule erinnern. Alle waren schüchtern und ruhig; man musste sich zuerst kennen lernen und vorhandene Grenzen einschätzen. Viele neue Freundschaften konnte ich während diesen drei Jahren schliessen.

Die Uhr tickt, sehr schnell verflog die Zeit und plötzlich standen wir auf der Bühne, bekamen unser Zeugnis sowie den Fähigkeitsausweis, das Publikum applaudierte.

Spannende Diskussionen fanden statt, zusammen erarbeiteten wir immer einen guten Lösungsweg. Viel wurde mir beigebracht und so wurde ich optimal auf die Berufswelt vorbereitet. Mit der Ausbildung in der Gemeindekanzlei Grub schaue ich

dankbar auf drei lernintensive Jahre zurück. Für mich sind neue, interessante Türen aufgegangen.

Im August beginnt für mich eine neue Herausforderung. Ich werde auf der Bauverwaltung in Schwellbrunn meine erste Arbeitsstelle antreten. Hier beginnt meine berufliche Laufbahn und ich werde den Koffer mit Erfahrungen füllen können. Wer weiss, ob es mich, wenn er einmal voll ist, später wieder nach Grub ziehen wird. Ein grosses Dankeschön an alle, die mich durch diese drei Jahre begleitet und unterstützt haben. Es war eine schöne und wertvolle Zeit. Ich gratuliere allen

Lehrabgängern zur bestandenen Prüfung und bedanke mich bei der Bevölkerung für ihr Vertrauen während meiner Lehrzeit.

Sabrina Mayr, Gemeindeganzlei

Gemeinderat

Gemeindeverwaltung Lehrlingswesen

Sabrina Mayr, Lernende auf der Gemeindekanzlei, hat die Lehrabschlussprüfung zur Kauffrau Fachrichtung Öffentliche Verwaltung mit sehr gutem Erfolg bestanden. Der Gemeinderat und das ganze Team der Gemeindekanzlei gratulieren Sabrina Mayr zur ausgezeichneten bestandenen Lehrabschlussprüfung und wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebens- und Berufsweg alles

Gute und viel Erfolg. Sabrina Mayr wird per 1. August 2014 eine Festanstellung auf der Gemeindeverwaltung Schwellbrunn antreten.

Leider konnte die freie Lehrstelle ab Sommer 2014 nicht wiederbesetzt werden. Die interessante und umfassende Lehrstelle wird jetzt für die Lehrzeit 2015 bis 2018 zur Bewerbung ausgeschrieben. Auskünfte dazu erteilt Gemeindeganzreiber Willi Solenthaler. (Inserat Seite 2)

Neubau Zivilschutzraum Ochsenwiese

Im Dezember 2013 ist der Kaufvertrag der Grundbuch-Parzelle Nr. 712, Ochsenwiese, mit Andreas und Kathrin Rügsegger unterzeichnet und die Eigentumsübertragung im Grundbuch eingetragen worden. Darin eingeschlossen ist das öffentliche Benützungrecht des bewilligten Bauvorhabens für den Neubau Zivilschutzraum Ochsenwiese. Der Gemeinderat hat nun an seiner Junisitzung beschlossen, den Auftrag für die Ingenieurarbeiten dem Ingenieurbüro Aerni+Schmid, Herisau, zu erteilen. Das Ingenieurbüro koor-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 584

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindeganzpräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeganzreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

diniert insbesondere die Arbeitsaus-schreibung für Hoch- und Tiefbau zwischen Einfamilienhaus und Schutzraum.

Sanierung Schmutzabwasserleitungen Unterrechstein

Vergabe Baumeisterarbeiten

Die Quellfassungen im Gebiet Unterrechstein sind mittels Schutzzone geschützt. Viele Liegenschaften liegen innerhalb der Schutzzone S3. Die zugehörigen Schmutzwasserleitungen müssen dem Stand der Technik entsprechen, zudem sind diese innerhalb der Schutzzone S3 periodisch auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Im Mai 2012 wurden die Schmutzwasserleitungen der notwendigen periodischen Prüfung «mit Druckluft» unterzogen. Verschiedene Kanalabschnitte (Haltungen) konnten die Anforderungen dieser Prüfungen nicht erfüllen. Die undichten Haltungen sind daher zu sanieren. Der Gemeinderat hat nun an der Junisitzung der Schmutzabwasser-sanierung Unterrechstein zugestimmt. Für die Gemeinde Grub beträgt der Kostenanteil rund 72'000 Franken. An den Gesamtkosten von 134'000 Franken beteiligen sich weiter die Gemeinde Rehetobel und private Grundstücksbesitzer. Der Gemeinderat hat die Baumeisterarbeiten im Betrag von 87'000 Franken der Firma Brülisauer Tiefbau GmbH, Eggersriet, vergeben.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli: **Montag, 11. August 2014** von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Auf unserer Gemeindeverwaltung bieten wir die Möglichkeit, ab August 2015 eine

Lehre als Kaufmann / Kauffrau

Profil E

Fachrichtung Öffentliche Verwaltung

zu absolvieren.

Die anspruchsvolle kaufmännische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet dir Einblick in die vielen Zweige einer Gemeindeverwaltung. Wirst du im Jahr 2015 die dreijährige Sekundarschulbildung abschliessen und suchst du eine vielseitige

und abwechslungsreiche Ausbildung? Dann bewerbe dich um die interessante Lehrstelle.

Fühlst du dich angesprochen?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Schulzeugnissen und Stellwerkcheck bis zum **Montag, 11. August 2014**.

Sende die Bewerbungsunterlagen an die Gemeindekanzlei Grub AR *Willi Solenthaler*, Gemeindeschreiber, Dorf 60, 9035 Grub AR.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Fritz Keller, Schwarzenegg 243, Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung mit Einbau Fenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 154, Schwarzenegg

Bauberrschaft: Reto und Bea Braunwaller, Ochsenwiese 541, Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 679, Ochsenwiese

Grub zählt Ende Juni 1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug im Juni 2014:

Dell'Oca-Frei Jara, Weiherwies 375

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2014

Freitag, 15. August 2014

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals am Montag, 3. November 2014 (Siehe Abfall-Info 2014)

Schule

Verabschiedung von Eva Drexel und Reni König

Auf dem Pausenplatz begrüßte die Schulleiterin Nadja Bürge alle Schüler/-innen, die Lehrpersonen und speziell Eva Drexel und Reni König. Mit ein paar herzlichen Worten bedankte sie sich bei den zwei Frauen für ihr langjähriges Engagement als Schulpräsidentin, respektive als Mitglied der Schulkommission.

Die Schüler/-innen verabschiedeten sich von ihnen mit Gesang und einem Lied auf der Mundharmonika. Auch

durften die zwei Frauen Blumen und einen Spiegel als Geschenk entgegennehmen.

Zum Schluss gab es Kaffee, Kuchen und Sirup zum Z'nüni.

«Danke und alles Liebi
vo üs allne»

Schulbus-Reglement

*Liebe Eltern
und Erziehungsberechtigte*

Damit ein sicherer und reibungsloser Schulbusbetrieb gewährleistet werden kann, bitte ich Sie um Ihre Mithilfe.

Schenken Sie diesem Reglement bitte die nötige Aufmerksamkeit, lesen und besprechen Sie es bitte mit Ihrem Kind.

Zu beachten sind besonders folgende Punkte:

- Alle Kinder müssen während der Fahrt angegurtet sein!
- Der Schulbus von Grub AR für Jugendliche der Sekundarschule hält beim Feuerwehrdepot Wolfhalden.
- Die Kinder müssen mindestens 2 Minuten vorher bei den Haltestellen bereit stehen! Im Winter 5 Minuten! Der Schulbusfahrer ist nicht verpflichtet, auf zu spät eintreffende Kinder zu warten.
- Ordnung und Disziplin sollte eine Selbstverständlichkeit sein! Der Schulbusfahrer ist nicht für die Erziehung zuständig.
- Die Türen werden vor dem Abfahren geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der Bus wirklich hält.
- Streitereien, flegelhaftes Benehmen, Lärmen und Aufstehen im Bus sind gefährlich. Solches Verhalten ist verboten!
- Im Schulbus sind Essen und Trinken sowie Kaugummis verboten.
- Scooter, Skateboards, Schlitten etc. dürfen bei genügend Platz und nach Ermessen des Schulbusfahrers mitgenommen werden.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst direkt an den Schulbusfahrer Mirco Schläpfer, Tel. 078 929 76 14, erst dann an die Schulleitung.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kinder, welche sich nicht an die Anweisungen des Schulbusfahrers halten, aus dem Schulbus verwiesen werden können.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt, dieser kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch runtergeladen werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

Irene Egli, stv. Schulpräsidentin

Klassenlager der 5./6. Klasse

Vom 23. bis 27. Juni 2014 verbrachte die 5./6. Klasse das Klassenlager in Weisslingen. Alle Schülerinnen und Schüler erhielten eine Kamera oder nutzen die eigene Fotokamera, fotografierten oder filmten damit und dokumentierten einen Tag in Form einer Fotostory, eines Comics oder Films. Auf folgender Website sind Fotos, Filme und Fotostories zu finden: <http://guidoknaus.ch/klassenlager14>

1. Tag:

Von Grub nach Wislig

Bei schönstem Wetter nahmen 28 Schülerinnen und Schüler für 5 Tage Abschied von ihrer Familie. In Winterthur lernten die Kinder bei einem Postenlauf die schöne Altstadt kennen. Dann führte uns Chauffeur Peter an die Töss bei Sennhof. Irgendwie war es doch durchgesickert, oder kluge Köpfe hatten richtig vermutet, für was die Stiefel gebraucht wurden: Nach dem Picknick erwartete uns Goldgräber-Original Markus mit Schaufeln, Kübeln und Pfannen. Wir merkten, dass Markus sein Handwerk verstand und auch ein guter, lustiger Lehrmeister war. Mit unterschiedlichem Eifer machten sich die Kinder an die Arbeit. Lohn der harten Arbeit: Wir fanden Gold für alle ... Liebe Eltern, kündigt euren Job nicht, bevor ihr das Gold gesehen habt. Als das Abenteuer dem Ende entgegen ging, fing es sachte zu regnen an. Bei leichtem Regen bezogen wir das Pfadiheim. Nach dem Quartierbezug schmeckte allen das feine Nachtessen: Ein Salatbuffet mit Brot und Wienerli. Nach dem lustigen Abendprogramm, organisiert durch die «Schokokrümmel», blieb Zeit zum Ausklingen, bis um 10 Uhr die Nacht-ruhe begann.

2. Tag:

Koble - Wasser - Feuer

Regen in der Nacht, leichter Regen am Morgen: Alle waren froh, den Regenschutz nicht vergebens eingepackt zu haben. Gestärkt nach einem bunten, vielfältigen Frühstücksbuffet fuhr uns unser Chauffeur Peter nach Meilen zur Autofähre. In Horgen angekommen, erreichten wir nach 15 Minuten Fussmarsch das Bergwerkmuseum. Dort erhielten wir einen interessanten Vortrag über das Braunkohlen-Bergwerk Käpfnach. Dieses ist vielen unbekannt, obwohl erste Abbauersuche bereits 1548 dokumentiert sind, und das Netz an Haupt- und Querstollen letztlich eine Länge von insgesamt 90 km erreichte, bis das Bergwerk 1947 endgültig stillgelegt wurde. Alle waren bemüht, bei einem Halt auf der 1,5 km

langen Fahrt mit dem Bergwerkszug durch die niedrigen Stollen ein Stück Braunkohle zu finden. 13 °C. war es im Stollen. Als wir wieder das Tageslicht erreichten, war's nicht viel wärmer, aber das Wetter besserte sich laufend. Auf der Rückfahrt machten wir noch Halt beim Hallenbad Uster mit einer lässigen Rutschbahn. Am Abend konnten die «Chicken Wings» dann sogar das Schönwetterprogramm mit Beachvolleyball und Fussball durchführen.

3. Tag:

Technik - Natur - Vergnügen

In Zürich-Altstetten waren wir bei IBM eingeladen. Eine Gruppe versuchte, einem Legoroboter beizubringen, einen vorgegebenen Parcours mit zwei Kurven selbständig zu bewältigen. Unsere jungen Programmiererin-

nen und Programmierer aus Grub AR lösten ihre Aufgabe mit Bravour. Erschwert wurde sie, weil die Räder auf dem Teppich manchmal durchdrehen. Die andere Gruppe wurde durch das 140 Mio. teure Minergie-Bürogebäude mit Ruheraum, Fitnessraum und Cafeterias geführt. Als Kontrastprogramm besuchten wir am Nachmittag den Zürich-Zoo. Höhepunkt für viele war der Besuch der Masoala-Halle. Einige erlebten das erste Mal in ihrem Leben ein tropisches Klima: Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Auf der Rückfahrt machten wir Halt in der Pizzeria Tomate, wo alle ihre Pizza nach Wunsch geniessen

durften. Die «Skittles» boten ein Abendprogramm mit sechs tollen Posten. Während für die einen das Schneckenrennen der Höhepunkt war, war es für andere die Babyfood Challenge oder das Schokoküsse-Wettessen. Dass die Kinder später als üblich zu Bett gingen – lag an unseren Fussballern. Dafür haben die Kinder nach dem grandiosen Sieg wohl selig geschlafen.

4. Tag: Wandertag

Gestern war es spät geworden. Aber es hatte sich ja gelohnt, lange aufzubleiben, denn ein 3:0 gelingt unserer Fussball-Nati nicht in jedem Länderspiel,

erst recht nicht an einer Weltmeisterschaft. Wer heute Morgen heiser war, wusste wenigstens weshalb. Nach dem wie immer vielfältigen Frühstücksbuffet – heute gab es zum Beispiel auch Rührei – wurde der Weg zur Kyburg unter die Füsse genommen. Diese kannten alle aus dem Geschichtsunterricht zur Schweizergeschichte. Aber heute konnten die 5. und 6. Klässler diese Burg ganz real erkunden. In Gruppen streiften die Kinder durch die verschiedenen Räume und versuchten, die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt zu lösen. Anschliessend folgte die Fahrt in die Badi von Illnau. Die Kinder waren begeistert. Nebst der wohlthuenden Abkühlung genossen sie die rassige Fahrt auf der Rutschbahn, und die mutigsten den Sprung vom 5-Meterturm. Am Abend gab es ein Salatbuffet und eine Wurst vom Grill. Das bunte Programm für den Abschlussabend, das guten Anklang fand, hatten die «NY Stars» zusammengestellt.

5. Tag: ... und letzter Tag

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet ging es ans Zusammenpacken, Aufräumen und Putzen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand riesige Lust darauf verspürte. War es die Vorfreude aufs eigene Bett oder die Familie wieder zu sehen – jedenfalls klappte das Aufräumen so gut, dass die Verantwortliche, die um 10.30 Uhr pünktlich zur Kontrolle erschien, sich lobend über die Sauberkeit äusserte. Dies wurde möglich, weil ausnahmslos alle emsig und ohne Murren bei dieser wohl kaum sehr beliebten Arbeit mithalfen. Nach dem Einladen fuhren wir zum Technorama in Winterthur. In Gruppen erkundeten die Schülerinnen und Schüler die drei Stockwerke mit Experimenten zu verschiedenen Phänomenen. Es war immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie schnell sie nach dem Lesen der Anleitung oder der Erklärungen erfassten, um was es ging. Um 13.45 Uhr waren alle wie vereinbart wieder beim Eingang. Die Glace nach Wahl war wohlverdient. Dann hiess es ein letztes Mal: Einsteigen bitte! Schön, sagen zu dürfen: Es war in jeder Hinsicht ein gelungenes Klassenlager!

Bericht: Josef Baumgartner

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

**Samstag, 9. August 2014, ab 16 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz**

Kulinarisches:

- Kaffee und Kuchen
- Spanferkel
- Leckerer vom Grill

Und sonst:

- nette Leute
- gute Musik
- Feuerwerk

P.S.: Das Fest ist nicht nur für Halten-Bewohner, sondern für alle, die gute Laune mitbringen und feiern wollen!

Schlechtwetter-Hotline: 071 891 13 55

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nach den Sommerferien gehts wieder los!

Die erste Turnstunde findet am Dienstag, 19. August 2014 von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.

Wir freuen uns auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071 890 09 25
Marco Camenzind
Denise Wiget 071 890 02 55

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

CITY GARAGE HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Samstag 16. August 2014

**BRING- UND HOLTAG
für Bücher, CDs, DVDs und Videos**

09.00 bis 11.00 Uhr
Pausenplatz Schule Grub AR

**Gratis bringen!
Gratis holen!**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Umweltschutzkommission
Grub AR

**Für alle, die das Wahre und Echte lieben:
typisch appenzellisch!**

In Grub AR, an ruhiger und sonniger Lage – in unmittelbarer Nähe zur Natur – entstehen Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Grosszügige Grundrisse (von 138 bis 160 m²) und solider Innenausbau, Verkaufspreis ab CHF 665'000.

www.tschungge.ch

ARGE tschungge

Beratung und Verkauf
Alfred Obi
Dorf 950, 9063 Stein
Tel. 079 666 30 31
a.obi@tschungge.ch

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Blickpunkt Grub

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Gruber Sportplausch

2014

Das alljährliche Wiedersehen der Sportplausch-Athleten durfte am 21./22. Juni bei herrlichem Sonnenschein stattfinden. Rund 120 Teilnehmer aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet griffen sich eine Startnummer, um unter Gleichgesinnten ein tolles Wochenende zu erleben. Wiederum stellte das OK ein ansprechendes Programm zusammen und die Festwirtschaft sorgte mit einem reichhaltigen Angebot zwischendurch für Erholungsmomente und Gelegenheiten für gemütliches Beisammensein. Indische Spezialitäten, Käse/Speck-Teller, Steaks ... das ist nur ein kleiner

Auszug aus dem Angebot. Eine Schiessbude mit Armbrustschützenstand sorgte für eine weitere Möglichkeit sich unter Beweis zu stellen. Ein «Gumpischloss» hatte passend zur WM die Form eines Fussballes und war sehr beliebt bei den Kindern.

Der Samstag begann mit dem Vierkampf der jüngeren Teilnehmer, die sich im Weitsprung, Flipflopwerfen und Hindernislauf miteinander massen. Damit in dieser Disziplin nicht nur Sportskanonen Erfolgserlebnisse erzielen konnten, rundete ein Glücksspiel den Durchgang ab. Im Anschluss absolvierten auch die Jugendlichen und Erwachsenen den Vierkampf. Obwohl

dieser Sportevent in erster Linie zum Plausch war, legten sich Gross und Klein richtig ins Zeug und erzielten mit viel Krafteinsatz und Motivation gute Resultate.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich rund 25 Kinder und 12 Jugendliche sowie Erwachsene für den Crosslauf auf. Bereits kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo angeschlagen hatte. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR und Grub SG. Der tosende Applaus, den die Läufer beim Zieleinlauf erleben durften, erinnerte

an die Tour de Suisse. Bei den Kindern erzielten Tonia Rechsteiner und Roberto Köppel die beste Zeit, bei den Grossen waren es Andrea Hohl und Ramon Braunwalder.

Am Samstagabend fand das Volleyball-Turnier bei schönem Wetter draussen statt. Die acht Mannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen, absolvierten ihre Spiele mit sehr viel Engagement. Nach jedem Volleyballspiel traten die Teams gegeneinander im Wäscheklammerwerfen an, wo weitere Punkte gesammelt werden konnten. Es siegte im Final das Team Family-Group gegen The Animals. Unter den Mannschaften hatte es zwei sehr junge

Teams, die es trotzdem mit den Gegnern aufgenommen hatten, Respekt! Für jedes Team gab es nach einer feinen Suppe einen attraktiven Preis. Anschliessender Barbetrieb mit köstlichen Drinks und gelungener Unterhaltung von DJ Chris rundeten den Abend ab.

Der Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen und -hockeanern. In zwei Kategorien kämpften acht Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel. In der Kategorie 1 gewann das Team Schoggi und in der Kategorie 2 Team Keksfresser.

Mittagszeit gleich Essenszeit? Nicht

nur, denn die Musikgesellschaft Grub zauberte mit ihren Instrumenten zusätzlich wunderbare Töne in die Festwirtschaft. So füllten sich die Festbänke sehr gut.

Dann kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe, der «schnellste Gruber» (Schnelllauf über 80 m). Ob barfuss oder mit Turnschuhen, alle Läufer gaben ihr Bestes. Die Eltern trieben ihre Kinder zu Höchstleistungen an und schlossen sie stolz am Ende der Rennbahn in ihre Arme. Die Wanderglocke «Schnellste/r Gruber/in» ging dieses Jahr bei den Damen an Tanja Schmitter (11.86 s) aus der Kategorie 25+ und bei den Herren an Elias König (9.84 s) aus der Kategorie Jahrgang 1989 bis 2001.

Ab 14.30 Uhr konnten Mann und Frau ihre Wurfkraft im Steinstossen messen. Die Herren hatten 20 kg und die Damen 10 kg Steinblöcke zur Verfügung um sie so weit wie möglich zu werfen. Als Preis winkten prall gefüllte Einkaufstaschen.

Im Anschluss fanden unter leuchtenden Kinderaugen der beliebte Medalleneinzug und die Rangverkündigung statt. Der Wettbewerb «Schätze die Gesamtlänge des OKs» wurde aufgelöst: Gesucht waren 18.64 m Gesamtlänge. Es gab einige Volltreffer, die dafür attraktive Preise absahnten.

Ein gelungenes Wochenende geht zu Ende, die Teilnehmer tragen stolz ihre Medaillen und Preise nach Hause, emsige Helfer bauen alles wieder ab.

Der 31. Gruber Sportplausch 2014 ist Geschichte. Schön war es!

Trotz des gelungenen Sportanlasses gibt es leider dieses Jahr Abgänge im OK zu verzeichnen:

- Stephan Bischof, Familienplausch, Wettbewerbe
- Urs Jung, Unihockey, Medaillen

Das OK bedankt sich herzlich für den unermüdlichen Einsatz der zwei OK-Mitglieder in den letzten Jahren und wünscht ihnen weiterhin dä Plausch!

Zum Schluss ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Vereine, freiwilligen Helfern, Samariter, Sponsoren und alle, die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben.

Ranglisten unter www.grub.ch
Bilder unter www.diekoenigs.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
von Juli bis September 2014

Juli

Morgenwanderung in Speicher

Einmal frühmorgens eine geführte mittelschwere Wanderung in Angriff nehmen, dazu besteht die Gelegenheit am **Samstag, 26. Juli**. Besammlung ist um 8.00 Uhr beim Bahnhof in Speicher (951 m). Über Neppenegg geht es auf den schönen Aussichtspunkt Hohe Buche (1130 m). Hier wird ein Znühalt im Gasthaus oder aus dem Rucksack eingeschaltet. Von dort führt der Weg weiter über Ebnet und Wies zur Buchschwendi nach Speicher zurück. Die Wanderzeit beträgt 2 ¼ Stunden.

Auf den Eppenberg

Am **Dienstag, 29. Juli** führt eine mittelschwere Wanderung auf den schönen Aussichtspunkt Eppenberg. Besammlung ist um 12.50 Uhr beim Bahnhof in Flawil (610 m). Vorbei am Kloster Magdenau (756 m) führt der Weg über Buebental auf den Eppenberg. Die Fortsetzung erfolgt über Bichwil nach Uzwil (541 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ¼ Stunden und die Verpflegung ist im Gasthaus oder aus dem Rucksack.

August

Botanische Herbstwanderung mit Frühstück

Einmal eine geführte botanische Wanderung mit Frühstück miterleben, ist sicher ein besonderes Erlebnis. Dieses kann man am **Sonntag, 17. August**

geniessen. Besammlung zu der mittelschweren Wanderung ist um 7.45 Uhr auf dem Bahnhof in Gais (916 m). Von dort geht es auf den Hohen Hirschberg (1167 m) zum Frühstückbuffet (Fr. 24.50). Nach diesem Genuss führt der Weg über Golterberg und Grossmoos (945 m) und das Rietli zurück nach Gais. Die Wanderung dauert 3 ½ Stunden. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis Freitag, 15. August um 18.00 Uhr notwendig und zwar an den Wanderleiter Peter Bossart, Tel. 071 793 11 90 oder pebo@bluewin.ch

8. Genuss-Wanderung im Hinterland (Event)

Dieser Event findet das zweite Mal am **Samstag, 23. August** statt. Freunden des Wanderns und der Kulinarik sowie Liebhabern des Appenzellerlandes soll ein unvergesslicher Tag geboten werden. Sie erleben einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und die Appenzeller Landschaft. Auf einer vorgegebenen Route rund um Waldstatt und Schwellbrunn wandern Sie in Begleitung von Wanderleitern von Menügang zu Menügang.

Nähere Informationen erhalten Sie über www.genusswanderung.ch oder über Appenzellerland Tourismus AR, Heiden, Tel. 071 898 33 00. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Mythos Kindlistein

Am **Dienstag, 26. August** ist um 13.15 Uhr Besammlung auf dem Postplatz in Heiden (800) zu einer leichten Nachmittagswanderung. Sie führt über Bellevue und Altenstein (882 m) zum höch-

sten Punkt (949 m) und zurück über Kellenberg nach Heiden. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Von Wildhaus über den Ölberg zum Voralpsee

Um 9.25 Uhr ist bei der Post in Wildhaus (1090 m) am **Samstag, 30. August** Besammlung zu einer mittelschweren geführten Wanderung. Über Lisighaus und Oberdorf führt der Weg zum höchsten Punkt auf den «Ölberg» auf 1428 m. Von dort geht es hinunter zum Kurhaus Voralp und rund um den Voralpsee (1123 m) und zurück zum Kurhaus. Rückfahrt erfolgt mit dem Bus nach Grabs. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

September

Bertys Kuchenwanderung

Die beliebte Kuchenwanderung findet am **Sonntag, 7. September** statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Es ist eine mittelschwere Wanderung «ins Blaue» und dauert 3 Stunden. Und wie immer wartet unterwegs Bertys Kuchenbuffet.

Unterwegs in der grössten Ausserhoder Gemeinde

In Urnäsch (824 m) ist am **Sonntag, 21. September** um 9.00 Uhr beim Bahnhof Besammlung. Die mittelschwere Wanderung führt über die Schönau auf den Hochhamm (1155 m). Über den Tüfenberg und Folenweid (1113 m) geht es zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rund um Roggwil

Eine leichte Nachmittagswanderung steht am **Dienstag, 30. September** auf dem Programm. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Roggwil-Berg. Über Dottenwil und Ruggisberg führt der Weg nach Watt und Roggwil und weiter nach Berg und Freidorf an den Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR.
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Kreuzworträtsel

Zierde, Schmuck (Kurzwort)	in der gleichen Weise	Maschine zum Bäume-fällen		Firmenzeichen, Signet	Sturz	Opernsolo-gesang		Anatolien
▶	▶	▶		Schluss-ergebnis einer Be-rechnung	▶	▶	6	
Ver-langen, Wunsch	▶	9						
▶					Zeitalter			ohnehin, sowieso (ugs.)
Baustoff			ein Europäer					
Hand-mäh-gerät	▶			1		veran-las-sen, den Anstoß geben		
▶	7							funktechn. Sicher-heitsmaß-nahme
Staat in Mittel-amerika	Spreiz-schritt		Besessenheit					
Lachs-fisch	▶				nord-ischer Hirsch			
Situation			Veran-staltung, Ereignis (engl.)					
▶	4			Bruder Jakobs im A. T.	in Eis-stücken „regnen“			Kreuzes-inschrift
klug, vernünftig	▶			2				
Lungen-tätigkeit		scherzh.: geschickt ent-wenden		latei-nisch: im Jahre			8	
▶						Stadt-staat in Südost-asien		
Gebäu-deteil, Zimmer	biblische Gestalt, Stammvater Israels		früherer Minister islam. Staaten					
▶				Roman von Anet				griechi-sche Friedens-göttin
▶	5							
Zugtieren das Geschirr lösen			Aus-drucks-form		leichtes, schnelles Ruderboot			
▶								auf etwas, jeman-den zu
Insel vor der Ostküste Afrikas		Haupt-stadt Taiwans						3
▶					ein-farbig			
zum Meer gehö-rend		den Inhalt ent-nehmen						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weierwies.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Spende der Sternenwoche-Kinder für die Bibliothek

Seit 2004 wird die Sternenwoche der UNICEF Schweiz durchgeführt. Sie steht unter dem Motto «Kinder helfen Kinder». Jedes Jahr in der letzten Novemberwoche sammeln Kinder in der Schweiz für Kinder in Not auf der ganzen Welt. In diesem Jahr z. B. ist der Erlös der Sammelaktion für syrische Flüchtlingskinder bestimmt.

Auch eine Gruppe von Kindern aus Heiden hat sich seit 2005 an dieser grossen Sammelaktion mit einem Stand auf dem Bauernmarkt beteiligt. Sie verkauften Kuchen, Guetzli, selbstgebastelte Karten, Kerzen etc. 2011 wurden einige dieser Kinder von Kurt Aeschbacher in Bern zu UNICEF-Juniorbotschafter/-innen ausgezeichnet. Im Jubiläumsjahr 2013 haben sie nebst

der Standaktion auch noch einen Spaghetti-Plausch mit Unterstützung eines prominenten Kinderlieder-machers im Kirchgemeindehaus veranstaltet. Für ihre treue Teilnahme und ihren grossen Einsatz an den Sammelaktionen wurden die Heidler Kinder mit Büchergutscheinen belohnt, welche sie der Bibliothek gestiftet haben. Die Übergabe der Gutscheine im Wert von Fr. 500.- zusammen mit einem Buch fand an einem Samstagmorgen im Juni in Anwesenheit des Vereinspräsidenten, Ueli Rohner, statt.

Vielen herzlichen Dank den jungen Spendensammler/-innen und ihren Betreuer/-innen für die grosszügige Unterstützung der Bibliothek. Der unerwartete Zustupf wird für den Einkauf zusätzlicher Medien verwendet.

Susi Bär

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

NEU Mähroboter von AL-KO Robolino®

Rasenmähen leicht gemacht

LANDMASCHINEN AG
Kast

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Lösung
von Seite 11

Lösungswort:
Schablone

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Bundesübung in Wald AR

Samstag, **23. August 2014** 16.00 bis 18.00 Uhr
Wegen Sanierungsarbeiten bleibt der Schiessstand
von Mitte Mai bis Mitte August geschlossen.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juni 2014

«Dieser ansonsten eher nasse Sommermonat zeigte sich in diesem Jahr von seiner sonnigsten Seite. Schon die ersten drei Tage waren vorwiegend sonnig und trocken. Wenn aus zeitweilig dichten Wolkenzügen einige Regentropfen fielen, brachte das kein messbarer Niederschlag. Mehrere Gewitterzellen zogen im fernen Westen nordostwärts über den Bodensee. Die erste Schauer mit starkem Regen kam am späten Nachmittag des Vierten über unser Gebiet. Die schwache Kaltfront zog jedoch rasch über uns hinweg. In den folgenden Tagen stiegen die Temperaturen stetig an und erreichten am Neunten mit einem Höchstwert von 30 °C das Monatsmaximum. In der Nacht zum 11. und zum 13. überquerten ostwärts ziehende, starke Gewitter die Station. Bei kurzzeitigem extremen Starkregen sammelten sich über 20 Liter Wasser pro Quadratmeter. Mit leicht fallendem Druck und Temperaturen zwischen 16 °C und 20 °C setzte sich die Reihe der Sonnentage fort. Der späte Nachmittag des 23. brachte uns ein kräftiges Gewitter, dessen Nachhaltigkeit auf den 24. überging und die Natur mit über 30 Liter Regen pro Quadratmeter bediente. Noch vermochte die Sonne die feuchten Luftmassen im Zügel zu halten. Hierbei bauten sich mächtige, teils phantastische Wolkenbilder auf. Die über dem Atlantik und Genua liegenden Tiefdruckgebiete schoben eine Kaltfront nach Mitteleuropa, so dass die beiden letzten Monatstage kühl und regnerisch waren. Rückblickend darf man mit dem heurigen Juni recht zufrieden sein, denn es konnten 25 Sonnentage gezählt werden. Die hochsommerlichen Hitzetage reichten vom Siebten bis zum Elften, während denen das Thermometer Tageswerte zwischen 26 °C und 30 °C anzeigte und die Nachttemperaturen nicht unter 16 °C sanken. Im klassischen Regenmesser sammelten sich insgesamt 125,3 mm. (Im Vorjahr waren es 310,3 mm; die höchste Juni-Regenmenge der letzten 15 Jahre wurde 2009 auf der Station mit 340,4 mm gemessen.)

Die schönen *Cumulus congestus* können in den nächsten Stunden Gewitter und Schauer bringen. (Blick von Halten)

Erinnerung an Nagasaki – das humanitäre Völkerrecht

Das traditionelle Erklängen der Friedensglocke beim Dunant-Museum ist dieses Jahr in einen gemeinsamen Event eingebunden. Das Dunant-Museum Heiden, der Verein Dunant 2010+ und IPPNW Schweiz (ÄrztInnen für soziale Verantwortung und zur Verhütung eines Atomkrieges) laden ins Kino Rosental ein. Am 9. August 2014, 17.00 Uhr hält Prof. Dr. Rolf G. Heinze, Soziologe, Ruhr-Universität Bochum den Vortrag «Erinnerung an Nagasaki – das humanitäre Völkerrecht». Um 18.00 Uhr findet das gemeinsame Läuten der Peace Bell im Gedenken an den Jahrestag des Atombombenabwurfs von Nagasaki statt. Anschliessend offerieren die organisierenden Vereine einen Apéro mit musikalischer Umrahmung beim Henry-Dunant-Museum. Um 19.30 Uhr wird der bekannte Dokumentarfilm: «Die Reise zum sichersten Ort der Erde» von Edgar Hagen im Kino Rosental gezeigt. Edgar Hagens Film zeigt, dass die Weltbevölkerung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat und das Problem der atomaren Endlagerung verdrängt, statt es anzugehen. Regisseur Edgar Hagen wird am 9. August im Kino Rosental anwesend sein und sich anschliessend an den Film der Diskussion stellen. Der Eintritt zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist frei. Es ist auch möglich, nur an einzelnen Programmteilen teilzunehmen. Jedermann ist herzlich eingeladen!

Othmar Kehl, IPPNW

Norbert Näf, Dunant-Museum Heiden

Goldruten in Gärten entfernen

In vielen Gärten in Appenzell Ausserrhoden sind im Sommer die goldgelben Blütenstände der Goldrute anzutreffen. Als Zier- und Bienenpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Doch die beiden Goldruten gehören zu den verbotenen invasiven Neophyten, denn sie haben ein enormes Verbreitungspotential, verwildern leicht und verdrängen die einheimische Flora. Der Kanton verpflichtet – gestützt auf eine Verordnung – Eigentümer und Bewirtschafter, solche Pflanzen sachgerecht zu bekämpfen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern.

Standorte sind bekannt oder werden erhoben

In den meisten Gemeinden Ausserrhodens sind die Standorte in den Gärten bekannt, die fehlenden werden im Laufe des Jahres erhoben. Die Eigentümer werden von der Pflanzenschutzstelle des Landwirtschaftsamtes angeschrieben mit der Aufforderung, die Goldrutenbestände fachgerecht zu eliminieren. Die Pflanzen sollen vor der Blüte häufig gemäht, um sie auszuhungern, oder mit den Rhizomen ausgegraben werden. Das Pflanzenmaterial muss dem Kehrriech mitgegeben werden. Wer Fragen zum Thema hat, kann sich an den Pflanzenschutz AR wenden (Tel. 071 353 67 64, E-Mail pflanzenschutz@ar.ch).

Informationsabend

Zum Thema «Invasive Neophyten und Goldruten» führt die kantonale Pflanzenschutzstelle in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt am 21. August 2014 einen Informationsabend durch. Teilnehmende lernen die verschiedenen Neophyten und ihre Eigenschaften kennen. Anmeldungen bitte an Lisbeth Lieberherr, Telefon 071 353 67 52, E-Mail: lisbeth.lieberherr@ar.ch.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 27. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 3. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 10. August

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: ACAT

Sonntag, 17. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
Kollekte: Tahaddi

Sonntag, 24. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger
Taufe von Louis Filser, Grub AR
Kollekte: Hand in Hand

Sonntag, 31. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, mit dem Gospelchor Berneck-Au-Heerbrugg
Kollekte: Médecins sans frontières

An diesem Sonntag findet auch der ökumenische Gottesdienst auf dem Gupf statt. Beginn: 10.45 Uhr

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 25. Juli,
8. und 22. August, 14.15 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies

Seniorenflug

Dienstag, 26. August, ganzer Tag

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00 - 18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Pfr. René Häfelfinger ist vom
11. - 17. August in den Ferien.
Im Notfall vertritt ihn:
Pfrn. Corinna Boldt,
Walzenhausen,
Tel. 071 888 12 02

ÖKUMENISCHE KINDERFEST

Pfarrhaus Eggersriet

23.
August
16.00 Uhr

Vorschau: Appenzeller Singwochenende Mehrstimmig singen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 25. und 26. Oktober 2014 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen.

Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2014.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94;
E-Mail: singwochenende@bluwin.ch

Veranstaltungen

Juli 2014

- 26. Morgenwanderung in Speicher** Besammlung: beim Bahnhof Speicher 8.00 Uhr
29. Wanderung auf den Eppenberg Besammlung: beim Bahnhof Flawil 12.50 Uhr

August 2014

- 5. Landfrauenverein Grub AR** Bräteln im Waldpark 19.00 Uhr
5. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
9. Haltenfest Parkplatz Bären, Grub AR ab 16.00 Uhr
11. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
13. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
15. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt August 2014
17. Botanische Herbstwanderung mit Frühstück Besammlung: Bahnhof Gais 7.45 Uhr
23. 8. Genuss-Wanderung im Hinterland (Event)
23. Ökumenische Chinderfiir Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
26. Wanderung: Mythos Kindlistein Besammlung: Postplatz Heiden 13.15 Uhr
26. Seniorenausflug
30. Wanderung von Wildhaus über den Ölberg zum Voralpsee
 Besammlung: bei der Post Wildhaus 9.25 Uhr
30. Einwohnerverein Grub AR 100 Jahre Regierungsgebäude Herisau

September 2014

- 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen, Grub AR 20.00 Uhr
5. Landfrauenverein Grub AR
 Jassen und Spielen
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
2. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
6. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies, 15.30 Uhr
11. Landfrauenverein Grub AR Halbtagesausflug

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Witze

Zwei Kollegen sind auf einer Wanderung. Der eine fragt: «Was würdest du jetzt zu einem Bier sagen?» Der andere antwortet: «Nichts – ich würde es trinken!»

«Wenn Sie noch eine Zeit lang leben wollen, müssen Sie aufhören zu rauchen!»

*«Dazu ist es jetzt zu spät.»
 «Zum Aufhören ist es nie zu spät!» «So, dann hat's ja noch Zeit ...»*

Der Kunde fragt den Chef: «Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich hier?» Der Chef meint: «Ich schätze so etwa die Hälfte!»

Ein Mann kommt zum Psychiater und sagt: «Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft schauen.» Der Arzt fragt: «Wann hat das angefangen?» «Nächsten Donnerstag», Herr Doktor.

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Der Gemeinderat hat im November 2012 aufgrund von notwendigen Investitionen in den nächsten Jahren in Anlagenerneuerung etc. das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, mit der Ausarbeitung einer Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) beauftragt. Die Analyse liegt nun vor.

Im GWP sind alle Anlagen der Wasserversorgung, wie Pumpenanlagen, Reservoirs, Brunnenschächte, Haupt- und Verbindungsleitungen etc. nach deren Zustand, Alter und Anlagewert analysiert worden. Gemäss GWP hat die Wasserversorgung Grub sehr viele alte Anlagen, welche in den nächsten Jahren dringendst saniert werden müssen. Laut Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros Wälli AG sind in den nächsten 25 Jahren Investitionen von 9'225'000 Franken zu tätigen. Dies bedeutet, dass für Investitionen jährlich durchschnittlich 370'000 Franken eingesetzt werden sollten, damit die Anlagen und Leitungen sukzessive erneuert werden können.

Die Einnahmen der Wasserversorgung decken die laufenden Ausgaben sowie die Abschreibung und Verzinsung der ausgeführten Investitionen. Die Ertragsüberschüsse sind jeweils den Investitionen gutgeschrieben worden, um eine Verminderung der Investitionen zu erzielen. Eine Reservenbildung für zukünftige Investitionen durch Mehreinnahmen war nicht möglich.

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, ihren Kunden Trink- und Löschwasser jederzeit in einwandfreier Qualität und in geforderter Menge zu liefern. Dabei müssen die Anforderungen an eine gesicherte und einwandfreie Versorgung nach den heutigen Richtlinien in technischer und qualitativer Form erfüllt sein. Damit die Wasserversorgung Grub Ihnen auch in Zukunft das Wasser in der gewohnten einwandfreien Qualität liefern kann, hat die Wasserversorgungskommission den GWP mit der Ist-Zustands-Analyse, der Anlagenbewertung, des Sanierungsbedarfes mit Kostenschätzung und Prioritäten an zwei ihrer Sitzungen traktandiert. Die Kommissionsmitglieder schlagen vorerst einen Sanierungsplan für die nächsten fünf Jahre vor, in denen Investitionen mit erster Priorität in der Höhe von rund 2 Mio. Franken getätigt werden sollen. Die Finanzierung dieser Investitionen bedingen Tarifierhöhungen beim Wasser und den Grundgebühren.

Die Wasserversorgungskommission beantragt dem Gemeinderat Tarifierhöhungen ab dem 1. Januar 2015. Die Wasserversorgungskommission ist sich bewusst, dass Preiserhöhungen nicht erfreulich sind. Sie wissen aber auch, dass das Wasser für alle ein wichtiges Lebenselixier ist und wir alle darauf angewiesen sind.

Ruedi Signer, Präsident
Wasserversorgungskommission

Gemeinderat

Ergänzungswahl Gemeinderat

*Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes
des Gemeinderates*

Wahltermin: 28. September 2014

Nachdem am Abstimmungssonntag vom 6. April 2014 bei der Gemeinderats-Ergänzungswahl keine offizielle Kandidatur vorlag und niemand das absolute Mehr erreichte, ist auch die Meldefrist für den zweiten Wahlgang unbenutzt abgelaufen. Mangels fehlen-

der Kandidatinnen oder Kandidaten konnte auch am Abstimmungssonntag vom 18. Mai 2014 keine Ergänzungswahl durchgeführt werden. Der Gemeinderat hat an seiner Mai-Sitzung entschieden, erst einen weiteren Wahltermin festzulegen, wenn auch eine potentielle Kandidatur vorliegt.

Eine Kandidatur ist nun in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat setzt deshalb den Termin der Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes des Gemeinderats auf

den eidg. Abstimmungssonntag vom 28. September 2014 fest. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am eidg. Abstimmungssonntag vom 30. November 2014 statt.

Zur Ermittlung von Wahlvorschlägen ist am Dienstag, 2. September 2014, 20.00 Uhr, im Dorfstübli, eine öffentliche Wahlversammlung angesetzt.

Sanierung Vorderdorfstrasse

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 14. Januar 2014 beschlossen, das Ingenieurbüro Wälli AG Ingenieure, Heiden, mit der Erarbeitung des Sanie-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 585

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

rungsprojektes Vorderdorfstrasse zu beauftragen.

Die Überprüfung der Werkleitungen (Lage, Alter und Zustand) hat nun ergeben, dass für die Strassensanierung mit bedeutend höheren Kosten zu rechnen ist. Bei der Berechnung von früheren Kostenschätzungen wurde die Sanierung der Werkleitungen aufgrund des damaligen Wissensstandes nicht in Betracht gezogen.

Die hohen Sanierungskosten von insgesamt über 1,4 Mio. Franken für Tiefbau mit öffentlicher Beleuchtung, Wasserversorgung, Gewässerschutz und Elektra bewogen die Ressortverantwortlichen wie auch den Gemeinderat, mit den Sanierungsarbeiten der 1. Etappe erst im 2015 zu beginnen und nicht schon im laufenden Jahr. Die 2. Etappe wird im Jahr 2016 ausgeführt. Mit diesem Entscheid bleibt mehr Zeit für die umfangreichen Vorarbeiten. Zudem können die Sanierungskosten im Voranschlag 2015 wie auch in der Investitionsplanung berücksichtigt werden.

Gemeinderatstreffen Eggersriet und Grub AR

Der Gemeinderat hat sich mit der Nachbarbehörde Eggersriet SG getroffen und sich über verschiedene aktuelle Projekte ausgetauscht. In zahlreichen Bereichen findet eine Zusammenarbeit statt, beispielsweise beim Abwasser, der technischen Betriebe und dem Gewässerunterhalt. Diese Treffen sind sehr wertvoll und fördern das gegenseitige Verständnis, sind doch viele Themen im St.Gallischen und Appenzellischen unterschiedlich geregelt.

Gstaldenbach Erneuerung Durchlass

Teilstück Unterrechstein

Der Durchlass der Flurgenossenschaftsstrasse beim alten Bad Unterrechstein ist kapazitätsmässig ungenügend. Demzufolge ereignen sich die Überflutungen im Rhythmus von wenigen Jahren. Die Erneuerung des Durchlasses ist in den wasserbaulichen Planungen der Gemeinden Heiden und Grub in erster Priorität mit einem Realisierungshorizont bis 2015 vorgesehen.

Das kantonale Tiefbauamt, Abteilung Wasserbau, hat das ortsansässige Büro Ribli AG, Heiden, mit der Erarbei-

tung eines Bauprojektes beauftragt. Das Projekt liegt nun vor.

Die Gesamtkosten betragen total Fr. 240'000. Der Bund und der Kanton übernehmen zusammen 72 %.

Gemäss Art. 16 des Wasserbaugesetzes (bGS 741.1) übernimmt die Gemeinde mindestens 14 % der Gesamtkosten, die restlichen Kosten sind von den Perimeterpflichtigen zu übernehmen.

Da der Durchlass auf der Gemeindegrenze Grub / Heiden liegt, schlägt der Kanton vor, die Kosten je hälftig auf die Gemeinden Heiden und Grub zu verteilen.

Somit ergibt sich für die Gemeinde Grub folgender möglicher Kostenteiler:
Gesamtkosten 100 %

Fr. 120'000.-

Bund und Kanton 72 %

Fr. 86'400.-

Gemeinde Grub 14 % (Annahme)

Fr. 16'800.-

Perimeter und Dritte 14 %

Fr. 16'800.-

Der Gemeinderat ist mit der Erneuerung des Durchlasses des Gstaldenbachs gemäss dem vorliegenden Projekt im Teilstück Bad Unterrechstein im Jahr 2015 einverstanden und hat dem vorgeschlagenen Kostenteiler (Annahme Anteil Gemeinde Grub: Fr. 16'800.-) zugestimmt.

Elektrizitätsversorgung Stromtarife ab 1. Januar 2015

Die Kosten in der Beschaffung der Energie konnten erfreulich massiv reduziert werden, weil die Preise am europäischen Markt extrem günstig waren. Die Kosten der Netznutzung sind um 5 % gestiegen. Die Bundesabgaben wurden mit über 32 % massiv erhöht. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Über alle Tarifgruppen betrachtet, konnte durch die Einsparung im Energieeinkauf eine Preiserhöhung vermieden werden.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2015 genehmigt und unterstützt weiterhin die Grundversor-

gung für Haushalte und Leistungskunden mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie.

Pfarrhaus – Sanierung der Toilettenanlagen

Die sanitären Installationen im Pfarrhaus sind sanierungsbedürftig. Im Hinblick auf die geplante Wiedervermietung hat der Gemeinderat den Sanierungsarbeiten der beiden Toilettenräume unter der Kostenfolge von rund 12'000 Franken zugestimmt. Er hat folgende Arbeitsvergaben vorgenommen:

Sanitärarbeiten:

Signer Bauspenglerei AG, Grub

Malerarbeiten:

Schulz & Rotach, Heiden

Schreinerarbeiten/Bodenersatz:

Thomas Merz, Grub

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 3. September 2014
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Walter und Nelly Bartholdi, Unterrechstein 380, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Neuer Sitzplatz mit Pergola

Baugrundstück: Parz. Nr. 607, Unterrechstein

Wasserversorgung Unterhalt der Hausschieber

Wir machen unsere geschätzten Abonnenten darauf aufmerksam, dass vom 16. bis 18. September 2014 durch die Firma Hinni AG die Hausschieber in folgenden Gebieten überprüft und gewartet werden: *Frauenrüti / Ebni / Dicken / Ochsenwiese / Dorf*.

Weil sich viele dieser Schieber in privaten Grundstücken befinden, bitten wir deren Grundeigentümerinnen und -eigentümer um Verständnis bei der Ausführung dieser Kontroll- und Wartungsarbeiten und bedanken uns für die Gewährung eines freien Zutritts.

Damit diese Tätigkeit speditiv durchgeführt werden kann, werden diese Schieber durch die Wasserversorgung Grub AR vorgängig geortet und wenn nötig freigelegt.

Wasserversorgung Grub AR

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 28. September 2014

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!»
- Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»

Gemeindeabstimmung

- Wahl des 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. September 2014
18.00 bis 19.00 Uhr auf der Gemeindeganzlei

Sonntag, 28. September 2014
9.00 bis 11.00 Uhr auf der Gemeindeganzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindeganzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Wahlapéro

Am Abstimmungssonntag vom 28. September 2014, um 18.00 Uhr, findet im Restaurant Hirschen zu Ehren des neugewählten Behördenmitgliedes ein Wahlapéro statt, zudem auch die Bevölkerung eingeladen ist.

Öffnungszeiten

Gemeindeganzlei

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!

Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

Grub zählt Ende Juli 1008

Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juli:

Bauer Stephanie, Riemen 156

Frei Steve, Hartmannsrüti 221

Pfändler Peter und Marta,

Weiherrwies 396

Geburt im Juli 2014:

Kurer Ben, Dorf 44, geboren

am 21. Juli 2014 in Heiden

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt September 2014

Freitag, 12. September 2014

Foto: Bernhard Lutz

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhodens

Nachher

Liedermacherabend und Kabarett im Kursaal Heiden

Die Veranstaltungsreihe «KULTUR IM KURSAAL HEIDEN» des Kurvereins Heiden präsentiert am Samstag, 20. September um 20.00 Uhr im Kursaal Heiden einen Liedermacher-Abend und Kabarett mit «Das unerhörte Rat Pack».

Ein Liedermacher-Abend mit drei Schurken und viel Kabarett. Reto Zeller, Fabian Lau und Res Wepfer haben es nun wirklich nicht nötig, zusammen aufzutreten. Jeder einzelne von ihnen könnte locker und leicht alleine einen Abend füllen. Reto Zeller, Fabian Lau und Res Wepfer haben aber ungemeines Vergnügen daran gefunden, es doch gemeinsam zu tun. Dabei schleudern sie sich ihre Herzensangelegenheiten um die Ohren, dass es beglückender nicht sein könnte. Sie widersprechen sich, fordern sich heraus und manchmal fahren sie sich auch - bei allem Respekt - gehörig an den Karren. Was sonst, wenn ein Exil-Berner auf einen scheinintegrierten Deutschen und einen luftigen Zürcher trifft?

Tickets zum Preis von Fr. 35.- (Kat. 1) oder Fr. 28.- (Kat. 2) sind bei der Tourist Information Heiden, Post Heiden oder an allen Ticketino-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch.

Die drei illustren Herren haben es nun wirklich nicht nötig, zusammen aufzutreten. Jeder einzelne von ihnen könnte locker und leicht alleine einen Abend füllen.

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für diese Vorstellung.

Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Rat Pack» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Abendkasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

... das muss
gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 26. September ihre Ausbildung beenden.

Einladungen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ebrung am Freitag, 26. September 2014 ab 18.30 Uhr im Hotel Ochsen, Grub zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüssung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden
bis 8. September 2014 an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

Schule

Erster Schultag in Grub AR 75 Basisstufenkinder

Nun hat das neue Schuljahr wirklich begonnen! 75 Kinder versammelten sich zum ersten Morgenkreis. Ganz herzlich wurden alle neuen Basisstufenkinder, die neue Schulpräsidentin

Irene Egli, Eveline Bürki als neues Schulkommmissionsmitglied sowie die neue Lehrperson Tobias Forster begrüsst. Wir wünschen allen ein schönes Schuljahr mit vielen tollen Erlebnissen!

Schulleitung und Lehrerteam

Schule
Grub AR

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Im vergangenen Schuljahr haben die Lehrkräfte nebst dem normalen Schulunterricht viele kleine Projekte mit ihrer Klasse oder als ganze Schule durchgeführt. Es sind sehr oft diese Erlebnisse, welche die Kinder prägen und ihnen auch als Erwachsene in Erinnerung bleiben. Ein spezielles Erlebnis waren die Weidenbautage. Alle packten mit an, Schüler/-innen, Hauswarte, Lehrpersonen, Schulleitung und auch einige Eltern. Nun kann das Resultat auf dem Pausenplatz bestaunt werden. Spezielle Hörerlebnisse konnten wir geniessen, dank der gemeinsamen Musikstunde der Unter- und Mittelstufe. Dies war ein Versuch zum Projekt der erweiterten Zusammenarbeit und wird nun im nächsten Schuljahr noch ausgebaut. So trat der gemischte Chor an der Weihnachtseinstimmung in der Kirche, beim 30-Jahr-Jubiläum von Guido Knaus, bei der Wahlfeier für René Rohner und an weiteren Anlässen auf.

Da aufgrund der steigenden Schüler/-innen-Zahlen die beiden Basisstufen nicht zusammengeführt werden konnten, werden auch in den Basisstufen Möglichkeiten zur erweiterten Zusammenarbeit ausprobiert.

In der Schulinternen Lehrerfortbildung befassten wir uns vor allem mit der Optimierung der freien Tätigkeit und mit dem Konzept von der Erstschrift zur teilverbundenen Handschrift. Herr Bruno Mock bildete uns graphomotorisch weiter, stellte uns sein Konzept vor und lieferte am Elternanlass Argumente für die Abschaffung der «Schnürlischrift». Das Schriftkonzept der Schule Grub AR wurde von der Schulkommision und vom Departement Bildung des Kantons AR bewilligt und wird am ersten Elternabend nach den Sommerferien vorgestellt. Im nächsten Schuljahr werden wir bereits beginnen, uns für den Lehrplan 21 fit zu machen.

Zwei Lehrpersonen konnten in diesem Schuljahr ihren Masterkurs erfolgreich abschliessen: Evelyne Böhi mit dem MAS «Wirksamer Umgang mit

Heterogenität» und Guido Knaus mit dem MAS «Social Informatics». Wir gratulieren herzlich und danken für das Wissen, das sie in die Schule Grub einfließen lassen.

Für das nächste Schuljahr haben wir aus dem Leitbild folgenden Leitsatz ausgewählt: «Wir stärken unseren Gemeinschaftssinn mit Aktivitäten und Projekten.» Bereits sind schon mehrere Bewegungs-Anlässe dazu geplant: ein Sportplausch, ein Tanztage mit professionellen Tänzern, das Projekt fitnessforkids und ... - Lassen Sie sich überraschen!

Ein spezielles Augenmerk legen wir auch im nächsten Schuljahr auf den Umgang untereinander. Wir wollen respektvollen Umgang, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Rücksichtnahme fördern. Für Ihre Unterstützung in diesem Bereich danken wir Ihnen jetzt schon.

Ich wünsche uns allen ein Schuljahr mit vielen tollen Erlebnissen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden!

Schulleitung Nadja Bürge

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2014 - MÄRZ 2015

www.webvorderland.ch

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

Fit mit Kräutern in der Grippezeit

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 07.10.2014, 18.30 - 22.00 Uhr

Mit Tarot der Seele eine Sprache geben

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
2 x Montag, 20.10.2014 und 27.10.2014,
19.30 - 21.00 Uhr

"Conversation and more" - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
9 x Mittwoch, 22.10.2014 - 18.03.2015
(vierzehntäglich), 19:45 - 21:15 Uhr

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
15 x Mittwoch, 22.10.2014 - 18.03.2015 (wöchentlich,
ohne letzten Mittwoch im Monat), 18:00 - 19:30 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber - Sonnenblick, Walzenhausen
Samstag/Sonntag, 25./26.10.2014
Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch;
www.singwochenende.ch.vu

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel - Naturheilpraxis, Rehetobel
Samstag, 25.10.2014, 9.45 - 17.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Salsa für Anfänger

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 01.11.2014/08.11.2014/15.11.2014/
22.11.2014, 20.15 - 21.45 Uhr

Selbstverteidigung für Frauen

Barbara Giason - Feuerwehrhaus, Wolfhalden
3 x Montag, 03.11.2014/10.11.2014/17.11.2014,
18.30 - 20.30 Uhr

„Pralinenkurs - Selbstgemachte Pralinen

Isabella Schär - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 04.11.2014, 19.00 - 23.00 Uhr, **oder**
Mittwoch, 05.11.2014, 18.00 - 22.00 Uhr

Jasskurs für Anfänger - Wir lernen den Schieber

Hans Kubli - Restaurant Hirschen, Heiden
2 x Mittwoch, 05.11.2014 und 19.11.2014,
19.00 - 21.00 Uhr

Hochbeet selber herstellen

Christoph Haider - Schreinerei fit4job, Heiden
3 x Mittwoch, 05.11.2014/12.11.2014/19.11.2014,
17.30 - 20.00 Uhr

Vogelhaus selber herstellen

Christoph Haider - Schreinerei fit4job, Heiden
3 x Donnerstag, 06.11.2014/13.11.2014/20.11.2014,
17.30 - 20.00 Uhr

Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015/10.01.2015/17.01.2015/
24.01.2015, 20.15 - 21.45 Uhr

Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker

Edgar Heizmann - Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 - 20.30 Uhr

Die Schweizer und ihre Sprache verstehen

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015/26.01.2015/02.02.2015/
09.02.2015, 19.30 - 21.00 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler - Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015,
9.00 - 11.00 Uhr

Osterdekoration

Inge Eugster - Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Ich auf der Bühne? Ja!!!

Theaterschnupperkurs für Erwachsene

Andrea Richle Özütürk - Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 - 19.00 Uhr

Jahrhundert der Zellweger - Führung

Heidi Eisenhut - Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 - 20.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Viehschau Heiden-Grub 2014

Am Samstag, 4. Oktober 2014 findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden - Grub statt. Ca. 10 Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh nach sennischer oder oberländer Art auf den Schauplatz auffahren.

Die Auffuhr der Tiere beginnt um ca. 9.15 Uhr. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf. Für Gross und Klein stehen Gratis-Rössli-Fahrten durchs Biedermeierdorf bereit.

Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Als besonderes Ereignis findet heuer der Vorderländer Gemeinschaftscup in Heiden statt. Es werden auf dem Schauareal beim Bären auch wieder eine Anzahl Kleintiere zu sehen sein.

Für das leibliche Wohl sorgen Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet heuer im Kursaal Heiden statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit musikalischer Umrahmung, Tombola und Barbetrieb statt. Die Bevölkerung beider Gemeinden ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen.

*Im Namen der Viehschau
Heiden-Grub*

Michael Eugster

Waffensammelaktion der Kantonspolizei

Kostenlose Abgabe von Waffen, Waffenzubehör, Munition und Sprengmittel.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führt am Samstag, 20. September 2014, an drei Orten im Kanton eine Waffensammelaktion durch.

Dabei können Waffen, Waffenzubehör, Bajonette/Messer, Munition und Sprengmittel kostenlos abgegeben werden.

Die Polizei ist dafür besorgt, dass Waffen und Munition etc. ordnungsgemäss und fachgerecht entsorgt werden. Sprengmittel werden der Vernichtung zugeführt.

Die Sammelaktion findet am Samstag, 20. September 2014 an den aufgeführten Orten zu folgenden Zeiten statt:

Heiden: 08.00 bis 09.30 Uhr
Werkhof Bissau

Hinterbissastrasse 70

Teufen: 10.30 bis 12.00 Uhr
Ausbildungszentrum Bächli

Herisau: 14.00 bis 16.00 Uhr
Polizeikommando, Zeughaus Ebnet

Personen, die Feuerwaffen, Munition oder Sprengmittel abgeben, werden gebeten einen amtlichen Ausweis vorzuweisen. Durch die Polizei wird eine Verzichtserklärung ausgestellt, welche vor Ort in Kopie ausgehändigt wird.

Nebst dem Sammeltag von Samstag,

20. September 2014, können weiterhin bei allen Polizeiposten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu den Bürozeiten Waffen und Munition gegen Unterzeichnung einer Verzichtserklärung abgegeben werden. Auch diese Möglichkeit wird weiterhin kostenlos angeboten.

Das Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden ist überzeugt, mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zu leisten und hofft, dass die Bevölkerung von dieser Möglichkeit rege Gebrauch macht.

*Kantonspolizei
Appenzell Ausserrhoden,
Sicherheitspolizei*

Foto: Anette Wirth

freitag 26. september 2014

jazz im hirschen

grub sg

kind of blue

saalöffnung für ein feines
nachtessen ab 19 uhr
konzertbeginn 20 uhr
eintritt 20.- fr.
(keine reservation möglich)
www.kindofblue.ch

EINE KULTURVERANSTALTUNG DES VERKEHRSSVEREINS EGGERSRIET - GRUB

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Die Turnstunden finden seit dem
19. August 2014 immer am
Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr
in der Turnhalle Grub AR statt.
Wir freuen uns auf viele begeisterte
Turner/-innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071 890 09 25
Marco Camenzind
Denise Wiget 071 890 02 55

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 20. September 2014 von 9.00 bis 10.30 Uhr
mit «Schmink-mich»-Ecke, Chinderbüeti und
Chinderfir

Am Samstag den 20. September findet im Kursaal Heiden
wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden
gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen
angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und
anderen Kinderartikel wird auch sehr geschätzt.
Die Annahme findet am Freitag 19. September
von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Neu bieten wir kostenlos einen «Chinderhütendienst»
von 8.45 bis 11.45 Uhr an.

Kinder lieben es sich in eine andere Figur zu verwandeln.
In der «Schmink-mich»-Ecke können sie sich mit etwas
Schminke und Glitter verzaubern lassen.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und
Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer
Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfir
im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab
5 Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem
Geschichten- und Bastelprogramm (Treffpunkt 9.15 Uhr
im Kursaal Heiden).

Neu können auch Gutscheine zum Verschenken
vorgehend bezogen werden.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – das Börsen-Team/FG
Fragen/Informationen: Alexandra Breu 071 891 71 41.

Foto: Bernhard Lutz

Komische Knochen Eine szenische Lesung

Betrachtungen zum
Rätselwesen Mensch
Notizen aus dem Leben
eines Clowns.

Seit über vierzig Jahren ist der international bekannte Clown Pic – viele Jahre davon mit dem Circus Roncalli und zweimal mit Knie – unterwegs. Hier schildert er Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten: Witzig, melancholisch, menschenfreundlich – und rührt und regt dabei den Zuschauer an, stimmt ihn mal heiter, mal nachdenklich. Dazwischen gibt es Präsidentenworte, Saxophontöne und die kleinsten Seifenblasen der Welt.

«Und hinreissend ist der St.Galler Pic – ein grosser Clown, der ohne Klamauk auskommt, ein Poet, der glänzende Einfälle in herrlicher Manier präsentiert.»

NZZ

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub
lädt ein zu einem Abend mit leisen und
feinen Tönen und poetischen Bildern.

*Freitag, 19. September 2014, 20.00 Uhr
Hotel Linde Heiden*

Eintritt: Kollekte

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement
für Fr. 45.– von

Blickpunkt Grub

Bestellungen:
manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Vor 100 Jahren: Massenflucht der Kur- und Feriengäste

«Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte der Ausbruch des Krieges auf die Kursaison in Heiden», schreibt der Chronist für das Jahr 1914. «Mit dem 1. August kam die abrupte Abreise der grossmehrheitlich aus Deutschland stammenden Gäste.» Auch viele in Grub logierende Hotelgäste reisten panikartig ab.

Vor hundert Jahren zählte das zu den führenden Ostschweizer Kurorten

gehörende Heiden 28 Hotels sowie zahlreiche weitere Pensionen und Gasthäuser mit gesamthaft rund 1600 Gästebetten. «Die Zahl der Gäste hatte im Sommer 1914 eine erfreuliche Höhe erreicht, die Hotels und Pensionen waren gut besetzt. Dann kam der Krieg und damit die Massenflucht. Der Schaden, den die Fremdensaison dadurch erlitt, war gross. So still und leer wie in der zweiten Sommerhälfte war es in Heiden seit vielen Jahrzehnten nicht mehr», beklagt der Chronist.

Pferdesporttage Mörschwil 5.- 7. September 2014

Freitag, 5. September
Vereinspringen ab ca. 16.00 Uhr
Barbetrieb

Samstag, 6. September
Freie Prüfungen
Ablösespringen mit Quad
Barbetrieb

Sonntag, 7. September
Prüfungen RN 100/105
Prüfungen RN 110

Mehr unter www.kvr-rorschach.ch

*Von der Massenflucht
der Kurgäste waren
auch die Ausflugs-
restaurants wie etwa
der «Fünfländerblick»
stark betroffen*

*Bild und Text:
Peter Eggenberger*

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Jährliche Mitgliederversammlung von AüB – Wahl des neuen AüB-Präsidenten

Nach einem sehr interessanten Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser von der Goba AG über Innovation, regionale Wertschöpfung und Unternehmensführung fand am Abend des 23. Juni 2014 in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Heiden die 18. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins AüB statt. Hierbei wurde als Nachfolger für den zurücktretenden AüB-Präsidenten Max Koch, Jakob Egli, Gemeindepräsident von Wald, gewählt. Jakob Egli hat das Präsidium ab Juli 2014 nahtlos übernommen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich ganz herzlich bei Max Koch für den jahrelangen und grossen Einsatz, welcher er als Präsident für AüB geleistet hat und hoffen auf eine ebenso fruchtbare Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten Jakob Egli.

Die geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2013 wurde einstimmig genehmigt. AüB schliesst das Geschäftsjahr bei einem Aufwand von 60'151 Franken mit einem minimalen Verlust von 131 Franken ab, somit konnte eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Das Eigenkapital des Vereins beträgt Ende 2013 16'685 Franken.

Interview mit dem neuen AüB-Präsidenten Jakob Egli

Warum haben Sie sich entschieden, für das AüB-Präsidium zu kandidieren?

13 Jahre lang lag der Schwerpunkt meiner Arbeit in kommunalen Fragen. Mit dem AüB Präsidium werde ich mich stärker in die interkommunale, regionale Zusammenarbeit einbringen. Dies fasziniert mich sehr. Ausschlaggebend für meine Kandidatur waren die Diskussionen in der Fachgruppe Gemeindepräsidenten AüB.

Welche Eindrücke verbinden Sie mit dem Verein AüB?

AüB besitzt einen farbigen Auftritt. Was die Region ausmacht, ist noch eine offene Frage. Für die Ziele von AüB ver-

spüre ich viel Goodwill. Die Umsetzung der Intentionen und Ansprüche von AüB in konkrete Projekte ist aber sehr anspruchsvoll.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf in der Region?

Wir müssen Aufgaben und Probleme guten Lösungen zuführen, welche einzelne Betriebe oder Gemeinden nicht bewältigen können. Mich persönlich interessiert der Begriff der «Region». Was umfasst eine Region alles? Wie definiert sich ein regionales Zusammenleben? In welchem Wirtschaftsraum bewegen wir uns? Auf diese Fragen im Rahmen von AüB Antworten zu finden und das regionale Verständnis zu stärken, soll der Anspruch sein.

Was möchten Sie als AüB-Präsident erreichen?

Ich möchte mich innerhalb des Vereins für eine Fokussierung auf klare, erreichbare Zielsetzungen einsetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll ein möglichst grosser Nutzen erzielt werden. Ein weiteres Anliegen ist mir eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mitgliedern und dem Geschäftsführer von AüB.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland
über dem Bodensee Dorf 2,
9427 Wolfhalden

Geschäftsführer:
Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Spitex Vorderland

6. September

Tag der offenen Türe

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause, hat sich die Spitex Appenzeller Vorderland in diesem Jahr intensiv mit dem Umbau ihres Stützpunkts und dem Erscheinungsbild der Organisation befasst. Im ersten Halbjahr 2014 leisteten die Mitarbeiterinnen in den drei Schichten Früh-, Haupt- und Spätdienst wieder 9'600 Arbeitsstunden. In diesen Zahlen sind die Einsätze in Heimen und Hotels nicht eingerechnet.

In den ersten sechs Monaten 2014 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 % zurück. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Solche Abweichungen konnten auch in anderen Jahren schon festgestellt werden. Von den ausgewiesenen rund 9'600 Arbeitsstunden gehen 69 % der Arbeitsleistung auf die Sparte Krankenpflege. Im Vorjahr waren es 70 %. Dazu kommen rund 200 Stunden, die in Heimen und Hotels geleistet worden sind.

Aufgrund des wesentlich grösseren, von Versicherern und Politik verlangten administrativen Aufwands der Mitarbeiterinnen war es unumgänglich, dass auf dem Stützpunkt bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden, um vor allem auch dem Datenschutz vermehrt Rechnung tragen zu können. Dem wurde Rechnung getragen, in dem Besucherinnen und Besucher nicht mehr direkt ins Grossraumbüro der Krankenpflegerinnen gelangen, sondern ihre Büros in den hinteren Bereich verlegt worden sind. Besucher werden neu von der Administration empfangen. Zur Anmeldung steht eine Glocke zur Verfügung.

Die renovierten Räumlichkeiten können von der Öffentlichkeit am Nationalen Spixtag am Samstag, 6. September von 14.00 bis 16.00 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Festwirtschaft lädt zum Verweilen, für Erfrischungen und zu Gesprächen ein. Z.B. zum Thema des Spixtages, «Ohne Angehörige geht es nicht», wie viel darf ihnen zugemutet werden? Auch zu dieser Frage stehen ihnen die Spitex-Verantwortlichen gerne zur Verfügung, im Sinne von «Spitex und pflegende Angehörige – Hand in Hand».

Der neu gestaltete Empfang der Geschäftsstelle in Heiden

Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser Spitex-Logo ist mit unserem Grundsatz «Von Mensch zu Mensch» ergänzt worden. Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sollen künftig eine weisse Farbe haben. Das sehr gefällige hellblau ist

leider nicht immer standartmässig, sondern je nach Fahrzeug-typ, nur gegen massiven Aufpreis erhältlich.

Die Statistiken der Arbeitsstunden und den damit verbundenen Hausbesuchen zeigen für alle Verbandsgemeinden und die Gemeinde Grub folgendes Bild:

Arbeitsstunden 1. Halbjahr	Vertragsgemeinden		Grub	
	2013	2014	2013	2014
Krankenpflege	5'620	5'298	181	83
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'557	2'441	60	86
Total	8'177	7'739	241	169
Durchschnitt pro Einwohner	0.73	0.69	0.24	0.17
Anzahl Besuche 1. Halbjahr				
Krankenpflege	10'269	9'807	333	115
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'033	1'907	50	69
Total	12'302	11'714	383	184
Durchschnitt pro Einwohner	1.09	1.04	0.38	0.18

Sind die Spitex-Dienstleistungen nur für ältere Einwohnerinnen und Einwohner? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung stehen sie allen Personen in den Vertragsgemeinden zur Verfügung. Mitglieder sind herzlich Willkommen.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, Tel 071 891 19 08 oder E-Mail: info@spitex-vorderland.ch.

Information zu den Dienstleistungen: www.spitex-vorderland.ch

APPENZELL AUSSERRHODER WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
von Juli bis September 2014

August

Von Wildhaus über den Ölberg zum Voralpsee

Um 9.25 Uhr ist bei der Post in Wildhaus (1090 m) am **Samstag, 30. August** Besammlung zu einer mittelschweren geführten Wanderung. Über Lisighaus und Oberdorf führt der Weg zum höchsten Punkt auf den «Ölberg» auf 1428 m. Von dort geht es hinunter zum Kurhaus Voralp und rund um den Voralpsee (1123 m) und zurück zum Kurhaus. Rückfahrt erfolgt mit dem Bus nach Grabs. Die Wanderzeit beträgt 4 Stun-

den und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

September

Bertys Kuchenwanderung

Die beliebte Kuchenwanderung findet am **Sonntag, 7. September** statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Es ist eine mittelschwere Wanderung «ins Blaue» und dauert 3 Stunden. Und wie immer wartet unterwegs Bertys Kuchenbuffet.

Unterwegs in der grössten Ausserrhoder Gemeinde

In Urnäsch (824 m) ist am **Sonntag, 21. September** um 9.00 Uhr beim Bahnhof Besammlung. Die mittelschwere Wanderung führt über die Schönau auf

den Hochhamm (1155 m). Über den Tüfenberg und Folenweid (1113 m) geht es zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rund um Roggwil

Eine leichte Nachmittagswanderung steht am **Dienstag, 30. September** auf dem Programm. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Roggwil-Berg. Über Dottenwil und Ruggisberg führt der Weg nach Watt und Roggwil und weiter nach Berg und Freidorf an den Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen. Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR.
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt September
Freitag, 12. September 2014

Oldies Night im Kursaal Heiden am 6.9.2014

Freier Eintritt am Biedermeierfest
2014 in Heiden!

«Kleider machen Leute – ein Zylinder aber noch keinen Biedermeier.» Bei uns kommen alle ganz gross raus. Egal ob Biedermeier, Tanz-Muffel, Bar-Hocker oder Disco-Queen.

Nach dem Motto «Lockert eure Korsetts und legt den Gehrock ab!» bieten wir am Samstag des Biedermeierfestes 2014 die Oldies Night im Kursaal Heiden. Mit Musik aus allen Epochen, einer Wunschliste der Gäste und dem motivierten Team an der Bar und dem DJ-Pult kann nichts schiefgehen!

Oldies Night,
Samstag, 6. September 2014,
ab 21.00 Uhr, freier Eintritt
Oliver Brosch, für das
Oldies-Night-Team

35 jähriges Jubiläum

Mit Stolz durften wir am 06. August 2014 Urs Breu zu seinem 35 jährigen Jubiläum gratulieren.

In diesen 35 Jahren durfte er einige technische Änderungen der Branche miterleben. Wir danken ihm herzlich für seine jahrelange Loyalität und seinen unermüdlichen täglichen Einsatz.

Wir schätzen Urs Breu in unserem Team und freuen uns, dass er der elektro führer ag auch in den nächsten 35 Jahren zur Seite steht.

elektro führer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

Kreuzworträtsel

Komponist und Texter		Körperorgan	Bücherfreund; Abonnent		gewöhnheitsmäßig, ständig	völkerrechtliches Abkommen		Gegner
Atrium	▶							
▶	○ 2							
elektrisches Wärmegerät			Rennbahn			vielfarbig	○ 1	
prüfen, testen	▶							
▶				kreisförmig		○ 5		
Kinderpeise		kleiner Lachs-fisch	▶					Schussgeräusch
Zirkuskunst	▶		○ 8					
▶				Großeinkaufsanlage		verehrtes Vorbild		
Winkel des Boxrings		ohne Mängel	Staat in Ostasien	▶				
Fabelwesen	▶		○ 7		Kugelspiel, Sportart		Tierpflege	
▶								
Gemüseart	Verban-nung; Verban-nungsort		Fremdwortteil: fern	▶			Schwertlilien-gewächs	Peitsche
▶								
Schiff-fahrts-straße			Nieder-schlag	▶				
▶		○ 3			Beginn, Eröffnung		Erkäl-tungs-symptom	
Stern im „Wal-fisch“	▶					○ 4		
unterster Offiziers-dienst-grad	menschliche Aus-strahlung		römi-scher Liebes-gott	▶	be-stimmter Artikel			
▶								engl.: Satz beim Tennis
Vorstel-lungs-kraft		Schmie-deblock	▶					
▶					Wind-schat-tenseite			
Kurz-wort für eine Lederart		ober-italie-nische Stadt	▶				○ 6	

1	2	3	4	5	6	7	8

Alterswohn- und Pflegeheim Weihewies 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weihewies.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Für Kinder im Strassenverkehr vollständig vor dem Fussgängerstreifen anhalten

Der Schulbeginn ist für Kinder jeweils aufregend. Umso mehr gilt es für Fahrzeuglenkende, gegenüber Kindern besonders aufmerksam zu sein. Diese gehören zu den gefährdetsten Verkehrsteilnehmenden.

In der Schweiz werden jährlich rund 2000 Strassenverkehrsunfälle mit Kindern unter 16 Jahren polizeilich registriert. Häufige Unfallursachen bei unter 14-Jährigen sind mangelnde Aufmerksamkeit, leichte Ablenkbarkeit und fehlende Konzentrationsfähigkeit.

Entwicklungsbedingt ist die Wahrnehmung eingeschränkt und das Bewusstsein für Gefahren ist bei den Kleineren erst im Alter von 8 bis 10 Jahren vollständig entwickelt. Gerade zum Schulbeginn ist deshalb volle Aufmerksamkeit der übrigen Verkehrsteilnehmenden erforderlich.

Tipps

- Seien Sie besonders aufmerksam gegenüber Kindern zu Beginn des neuen Schuljahres.
- Halten Sie vor einem Fussgängerstreifen vollständig an. Kinder lernen, dass sie die Strasse nicht betreten sollen, bevor die Räder eines Fahrzeugs völlig stillstehen
- Üben Sie mit Ihrem Kind bereits ab dem 2. Lebensjahr das korrekte Verhalten im Strassenverkehr.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind helle Kleider mit leuchtenden Farben trägt.
- Versorgen Sie Ihr Kind mit einer Schutzausrüstung, wenn es fahrzeughähnliche Geräte benützt (z. B. Helm, Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschutz) oder Velo fährt.

Mehr finden Sie in unserem Ratgeber auf www.ratgeber.bfu.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Blickpunkt Grub

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Einwohnerversammlung Grub AR

100 Jahre Regierungsgebäude

Das Regierungsgebäude in Herisau wurde vor 100 Jahren eingeweiht. Seither halten der Regierungs- und der Kantonsrat ihre Sitzungen dort ab. Anlässlich dieses Jubiläums werden diverse Tage der offenen Tür angeboten. Der Einwohnerversammlung hat eine spezielle Führung zum Thema Architektur und Geschichte des Gebäudes reserviert.

Der Anlass findet statt am Samstag, 30. August 2014

Treffpunkt um 8.20 Uhr vor dem Schulhaus Grub oder um 8.55 Uhr vor dem Regierungsgebäude in Herisau.

Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie.

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und in Kraft gesetzt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September 2014. Rosental. Das Kino.

Fr*	29.8.	20.15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
Sa	30.8.	17.15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	30.8.	20.15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
So	31.8.	15.00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
So	31.8.	19.15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
Di	2.9.	20:15	Edward Burtynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
Fr*	5.9.	20:15	Kinoteens: Bad Neighbors	ab 14/12 Jahren	D
Sa	6.9.	17:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	6.9.	20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
So	7.9.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 6/4 Jahren	D
So	7.9.	19:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	9.9.	20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
Fr	12.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	12.9.	20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	13.9.	17:15	Edward Burtynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	13.9.	20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
So	14.9.	15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
So	14.9.	19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	16.9.	20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	19.9.	20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	20.9.	17:15	Feuer & Flamme (mit Regisseur)	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	20.9.	20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
So	21.9.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 10/8 Jahren	D
So	21.9.	19:15	Edward Burtynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
Di	23.9.	20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	24.9.	20:15	Cinéclub: Nebraska	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	26.9.	20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
Sa	27.9.	17:15	Feuer & Flamme	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	27.9.	20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d
So	28.9.	15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
So	28.9.	19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	30.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	30.9.	20:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

20. September 20.15 Uhr im Kino Rosental: Filmvorführung Feuer & Flamme (Regisseur anwesend)

FEUER & FLAMME ist ein Film über Handwerk und Kunst, St. Gallen und Shanghai. In der Kunstgieserei St. Gallen treffen namhafte Künstler wie Urs Fischer, Katharina Fritsch, Fischli/Weiss, Paul McCarthy und Hans Josephsohn auf Felix Lehner, den charismatischen Gründer und seine bunte Crew von meist jungen Frauen und Männer, die mit grosser Begeisterung und Leidenschaft Visionen in Skulpturen umsetzen. Ihre Faszination für das jahrtausendealte Handwerk erregt im zeitgenössischen Kunstmarkt grosses Aufsehen. Ihr Erfolg führte dazu, dass Teile der Produktion nach Shanghai ausgelagert werden mussten. Der kulturelle und handwerkliche Austausch mit China bedeutet gleichzeitig Herausforderung und Bereicherung. Ob in Shanghai oder St. Gallen, der Blick in das flüssige Metall verzaubert und lässt Träume Wirklichkeit werden. Unbedingt sehenswert!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum
Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Lösung
von Seite 13

Lösungswort:
Vernunft

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juli 2014

Nach einer kalten Nacht mit 6,8 °C begann der erste Montag hell und klar. Tagsüber war es sonnig, dennoch war die Höchsttemperatur von 18,5 °C nicht gerade sommerlich. Zur Vesperzeit zogen bleierne Regenwolken (Nimbostratus) auf, aus denen es am frühen Abend regnete. Der Zweite war daraufhin mit 13,7 °C ein recht kühler Regentag. Gegen Abend hin lösten sich die schweren Wolken schnell auf und die Abendsonne grüsste mit letzten Strahlen. Unter dem Einfluss eines kurzlebigen Zwischenhochs war der Dritte sonnig und trocken worauf der Vierte bei vorwiegend verschleiertem Himmel von einem mässig starken Föhn umweht wurde. In der kommenden Nacht zog eine grosse Gewitterzelle von Westen über den Bodensee. Obwohl es bei uns noch trocken blieb, riss eine Gewitterböe mit über 50 km/h unversehens am Fahnenstuch. Erst nach Mitternacht fielen die ersten Tropfen. Auf der Station sank der Luftdruck innert zehn Stunden um fünf Hektopascal. Noch war der Fünfte mit einer Maximaltemperatur von 19 °C vorwiegend bedeckt und trocken. Die Nässe einer kurzen Schauer wurde von einem mässig wehenden Südwestwind rasch abgetrocknet. Eine Föhnlage brachte uns am Sechsten, einem Sonntag, einen eintägigen Sommer zurück. Mit etwas über 25 °C war es ausserordentlich schwül. Am westlichen Horizont waren abends lebhaftes Ferngewitter zu beobachten. Der Siebte war daraufhin bei leichter Bise und 19 °C etwas durchgezogen, aber trocken. Wetterbestimmend für die kommenden Tage war eine ausgedehnte Kaltfront, welche unaufhaltsam aus Westen anmarschierte. Die feuchtwarme Luft wurde soweit nach oben gedrängt, bis sich bei der Kondensationsgrenze regenstarke Wolken bildeten. Noch aber war es trocken und windstill. Wetterleuchten im Westen kündigten ein herannahendes Gewitter an. Eine Viertelstunde später überquerte eine Gewitterzelle unser Gebiet. Starkregen prasselte nieder, grelle Blitze beleuchteten das Tal und scharfe Donnerschläge liessen die Häuser erzittern. Ohne an Aktivität einzubüssen, zog das Spektakel ostwärts weiter und hinterliess uns für kurze Zeit einen sternklaren Himmel. Ein den Haldenwald weit überragender und vom Mond beleuchteter Gewitterpilz bot einen phantastischen Anblick. Um Mitternacht war es bereits wieder bedeckt. Nun folgten sieben Regentage in Reihe, bis am 15. das Hoch «Aymen» einen Umschwung brachte. Bei zunehmenden Tages- und Nachttemperaturen gab es immerhin sechs Sommertage. Die höchste Temperatur wurde am 19., einem Föhntag, mit 28,6 °C gemessen. In der lauen Nacht zum 20. blieb das Thermometer bei 21,1 °C stehen. Die anhaltenden mässigen bis starken Regenschauer der beiden folgenden Tage brachten 93,8 Liter Wasser pro Quadratmeter, was mehr als einer durchschnittlichen Monatsmenge entspricht. Am 24. und 25. zeigte sich tröstend die Sonne, um daraufhin bis Monatsende hinter mehr oder weniger dichten Wolken zu verschwinden. Der 26. und 27. (Siebenschläfer) wurden stark verregnet, während uns der 30. nochmals einen ordentlichen Schwapp Wasser bescherte, hellte es am letzten Tag zunehmend auf und bei stei-

gender Temperatur war es den ganzen Nachmittag sonnig. So entschlüpfte dieser ausgesprochen nasse und kühle Monat mit einigen Sonnenstrahlen dem Kalender. Wir werden ihn hier jedoch nicht entlassen, ohne das Geschehen in ihrem ursächlichen Zusammenhang kurz zu betrachten. Das über längere Zeit stationäre Hoch über Skandinavien war im übrigen Europa von mehreren wechselnden kleineren Hoch- und Tiefdruckgebieten belegt. Die aus den nördlichen Zonen transportierte Kaltluft vermischte sich mit der atlantischen Warmluft und bewirkte die Sättigungsfeuchte, welche zu verbreiteten und teils starken Gewittern und Regenfällen führte. Auf der Lokalstation Halten wurden 16 Regen- und 13 Sonnentage gezählt. Als höchste Tagestemperatur waren 28,6 °C, als tiefster Tageswert 9,1 °C abzulesen. Die durchschnittliche lokale Tagestemperatur des Monats ergab 16,8 °C (Juli 2013: 19,8 °C) Im Niederschlagsmesser sammelten sich 302,0 mm (oder Liter pro Quadratmeter). Ein Blick in die Statistik der Station Halten zeigt, dass dieser Wert im Juli 1993 mit 397,7 mm übertroffen wurde.

HERBSTZEIT IN GRUB AR
24. SEPTEMBER 2014

Wir basteln und backen
mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 - ca. 16.30 Uhr
Ort: Dorfstübli
Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 10. September an:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25

Ein Angebot
der Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

GOTTESDIENST
AUF DEM BAUERNHOF

14. September 2014
9.30 Uhr
Bei Sonja und Roman Stark
Weid 170 - Eggersriet
Mit dem Grueberchörl

Der Weg ist
ab dem
Schulhaus
Eggersriet mit
Ballons markiert.

Der Gottesdienst findet
bei jedem Wetter statt.
(draussen oder drinnen)

Parkmöglichkeiten:

Nur wenige Parkplätze beim Hof, Zufahrt möglich.
Parkmöglichkeiten am Ende der Mühlbachstrasse,
anschliessend Fussmarsch von ca. 10 Minuten.

Nach dem Gottesdienst gemütlicher Ausklang mit Apéro.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Ab 1. September
Pfr. Carlos Ferrer
Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 31. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger

Mit dem Gospelchor Berneck-Au-Heerbrugg

Kollekte: Médecins sans frontières

An diesem Sonntag findet auch der ökumenische Gottesdienst auf dem Gupf statt. Beginn: 10.45 Uhr

Sonntag, 7. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Willkommensgottesdienst von Pfr. Carlos Ferrer, Verabschiedung von Pfr. René Häfelfinger

Mit dem Gruber Bläserensemble.
Kollekte: SolidarAndhra

Sonntag, 14. September

9.30 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof von Sonja und Roman Stark, Weid 170, Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer, mit dem Grueberchörl. Genaue Angaben finden Sie auf dem separaten Flyer.
Kollekte: Appenzellischer Hilfsverein für Psychischkranke

Sonntag, 21. September, Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Mit dem Männerchor Heiden
Kollekte: Bettagskollekte

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 12. und 26. September, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Konfirmanden-Unterricht 2014/15

Jahrgänge 1999 (2000)

Wir haben anfangs August den zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Informationsschreiben zugestellt. Falls jemand übersehen wurde, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich beim Sekretariat melden:
Tel. 071 891 47 34
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Einladung zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung Sonntag, 19. Oktober 2014, 11.00 Uhr in der Kirche Grub

Traktanden

1. Gebet, Begrüssung und allgemeine Informationen
2. Wahl der Stimmzählerinnen und Stimmzähler
3. Wahl eines neuen Mitglieds für die Kirchenvorsteherschaft
4. Allgemeine Umfrage

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Nach dem plötzlichen Ausscheiden von Frau U. Sauder aus der Kivo können wir Ihnen in der Person von **Frau Vreni John, Eggersriet**, eine Kandidatin für die Nachfolge vorschlagen.

Frau John stellt sich **ab sofort** zur Verfügung. Wir sind in der Kivo sehr froh, wieder vollzählig zu sein und möchten deshalb nicht bis zur Kirchgemeindeversammlung im Frühjahr mit der Wahl warten. Deshalb laden wir Sie herzlich zu einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein und hoffen auf Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüssen
für die Kirchenvorsteherschaft Grub-Eggersriet
Ursula Germann

Veranstaltungen

August 2014

- 30. Einwohnerverein Grub AR** 100 Jahre Regierungsgebäude Herisau

September 2014

- 2. Landfrauenverein Grub AR** Jassen und Spielen
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 2. Öffentliche Wahlversammlung** Dorfstübli 20.00 Uhr
- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen, Grub AR 20.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. bis 7. Pferdesporttage Mörschwil**
- 6. Spitetex Vorderland, Heiden** Tag der offenen Tür
Beginn: 08.00 Uhr
- 6. Altpapier** Kurssaal Heiden ab 21.00 Uhr
- 6. Oldies Night** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 10. Vorlesen mit Austausch** Halbtagesausflug
- 11. Landfrauenverein Grub AR** Schulhaus Grub AR 18.30 – 20.00 Uhr
- 11. Martina Signer: Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte**
Eggersriet Weid 170, Sonja/Roman Stark 9.30 Uhr
- 12. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt September 2014** Lesung «Komische Knochen»
Hotel Linde, Heiden 20.00 Uhr
- 14. Gottesdienst auf dem Bauernhof** Werkhof Bissau, Heiden 8.00 – 9.30 Uhr
- 19. Bibliothek Heiden/Grub** Filmvorführung Feuer & Flamme 20.15 Uhr
- 20. Waffensammelaktion der Kantonspolizei AR** Kurssaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr
- 20. Kino Rosental** basteln und backen Dorfstübli 14.00 – 16.30 Uhr
- 20. Kultur im Kurssaal Heiden** Gasthaus Ochsen 18.30 Uhr
- 20. Kinderartikelbörse** Saalöffnung 19.00 Uhr
- 24. Herbstzeit in Grub AR**
- 26. Neuzuzüger-Begrüssung/Ehrung Lehrabgänger**
- 26. Jazz im Hirschen Grub SG**
- 28. Abstimmungssonntag**

Oktober 2014

- 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 4. Viehschau Heiden / Grub 2014** Schauplatz beim Bären, Heiden
- 7. Landfrauenverein Grub AR, Fröhschwimmen im Hallenbad Blumenwies St. Gallen**
mit dem Postauto ab Grub Dorf 08.06 Uhr
- 7. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 8. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 15. Häckseltour**
- 19. Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung** Kirche Grub AR 11.00 Uhr
- 20. Eisenabfuhr**
- 24. Landfrauenverein Grub AR** Hauptversammlung Cafeteria Weiherwies

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der Vater fragt seine Tochter Anna: «Wieso klebst du mein Foto in dein Mathematik-Heft?» Anna sagt: «Weil meine Lehrerin wissen wollte welcher Idiot mir bei den Hausaufgaben hilft!»

Polizist: «Blasen Sie in das Röhrchen!» Autofahrer: «Das geht nicht, ich habe Asthma.» Polizist: «Dann kommen Sie mit zur Blutprobe!» Autofahrer: «Das geht auch nicht, ich bin Bluter.» Polizist: «Dann geben Sie auf dieser Linie!» Autofahrer: «Auch das geht nicht, dafür ich bin zu stark betrunken.»

Fritzchen geht zu seiner Tante und sagt: «Vielen Dank für das schöne Geburtstagsgeschenk!» «Aber» meint die Tante, «das ist doch gar nicht der Rede wert.» «Ja, das finde ich auch» antwortet Fritzchen, «aber Mama meint, dass ich mich trotzdem bedanken soll.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Es ist Herbst und endlich hat das Wetter seine passende Jahreszeit gefunden. Ich hoffe aber doch noch auf einen milden, sonnigen und trockenen Altweibersommer. Mit schön gefärbten Herbstwäldern, klaren und sichtigen Tagen; ideales Bergwetter.

Unabhängig davon wie sich der Herbst dann auch gestaltet, steht der nächste Winter vor der Tür. In den Gärten wird fleissig ab- und aufgeräumt. Nicht winterharte Pflanzen werden in die Keller gebracht oder draussen gut verpackt. Und wenn Sie schon im Garten am Arbeiten sind, denken Sie doch bitte gleich auch an den Schnee. Schneiden Sie Ihre Pflanzen zurück, so wie es das Merkblatt auf Seite sechs dieses Blickpunkts empfiehlt. Bringen Sie Schneestangen an. Erleichtern Sie sich und der Gemeinde die Schneeräumung mit einer guten Vorbereitung.

Letzten Herbst habe ich Ihnen an dieser Stelle Verständnis und Gelassenheit im Umgang mit dem Schnee gewünscht. Ihre Fähigkeiten wurden aber nicht auf die Probe gestellt, die weisse Pracht blieb beinahe aus. Vielleicht wird in diesem Winter alles ganz anders. Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wann und in welchen Mengen der Schnee kommt. Oft kommt er über Nacht, manchmal haufenweise nass und schwer, oder pulverig und leicht. Bleibt er länger, oder geht er so schnell wie er gekommen ist? Lassen wir uns überraschen, aber seien wir nicht überrascht, sondern gut vorbereitet.

Einen schönen Herbst wünscht Ihnen Irene Egli auch im Namen von Heinz Schläpfer, Schneeräumung, Ueli Rechsteiner und Jakob Forrer, Bauamt.

Irene Egli, Gemeinderätin

Assekuranz per 31. Dezember 2013. Der definitive Kostenteiler wird jeweils mit Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2015 der Regiwehr zugestimmt. Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von 812'100 Franken. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt rund 43'100 Franken.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden verabschiedete Voranschlag 2015 hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 375'309
Gemeinde Grub AR	Fr. 92'227
Gemeinde Eggersriet	Fr. 172'372
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 172'191

Im Voranschlag 2015 aufgenommen sind der Mehraufwand für die Erhöhung der Soldansätze, die Fixa und Entschädigungen. Dies sind Mehrkosten in der Höhe von rund 19'000 Franken.

Der Vergleich der verschiedenen Ansätze mit anderen Stützpunktfeuerwehren zeigt, dass eine Erhöhung der Soldansätze, der Fixa sowie der Entschädigungen angebracht ist. Die Erhöhung der Ansätze soll auch eine Wertschätzung sein gegenüber dem im Bereich des Bevölkerungsschutzes geleisteten grossen Einsatz der Angehörigen der Feuerwehr.

Mit einem höheren Aufwand von 12'000 Franken ist beim Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge zu rechnen, da die Revision von 95 Pressluftflaschen im 2015 anfällt. Bei den Abschreibungen sind Amortisationsbeträge von gegen 15'000 Franken für die im 2015 geplanten Investitionen

Gemeinderat

Regiwehr

Voranschlag 2015

Laut den Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der beim Voranschlag 2015 zur Anwendung gelangende Kostenteiler stützt sich auf die Werte der

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 586

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

(Strassenrettung und MS West) bereits berücksichtigt. Die übrigen Positionen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Neubau Zivilschutzraum Ochsenwiese

Im Dezember 2013 ist der Kaufvertrag der Grundbuch-Parzelle Nr. 712, Ochsenwiese, mit Andreas und Kathrin Rügsegger unterzeichnet und die Eigentumsübertragung im Grundbuch eingetragen worden. Darin eingeschlossen ist das öffentliche Benützungszugrecht des bewilligten Bauvorhabens für den Neubau Zivilschutzraum Ochsenwiese. Der Gemeinderat hat nun an seiner Septembersitzung dem Kostendach von 185'000 Franken für den Bau des Schutzraumes Ochsenwiese mit 48 Schutzplätzen zugestimmt und dabei folgende Auftragsvergaben vorgenommen:

Baugrube und Sicherungen

Kibag AG, Arnegg

Baumeister

Mettler & Tanner, Teufen

Schutzrauminstallationen

Mengeu, Elgg

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 1. Oktober 2014,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Marlis Lanker,
Krähtobel 93, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung
mit Abgasleitung

Baugrundstück: Parz. Nr. 713,
Säge 80

Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

*Der Schalterbereich bleibt an den
Nachmittagen (ausgenommen
Montag Nachmittag) geschlossen.*

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Auf unserer Gemeindeverwaltung bieten wir die Möglichkeit, ab August 2015 eine

Lehre als Kaufmann / Kauffrau

Profil E

Fachrichtung Öffentliche Verwaltung

zu absolvieren.

Die anspruchsvolle kaufmännische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet dir Einblick in die vielen Zweige einer Gemeindeverwaltung. Wirst du im Jahr 2015 die dreijährige Sekundarschulbildung abschliessen und suchst du eine vielseitige

und abwechslungsreiche Ausbildung? Dann bewerbe dich um die interessante Lehrstelle.

Fühlst du dich angesprochen?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Schulzeugnissen und Stellwerkcheck bis zum
Montag, 29. September 2014.

Sende die Bewerbungsunterlagen an die Gemeindekanzlei Grub AR
Willi Solenthaler, Gemeindegemeinschafter,
Dorf 60, 9035 Grub AR.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2014

Freitag, 17. Oktober 2014

Grub zählt Ende August 1010 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im August:

Gloor Dunja, Vorderlenden 466

Hugentobler Patrick,

Vorderlenden 466

Riepl Monika, Ebni 28

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 28. September 2014

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!»
- Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»

Gemeindeabstimmung

- Wahl des 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. September 2014

18.00 bis 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 28. September 2014

9.00 bis 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Wahlapéro

Am Abstimmungssonntag vom 28. September 2014, um 18.00 Uhr, findet im Restaurant Hirschen zu Ehren des neugewählten Behördenmitgliedes ein Wahlapéro statt, zudem auch die Bevölkerung eingeladen ist.

Häckseldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 15. Oktober 2014 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrlicht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 079 454 92 78, 078 774 92 95
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten Fr. 15.-
bis 10 Minuten Fr. 25.-
bis 15 Minuten Fr. 35.-
bis 20 Minuten Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Vom 13. bis 14. Oktober 2014 werden durch den Abwasserverband (AVA) Altenrhein, in nachfolgenden Gebieten die Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Hintere Halten
- Riemen, Rüti
- Hord bei R. Bischof
- Frauenrüti
- Ober- und Unterrechstein

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt
Grub AR

Schule

Erster Schultag in Wolfhalden

Der erste Schultag im altersdurchmischtem Lernen

Um 8.00 Uhr begann die Begrüssung in der Aula durch die neue Schulleiterin Silvia Steinmann. Verschiedene Gäste, unter anderem unser Gemeindepräsident Gino Pauletti, wünschten uns einen guten Start ins neue Schuljahr. Anschliessend fanden wir uns bei unserem Lerncoach ein und nutzten die verbliebene Zeit bis zur Pause im

Lernteam. Nachdem wir unsere Steinmännli mit Wünschen gestaltet hatten, erkundeten wir das Lernbuch und unser neues Schulzimmer. Nach der 20-minütigen Pause starteten die verschiedenen Module, auch Wahlfächer genannt. Die Module sind altersdurchmisch, das heisst, dass man dort mit jüngeren oder älteren Schülern und Schülerinnen Unterricht hat.

Der Nachmittag begann bei den meisten im Lernteam. In diesen Lektionen kann man individuell an seinen

persönlichen Aufträgen arbeiten. Der Fachunterricht ist in verschiedene Niveaus eingeteilt, eins bis fünf, wobei fünf das Beste ist. Ausser dem Projektunterricht der 3. Sek, dem Hauswirtschaftsunterricht und dem Nacharbeiten am Freitagnachmittag endet die Schule immer um 17.00 Uhr. Unsere persönliche Meinung ist, dass das AdL Vor- und Nachteile hat. Wir finden es toll, dass wir unsere Zeit selber einplanen und strukturieren können. Das selbstständige und disziplinierte Arbeiten bereitet uns noch ein wenig Mühe, aber auch das werden wir mit der Zeit lernen.

Flavia, Fay, Smilla

Impressionen vom Sportmorgen am 16. September 2014 in Grub AR

Merkblatt

zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor

Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von GrubAR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:
(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die **Umwelt belastende Produktionsanlagen**

Die **Umwelt entlastende Anlagen**
(Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die **Umwelt belastende Anlagen** (Depotien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)

Die **Sicherheit gefährdende Anlagen** (Wärmeezeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Für die folgenden Vorhaben sind kein Baugesuch und keine Baumeldung einzureichen
(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung

Gartenschwimmbecken
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

Reparaturen / Unterhaltsarbeiten
Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m

Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²)

Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen

Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)

Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

Temporäre Bauten / Anlagen < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)

Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 30 m²)

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «●» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig:
Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Informationsbeschaffung Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfragen: www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Plangrundlagen
Baugesuchsformulare: Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche	Baugesuchsformular Zusatzformulare

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassen- grenze gemessen. Ist keine Strassen- parzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurückgeschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume (mit Ausnahme der Nussbäume): 4 m
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

**Gemeinsam
die Woche beginnen**

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich jeden Montag um 9.00 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang. Bewegung an der frischen Luft, Gleichgewichtsübungen und der Austausch untereinander beim anschliessenden Einkehr halten Körper und Geist frisch und beweglich. Kommen Sie mit, haben Sie Mut und starten Sie mit uns in die neue Woche, es tut gut!

Daten: Jeden Montag
Zeit: 9.00 bis 11.00 Uhr
Treffpunkt: Eingang Kursaal,
Seeallee 3, 9410 Heiden
Kosten: keine
Leitung: Dorothee Gerber
Anmeldung: 071 891 12 77 oder
einfach spontan zum
Treffpunkt kommen

**Geschichten,
die das Leben schrieb**

Bald schon werden die Tage wieder kürzer und es lockt die warme Stube und ein gutes Buch. Haben auch Sie Lust, lesend in andere Welten einzutauchen und Neues zu entdecken? Schweizer Bücher von Gottfried Keller bis Eveline Hasler geben Anregungen zum Lesen, Diskutieren und Verknüpfen mit eigenen Erfahrungen.

Beginn: Montag, 13. Oktober 2014
Kurszeiten: 14.15 bis 16.15 Uhr
Daten: Montags, 13.10. / 10.11. /
8.12. 2014 / 12.1. 2015 /
9.2.2015
Kursort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, 9410 Heiden
Kosten: Fr. 30.-
Leitung: Christine Spring,
pens. Buchhändlerin
Anmeldung: 071 353 50 30

**Beweglich
und sicher im Alltag**

Selbstständig bleiben erfordert Aktivität. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie durch gezieltes Bewegungstraining Ihre Alltagsaktivitäten (Treppen steigen, aus einem Sessel aufstehen, Einkaufstaschen tragen, eine Strasse überqueren, in den Bus ein- und aussteigen, sich anziehen und waschen, Haushalt versorgen ...) leichter, sicher und selbstständig bewältigen können.

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2014
in Heiden
Kurszeit: 9.00 bis 11.30 Uhr
Kursort: Evang. Kirchgemeindehaus,
Poststr. 3, 9410 Heiden
Kosten: keine
Kursleitung: Hans-Peter Fritschi,
Sport- & Bewegungs-
gerontologe M.A.
Silvia Hablützel,
Pflegefachfrau BScN

**Spielen
fürs Gedächtnis**

Fallen Ihnen Namen von Bekannten erst im Nachhinein ein? Oder stehen Sie auch manchmal im Keller und wissen nicht mehr, was Sie dort wollten? Dann sind Sie in bester Gesellschaft! Möchten Sie auch spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung halten? Mit verschiedenen Aufgaben und Spielen werden die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Es wird viel gelacht und auch ein feiner Zvieri gehört dazu. Sie sind herzlich willkommen!

Beginn: Montag, 3. November 2014
in Heiden
Kurszeiten: 14.15 bis 16.30 Uhr
Daten: jeden 1. und 3. Montag
im Monat 3.11./17.11./
1.12./15.12.2014
5.1./19.1./2.2. 2015
Kursort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, 9410 Heiden
Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag
Kursleitung: Silvia Hablützel und
Dorothee Gerber
Anmeldung: bis 8 Tage vor Kursbeginn
unter Telefon: 071 353 50 30
Gruberinnen und Gruber sind
herzlich willkommen!

*Auch der Blickpunkt Grub
ist auf Inserenten angewiesen.*

*Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.*

**Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger**

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel.071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

**Wir machen Herbstferien vom
Samstag 04.10.2014 bis
Sonntag 19.10.2014**

Vertretung:

Fr. Dr. med. Britta Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

+++++

Notfalldienst Appenzeller Vorderland Tel. 0844 55 00 55

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Oktober
Freitag, 12. Oktober 2014**

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Die Turnstunden finden seit dem
19. August 2014 immer am
Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr
in der Turnhalle Grub AR statt.

Wir freuen uns auf viele begeisterte
Turner/-innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Marco Camenzind

Denise Wiget 071 890 02 55

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen Wo auch die gesellige Seite gepflegt wird!

Brunch bei Daniel Mettler in Lachen, Walzenhausen

Nach dem Erfolg von 2013 fand der «Züchterhöck» bereits zum zweiten Mal bei Daniel Mettler statt. Eine grosse Schar von Mitgliedern mit ihren Partnern traf sich bei strahlendem Sonnenschein – welche Wohltat bei diesem verregneten Sommer – bei Daniel Mettler in Lachen bei Walzenhausen. Ebenfalls eingeladen waren die Mitglieder vom Rhönkaninchenklub Schweiz. Unter den zahlreichen Gästen war auch der Präsident von Rassekaninchen Schweiz, Peter Iseli, mit Partnerin zu finden. Mit Joana Regli (9 Jahre) und Ernst Sturzenegger (94 Jahre) waren auch das jüngste und das älteste Vereinsmitglied anwesend. Dies beweist einmal mehr, dass die Kleintierzucht ein Hobby für Alt und Jung ist. Mit vielen guten Eindrücken ging ein wiederum sehr geselliger «Züchterhöck» zu Ende!

Kleine Bildreportage vom Brunch am 17. August 2014

Die grosse Festwirtschaft füllte sich schnell, worauf Präsident Daniel Stäbler mit sympathischen Worten die zahlreich angereiste Gästeschar begrüßte. Die Mitglieder vom Rhönkaninchenklub Schweiz hatten zum Teil sehr weite Anreisewege hinter sich. Der Vorsitzende bedankte sich bei Daniel Mettler für die wiederum grosszügige Gastfreundschaft.

Das älteste und das jüngste Vereinsmitglied. Ernst Sturzenegger 94 Jahre und Joana Regli 9 Jahre.

Der gröszügige Gastgeber bringt Nachschub fürs sehr reichhaltige Brunch-Bufferets.

Neumitglieder in jedem Alter sind bei uns immer herzlich willkommen! Alle können bei uns mitmachen, auch wenn ihre Kleintiere nicht reinrassig sind. Der Verein Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen ist am 22. Februar 2013 aus einer Fusion der Vereine OV Heiden und Umgebung und dem KZV Walzenhausen entstanden. Auskunft zum Verein gibt gerne Hans Eugster, Dicken 436, 9035 Grub AR 071 8919 42 18, eugster@pau.ch

www.kleintiere-appenzell.ch/kleintiere-vorderland.html

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 26. November 2014, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Voranzeige:

Kleintiere ganz gross!

Sie und Er-Ausstellung
Mehrzweckanlage Walzenhausen
2. bis 4. Januar 2015

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 21. Oktober 2014
bis 31. März 2015

Wenn Du zwischen 8 und 16 Jahren alt bist,
dann...

Komm auch Du!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Ein Jahr Lebensmittelabgabe in Heiden

Am 8. Oktober vor einem Jahr eröffnete der Verein Haus zur Bergulme die Lebensmittelabgabe im Jugendtreff Chillsuite in Heiden. Zu dieser Eröffnung nutzten schon 25 Personen aus

den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden dieses Angebot. Mit einem Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweis und für einen symbolischen Franken konnten die Gäste, die von der Schweizer Tafel Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel, abholen.

Seit diesem Eröffnungstag werden jeden Dienstag, die am Morgen angelieferten Lebensmittel von freiwilligen Helferinnen und Helfern sortiert, gezählt und auf den Abgabetischen fein säuberlich präsentiert.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süßes aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so miteinander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird. Der Reihe nach werden den Personen von den freiwilligen Helferinnen gemäss ihrer Wahl und der vorgegebenen Ration die Lebensmittel in ihre Taschen gepackt. Beim zweiten Durchgang werden noch alle verbleibenden Lebensmittel den anwesenden Besuchern abgegeben. Und bleibt ein Rest, wird dieser an weitere Verwerter, wie Bauern, Schafzüchter etc. gebracht.

Dass diese Lebensmittelabgabe ein echtes Bedürfnis ist, zeigt sich an der gestiegenen Marktbesucherzahl. In diesem Jahr nutzen regelmässig bis 40 Personen dieses Angebot um ihr knappes Budget zu entlasten.

Die Lebensmittelabgabe erhält auch immer wieder spontane Geldspenden, mit welchen länger haltbare Waren und Frischprodukte zugekauft werden. Alle Spenden kommen diesem Projekt zugute.

Den Spendern und allen Beteiligten ein grosses Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts. Eine echte Win-Win Situation. Statt Lebensmittel wegzuerwerfen, verteilen wir diese lieber.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme die Projektverantwortlichen

Irma Enz und Bruno Rossi

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Für Geldspenden:

IBAN: CH12 8101 2000 0037 9305 8/
Clearing Nr.81012/ Raiffeisenbank
Heiden/Vermerk Lebensmittelabgabe

**Haus
zur Bergulme
in Heiden**

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

**Analyse der Einkommens-
Steuerbelastung 2013 im AüB**

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) betrug im Jahr 2013 die durchschnittliche Steuerbelastung eines verheirateten Paares mit zwei Kindern und einem Bruttoarbeits-einkommen von 100'000 Franken 7,44 Prozent, was leicht über dem schweizerischen Durchschnitt liegt.

Dies zeigt eine Analyse der Daten-bank 2013 der Eidgenössischen Steuer-verwaltung zur Steuerbelastung des Bruttoarbeits-einkommens von natür-lichen Personen durch Kantons-

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Gemeinde- und Kirchensteuern (aber ohne direkte Bundessteuer).

Insgesamt lässt sich bei einem Ver-gleich der verschiedenen Einkom-mensklassen und Steuersubjekte fest-stellen, dass sich die Steuerbelastung im AüB ungefähr im schweizerischen Mittelfeld bewegt. Bei tiefem Einkom-men liegt das AüB leicht über dem Mit-telwert, während es mit steigender

Einkommensklasse bei allen unter-suchten Personen den Schweizer Mit-telwert unterschreitet. Die Steuerbe-lastung im AüB hängt natürlich neben den unterschiedlichen Gemeindeg-steuern sowie den Kirchensteuern im wesentlichen Masse vom kantonalen Steuersatz, den kantonalen Steuerklas-sen und der Progression ab. In der un-tenstehenden Tabelle wird die durch-schnittliche Steuerbelastung des Brutto-arbeits-einkommens im AüB und in der Schweiz für Personen in vier ver-schiedenen Lebenssituationen und für tiefere, mittlere und höhere Einkom-men exemplarisch aufgezeigt:

Steuerbelastung			
Einkommen:	50'000 Fr.	100'000 Fr.	200'000 Fr.
Ledig			
Durchschnitt AüB	9.05%	13.15%	16.22%
Durchschnitt CH	8.83%	14.20%	18.59%
Verheiratet ohne Kinder			
Durchschnitt AüB	5.81%	9.88%	14.27%
Durchschnitt CH	4.20%	9.87%	15.08%
Verheiratet mit zwei Kindern			
Durchschnitt AüB	2.87%	7.44%	12.88%
Durchschnitt CH	0.64%	6.63%	12.86%
Rentner-Ehepaar			
Durchschnitt AüB	7.59%	12.69%	16.98%
Durchschnitt CH	6.59%	12.68%	18.24%

Die gesamte Liste aller untersuchten Einkommensklassen in allen Gemeinden der Schweiz kann auf der Website der Eidgenössischen Steuerverwaltung (<http://www.estv.admin.ch>) heruntergeladen oder bei simon.spillmann@aueb.ch bezogen werden. Bei Bedarf wird auch eine Liste nur mit den AüB-Gemeinden per Mail versendet.

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

*Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege VAW
im Oktober 2014*

Oktober

Höhenweg Pfänder-Möggers- Lutzenreute-Eichenberg

Am **Samstag, 4. Oktober** geht es ins nahe Ausland zu einer mittelschweren Wanderung. Besammlung ist um 7.45 Uhr beim Bahnhofplatz in St. Margrethen und die Bahnfahrt führt nach Bregenz. Mit der Luftseilbahn geht es zum Pfänder (1064 m) und dort beginnt die Wanderung. Über Moosegg und Trägerhöhe geht es weiter über Möggers zum Ried-Stüble. Lutzenreute und Eichenberg sind die letzten Punkte vor der Rückfahrt nach St. Margrethen. Die Wanderung dauert 4 ½ Stunden und die Rückreise erfolgt frühestens um 17.00 Uhr. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Eine Anmeldung beim Wanderleiter Fritz Rohner, Telefon 071 891 27 07 oder 079 829 75 00 ist bis Mittwoch, 1. Oktober 2014 unbedingt erforderlich. Grenzausweis ist mitzunehmen. Kosten für Bahn, Luftseilbahn und Bus beträgt ca. Fr. 24.- und kann beim Wanderleiter am Wandertag bezahlt werden.

Herbst in Mostindien

Um 9.00 Uhr ist am **Samstag, 25. Oktober** Besammlung für diese mittelschwere Wanderung beim Bahnhof in Amriswil. Von hier führt der Weg über

Niedersommeri und Güttinger Wald nach Langrickenbach und zum Bahnhof Altnau zurück. Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Diese Wanderung ist auch für Familien geeignet und ist sicher ein spezielles Erlebnis durch den herbstlichen Thurgau mit seinen Äckern, Obstbäumen und Wäldern.

Schlusswanderung mit Jassen

Schon ist wieder Ende der Wanderzeit und den Schluss macht jeweils die Schlusswanderung, die am **Dienstag, 28. Oktober** durchgeführt wird. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Herisau. Von hier führt die mittelschwere Wanderung zum Gübensee über Sturzenegg-Heinrichsbad und Kreckel zum Dorf Herisau zurück. Die Wanderzeit beträgt 2 Stunden. Im Anschluss an die Wanderung findet ein Jassturnier für die VAW Mitglieder statt und den Schluss bildet das gemeinsame Essen (fakultativ).

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen. Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt (Ausnahme 4. Oktober).

*Infos: Appenzellerland Tourismus AR.
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch*

Appenzeller Singwochenende: Mehrstimmig singen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 25. und 26. Oktober 2014 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2014.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94; E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Oktober
Freitag, 12. Oktober 2014**

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Kreuzworträtsel

römi- scher Dichter	wichtige Persön- lichkeit (Abk.)	Fluss zur Rhone	schöner Jüngling d. griech. Sage	Zupf- instru- ment, Lyra	pracht- volles Gebäude	Hülle, Futteral
→	→	→	Zitter- pappel	→	→	→
verein- samt, allein	6					
scherz- haft: Schule				formale Harmo- nie, Sym- metrie		
Frage- wort: warum?	feiner Spott		italie- nischer Barock- maler			
→	→		nieder- länd. Königs- haus			achten, aner- kennen
sehr starker Kaffee	ächzen, krachen (Tür, Diele)	Feld- frucht	2			
→			benach- bart, nicht weit			3
Seebad in Florida (USA)		belgi- sche Stadt				
→	4		Rahm; fetthalti- ger Teil der Milch		Mahl- zeit; Nahrung	
Einschät- zung, Be- urteilung						
Schwer- metall	feste Erdober- fläche	sehr feucht				besitz- anzei- gendes Fürwort
→			Einfall, Gedanke	japan. Stadt auf Honshu		5
Erinne- rung						
früherer österr. Adels- titel	italie- nisches Nudel- gericht		eine Zahl	7		
→			Frau Jakobs im A.T.		engl. Univer- sitäts- stadt	
schlaff, träge	Herren- beklei- dung	Ver- fasser				
→			Schub- fach			Stimm- zettel- behälter
Nähgerät					Kassen- zettel; Gut- schein	
germa- nisches Schrift- zeichen	1	Ver- suchs- raum (Kurzw.)				
→			spitzer Pflanzen- teil			
Areal, Terrain						

1	2	3	4	5	6	7

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Bloch Reinigungen empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

bfu Sicherheitstipp
bfu-Tipps für Gartenarbeiten ohne Verletzungen

Der eigene Garten bedeutet für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner einen Ausgleich zum Beruf. Bei dieser kreativen und körperlichen Aktivität ereignen sich leider jährlich um die 45 000 Unfälle. Mangelnde Routine, ungeeignete Ausrüstung, Bequemlichkeit, Zeitnot oder Müdigkeit führen gerade bei Gartenarbeiten viel zu häufig zu – teilweise auch gravierenden – Verletzungen. Stürze von Leitern haben die schlimmsten Folgen.

Gefahrenquellen können einfach entschärft werden

- Um Bäume und Sträucher zu schneiden, sollte eine standsichere Leiter verwendet werden, die wenn immer möglich an einem Ast festzubinden ist. Kleinere Bäume und Sträucher können – ohne jede Sturzgefahr – vom Boden aus mit einer verlängerten Astschere oder Baumsäge zurückgestutzt werden. Bei diesen Arbeiten ist unbedingt eine Schutzbrille zu tragen.
- Robuste Schuhe verhindern Misstritte und Handschuhe schützen vor Hautverletzungen. Fahrlässig ist es, den Rasen barfuss zu mähen.

- Biologische Mittel sind ökologisch sinnvoll und reduzieren das Risiko von Giftunfällen sowie Hautverätzungen.
- Bei ätzenden Gartenchemikalien sind die Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten; sie dürfen nur mit Handschuhen, Schutzbrille und Atemschutzmaske angewendet werden.
- Elektrische Geräte wie Rasenmäher, Heckenschere, Komposthäcksler, Elektrofluchsschwanz usw. erleichtern die Gartenarbeit; sie sind aber strikt nach Betriebsanleitung zu verwenden. Blockieren solche Geräte, ist erst der Stecker auszuziehen, bevor man an ihnen herumhandelt. Defekte Geräte sollten nur durch Fachpersonen repariert werden.
- Steckdosen, an denen im Freien benutzte Geräte angeschlossen werden, müssen gemäss den Electrosuisse-Normen fehlerstromgeschützt sein. Dies gilt im Speziellen auch für Nasszonen.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
 Tel. +41 31 390 22 22
 Fax +41 31 390 22 30
 info@bfu.ch
 www.bfu.ch

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
 Einbauschränke, Küchen,
 Glas- Reparaturen,
 Parkettböden,
 Isolationen,
 Umbauten

Büro und Privat :
 Krenne
 9405 Wienacht
 071 891 56 03

Werkstatt :
 Haufen 232
 9426 Lutzenberg
 079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Blickpunkt Grub

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswwoche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und in Kraft gesetzt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober 2014. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.10. 20:15	La belle vie	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	4.10. 17:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Sa*	4.10. 20:15	Fading Gigolo	ab 14/12 Jahren	OV/d
So	5.10. 15:00	Tinkerbell und die Piratenfee	ab 6/4 Jahren	D
So	5.10. 19:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	7.10. 14:15	Kinomol: Shana - The Wolf's Music	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.10. 20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	10.10. 20:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Sa	11.10. 17:15	La belle vie	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	11.10. 20:15	Can a Song Save Your Life	ab 10/8 Jahren	D
So	12.10. 15:00	Die Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	12.10. 19:15	Yalom's Cure	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	14.10. 20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	17.10. 20:15	Service imbegriffe (Marlies Schoch und Eric Berkraut sind anwesend)	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa	18.10. 17:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	18.10. 20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt
So	19.10. 15:00	Tinkerbell und die Piratenfee	ab 6/4 Jahren	D
So	19.10. 19:15	Fading Gigolo	ab 14/12 Jahren	OV/d
Di	21.10. 14:15	Kinomol: on the way to School	ab 6/4 Jahren	D
Di	21.10. 20:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Mi*	22.10. 20:15	Cineclub: The Broken Circle Breakdown	ab 16/16 Jahren	Fläm/d
Fr	24.10. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	24.10. 20:15	L'Intrepido	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	25.10. 17:15	Can a Song Save Your Life	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	25.10. 20:15	Service imbegriffe	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	26.10. 10:00	Zwischen Bangen und Hoffen (Matinée)	ab 16/16 Jahren	Dialekt
So	26.10. 15:00	Die Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	26.10. 19:15	Yalom's Cure	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	28.10. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	28.10. 20:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Fr*	31.10. 20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Am Nachmittag ins Kino

Im Kino Rosental wird während des Winterhalbjahres in Zusammenarbeit mit Pro Senectute AR alle vierzehn Tage jeweils am Dienstagnachmittag ein Film gezeigt. Das «Kinomol»-Team war bestrebt, wiederum ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.

An erster Stelle steht der gute Schweizer Film, es werden aber auch ausländische Filme jüngeren Datums gezeigt, welche in der letzten Kinosaion überzeugt haben. (Deutsch synchronisiert) In den Filmpausen trifft man sich in der Bar zu Kaffee und Kuchen.

Während den Schulferien werden Filme vorgeführt, die sich auch für Kinder eignen. Der Film «Shana-The Wolf's Music» macht am Dienstag, 7. Oktober um 14. 15 Uhr den

Auftakt. Es handelt sich um die Verfilmung eines Romans von Federica de Cesco. Fantastische Bilder – ein sehr berührender Film für Jung und Alt!

«Kinomol»- Programme liegen in verschiedenen Ladengeschäften auf und sind an der Kinokasse erhältlich. Erika Graf

Nochmals ein Wolf in Heiden? Lieber nicht! Er gehört in die Wildnis. Auf der Leinwand im Kino vermag er uns jedoch zu gefallen.

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

**pro juventute Appenzeller
Vorderland**

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Lösung
von Seite 13

Lösungswort:
ZUHAUSE

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Z ZINGG Storen Rollladen Sonnenschutz
Storen Rollladen Sonnenschutz
Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate
Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensstoren - Stoffersatz

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel//143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau
Ihr Fachmann für:
- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggensriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2014

Recht passabel zeigte sich das Wetter am Bundesfeiertag. Nach einem sonnigen Morgen kam eine leichte Bise auf und verschleierte den Himmel. Um die Mittagszeit bewegte sich eine Regenzone durch das St. Galler Rheintal und Vorarlberg gegen das Allgäu, ohne uns zu berühren. Im Laufe des Nachmittags wurde es zunehmend sonniger und wärmer. Der zu feiernde Abend präsentierte sich dann auch von der besten Seite. Das über den britischen Inseln liegende Tief mit dem schönen Namen Susanne sorgte für die Zufuhr von feuchten Luftmassen, welche im Alpenraum die Gewitterneigung erhöhte. Bis zum fünften hielten sich der Sonnenschein mit gewitterigen Regenschauern die Waage. Während der darauf eingetretenen Föhnphase stieg die Temperatur am Nachmittag des Zehnten auf 26 °C an. Das in der Nacht zum Elften nach Osten durchziehende Gewitter mit heftigen Blitzentladungen und Starkregen leitete eine Regenzeit ein, die bis zum 16. anhielt. Auch in der zweiten Monatshälfte war allein das wechselhafte Wettergeschehen konstant. Der Einfluss des über Spanien liegenden Hochs war schwach und nur von kurzer Dauer. Leichte Regenschauer mit kurzzeitigen sonnigen Abschnitten waren die Regel. Seit dem Zehnten, dem letzten Föhnstag, blieben die Tagestemperaturen zwischen 13 °C und 18 °C sehr verhalten. In der lokalen Wetterrückschau ist festzustellen, dass dieser August aussergewöhnlich kühl und nass war. Die tiefste Tagestemperatur wurde am 25. mit 8,5 °C gemessen. Auch wenn die monatliche Niederschlagsmenge mit 129.0 mm unter derjenigen des Vorjahres (157,2 mm) liegt, hatten wir mit siebzehn Regentage immerhin Zehn mehr als im August 2013.

Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen Wo auch die gesellige Seite gepflegt wird!

Vereinsausflug vom 13. September 2014 nach Hallau, dem grössten Weinbaudorf im Klettgau SH. Nach rund anderthalbstündiger Carfahrt erreichten 37 frohgelaunte Vereinsmitglieder Hallau. Im Restaurant der Glasbläserei Mondglas, wo Glaskunst in seiner schönsten Form zelebriert wird, wurden wir mit Kaffee und Gipfeli empfangen. Bei der anschliessenden Glasschau in der Erlebnisglashütte konnten wir während einer Stunde miterleben, wie der Glaskunsthandwerker aus einem Klumpen flüssigem Glas mittels geschickter Hände, nassem Papier, verschiedenen Werkzeugen und natürlich den traditionellen Glasmacherpfeifen das Glas in Form bringt. Es entstanden vor unseren Augen etliche faszinierende Kunstwerke. Im Anschluss wurden wir zum Apéro von den beiden aktiven Kaninchenzüchtern Edgar Schlatter und Mariella Stieger eingeladen. In diesem Zusammenhang zelebrierte der einheimische Winzer Christoph Külling eine sehr interessante Weindegustation, wo wir auch erfuhren, dass der Klettgau das grösste zusammenhängende Rebbauggebiet der Deutschschweiz ist. Dazu gehört auch Hallau, welches mit 150 Hektaren Rebfläche die grösste Weinbaugemeinde der deutschsprachigen Schweiz ist. In der rustikalen Winzerstube von Familie Keller wurde in gemütlicher Ambiance ein sehr feines Mittagessen serviert, bevor uns eine kurzweilige Rössli-Rundfahrt durch das grösste Rebbauggebiet der Nordostschweiz führte. Schnell wurde es Zeit, dass die fröhliche Reiseschar mit vielen bleibenden Eindrücken wieder die Rückreise antreten musste. Den Organisierenden Gertrud und Fredi Walt sowie Daniel Mettler danken wir für die schöne Vereinsreise.

Nach den eindrücklichen Glasvorführungen wurden in der Galerie direkt über dem Atelier der Erlebnisglashütte die ausgestellten Verkaufsobjekte bestaunt und besichtigt. Das Sortiment umfasst vom schlichten Design-Gebrauchsgegenstand bis hin zu Skulpturen eine Vielzahl von Objekten.

Neumitglieder in jedem Alter sind bei uns immer herzlich willkommen! Alle können bei uns mitmachen, auch wenn ihre Kleintiere nicht reinrassig sind. Der Verein Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen ist am 22. Februar 2013 aus einer Fusion der Vereine OV Heiden und Umgebung und dem KZV Walzenhausen entstanden. Auskunft zum Verein gibt gerne Hans Eugster, Dicken 436, 9035 Grub AR 071 8919 42 18, eugster@pau.ch

www.kleintiere-appenzell.ch/kleintiere-vorderland.html

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat: Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 28. September
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG-AR/AI

Sonntag, 5. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweiz. Flüchtlingshilfe

Sonntag, 12. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Verein Entlastungsdienst

Sonntag, 19. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: EAPPI, Ökum. Begleitprogramm in Palästina und Israel
Nach dem Gottesdienst:
Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 26. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Wir heissen die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden willkommen
Kollekte:
Sonnenblick, Walzenhausen

**Andachten am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 26. September, 10. und 24. Oktober, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Oktober, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Religion in 30 Sekunden *Wie bist du denn eigentlich?*

Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen ... Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. (Aus Genesis 1)

Denke bitte nach, was für ein Abbild oder Spiegelbild Gottes du bist. Sieht man es an deinem Streben und Werken, dass du Gottes gute Schöpfung bist? Würdest du einem Gott folgen wollen, der so ist wie du?

Ist deine Antwort «nein» auf diese beiden Fragen, täte es dir möglicherweise gut, deine Stärken und Schwächen besser kennenzulernen, vielleicht in der kirchlichen Umgebung, wo wir ja alle versuchen uns zu bessern. *Pfarrer Carlos Ferrer*

Pfarrer Carlos Ferrer kurz vorgestellt

Ursprung: Beide Seiten des Atlantischen Ozeans, schliesslich von Island in die Schweiz kommend mit Aufenthalt im Elsass.

Familie: Ja.

Berufserfahrung: 20 Jahre Pfarrer, 4 Jahre Lehrer, 1 Jahr Barista, 3 Sommer lang Fischer, Fremdenführer und in verschiedenen psychiatrischen Anstalten tätig.

Mag gern: Kochen, fotografieren, sich informieren, Geschichten erzählen und hören, Wandern, Velo fahren, Auto fahren, reisen, singen, Musik geniessen, Fussballspielen, Ski fahren, grillen, essen und trinken.

Mag nicht: Lange allein sein, lange Weile im Beruf, lange Predigten, immer recht haben.

Allergien: Katzen, einige Pollen, Penizillin, soziale Ungerechtigkeiten, Mobbing und diktatorische Umgangsformen in Kirche und Gesellschaft.

Kann: Über sich selbst lachen, sich irren, auf andere hören, Kritik akzeptieren, manchmal giftig reagieren (wenn übermüdet), Geduld aufbringen, ruhig in stressigen Situationen bleiben, unterscheiden zwischen eigen verschuldetem und dem «schon immer dagesewenen».

Ich bin mit Yrsa Thordardottir, einer Isländerin verheiratet. Ein Junge, zwei Mädchen (alle schon gross) und zwei Enkelkinder haben wir. Yrsa ist Pfarrerstochter und Pfarrerschwester, ihre Mutter und Schwester waren die erste und zweite Pfarrerin in Island.

Ich bin überzeugter ökumenischer Lutheraner der sich langsam der Reformierten Kirche anpasst. Ich bin der Meinung, dass die Kirche, genau wie eine gesunde Familie auch, eine Vielfalt von verschiedenen Lebensformen und Glaubensausdrücken vertragen kann und muss.

**ÖKUMENISCHE
KINDERFEST**

Pfarrhaus Eggersriet

Veranstaltungen

September 2014

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| 26. Neuzuzüger-Begrüssung/Ehrung Lehrabgänger | Gasthaus Ochsen | 18.30 Uhr |
| 26. Jazz im Hirschen Grub SG | Saalöffnung | 19.00 Uhr |
| 28. Abstimmungssonntag | | |

Oktober 2014

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Viehschau Heiden / Grub 2014 | Schauplatz beim Bären, Heiden | |
| 4. Wanderung: Höhenweg Pfänder-Mögger-Lutzenreute-Eichenberg | Bahnhofplatz St. Margrethen | 7.45 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR, Frühschwimmen im Hallenbad Blumenwies St. Gallen mit dem Postauto ab Grub Dorf | | 8.06 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 10. Jahrmarkt in Heiden | | |
| 13. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Geschichten, die das Leben schrieb | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.15 Uhr |
| 15. Häckseltour | | |
| 17. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Oktober 2014 | | |
| 19. Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung | Kirche Grub AR | 11.00 Uhr |
| 20. Eisenabfuhr | | |
| 24. Landfrauenverein Grub AR | Hauptversammlung | Cafeteria Weiherwies |
| 25. Ökumenische Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 25. Wanderung: Herbst in Mostindien | Besammlung: Bahnhof Amriswil | 9.00 Uhr |
| 25. Appenzeller Singwochenende | | |
| 26. Appenzeller Singwochenende | | |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 28. Schlusswanderung mit Jassen | Besammlung: Bahnhof Herisau | 13.00 Uhr |
| 28. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Beweglich und sicher im Alltag | Heiden, Evang. Kirchgemeindehaus | 9.00 – 11.30 Uhr |

November 2014

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 3. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Spielen für's Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 10. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Geschichten, die das Leben schrieb | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.15 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Öffentliche Orientierungsversammlung | | 20.00 Uhr |
| 17. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Spielen für's Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 22. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Eine Kundin ruft beim PC-Support an: «Mein Monitor ist kaputt.» Der Supporter fragt: «Ist er denn an?» Kundin: «Ja.» Support: «Dann schalten sie ihn einmal aus.» Da meint die Kundin: «Oh, jetzt geht er.»

Ein Ehepaar sreetet sich: Er sagt: «Reize mich nicht, sonst verliere ich noch meinen Verstand.» Sie antwortet: «Das wäre ja wirklich schlimm. So winzige Dinge sind besonders schwer wieder zu finden!»

Bruno beschwert sich bei seinem Kollegen: «Immer wenn ich eine Freundin mit nach Hause bringe, gefällt sie meiner Mutter nicht.» «So, dann bring doch eine mit nach Hause, die deiner Mutter ähnlich sieht!», sagt dieser: «Das babe ich auch schon probiert, aber die gefällt meinem Vater nicht!»

Mitreden – Mitwirken – Mitgestalten – Mitfreuen Einladung zur Ideenwerkstatt Grub AR

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Die Welt ist in stetigem Wandel. Auch die Gemeinde Grub steht im Hinblick auf ihre Zukunft vor vielen Herausforderungen und Fragen – Fragen, die kurzfristig angegangen werden müssen aber auch solche, die einer längerfristigen Betrachtung bedürfen. Welche Zukunft wollen wir in und für Grub und wie können wir diese aktiv mitgestalten?

Der Gemeinderat will sich gemeinsam mit Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, dieser Thematik widmen und lädt deshalb am **Samstag den 29. November 2014**, zu einer «Ideenwerkstatt» ein. Ziel dieser ist es, mit möglichst vielen Personen, spannende und nachhaltige Ideen und Projekte für unsere Gemeinde Grub zu entwerfen und zu diskutieren. Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum: Welche Veränderungen geschehen in unserem Umfeld und wie wollen wir darauf reagieren? Welche Hauptziele müssen wir uns für eine attraktive Wohnortgemeinde setzen? Mit welchen Massnahmen und Projekten erreichen wir diese von uns gemeinsam definierten Ziele?

Es sind wichtige Fragen, die uns alle beschäftigen und jeden Einwohner unserer Gemeinde angehen. Die Ideenwerkstatt richtet sich daher auch an alle, die in unserem Dorf zuhause sind, ungeachtet ihres Alters, Mann oder Frau oder Ihrer Herkunft. Nutzen Sie diese Gelegenheit und bringen Sie sich ein! Der Gemeinderat wird Ihnen Zeit und Raum geben, eine Vision von unserer Zukunft in Grub zu entwerfen und Ihre Vorstellungen und Ideen produktiv aufgreifen.

Sind Sie mit dabei? Melden Sie sich an, per Mail an info@grub.ch, per Telefon 071 891 17 48 oder per Anmeldetalon auf Seite 6.

Wir freuen uns auf einen spannenden und für unsere Gemeinde zukunftsweisenden Tag!
Gemeinderat Grub AR

Gemeinderat

Konstituierung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat an der Oktober-sitzung die ergänzende Ressortzuweisung vorgenommen:

Gemeinderätin Irene Egli

Schulkommission – ohne Hochbau

Präsidentin

Delegationen:

Musikschule Appenzeller Vorderland

Delegierte

Appenzellerland Sport AG, Delegierte

Die neugewählte Gemeinderätin **Regula Delvai** übernimmt das **Ressort Tiefbau**.

Tiefbaubaukommission

(mit Friedhof)

Präsidentin

Hochbaukommission

Mitglied

Stv. Präsidentin

Naturschutzkommission

Stv. Präsidentin

Mitglied

Umweltschutzkommission

Stv. Präsidentin

(nicht Mitglied Kommission)

Ressort Schule

Stv. Präsidentin

(nicht Mitglied Kommission)

Zivilschutz Verantwortliche

Voranschlag 2015

Der Gemeinderat hat an seiner Oktober-sitzung den Voranschlag 2015 mit einem Ertragsüberschuss von 12'100 Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2015 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag von 5'768'950 Franken und einem Aufwand von 5'756'850 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 12'100 Franken bei einem unveränderten Steuerfuss von 4.1 Einheiten.

Der Gemeinderat erwartet in den meisten Ressorts keine grösseren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr. Gerechnet wird mit einem gering höheren Steuerertrag. Mehraufwendungen mussten gemäss Bestimmungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes für den Strassen- und Gebäudeunterhalt veranschlagt werden. Spürbar sind auch die Auswirkungen in Bezug auf das kantonale Entlastungsprogramm.

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 587

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Investitionsplan 2015

Der Investitionsplan für 2015 sieht Aufwendungen von 1'188'000 Franken vor. Ins Gewicht fallen dabei die Sanierung der Strasse im Vorderdorf, die Fassadensanierung der Ost- und Südfassade im Pfarrhaus, die Totalsanierung des Sportplatzes, Investitionen bei der Wasserversorgung und Abwasser für die Sanierung der Vorderdorfstrasse und dem Grundwasserpumpwerk Halten/Riemen.

Abstimmung

am 30. November 2014

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2015 findet am 30. November 2014 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an **der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 13. November 2014, 20.00 Uhr, im Restaurant Bären**, abgegeben. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Generelle Wasserversorgungsplanung

Tarifänderungen beim Wasserpreis und Grundgebühren

Bereits im November 2012 wurde im Blickpunkt darüber informiert, dass in den nächsten Jahren bedeutende Investitionen in die Anlagenerneuerung der Wasserversorgung anstehen. Mit der Ausarbeitung einer generellen Wasserversorgungs-Planung (GWP) kann durch eine «Fremdsicht» die Investitionssicherheit für zukünftige Projekte aufgezeigt werden.

Das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, hat im GWP alle Anlagen der Wasserversorgung, wie Pumptanlagen, Reservoir, Brunnenschächte, Haupt- und Verbindungsleitungen etc. nach deren Zustand analysiert. Gemeinderat Ruedi Signer hat darauf im Blickpunkt August 2014 (Editorial) über den Sanierungsbedarf der Anlagen und Leitungen der nächsten 25 Jahre informiert.

Der Gemeinderat hat sich mit den Analysen und Sanierungsvorschlägen im GWP auseinandergesetzt. Damit die Wasserversorgung ihre Aufgabe erfüllen, ihren Kunden jederzeit Trink- und Löschwasser in einwandfreier Qualität und in geforderter Menge liefern kann, müssen verschiedenste Anforderungen erfüllt sein. Es ist eine gesicherte und einwandfreie Versorgung nach heutigen Richtlinien, in

Abstimmungsergebnisse der Gemeinde Grub vom 28. September 2014

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» Stimmbeteiligung: 45.73 %	95	242
2. Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» Stimmbeteiligung: 46.13 %	95	245

Gemeindeabstimmung

Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes des Gemeinderates	
Zahl der Wahlberechtigten	733
Zahl der gültigen Einzelstimmen	178
Absolutes Mehr	89

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Adresse	Stimmenzahl
Delvai Regula	Riemen 141	149
Vereinzelte		29

Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:

Delvai Regula, Riemen 141
Stimmbeteiligung: 24.28 %

Der Gemeinderat gratuliert Regula Delvai zur Wahl und wünscht ihr für die künftigen Tätigkeiten im Dienste der Öffentlichkeit viel Erfolg und aktives Wirken.

technischer wie auch in qualitativer Form zu gewährleisten. Dem Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros Wälli AG ist zu entnehmen, dass in den nächsten 25 Jahren Investitionen von gut 9 Mio Franken, durchschnittlich pro Jahr rund 370'000 Franken, zu tätigen sind. Mit dem Wasserverkauf, den Grundgebühren und den geringen Anschlussgebühren können die laufenden Ausgaben, die Abschreibungen mit Verzinsung der Investitionen gedeckt werden, nicht aber derart hohe Sanierungskosten.

Gemäss Art. 55 des Wasserversorgungsreglements hat die Wasserversorgung ihre Aufgaben (Bau, Betrieb, Instandhaltung usw.) finanziell selbsttragend zu erfüllen. Die hohen Investitionskosten für die Erneuerung der Anlagen und Leitungen bedingen die Erhöhung des Wasserpreises und der Grundgebühren.

Damit die Investitionen mit erster Priorität von rund 2 Mio. Franken in den nächsten fünf Jahren getätigt werden können, hat der Gemeinderat die folgenden Tarifänderungen ab 1. Januar 2015 beschlossen:

Erhöhung des Wasserpreises pro m³ von Fr. 1.90 auf Fr. 2.90 exkl. MWST

Erhöhung der Grundgebühren gemäss nachfolgender Aufstellung:

Dimension: 15 mm 2.5m³ / h
best. Preis Fr. 120.-

Preis ab 1.1.2015 (exkl. MWST)

Fr. 240.- (Minimum)

Dimension: 20 mm 4.0 m³ / h
best. Preis Fr. 120.-

Preis ab 1.1.2015 (exkl. MWST)

Fr. 240.-

Dimension: 25 mm 6.3 m³ / h
best. Preis Fr. 168.00

Preis ab 1.1.2015 (exkl. MWST)

Fr. 336.-

Dimension: 32 mm 10.0 m³ / h
best. Preis Fr. 288.-

Preis ab 1.1.2015 (exkl. MWST)

Fr. 576.-

Dimension: 40 mm 16.0 m³ / h
best. Preis Fr. 480.00

Preis ab 1.1.2015 (exkl. MWST)

Fr. 720.- (Erhöhung 50 %)

Ertrags- wie auch Aufwandüberschüsse sind gemäss Art. 20 Abs. 2 des neuen Finanzhaushaltsgesetzes in der Spezialfinanzierung auszuweisen. Ertragsüberschüsse dürfen demzufolge nicht mehr direkt den Investitionen zu deren Minderung gutgeschrieben werden.

Die vom Gemeinderat freiwillig eingeholte Stellungnahme beim Preisüberwacher zu den Erhöhungen des Wasserpreises und der Grundgebühren hat ergeben, dass die Preiserhöhung nachvollzogen werden kann.

Unverschmutztes Abwasser Einführung Gebühren

Meteorwasser- und Anschlussgebühren

Der Gemeinderat befasst sich schon seit geraumer Zeit mit der Einführung von Meteorwassergebühren für unverschmutztes Abwasser. Im Abwasserreglement, das am 28. November 2004 von der Stimmbürgerschaft genehmigt worden ist, sind in Art. 21, Art. 35, Art. 40 Abs. 2, Art. 42 und Art. 45 die rechtlichen Grundlagen für die Erhebung von Meteorwasser- und Anschlussgebühren geregelt. Der Gemeinderat hat seinerzeit auf die sofortige Einführung dieser Gebühren verzichtet.

Die wiederkehrenden Ermahnungen des Amt für Umwelt von Appenzell Ausserrhoden, die Vorarbeiten für die Einführung von Gebühren für unverschmutztes Abwasser anzugehen, bewegen den Gemeinderat im Juli 2012, dem Ingenieurbüro Hersche Ingenieure AG, Obereggen, den Auftrag zu erteilen, in den Jahren 2013 und 2014 die Meteorwasserleitungen aufzunehmen und die Bemessungsgrundlagen, wie abflusswirksame Flächen eines Grundstück, Art der Oberflächenbefestigung, Retentionsmassnahmen usw. zu erarbeiten.

Im Blickpunkt April 2014 wurde über die notwendigen Feldaufnahmen auf den Grundstücken, welche das Meteorwasser über eine öffentliche Anlage der Gemeinde oder des Kan-

tons entwässern, informiert. Das Ingenieurbüro Hersche Ingenieure AG hat die Plan- sowie die Bemessungsgrundlagen für die Einführung von Meteorwassergebühren zur Entscheidungsfindung vorgelegt. Bei den Überlegungen war auch zu berücksichtigen, dass die Infrastruktur der Meteorwasserleitungen ein Alter erreicht hat, das zunehmend zu Unterhalts- bzw. Sanierungskosten führen wird.

Der Gemeinderat hat beschlossen, aufgrund der vorliegenden Bemessungsgrundlagen nach Art. 40 Abs. 2 und Art. 35 des Abwasserreglementes für Grundeigentümer, die unverschmutztes Abwasser in öffentliche Anlagen ableiten, eine wiederkehrende Meteorwassergebühr sowie Anschlussgebühren für unverschmutztes Abwasser ab 1. Januar 2015 einzuführen. Eine erstmalige Verrechnung der Meteorwassergebühr für das Jahr 2015 wird ca. im Dezember 2015 gemeinsam mit den Wasser- und Abwassergebühren erfolgen.

Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: Meteorwassergebühr (jährliche Gebühr - exkl. MWST) pro m² abflusswirksame Fläche Fr. 0.50 (Art. 42 Abwasserreglement)

Anschlussgebühr für unverschmutztes Abwasser (Meteorwasser - exkl. MWST) (Art. 35 Abwasserreglement)
 abflusswirksame Fläche 0 m² - 50 m² Fr. 500.-
 abflusswirksame Fläche 51 m² - 100 m² Fr. 1000.-
 abflusswirksame Fläche 101 m² - 150 m² Fr. 1500.-
 abflusswirksame Fläche 151 m² - 200 m² Fr. 2000.-
 jede weitere abflusswirksame Fläche von 50 m² + Fr. 500.-
 Abflussbeiwerte werden gemäss Art. 35 Abwasserreglement berechnet.

Die Liegenschaftseigentümer wurden von der Gewässerschutzkommission schriftlich über die Einführung der Meteorwasser- und Anschlussgebühren per 1. Januar 2015 informiert. Ebenfalls wurden die abflusswirksamen Flächen sowie die Gebührenhöhe bekannt gegeben. Falls die tatsächlichen Verhältnisse der abflusswirksamen Flächen wesentlich von der Veranschlagung abweichen, eine Versickerungsanlage oder Retentions-

massnahme in Betrieb ist, besteht die Möglichkeit dies im Rahmen eines Rekurses anzumelden.

Werkhof Eggersriet-Grub AR Projekt wird sistiert

Verzicht auf einen gemeinsamen Werkhof der Gemeinden Eggersriet - Grub AR

Die Gemeinderäte Grub AR und Eggersriet haben im Jahr 2010 ein Projekt initiiert, welches die Zusammenlegung der beiden Werkhöfe zum Ziel hatte. Ausgangslage für dieses Projekt war der Sanierungsbedarf der beiden bestehenden Immobilien. Im Rahmen der Neuausrichtung war vorgesehen, nebst den Bedürfnissen der Werkhöfe auch diejenigen der technischen Betriebe Eggersriet und Grub SG (Wasserversorgung, Abwasser und Elektrizitätsversorgung) zu prüfen.

Ausgangslage für das Projekt

Zu Beginn des Projekts wurde eine Machbarkeitsstudie «Analyse und Zusammenschluss der Werkhöfe Grub AR und Eggersriet» erarbeitet. Die Gemeinderäte Grub AR und Eggersriet haben sich dannzumal im Grundsatz dafür ausgesprochen, den Werkhof in baulicher als auch in betrieblicher Hinsicht zusammenzulegen. Die eingesetzte Arbeitsgruppe der beiden Gemeinden wurde beauftragt, gemeinsame Leistungsstandards sowie ein Raumprogramm zu erarbeiten. Die Standards zeigten, dass viele Tätigkeiten beinahe identisch sind, diverse Bereiche wie Wasserversorgung, Elektra oder die Sportanlagen in Grub AR im Aufgabenbereich des Bauamtes liegen, in Eggersriet in der Zuständigkeit von Korporationen oder der Schulgemeinde liegt. Die Integration der technischen Betriebe Eggersriet und Grub SG sollte geprüft werden.

Im Rahmen einer Architekturstudie ist ein sehr gutes und zweckmässiges Projekt erkoren worden, welches aber betreffend der Kosten noch einiges an zusätzlichem finanziellem Engagement auslöste. Anfänglich wurde gemäss einer Grob-Kostenschätzung mit Investitionen von rund 2 Mio Franken gerechnet. In der Weiterbearbeitung des Projekts stiegen die Investitionskosten gegen 3 Mio Franken an. Nebst den Investitionskosten wurden auch die wiederkehrenden Betriebskosten thematisiert. In dieser Ausgangslage muss-

Zu vermieten im Dorfzentrum Grub AR
per sofort oder nach Vereinbarung

Wohnhaus mit 10 Zimmern
mit grossem Garten und Autoabstellplatz
Grub AR, Dorf 71, (Pfarrhaus)

Miete / Monat Fr. 1900.-
 Nebenkosten à Konto / Monat Fr. 250.-
 Miete inkl. Nebenkosten Fr. 2150.-

Interessenten melden sich bitte bei
 Vizegemeindepräsidentin Katharina Zwicker
 Telefon 071 890 03 03 oder
 katharina.zwicker@gmx.ch

ten sich die beiden Gemeinderäte dezidiert über das Investitionsvolumen einig werden, wie auch über die Tragung der entsprechenden Land-, Bau- und Unterhaltskosten.

Technische Betriebe Eggersriet und Grub SG

Die Gespräche mit den verschiedenen technischen Betrieben zeigten, dass diese aktuell keinen hohen Handlungsbedarf sehen. Die technischen Betriebe haben verschiedene Zusammenarbeitsformen vereinbart, welche eine effiziente Abwicklung im Bereich der Magazine- und Materiallagerung ermöglichen.

Fazit

Für die Gemeinde Eggersriet war es aufgrund der aktuellen Finanzlage klar, dass eine derart grosse Investition heute nicht gestemmt werden kann und eine sanfte Sanierung der bestehenden Werkhof-Liegenschaft angezeigt ist. Der Gemeinderat konnte im Rahmen der Finanzplanung nicht verantworten, über 2 Mio. Franken (ohne Landerwerb) mit den entsprechenden Betriebskosten in die Planung aufzunehmen.

Der Gemeinderat Grub AR hat immer noch Bedürfnisse nach verbesserten räumlichen Voraussetzungen für den Werkhof, die jedoch nicht zwingend sofort umgesetzt werden müssen.

Zusammenarbeit der Werkhöfe

Die beiden Werkhöfe der Gemeinden arbeiten heute schon bei Bedarf in verschiedenen gemeinsamen Projekten und bei Austausch von Maschinen und Personal zusammen. Diese Zusammenarbeit soll weiterhin gewährleistet bleiben und über die Gemeindegrenzen hinweg funktionieren. Hierfür sind aber aktuell keine gemeinsamen Anlagen notwendig.

Entscheid der Behörden

An einer gemeinsamen Sitzung der beiden Gemeinderäte hat der Gemeinderat Eggersriet informiert, dass das Projekt aus finanziellen Gründen seitens der Gemeinde Eggersriet wie auch aus betrieblichen Gründen seitens der beiden Gemeinden sistiert und von der Projektliste abgeschrieben wird.

Beide Gemeinderäte haben entschieden, auf die Weiterbearbeitung des

aktuellen Projektes eines gemeinsamen Werkhofes in Eggersriet zu verzichten. Eine Wiederaufnahme infolge neuer Bedürfnisse und Gegebenheiten der Werkhöfe ist zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich prüfenswert.

Danke

Die Gemeinderäte danken der gemeinsamen Arbeitsgruppe, dem Werkhofpersonal und den Planern ganz herzlich für ihr Engagement. Die fundierte und themenübergreifende Analyse war eine gute Entscheidungsgrundlage für diesen Beschluss.

Bewilligte Baugesuche

Bauherrschaft: ARGE tschungge_9035, Dorf 950, 9063 Stein AR

Bauvorhaben: Projektänderung Neubau drei Mehrfamilienhäuser «am Mattenbach»

Baugrundstück: Parz. Nr. 587, Weiherwies

Bauherrschaft: Roman Messmer, Moosmülistrasse 9, 9030 Abtwil

Bauvorhaben: Fassadensanierung / Dachsanierung

Baugrundstück: Parz. Nr. 45, Assek. Nr. 76, Dorf

Bauherrschaft: Erwin und Teresa Hüsch, Dicken 431, 9035 Grub

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Abgasleitung

Baugrundstück: Parz. Nr. 630, Dicken

Bauherrschaft: Marlies Niederer, Dorf 39, 9035 Grub

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Abgasleitung

Baugrundstück: Parz. Nr. 36, Dorf

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 3. November 2014, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2014

Freitag, 14. November 2014

Grub zählt Ende September 1005 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im September:

Alexandros Chrysidis, Halten 112

Ferrer Carlos, Weiherwies 412

Schadegg Michaela, Unterrechtstein 360

Staub Fabienne, Weiherwies 391

Zemp Frédéric, Weiherwies 374

Geburt:

Schmidhauser Lena Sofie, Rüti 167, geboren am 7. September 2014 in Heiden

Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1995 und 1996

Am Freitag 12. September 2014 trafen sich gegen 30 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 1995 und 1996 der Gemeinden Grub und Wolfhalden gemeinsam mit Gemeinderäten der beiden Gemeinden im Bären Grub zur Jungbürgerfeier. Nach einem Begrüssungsapéro fuhren die Anwesenden mit dem bereitstehenden Car nach Abtwil in den Säntispark, um sich dort beim Bowlingspiel zu amüsieren. Auf den sieben reservierten Bowlingbahnen machten die Jungbürgerinnen

und Jungbürger ebenso wie die Gemeinderäte eine gute Figur. Mit viel Elan und Einsatz wurde um jeden der zehn Pins gekämpft. Schliesslich galt es, einen der drei Preise für die besten Spieler zu gewinnen.

Nach dem sportlichen Teil stand um 20.00 Uhr das Nachessen im Bären Grub AR auf dem Programm. Im Laufe des Abends begrüßten die Gemeindepräsidenten Erika Streuli und Gino Pauletti die Jungbürger/-innen, und den erfolgreichsten drei Bowlingspielern wurde der verdiente Preis übergeben. An Gesprächsstoff fehlte es an diesem Abend nicht – rückblickend ein gemütlicher Anlass, der hoffentlich allen in guter Erinnerung bleibt.

Wahlapéro im Restaurant Hirschen

Das an der Abstimmung vom 28. September 2014 neu gewählte 7. Mitglied des Gemeinderates, Regula Delvai, Riemen, wurde vom Gemeinderat am frühen Abend des Abstimmungssonntags zum Wahlapéro eingeladen. Dies gab auch allen Gratulanten die Gelegenheit, der neugewählten Gemeinderätin die Glückwünsche zu überbringen.

Neuzuzügerbegrüssung und Ehrung Lehrabgänger

Am 26. September 2014 trafen sich ungefähr ein Viertel der Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, die in den vergangenen zwölf Monaten in Grub Wohnsitz nahmen. Die Gemeindepräsidentin informierte die Anwesenden

über geschichtliches und aktuelles der Gemeinde. Sie erfuhren auch vieles über die Vielfältigkeit der Vereine, die von den Vereinsvertreterinnen und Vertretern präsentiert wurde.

Der Anlass gibt den Behördenmitgliedern die Möglichkeit, die «Neuen» kennen zu lernen, dies aber auch umgekehrt; oder dass weitere neue Kontakte geknüpft werden.

Zum fünften Mal hat der Handwerker- und Gewerbeverein sowie der Berufs- und Weiterbildungsverein Grub, die Lehrabgänger zur Ehrung eingeladen. Leider war nur eine kleine Anzahl der Einladung gefolgt. Der Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins, Udo Szabo, gratulierte den Lehrabgängern zur bestandenen Abschlussprüfung und überreichte ihnen ein Präsent.

Es war ein gemütlicher Abend mit feinen Köstlichkeiten aus der Ochsenküche.

Handänderungen Grub AR Juli bis September 2014

Eugster Karl, Grub (Erwerb 30. 8. 1971, 23. 3. 1973) an *Eugster Doris, Grub*, Liegenschaft Nr. 502, 1'504 m² Grundstückfläche, Stallgebäude Nr. 358 (Teil), Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 357, Ebni, und Liegenschaft Nr. 518, 1'087 m² Grundstückfläche, Stallgebäude Nr. 358 (Teil), Stallgebäude Nr. 334, Ebni

Einwohnergemeinde Grub AR (Erwerb 15. 12. 1987) an *ammann partner ag architektur + planung, in Stein AR, Roefs + Frei Architekten AG, in Zug, und Intosens AG, in Zürich*, zu *Gesamteigentum infolge Einfache Gesellschaft*, Liegenschaft Nr. 587, 5'630 m² Grundstückfläche, Weierwies

Erbengemeinschaft Hörler Johann (Erwerb 18. 7. 2014) an *Fritschi Gerard, Altenrhein*, Stockwerkeigentum Nr. 2029, 108/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies

Weber Roger, Bachenbülach (Erwerb 26. 4. 2006) an *Nüesch Moira, Eglisau*, 1/2 Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2073, 115/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord, und 1/2 Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2082, 6/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord

Jäger Walter sel., Grub (Erwerb 1. 5. 1986, 20. 3. 1998) an *Jäger Theodora Maria, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2008, 105/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord, und Stockwerkeigentum Nr. 2015, 14/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Erbengemeinschaft Zülle Oskar (Erwerb 8. 2. 2012) an *Dima Verica, Haldenstein*, Stockwerkeigentum Nr. 2001, 38/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Myllys Asko, Köniz (Erwerb 5. 10. 1984) an *Einwohnergemeinde Grub AR*, Liegenschaft Nr. 274, 4'281 m² Grundstückfläche, Unterrechstein

Spülen Sie nach den Herbstferien Ihre Trinkwasserleitung

Die Wasserversorgung (WV) Grub AR empfiehlt ihren Konsumenten, nach der Rückkehr aus den Herbstferien die Wasserhähne aufzudrehen, bis kühles Trinkwasser fliesst.

Während Sie sich in den Herbstferien ausruhen und erholen, ruht in ihrer Wohnung auch das Wasser in den Leitungen und Geräten. Die Stagnation führt zur Anreicherung von Stoffen, welche in Materialien, die im Kontakt mit Wasser stehen, enthalten sind. Das ruhende Wasser erwärmt sich zudem bis auf die Umgebungstemperatur. Das wiederum verdirbt den Geschmack und begünstigt das Wachstum von Keimen.

Um auch nach den Ferien sofort einwandfreies Trinkwasser konsumieren zu können, empfiehlt die WV, die Wasserhähne bei der Rückkehr aufzudrehen, bis kühles Trinkwasser fliesst. Das kühle Wasser ist

ein klares Zeichen, dass es direkt aus dem Leitungsnetz der Wasserversorgung stammt und nicht abgestanden ist. Ebenfalls sollte aus hygienischen Gründen das abgestandene Wasser in den Warmwasserleitungen abgelassen werden. Das reduziert bei anfälligen Personen zudem das Risiko, sich beim Duschen mit Legionellen zu infizieren. Auch Geräte, bei denen für die Herstellung von Lebensmitteln Wasser benötigt wird, wie z. B. Kaffeemaschinen, sollten durchgespült werden. Bereits vor den Ferien sollten, falls möglich, dazugehörige Wassertanks geleert und getrocknet werden.

Für mehr Informationen hat der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW (www.svgw.ch) ein Faltblatt «Tipps für höchsten Trinkgenuss ...» zusammengestellt und mit Zusatzinformationen zum Trinkwasser ergänzt und das Merkblatt «Legionellen in Trinkwasserinstallationen – Was muss beachtet werden?», publiziert.

Die WV Grub AR fördert pro Jahr 140'000 m³ Trinkwasser und beliefert über ein 16 km langes Leitungsnetz 1200 Einwohner (inkl. ca. 200 Einwohner in Nachbargemeinden). Sie liefert auch Trinkwasser direkt an die WV Rehetobel. Das Wasser stammt zu 74 % aus Quellen, 16 % aus Grundwasservorkommen und 10 % aus dem Bodensee. Es weist eine Härte von 34 franz. Härtegraden aus, was als hart gilt. Das Trinkwasser wird regelmässig kontrolliert.

Für weitere Fragen und Auskünfte:
Wasserversorgung 9035 Grub AR
Gemeinderat und Präsident der WV
Ruedi Signer

Brunnenmeister, Leiter Bauamt
Ueli Rechsteiner, Bauamtsbüro, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 49 70 / 079 454 92 78,
E-Mail: bauamt@grub.ch

Ausschneiden und einsenden

Anmeldung Ideenwerkstatt Grub AR Samstag, 29. November 2014

ab 09.00 bis ca. 16.30 Uhr inkl. Mittagessen

Ich nehme an der Ideenwerkstatt GRUB AR unter dem Titel «Mitreden – Mitwirken – Mitgestalten – Mitfreuen» gerne teil und melde mich hiermit definitiv an.

Anmeldungstermin: 14. November 2014

Spannende Diskussionsrunde in einer Zukunftskonferenz

Per Mail an info@grub.ch, per Telefon 071 891 17 48
oder per Anmeldeschein.

Besten Dank für Ihre Anmeldung!

Sie erhalten kurz vor der Ideenwerkstatt Grub AR
die Angaben über Ort und das detaillierte Programm.

Merkblatt

zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor

Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von GrubAR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:
(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die **Umwelt belastende Produktionsanlagen**

Die **Umwelt entlastende Anlagen**
(Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die **Umwelt belastende Anlagen** (Depotien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)

Die **Sicherheit gefährdende Anlagen** (Wärmeezeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Für die folgenden Vorhaben sind kein Baugesuch und keine Baumeldung einzureichen
(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung

Gartenschwimmbecken
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

Reparaturen / Unterhaltsarbeiten
Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m

Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²)

Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen

Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)

Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

Temporäre Bauten / Anlagen < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)

Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 30 m²)

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «●» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig:
Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Informationsbeschaffung Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfragen: www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Plangrundlagen
Baugesuchsformulare: Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche	Baugesuchsformular Zusatzformulare

Schule

Schule Grub tanzt

Passend zum Schuljahresmotto «bewegte Schule» wurde am Donnerstag, dem 18. September 2014 für die gesamte Primarschule Grub AR ein Tanztage organisiert.

Angeleitet wurden die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen von den Bühnentänzern Jasmin Hauck, Cecilia Wretemark und David Schwindling, welche hauptberuflich am Stadttheater St. Gallen arbeiten und zur dortigen

«Tanzkompanie» gehören. Die beiden Frauen sind zusätzlich auch studierte Tanzpädagoginnen, während David Schwindling eher von der musikalischen Seite kommt.

Geprobt wurde in verschiedenen Stufen vom Morgen bis zum Abend. Mit viel Eifer, Spass und Engagement waren die Schülerinnen und Schüler dabei. Die drei Tänzer zeigten vor und die Kinder machten nach / mit. So entstand eine Choreographie, welche an die jeweilige Altersstufe angepasst war. Von den Kleinsten bis zu den Grössten hatten alle ihren eigenen Solopart. Um das Einüben der Choreographie etwas aufzulockern, fanden zwischendurch Tanzspiele statt.

Als Abschluss wurden am Abend die Eltern, Grosseltern, Geschwister und Paten zur Aufführung eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler zeigten die abwechslungsreiche Choreographie mit viel Freude und Enthusiasmus vor. Bei der Zugabe, welche mit tosendem Applaus gefordert wurde, mobilisierten die Kinder nochmals all ihre Energie und gaben ihr Bestes.

Dieser «Tanztage» wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Herbstnachmittag der Basisstufen

Am Montag-Nachmittag den 29.9.14 fand der Herbstnachmittag der beiden Basisstufen statt. Mit ein paar Rätseln zum Thema Herbst und dem Lied «Das isch de Herbscht, de Mr. Herbscht» startete der Nachmittag. Auf dem Pausenplatz malten wir dem vorgezeichneten Kreidenbaum herbstliche Blätter und schrieben auch passende Wörter dazu. Danach ging es in zwei Gruppen auf eine Schnitzeljagd, welche uns in den Wald führte. Uns erwartete ein herbstlicher Zvieri aus Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Haselnüssen. Nach der Stärkung konnten alle noch einige Zeit im Wald spielen.

Herbstwanderung der Oberstufe

Am Dienstag, den 9. September 2014, fuhren wir mit dem Postauto von Wolfhalden über Grub nach Eggersriet. Nach 60 Minuten Wanderzeit auf dem Wasserweg, machten wir eine Pause und beschäftigten uns mit dem Thema «Landart». Dabei sind tolle Landart-Kunstwerke zum Vorschein gekommen. Die Fotos wurden in der Schule ausgestellt und nahmen an einem schulinternen Wettbewerb teil.

Wir liefen dann 45 Minuten gemütlich weiter bis wir am Grillplatz ankamen. Nach zwei Stunden Mittagspause gingen wir weiter zum Bodensee. Dort bekamen wir noch ein leckeres Eis. Als wir am Bahnhof ankamen, mussten wir nicht lange auf die Appenzeller Bahn warten, mit der wir wieder Richtung Heiden fuhren. Danach gingen wir mit dem Postauto nach Hause. Es war ein toller, ereignisreicher Tag!

Robine, Sonja, Nina, 1. Sek., Lernteam B

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Hafen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Neues Höhenrestaurant im Vorderland «Rossbüchel» ist aufgerichtet

Auf dem Höhenzug Fünfländerblick-Rossbüchel hoch über Grub fiel das Restaurant «Rossbüchel» im November 2009 einer Feuersbrunst zum Opfer. Im Auftrag des neuen Eigentümer-Ehepaars Martin und Susanne Knechtli wurde in den letzten Monaten nach den Plänen des Architekturbüros von Alex Buob, Heiden, intensiv gebaut. Jetzt ist das künftige Restaurant «Rossbüchel» aufgerichtet, und ab Frühling 2015 kann hier wieder eingekehrt werden.

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» Nach dem Buch der Biber

Das neue Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» (es enthält auch Gruber Geschichten) von Peter Eggenberger hat Ernst Bänziger, Bühler, mit treffenden Illustrationen bereichert. Eine der vergnüglichen Kurzgeschichten ist dem berühmten Zwergen-Geschwisterpaar Seppetoni und Kathri Bischofberger, Obereg, gewidmet. Heimat der Kleinwüchsigen war das Restaurant «Falken», das vom normalgewachsenen Bruder Alois geführt wurde. Bis zum Tod der Zwergli in den 1940er Jahren war der „Falken“ ein beliebtes Ausflugsziel, alle wollten vor allem den schlagfertigen Seppetoni sehen und hören.

Vom neuen Buch liessen sich auch René und Doris Bischofberger-Federer von der Oberegger Bäckerei begeistern, und seit wenigen Tagen bereichert der hausgemachte Zwergli-Biber das Sortiment des Ladens.

Das Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» ist in der Papeterie Inauen, Heiden, erhältlich.

Zeichner Ernst Bänziger, Bühler, freut sich über den Zwergli-Biber, der auf Grund seiner Illustration im neuen Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» entstanden ist.

Berichte und Fotos: Peter Eggenberger

Adventsfenster 2014

Der Verkehrsverein Grub AR lädt Sie wieder ein, ein

Adventsfenster

zu gestalten. Die Initiatoren sind überzeugt, dass sich wieder eine Vielzahl von Teilnehmenden zusammenfindet und mit ihrem Engagement für eine weihnachtliche Atmosphäre in unserem Dorf sorgen wird. Eingeladen zum Mitmachen und allabendlichen Bestaunen der Fenster sind neben allen grossen und kleinen Einwohnern von Grub auch sämtliche Institutionen, wie z. B. Vereine, Firmen, Kindergärten, Schulklassen oder Quartiere.

Und wie funktioniert es?

Ganz einfach:

Sie gestalten eines oder mehrere von 24 Adventsfenstern, die – wie bei einem Adventskalender – vom 1. bis 24. Dezember geöffnet und der Bevölkerung präsentiert werden. Im Zentrum steht dabei die Gestaltung Ihres Adventsfensters. Die Details über den Ablauf erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Eingang der Anmeldungen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Werner Schläpfer, Tel. 071 891 34 09

Hier abtrennen und einsenden

Anmeldung für ein Adventsfenster Anmeldeschluss ist der 14. November 2014

Name, Vorname

Adresse

Tel./Fax/e-mail

Ich gestalte ___ Fenster
Mein Wunschdatum:

Datum, Unterschrift

**Bitte senden Sie Ihren Anmelde-
talon an folgende Adresse:**

Verkehrsverein Grub AR
Postfach 56
9035 Grub AR

Tel. 071 891 34 09

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom aus 100 % Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AüB-Strom beliefert werden. AüB hat mit einer dieser Firmen gesprochen.

**Hirslanden Klinik
Am Rosenberg, Heiden**

Die Klinik am Rosenberg ist mit ca. 240 Mitarbeitern einer der grössten Arbeitgeber der Region und verfügt über 62 Betten. Die Fragen beantwortet hat Ralf Freiesleben, Leiter der Technischen Dienste.

Warum hat sich die Klinik entschieden, nachhaltigen AüB-Strom zu beziehen?

Einerseits wollten wir die regionale Verbundenheit stärken, andererseits aber auch nachhaltigen Strom für die Klinik verwenden. Somit können wir auch die Umweltvorgaben der Mediclinic - unserer Muttergesellschaft - einhalten. Der Liefervertrag auf der Basis AüB-Strom wurde zwischen dem EW Heiden und der Privatklinikgruppe Hirslanden ausgehandelt.

Wo sehen Sie den Nutzen des AüB-Stroms für die Klinik?

Unser Energiebezug kann mit erneuerbarer Produktion und kurzen Lieferwegen sichergestellt werden. Durch die Reduktion des CO₂-Ausstosses

und der Vermeidung von radioaktiven Abfällen tragen wir dazu bei, dass die Umwelt weniger belastet wird.

Welche Menge an Strom verbraucht Ihr Unternehmen pro Jahr?

Wir benötigen rund 800'000 kWh pro Jahr.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden in der Klinik Am Rosenberg auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Alte Lampen werden durch LED-Leuchten ersetzt. Sofern es möglich ist, verwenden wir Energiesparlampen. Bei grösseren Geräten wie Umwälzpumpen oder Kühlschränken, Waschmaschinen etc. kaufen wir Produkte mit hohem Energielabel (mind. Klasse A). Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden auf den Energieverbrauch zu achten, z. B. Licht zu löschen, die Liftanlagen nur mit Patienten zu benutzen, die PC's ganz herunterzufahren etc.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AüB-Strom?

Das Wichtigste für uns ist, dass die Versorgungssicherheit bei den erneuerbaren Strom-Produkten gewährleistet ist. Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch das Preisniveau für erneuerbare Energie im Vergleich zu konventioneller Energie.

An dieser Stelle werden in unregelmässigen Abständen Firmen zu ihren Beweggründen befragt, warum sie nachhaltigen AüB-Strom anstelle von Graustrom beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AüB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger oder an die AüB-Geschäftsstelle.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Rasenmähen leicht gemacht

Kast LANDMASCHINEN AG

Kast Landmaschinen AG ■ Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden ■ Rosentalstrasse 641 ■ Tel.071 891 64 44 ■ Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch ■ www.kastlandmaschinen.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 26. November 2014, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Voranzeige:

Kleintiere ganz gross!

Sie und Er-Ausstellung
Mehrzweckanlage Walzenhausen
2. bis 4. Januar 2015

kleintiere
vorderland

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 21. Oktober 2014
bis 31. März 2015

Wenn Du zwischen 8 und 16 Jahren alt bist,
dann...

Komm auch Du!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Opferhilfe

SG – AR – AI

Wenn jemand Gewalt erlebt, werden viele Fragen aufgeworfen. Wie lernt man, mit den teils massiven Folgen der körperlichen oder psychischen Verletzung umzugehen und zur Normalität zurückzufinden? Wie kann man sich bei bestehender Gefährdung schützen? Welche rechtlichen Möglichkeiten hat man?

Genau dafür gibt es die Opferhilfe. Wir unterstützen und beraten gewaltbetroffene Frauen und Männer, Angehörige und Bezugspersonen. Dies unabhängig davon, ob eine Strafanzeige erfolgte oder wie lange die Tat zurückliegt. Wir sind für die Betroffenen da, hören ihnen zu, nehmen sie ernst und informieren und unterstützen sie. Dafür stehen ausgebildete Fachpersonen zur Verfügung. Je nach Situation können auch finanzielle Beiträge an Kosten, welche als Folge einer Straftat entstehen, erbracht werden.

Bei den Straftaten kann es sich um einen Raubüberfall oder Körperverletzung, körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, Vergewaltigung, Stalking, Menschen-

handel oder Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen handeln.

Unsere Mitarbeitenden unterstehen der Schweigepflicht und unsere Dienstleistungen sind unentgeltlich. Die Beratungen können auch anonym erfolgen.

Die Opferhilfe ist ein gemeinschaftliches Angebot der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Die Opferhilfe SG, AR und AI befindet sich an der Teufenerstrasse 11 in 9001 St.Gallen. Tel. 071 227 11 00, info@ohsg.ch, www.ohsg.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Auszeichnungen für Alessia Schmid

An den Kantonalen Meisterschaften in Heiden und an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften erturnte sich Alessia Schmid mit tollen Leistungen die Auszeichnungen.

In Heiden startete sie das erste Mal im K2 aufgrund ihrer längeren Verletzungspause. Sie zeigte einen sehr konzentrierten und ausgeglichenen Wettkampf. Am Sprung gab es für eine saubere Sprungrolle 9.30. Alessia beendete den Wettkampf auf dem sehr guten fünften Schlussrang mit Auszeichnung.

Einen Monat später in Balzers konnte sie sich erneut behaupten und das gegen eine sehr starke Konkurrenz. Mit dem hohen Total von 37.00 Punkten wurde Alessia auf dem 10. Rang mit Auszeichnung klassiert, dies von 103 Turnerinnen.

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt November Freitag, 14. November 2014

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November 2014. Rosental. Das Kino.

Sa	1.11.	17:15	Service inbegriffe	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa*	1.11.	20:15	Calvary	ab 16/14 Jahren	OV/d
So	2.11.	10:00	Zu Ende Leben (Palliative Ostschweiz)	ab 16/16 Jahren	D
So	2.11.	15:00	Der kleine Nick macht Ferien	ab 6/4 Jahren	D
So	2.11.	19:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
Di	4.11.	14:15	Kinomol: The Lunchbox	ab 10/8 Jahren	D
Di	4.11.	20:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
Fr	7.11.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	7.11.	20:15	This is were I leave you	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	8.11.	17:15	We are the Best	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	8.11.	20:15	Gone Girl	ab 16/14 Jahren	D
So	9.11.	15:00	Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	9.11.	19:15	Carl Lutz - Der vegessene Held	ab 16/14 Jahren	D
Di	11.11.	20:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D
Mi*	12.11.	20:15	Cineclub: Les Grandes Ondes	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	14.11.	20:15	Phoenix	ab 12/10 Jahren	D
Sa	15.11.	17:15	Carl Lutz - Der vergessene Held	ab 16/14 Jahren	D
Sa*	15.11.	20:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
So	16.11.	10:00	Ein Stück Wahnsinn (Matinée)	ab 16/16 Jahren	D
So	16.11.	15:00	Der 7bte Zwerg	ab 4/4 Jahren	D
So	16.11.	19:15	Calvary	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	18.11.	14:15	Kinomol:Der Hundertjährige der ...	ab 12/10 Jahren	D
Di	18.11.	20:15	This is were I leave you	ab 16/14 Jahren	D
Fr*	21.11.	20:15	Kinoteens: The Giver	ab 10/8 Jahren	D
Sa	22.11.	17:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D
Sa*	22.11.	20:15	Phoenix	ab 12/10 Jahren	D
So	23.11.	15:00	Der kleine Nick macht Ferien	ab 6/4 Jahren	D
So	23.11.	19:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
Di	25.11.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.11.	20:15	We are the Best	ab 14/12 Jahren	OV/d
Fr*	28.11.	20:15	Gone Girl	ab 16/14 Jahren	D
Sa	29.11.	17:15	Keine Vorstellung		
Sa*	29.11.	20:15	Konzert Scarab		
So	30.11.	15:00	Der 7bte Zwerg	ab 4/4 Jahren	D
So	30.11.	19:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Der Herbst ist der Frühling des Winters.

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggensriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Kreuzworträtsel

Drall der Billardkugel		Pferdesportanlage	abgeschaltet, nicht an	noch nicht flügger Vogel	benennen, bestimmen		kläffen	
ein Europäer								
angeborener Hautfleck		5						
					Meeresvogel		große Tür, Einfahrt	
Farbe			eine Verwandte					
Gliederreißen	tausend Milliarden				3			
							Lenkvorrichtung	
Zeichner, Künstler			vertraulich, im engsten Kreis		Großbauer im zarist. Russland		Kultbild der Ostkirche	
Wertloses, Unscheinbares		dänische Stadt auf Fünen		Feuerkröte				
Gasthaus für Autofahrer							Hartschalenfrucht	
				1				
Gefäß zur Körperreinigung	Staat in Nahost			Wahlübung im Sport				
4					Musical von A. Lloyd Webber		Druckbuchstabe	
Mauer- aufbau; Bergzacken			römische Göttin des Herdfeuers					
						Schulabschlussprüfung		
Darlehen	Tadel		Abkürzung für Landgericht		politischer Fanatiker			Baldriangewächs
gestatten, zustimmen				2				
					Schwanzlurch		schmal; begrenzt	
weise, geschickt	Auerochse		Marderart					
					6			
wohlgenährt, dick			Handels-spanne, Spielraum					

1	2	3	4	5	6

Lösung Seite 17

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder

076 236 49 28

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Sicherheitstipp

Sicher im Sattel und im Umgang mit dem Pferd

Jährlich verunfallen in der Schweiz knapp 8000 Personen beim Pferdesport. 1 bis 2 dieser Fälle enden tödlich. Verletzungen nach Reitunfällen sind oft schwer und in den meisten Fällen die Folge von Stürzen.

Bei Kindern sind es vorwiegend Frakturen und Schädel- oder Hirnverletzungen, bei Erwachsenen Prellungen und Quetschungen am Rücken. Damit das Erlebnis nicht abrupt mit einem Sturz oder einem Huftritt endet, sind Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Pferden unumgänglich.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Befolgen Sie diese Tipps:

- Machen Sie sich mit den Verhaltensweisen von Pferden vertraut.
- Lassen Sie sich und Ihre Kinder durch Fachleute ausbilden.
- Tragen Sie beim Führen und Ausreiten Reitstiefel, Handschuhe und Reithelm.
- Unternehmen Sie Ausritte nicht allein und tragen Sie ein Mobiltelefon auf sich.
- Kontrollieren Sie regelmässig Zaumzeug, Sattel und Steigbügel.

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Blickpunkt Grub

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

2014

1986

1983

1989

1986

FAHRZEUGEINWEIHUNG 29. NOVEMBER 2014

VERABSCHIEDUNG UND EINWEIHUNG - sönd willkommen!

Die REGIWEHR verabschiedet sich am 29.11.14 von langjährig bewährten Fahrzeugen und freut sich, zusammen mit Ihnen den neuen Fahrzeugpark einzuweihen! Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Schauen Sie uns über die Schulter und hinter die Kulissen! Herzlich willkommen!

Feuerwehrdepot Ost
Mittelbissastrasse 6
9410 Heiden

10:00 Uhr
Ansprachen,
Übergabe und
Segnung der
Fahrzeuge

12:00 Uhr
Mittagessen:
Brandpfanne
und Würste vom
Grill

14:00-16:00 Uhr
Präsentation der Fahrzeuge,
Einsatzdemonstrationen,
Hubretter, Festwirtschaft,
geführte Depotbesichtigung

Lösung
von Seite 15

Lösungswort:
WALZER

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

ZINGG
Storenservice

Storen
Rollläden
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

**Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!**

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollläden - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt November
Freitag, 14. November 2014**

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

140 Jahre Vorderländer Spital Heiden Auch für Patienten aus Grub

Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren. 1873 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Hier wurde vor 140 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen. Die Taxordnung bestimmte tägliche Spalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr.

Vor 140 Jahren wurde in Heiden das Bezirkskrankenhaus eröffnet. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das Dunant-Museum.
Peter Eggenberger

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer Gemeinden das Krankenhaus. In den frühen 1960er Jahren wurden die Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. In den 1990er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau, und seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital.

Vom Krankenhaus zum Betreuungszentrum

Ab 1969 diente das alte Krankenhaus als Pflegeheim. Auch in diesem Bereich aber waren Anpassungen an die heutige Zeit unerlässlich, und 1993 konnte das heutige regionale Betreuungszentrum bezogen werden. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen «Dunant-Haus» und beherbergt das dem Rotkreuzgründer gewidmete Museum.

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2014

Die achtzehn milden Sonnentage des Monats entschädigten uns für das eher nass-kühle Wetter des Vormonats. So leiteten die anfänglich verhaltenen Temperaturen die ersten Monatstage ein. Ab dem Sechsten erfreuten wir uns einer Reihe sonniger und milder Herbsttage, wobei das Thermometer bis auf 23 °C anstieg. Die feuchtwarme Luft sorgte indessen zur Gewitterneigung. So konnten abends mehrere über den Bodensee oder den Alpstein ziehende Ferngewitter beobachtet werden. Am Abend des Neunten und in der Nacht zum Zwölften zogen Nahgewitter über unser Tal. Letzteres hatte eine schwache Kaltfront im Anhänger, welche uns einen ordentlichen Schwapp Regen brachte. Nachdem wir diese nasse Angelegenheit den Vorarlbergern und den Allgäuern weitergegeben haben, kehrten die sonnigen Tage zurück. Ein über Nordskandinavien liegendes Tief steuerte dann aber am 21. kalte Luft von Nordwesten in unser Land. Starke Regenfälle und teils heftige Gewitter mit stürmischen Böen waren die Folge. Die Nachttemperatur streifte mit 2,1 °C die Frostgrenze. Im darauffolgenden Spiel der gegensätzlichen Druckgebiete war das Hoch über Grossbritannien Gewinner. Die trockene terrestrische Luft aus dem Osten, kurz Bise genannt, hielt über den 23. an und war von mässiger Stärke. Die Ausläufer eines atlantischen Tiefs brachten in der Nacht zum 25. in kurzer Zeit bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Nach Durchzug dieser Störung setzte sich bis zum 29. die Sonne durch. Der insgesamt milde und sonnige September verabschiedete sich dann allerdings mit einem harmlosen Regentag. Die wenigen, teils heftigen Regenfälle brachten eine Gesamtniederschlagsmenge von 111,8 mm. (Vorjahr 156,8 mm)

«Ist der Oktober lind und fein,
folgt ein strenger Winter drein.»

2. Gruber Weihnachtsmarkt

29. November
10.00 - 15.00 Uhr
Im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
Handgefertigte Geschenke usw.
Warme Getränke, Gerstensuppe
und Weihnachtsgebäck
Platzreservierung für interessierte
Ausstellerinnen und Aussteller bis 28. November bei:
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggerriet

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat: Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

**Sonntag, 2. November,
Reformationssonntag**
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR,
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweiz. Reformations-
kollekte

Sonntag, 9. November
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 16. November
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Sonja Emma Züst,
Grub AR
Kollekte: Hand in Hand

**Sonntag, 23. November,
Ewigkeitssonntag**
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Wir gedenken der im zu Ende
gehenden Kirchenjahr Verstorbe-
nen unserer Kirchgemeinde.
Kindessegnung von Nora Elisabeth
Owdishtarian, Grub SG
Kollekte: Tahaddi

**Sonntag, 30. November,
1. Advent**
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Ben Kurer, Grub AR
Kollekte: Waldenserkomitee

**Andachten am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 14. und 28. November,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Oktober, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und
Elsbeth Camenzind freuen sich
über jeden Besuch.

Abwesenheit des Pfarrers

Pfr. Carlos Ferrer ist vom
17. - 20. November abwesend.
Im Notfall vertritt ihn:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Religion in 30 Sekunden

Wird Liebe zum Klischee, macht sie traurig. Aber wie wird sie so plastisch, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist? *Als Forderung*, etwa so: "Ganz spontan, sag mir, dass du mich liebst!" / *Als Scheinheiligkeit*: "Eigentlich sollten wir uns doch alle lieben ..." / *Als Ideal*: "All you need is Love."

Das Ideal ist ungreifbar. Die Scheinheiligkeit engagiert alle, nur nicht mich. Die Forderung ist nicht möglich. Zusammen machen uns alle drei trübe.

Bleibt nur das Verlangen, der eigene Trieb, zu lieben und die Hoffnung, ebenfalls geliebt zu werden. Da gilt weder Gebot noch Ideal. Da sind wir so wie wir sind, mit allen Stärken und Schwächen. Lieben wir, so können auch wir die Liebe anderer empfangen. Die Gegenseitigkeit macht uns glücklich, denn da sind auch wir die Macher unseres Glücks.

Pfr. Carlos Ferrer

Veranstaltungen

November 2014

- 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 3. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 4. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein Grub AR**, eine phantasievolle Geschichte zwischen Melancholie,
Witz und märchenhafter indischer Romantik
Besammlung Kino Heiden 14.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 10. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Geschichten, die das Leben schrieb**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.15 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 13. Öffentliche Orientierungsversammlung** Gasthaus Bären Grub AR 20.00 Uhr
- 14. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt November 2014**
- 17. Pro Senectute «Zwäg is Alter», Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
Beginn: 8.00 Uhr
- 22. Altpapier**
- 29. 2. Gruber Weihnachtsmarkt** Dorfstübli Grub AR 10.00 – 15.00 Uhr
- 29. Regiwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden, Fahrzeugeinweihung**
Feuerwehrdepot Ost, Heiden ab 10.00 Uhr
- 30. Abstimmungssonntag**

Dezember 2014

- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 10. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 29. Einwohnerverein; Altjahreshöck** Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Witze

«Sie haben die Arbeitsmoral wie eine Katze!» tobte der Chef zum Angestellten. «Wieso?» fragte dieser. «Sie schleichen am Morgen ins Büro, legen die Pfoten auf den Tisch und warten auf die Mäuse.»

«Leider sind Sie nicht der Mann, den wir uns für diese äusserst wichtige Position im Verkauf vorgestellt haben.» verabschiedet der Personalchef den Bewerber. «Aber der Mann, der Ihnen diesen Anzug angedreht hat, der interessiert mich ...»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein Mann kommt in eine Buchhandlung und fragt, wo er das Buch «Der Mann – das überlegene Geschlecht» finden kann. Die Verkäuferin sagt, ohne mit der Wimper zu zucken: «Utopische Literatur befindet sich im ersten Stock ...»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Am 28. September hat mich die Mehrheit der Wähler/-innen in den Gemeinderat gewählt. Für das Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Lange Zeit konnte ich mir nicht vorstellen ein öffentliches Amt auszuüben, dann wurde ich ganz überraschend für die GPK/RPK vorgeschlagen. Schon kurze Zeit später war ich gewählt und die Tätigkeit hat mir sehr gut gefallen. Als im Frühling kein Gemeinderatskandidat zur Verfügung stand, wurde ich im Sommer angefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich zur Wahl zu stellen. Nach gründlicher Überlegung habe ich mich dazu bereit erklärt. An der ersten Sitzung wurde mir das Ressort Tiefbau zugeteilt. Ich habe grossen Respekt vor diesem Amt, werde aber mein Bestes geben, um der Aufgabe gerecht zu werden.

Als erste grosse Aufgabe steht ab nächstem Jahr die Sanierung der Vorderdorfstrasse auf dem Programm. Dies ist seit Jahren die grösste Investition in der Gemeinde. Auf Grund der Komplexität dieses Projektes hat der Gemeinderat entschieden, dass ein Ingenieurbüro mit der Projektierung, Planung, Bauleitung und Abrechnung beauftragt wird. Trotzdem ist der Gemeinderat letztendlich für die Bauvergabe und die Beschlussfassung verantwortlich. Das Ressort Tiefbau ist für die Vorbereitung dieser Beschlüsse zuständig. Neben diesem Projekt sind auch die üblichen Aufgaben zu erledigen und beanspruchen viel Zeit. Gleichwohl freue ich mich auf eine interessante, spannende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen.

Regula Delvai, Gemeinderätin

kundet haben, aktiv an der Ideenwerkstatt teilzunehmen. Es besteht natürlich jederzeit die Gelegenheit, Ideen und Projekte dem Gemeinderat mitzuteilen.

Gemeindekanzlei Wahl einer Lernenden

Auf die Ausschreibung einer Lehrstelle auf der Gemeindekanzlei sind mehrere Bewerbungen eingegangen. Nach deren Prüfung sowie den persönlichen Vorstellungsgesprächen hat der Gemeinderat Lena Kündig, wohnhaft in Rorschach, als Lernende gewählt. Sie wird die Lehrstelle im August 2015 antreten. Der Gemeinderat heisst Lena Kündig schon heute im Kanzlei-Team herzlich willkommen.

Parkplatz Gemeindekanzlei Sanierung

Beim Parkplatz vor der Gemeindekanzlei sind Belagsschäden aufgetreten. Weil die Verbundsteine weiter zerfallen, bilden sich Unebenheiten mit grossem Gefahrenpotential. Aufgrund des schlechten Zustandes der Verbundsteine müssen alle entfernt werden. Auf dem bestehenden Untergrund wird nach der Planierung ein Teerbelag aufgetragen. Der Gemeinderat hat den Sanierungsauftrag unter der Kostenfolge von 5'500 Franken an die Bauunternehmung Stutz AG, Speicher, erteilt.

Gemeinderat

Ideenwerkstatt vom 29. November 2014

Absage der Veranstaltung

Unter dem Titel «Mitreden – Mitwirken – Mitgestalten – Mitfreuen» hat der Gemeinderat zur Ideenwerkstatt Grub eingeladen. Ziel war es, mit möglichst vielen Personen, spannende und nach-

haltige Ideen und Projekte für die Zukunft unserer Gemeinde zu entwerfen und zu diskutieren.

Aufgrund der leider spärlich eingegangenen Anmeldungen sieht sich der Gemeinderat gezwungen, diese Veranstaltung abzusagen. Der Gemeinderat dankt allen, die ihre Bereitschaft be-

Landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung

Wahl eines Verantwortlichen für die Gemeinde Grub

Das kantonale Landwirtschaftsamt hat orientiert, dass die landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung 2015 für alle ca. 1400 Land- und Tierbesitzer/-innen im Kanton Appenzell Ausserrhoden per Internet durchge-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 588

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindevizepräsident
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

führt wird. Damit die Daten von kommerziellen und nicht kommerziellen Tierhalter/-innen, die nicht über die betriebsnotwendige Infrastruktur verfügen, elektronisch erfasst werden können, muss pro Gemeinde eine Person beauftragt werden, damit diese Datenerhebung sichergestellt ist.

Der Gemeinderat hat den bisherigen Ackerbaustellenleiter Hans Streuli, Frauenrüti, als Verantwortlichen der Gemeinde Grub für die landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung gewählt. Der Gemeinderat dankt Hans Streuli für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen. Er wünscht ihm viel Freude und erfolgreiches Wirken in dieser Tätigkeit.

Pfarrhaus – Sanierung der Toilettenanlagen

Im Hinblick auf die geplante Wiedervermietung hat der Gemeinderat an der Augustsitzung den Sanierungsarbeiten der beiden Toilettenräume unter der Kostenfolge von rund 12'000 Franken zugestimmt. Der Gemeinderat hat nun die Schlussabrechnung, die erfreulicherweise um 1'650 Franken besser abschliesst, genehmigt.

Rechnungsabschluss 2014

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2014 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 12. Dezember 2014 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt

Zu vermieten im Dorfzentrum Grub AR
per sofort oder nach Vereinbarung

Wohnhaus mit 10 Zimmern
mit grossem Garten und Autoabstellplatz
Grub AR, Dorf 71, (Pfarrhaus)

Miete / Monat Fr. 1900.–
Nebenkosten à Konto / Monat Fr. 250.–
Miete inkl. Nebenkosten Fr. 2150.–

Interessenten melden sich bitte bei
Vizegemeindepräsidentin Katharina Zwicker
Telefon 071 890 03 03 oder
katharina.zwicker@gmx.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 30. November 2014

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)»
- Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» (Ecopop)
- Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)»

Kantonale Volksabstimmung

- Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte (Rücktrittsfristen, Verteilung Kantonsratssitze)

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2015

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 29. November 2014

18.00 bis 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 30. November 2014

9.00 bis 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleiten und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 8. Dezember 2014,
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Oktober 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober:
Hunziker Savithri, Säge 79
Schlöpfer Sandra mit Jacqueline,
Weiherwies 412
Weber Mina, Chreitobel 88

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...
Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie diese Materialien zu folgenden Preisen:
Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2014

Freitag, 5. Dezember 2014

Schule

Die dritte und vierte Klasse im Römerlager

Von den Sommer- bis zu den Herbstferien haben sich die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse mit Legionären, Wagenrennen und Aquädukten beschäftigt. Als krönender Abschluss des Themas «das Alte Rom» wurde eine zweitägige Schulreise unter diesem Motto durchgeführt.

Montagsmorgen, der Nebel hat sich noch nicht von den Sonnenstrahlen verdrängen lassen, trafen wir uns vor dem Schulhaus. Unser Weg zurück in der Zeit führte uns mit Postauto und Bahn nach Kreuzlingen. Nach einer kleinen Wanderung und einem Storch, welchen wir aus nächster Nähe betrachten konnten, liessen wir uns vorübergehend am Hafen von Kreuzlingen nieder. Dort konnten wir gemütlich zu Mittag essen und auf dem grossen Spielplatz herumtollen.

Doch unsere Reise führte uns noch weiter, nach Vindonissa, welches heute als Windisch (AG) bezeichnet wird. In reservierten SBB-Wagen und

nach problemlosem Umsteigen am Hauptbahnhof Zürich trafen wir in Brugg ein. Die Römerzeit war so nur noch einen Steinwurf entfernt.

Einkleiden und eintauchen in das Leben eines Legionärs. Natürlich mit einem neuen, römischen Namen. Jeder Schüler, jede Schülerin und auch die Begleitpersonen wurden mit einer Tunika ausgerüstet. Nach einer Einführung in das Leben eines Legionärs und in die Regeln, welchen er untersteht, wurde die ganze Klasse mit Holzschild und gepolstertem Speer ausgerüstet. Jetzt hiess es: exerzieren. Das römische Wort für «Links, Links, Links» war den Schülern schnell geläufig. Nach einigen lustigen Übungen war es an uns, für die Verpflegung zu sorgen. Puls sollte es geben, das kannten wir auch noch nicht. Ein Eintopf aus Weizen, Karotten, Landjägern und Zwiebeln. Die römische Fischsauce würzte nahmen nur die mutigen Freiwilligen, um ihr Essen zu «versüssen». Schon kurz nach Essen und Abwasch ging das Legionärstraining weiter. Wie die Legionäre mit Pilum (Wurfspeer) und

Gladius (Schwert) umzugehen wissen, durften danach einige Holzpfeiler im Innenhof des Lagers aus nächster Nähe erfahren.

Vor dem Schlafenlegen in Nachbauten von Legionärsschlafräumen und auf strohgefüllten Jutesäcken, durften wir noch den Geschichten der grossen Legionäre lauschen.

Bereits kurz nach Sonnenaufgang wurden wir von den Lagerkommandanten geweckt. Noch etwas verschlafen erschienen alle zum Morgenappell, wo die Aufgaben für die Zubereitung des Frühstücks verteilt wurden. Zu Milch mit Honig gab es über dem offenen Feuer selbstgebackenes Brot. Das Mehl dazu haben unsere kleinen Legionäre am Vorabend selber gemahlen. Da macht es auch mal nichts, wenn sich noch etwas Sand in den Teig eingeschlichen hat. Mit Honig bestrichen schmeckt das lecker.

Schon bald war es dann aber Zeit, aufzuräumen und zu packen. Jedoch nicht, bevor alle noch in eine römische Rüstung schlüpfen durften. So eine Rüstung ist ganz schön schwer und manch einer oder eine war froh, dass diese Rüstung nur für das obligate Foto getragen werden musste.

Zurück in der Gegenwart und nach einem kleinen Fussmarsch zum Bahnhof, konnten wir uns dann in den bequemen Personenbeförderungswagen der SBB entspannen. Nach einer angenehmen Fahrt durch die spätsommerliche Schweiz erreichten wir am späteren Nachmittag den Ausgangspunkt unserer Reise.

Einladung zur Weihnachtseinstimmung

Mittwoch, 17. Dezember 2014

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Schule Grub AR lädt Sie herzlich zur diesjährigen Weihnachtseinstimmung ein.

Um 17.15 Uhr beginnt der Laternenumzug mit den Spielgruppen- und den Basisstufenkindern bei der Basisstufe Dorf. Sie sind herzlich eingeladen, sich dem Umzugsende anzuschliessen oder am Rande des Laternenumzugs zuzuschauen. *Basisstufe Dorf - roter Platz - Einlenker Weiberwies - Altersheim - Weiber - Säge - Kirche.*

Um 18.00 Uhr findet die weihnächtliche Einstimmung mit allen Schulkindern in der Kirche Grub AR statt. Um 18.30 Uhr gibt es gegen ein kleines Entgelt Wienerli mit Brot, Punsch und Glühwein vor der Kirche.

Die Schule Grub AR freut sich auf eine stimmungsvolle Weihnachtseinstimmung.

Schule

Wissenswertes über Pilze**Ein kleiner Bericht von Tanja Rechsteiner 6. Klasse***Pilzarten*

Es gibt verschiedene Pilze z. B. Höhere Pilze oder Niedere Pilze.

Die Höheren Pilze sind: Röhrenpilze, Korallenpilze, Lamellenpilze und noch viele mehr. Die Niederen Pilze sind z. B. Schimmelpilze, Hautpilze, Mehltau und noch viele mehr.

Pilze sammeln

Wenn Sie Pilze sammeln, legen Sie die Pilze in Körbe oder Netze, niemals in Plastiktaschen. Sammeln Sie nur so viele Pilze wie Sie in einer Mahlzeit essen können. Man sollte die Pilze rausdrehen, das Loch muss man wieder zudecken.

Pilzvergiftung

Wenn Sie eine Pilzvergiftung haben, rufen Sie sofort die Telefonnummer 114 an. Lagern Sie die betroffene Per-

son auf die Seite. Diese Person sollte nichts essen und trinken. Speisereste oder Erbrochenes sollten aufbewahrt werden.

Hexenring

Es gibt Pilzarten, die im Kreis wachsen wie auf dem Foto. Solche Pilzkreise nennt man Hexenringe.

Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass dies ein Versammlungsort der Hexen wäre.

Die Vermehrung von Pilzen

- 1 Die Sporen haben sich in den Lamellen unter dem Hut gebildet. Sobald sie reif sind, weht der Wind sie fort.
- 2 Die Sporen landen auf der Erde. Ideal ist es, wenn sie auf einem feuchtem Boden landen.
- 3 Dann wachsen schnell längliche Fäden, die Hyphen. Die Hyphen verzweigen sich von allen Seiten und durchziehen bald ein dichtes Geflecht (Mycel).
- 4 In den Hyphen bilden sich kleine Knollen, in denen Fruchtkörper wachsen.
- 5 Diese stossen aus dem Boden. Die Hülle reisst und es entsteht ein Pilz.
- 6 Jetzt kann man den Pilz richtig sehen mit Stiel, Hut und Lamellen. In den Lamellen bilden sich neue Sporen und reifen heran. Nach wenigen Tagen verschwinden die Fruchtkörper wieder. Sie verfaulen und zerfallen. Der ganze Prozess beginnt von vorne.

**Stellvertretung
an der Basisstufe Dorf**

Frau Evelyne Böhi sieht Mutterfreuden entgegen! Sie erwartet anfangs 2015 ihr Kind. Deshalb wird sie von Januar bis Juli einen verlängerten Mutterschaftsurlaub beziehen und ab August 2015 zusammen mit Andrea Preisig wieder an der Basisstufe Dorf unterrichten.

Die Stellvertretung übernimmt Samira Raymann.

Sie stellt sich gerne vor:

«Mein Name ist Samira Raymann und ich bin 25 Jahre alt. Ich habe im Juni 2012 die pädagogische Hochschule in Rorschach abgeschlossen und zwei Jahre lang in verschiedenen Klassen im Primarschulhaus Waisenhaus in Herisau gearbeitet.

Momentan wohne ich in Wil, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Zu meinen Hobbys gehören Ballett, Polefitness und Zeichnen. Ich lese und schwimme auch sehr gerne.

Und ich freue mich riesig auf die Stellvertretung ab dem Januar in der Basisstufe!»

**Amtliche Pilzkontrollstelle
Bericht 2014: Gemeinde Grub**

Kontrollierte Personen:	9
Kontrollen:	16
Essbar in kg:	12 kg
Nicht essbar in kg:	9 kg
Giftig nach Arten:	5 Arten
Total in kg:	21 kg

Heckensträucherpflanzung Grosseinsatz beim Weiher

Am 28. Oktober 2014 fand bei strahlendem Wetter ein Grosseinsatz für die Pflanzung der Heckensträucher beim Weiher statt. Neben den Mitgliedern der NSK und dem Bauamt machten sich 19 Schülerinnen und Schüler unter Leitung von Jasmin Cummings daran die etwa 50 Sträucher nach Angaben des Projektleiters Jonas Barandun einzupflanzen: Alpenjohannisbeer roter und schwarzer Holunder, Kornelkirsche und Pfaffenhut, Liguster, Vogelbeere und Hundsrose, um nur einige zu nennen! Froh waren alle, dass die beiden schwierig zu fixierenden Hagebuchen bereits standen. Obwohl wir 10jährige Bäume bestellt haben, wird es wohl noch einige Zeit gehen, bis diese genügend Schatten auf die

Bänke werfen. Da alle bisherigen Schattenspendler defekt sind, wird sich die NSK dort etwas überlegen müssen. Alle Pflanzungen werden von den Schülerinnen und Schülern noch gewässert – gegen 16 Uhr haben sich alle ihren Zvieri wohl verdient. Freudig schauen die älteren Anwesenden über das gelungene Werk, während die jüngeren den schön gestalteten Spielplatz geniessen.

Die Wildenten sind Wildtiere und sollen es bleiben dürfen, auch wenn sie leider sehr effizient die Laiche der Molche und anderen Amphibien wegessen, was bei unserem Weiher eben nicht so erwünscht ist. Es wäre auch besser, wenn weniger altes Brot und andere Speisereste im Weiher landen würden, eine Überdüngung des Weihers dient niemandem.

Der Wasserstand im grossen Weiher konnte reguliert werden, leider wurde aber die einfache Konstruktion des Bauamtes bereits zweimal von Unbekannt weggenommen, so dass die Regulierung nicht funktionierten konnte. Der Flachweiher muss aus pflegerischen Gründen periodisch abgesenkt oder sogar trockengelegt werden.

Dank sei Petrus: wegen des erfreulichen Herbstwetters konnte nun auch der Apfelbaum auf dem Spielplatz eingepflanzt werden!

Die NSK dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleich welchen Alters und lädt alle auf den 30. Mai 2015 zu einem grossen Weiherfest ein!

Eine ruhige Winterzeit wünscht Ihnen allen die Naturschutzkommission Grub AR

Gemeinderätin Jessika Kehl

KURSPROGRAMM JANUAR - MÄRZ 2015

www.webvorderland.ch

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015/10.01.2015/17.01.2015/
24.01.2015, 20.15 - 21.45 Uhr

Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker

Edgar Heizmann - Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 - 20.30 Uhr

Die Schweizer und ihre Sprache verstehen

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015/26.01.2015/02.02.2015/
09.02.2015, 19.30 - 21.00 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler - Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015,
9.00 - 11.00 Uhr

Osterdekoration

Inge Eugster - Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Ich auf der Bühne? Ja!!!

Theaterschnupperkurs für Erwachsene

Andrea Richle Özutürk - Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 - 19.00 Uhr

Jahrhundert der Zellweger - Führung

Heidi Eisenhut - Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 - 20.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Wichtiger Hinweis für Schwangere

Wer Nachwuchs erwartet oder Kinder unter drei Jahren hat, kann grossen Nutzen aus dem einmalig umfassenden Nachschlagewerk BabyGuide ziehen. Im offiziellen Schweizer Handbuch finden Eltern alles, was sie zu Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei Lebensjahre des Kindes wissen müssen: Gesundheit, Prävention, Recht, Sicherheit, Vorsorge, Pädagogik, Tipps, Adressen usw. BabyGuide ist aktuell, verlässlich und offiziell, weil der Inhalt von über 65 Fachorganisationen sowie 16 Bundesämtern/-stellen aus allen sieben Bundesdepartementen stammt. BabyGuide - das Original in Sachen moderner Fachratgeber - wird von Haus-/Frauen-/Kinderärzten per Rezept verordnet und von Hebammen, Still-/Mütterberaterinnen verschrieben und dann in Apotheken und Drogerien abgegeben (welche bei Bedarf auch direkt über eine Abgabe entscheiden können).

Eine sinnvolle, ökologische Lösung, seit 18 Jahren bewährt! BabyGuide wirkt gesundheitsfördernd und erhöht die Sicherheit und die Freude am Elternsein. Wir können BabyGuide auch empfehlen, weil er kostenlos abgegeben wird und damit für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Nutzen sein kann. Mehr Informationen: www.babyguide.ch. Oder fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, in der Apotheke oder Drogerie.

**Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.-
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2015

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Skilift Grub Kaien

Wir laden Sie ein, die Traumpisten am Skilift Grub Kaien zu geniessen. Ohne die vielen Freileitungsmasten macht das Skifahren / Snöben noch viel mehr Spass!

Schulklassen und Gruppen können sich spätestens 24 Stunden im Voraus bei Betriebsleiter Roman Bischofberger (079 746 49 27) für alle Wochentage anmelden.

Wenn Schulklassen und Gruppen anwesend sind, ist die Anlage für alle offen.

Betriebszeiten Saison 2014/15

Jeden Samstag und Sonntag	10.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Mittwoch	13.00 bis 16.00 Uhr
24. Dezember bis 4. Januar	10.00 bis 16.00 Uhr
26. Januar bis 30. Januar	13.00 bis 16.00 Uhr

Die Betriebszeiten können sich je nach Witterung und Schneeverhältnis ändern. Beachten Sie allfällige Einschränkungen des Betriebes unter Tel. 071 891 10 37 oder unter www.skiliftgrub-kaien.ch

Landfrauenverein Grub AR Veranstaltungen 2014/2015

Immer am 1. Dienstag im Monat

- 2. Dezember 2014** Stricken und Häkeln bei Ruth Breitenmoser, Schwarzenegg. Auch Nichtstrickerinnen sind willkommen für einen Schwatz.
- 6. Januar 2015** Landfrauen-Königin im Rest. Hirschen, Grub AR
14.00 Uhr Kosten: ca. 3.– Fr. und Getränke
- 4. Februar 2015** Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr Wer bringt einen Kuchen mit? Kaffee spendiert das Altersheim.
- Töpfern mit Chris Novak**
Donnerstag: 19. und 26. Februar 2015, **Donnerstag:** 5., 12., 19. und 26. März 2015 im Luftschutzraum Grub AR von 14.00 bis 16.00 Uhr
Kosten: 125.– Fr. und Material inkl. brennen 20.– bis 50.– Fr.
Anmeldungen für das Töpfern bis 2. Dezember 2014
an Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch
- 3. März 2015** Bowlen oder Baden im Säntispark, Abtwil SG
19.30 Uhr Besammlung beim Spar. Kosten: Jede zahlt selber.
- Samstag, 21. März 2015, 10.00 Uhr** **Kantonaltagung in Schönengrund** (Abfahrt ca. 8.30 Uhr)
Einladung mit der Anmeldung folgt später (Frühlingspost)
- 7. April 2015** Insektenhotel bauen im Luftschutzraum, Grub AR
ab 19.00 Uhr Kosten ca. 20.– bis 30.– Franken
- 11. April 2015 (Do)** **Tagesausflug Schleusenschiffahrt auf dem Rhein mit Aufenthalt im Besucherzentrum der Chocolat Frey in Buchs AG.**
8.00 Uhr ab Dorf mit Postauto
Kosten: Tageskarte 42.– Fr. Essen und Getränke selber 23.– zahlen.
Anmelden für den Ausflug bis 31. Januar 2015 bei:
Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch
Spätere Anmeldung möglich, aber Tageskarte muss selber organisiert werden.
- 5. Mai 2015** Lotto im Rest. Hirschen, Grub AR
20.00 Uhr Jede bringt ein Päckli im Wert von mind. 6.– Franken mit.
- 2. Juni 2015** Überraschungs-Vollmondwanderung
19.30 Uhr Besammlung beim Spar
- 7. Juli 2015** Minigolf in Altstätten SG
19.00 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto. Kosten: Jede zahlt selber.
- 4. August 2015** Bräteln bei Fam. Tosca und Erich Schawalder, Oberrechstein
19.00 Uhr Jede bringt das Grillgut und die Getränke selber mit.
Familien sind herzlich willkommen.
Kaffee und Kuchen spendiert Fam. Schawalder
- 1. September 2015** Baden im Unterrechsteiner Bädli
8.45 Uhr Besammlung beim Spar Kosten: Jede zahlt selber.
- 6. Oktober 2015** Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr Wer bringt einen Kuchen? Kaffee spendiert das Altersheim.

Donnerstag, 22. Oktober 2015 51. Hauptversammlung

Bei allfälligen Fragen steht Euch Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder per E-Mail: landfrauen@paus.ch gerne zur Verfügung.
Nehme auch gerne Lob, Kritik oder Vorschläge und Ideen entgegen.

Der neue Fahrplan 2015 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Der OSTWIND-Fahrplan 2015 ist ab dem 3. Dezember 2014 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 14. Dezember 2014.

Der Fahrplanband «St.Gallen, beide Appenzell, Glarus und Fürstentum Liechtenstein» umfasst das komplette Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, beide Appenzell und Glarus. Ausserdem im Booklet enthalten sind die Fahrpläne von wichtigen Linien im Fürstentum Liechtenstein sowie Verbindungen in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Ausführliche Informationen zum Billettsortiment und den Preisen sind im vorderen allgemeinen Teil zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab dem 3. Dezember 2014 am nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

Tarifverbund OSTWIND wird erweitert
Auf den Fahrplanwechsel vom 14. Dezember 2014 wird der Tarifverbund Ostwind mit drei Zonen in der Region March erweitert. Die Region March umfasst die Gemeinden im Kanton Schwyz zwischen Zürich- und Walensee, mit dem Bezirkshauptort Lachen (rund 41'000 Einwohner). Dank dem Beitritt zum OSTWIND Tarifverbund wird für die Einwohnerinnen und Einwohner der March der Zugang zum öffentlichen Verkehr einheitlicher und einfacher.

Noch günstiger im OSTWIND fahren - wohin Sie möchten
Ab Fahrplanwechsel steht neu die OSTWIND 9 Uhr-Tageskarte für alle Zonen im Angebot. Diese gilt von Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr bis am folgenden Tag um 5.00 Uhr. Samstag und Sonntag ist sie zeitlich unbeschränkt benutzbar. Die 9 Uhr-Tageskarte für alle Zonen kostet mit Halbtax CHF 20.– und ist an den bedienten Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs, in den Fahrzeugen mit Chauffeur-Verkauf oder am Billettautomaten erhältlich.

Weitere Informationen: www.ostwind.ch

Kommandowechsel bei der REGIWEHR

Colin Victor Harrison, 1969, tritt nach zehn Amtsjahren als Kommandant der regionalen Feuerwehr Heiden - Grub - Eggersriet - Wolfhalden (REGIWEHR) auf Ende 2014 zurück. Sein Nachfolger wird *Stephan Schmocker, 1973*.

Mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren Heiden, Grub und Eggersriet zur REGIWEHR anfangs 2005 war Colin Victor Harrison Kommandant der neuen regionalen Feuerwehr geworden. Bereits zuvor hatte er die Leitung der Feuerwehr Heiden inne gehabt und sich massgeblich für die Fusion der kommunalen Feuerwehren - mit Eggersriet über die Kantonsgrenze hinaus - eingesetzt. Dieser Zusammenschluss war anfänglich nicht unproblematisch, galt es doch, so Harrison, «kommunale Eigenheiten zu überwinden» und sich von der Vorstellung zu lösen, «nur seinem eigenen Dorf gegenüber verpflichtet zu sein». Im Laufe der Zeit verbesserte sich die Zusammenarbeit immer mehr. 2011 schloss sich auch die Feuerwehr von Wolfhalden der REGIWEHR an. Diese

hat heute drei Depots in Wolfhalden, Heiden und Grub und einen Bestand von rund 120 Feuerwehrkräften.

Mit 24 Jahren «die Dienstpflicht» erfüllt

Harrison war insgesamt 24 Jahre bei der Feuerwehr, die Hälfte davon als Kommandant. Er hat nach eigenen Worten «die Dienstpflicht» erfüllt und ist «in der guten Situation, den Wahlinstanzen einen fähigen Nachfolger zu empfehlen». Er ist, wie es in seiner Kündigung heisst, stolz, dass er «die Geschicke der Feuerwehr Heiden und der Regiwehr so lange leiten durfte». Jetzt tritt er in den «Feuerwehrruhestand».

Zu grossem Dank verpflichtet

Colin Victor Harrison hat als Kommandant entscheidend zum guten Funktionieren der REGIWEHR beigetragen. «Er hat sich während zehn Jahren mit einem enormen Engagement, mit einer gewaltigen Einsatzbereitschaft fast rund um die Uhr, mit grossem Fachwissen und Kostenbewusstsein für die REGIWEHR und damit für die Sicherheit unserer Bevölkerung eingesetzt»,

meinte Gemeindepräsidentin Erika Streuli, Vorsitzende des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr, zum Rücktritt von Colin Victor Harrison: «Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.»

100 bis 150 Einsätze pro Jahr

Harrison formte aus vier Gemeindefeuerwehren im Laufe seines Kommandos sukzessive eine regionale Feuerwehr, mit vorerst einer gemeinsamen Firmierung «REGIWEHR» und einheitlicher Fahrzeugbeschriftung und später mit gleichen Schulterpatten, Uniformen, Brandschutzbekleidungen und Helmen. Während seines zehnjährigen Kommandos wurde der Wagen-

2014

1986

1983

1989

1986

FAHRZEUGEINWEIHUNG 29. NOVEMBER 2014

VERABSCHIEDUNG UND EINWEIHUNG - sönd willkommen!

Die REGIWEHR verabschiedet sich am 29.11.14 von langjährig bewährten Fahrzeugen und freut sich, zusammen mit Ihnen den neuen Fahrzeugpark einzuweihen! Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Schauen Sie uns über die Schulter und hinter die Kulissen! Herzlich willkommen!

**Feuerwehrdepot Ost
Mittelbissastrasse 6
9410 Heiden**

10:00 Uhr
Ansprachen,
Übergabe und
Segnung der
Fahrzeuge

12:00 Uhr
Mittagessen:
Brandpfanne
und Würste vom
Grill

14:00-16:00 Uhr
Präsentation der Fahrzeuge,
Einsatzdemonstrationen,
Hubretter, Festwirtschaft,
geführte Depotbesichtigung

park erneuert; die REGIWEHR durfte zwei Tanklöschfahrzeuge, zwei Atemschutzbusse, zwei Motorspritzen, einen Material- und Mannschaftstransporter, ein ziviles Kommandofahrzeug sowie einen Rüstwagen ersetzen. Harrison kommandierte während seiner Amtszeit gut 1600 Einsätze; das sind 100 bis 150 Einsätze pro Jahr oder zwei bis drei pro Woche. In besonderer Erinnerung geblieben sind ihm ein grosser Scheunenbrand in der Schwarzenegg, ein Dachstockbrand im Personalhaus vom Hotel Heiden, der Brand eines Wohnhauses in Hinterergeten und des Restaurants Rossbüchel.

Erfahrener Nachfolger

Die zuständigen Organe der vier Trägergemeinden des Zweckverbandes sind der Empfehlung von Harrison gefolgt und haben den 41-jährigen Stephan Schmocker von Eggersriet auf den 1. Januar 2015 zum Nachfolger und neuen Kommandanten der REGIWEHR gewählt. Schmocker ist seit drei Jahren Stellvertreter von Harrison. Gleichzeitig mit der Wahl wurde er zum Major befördert und das Kommandantenpensum von 40 auf 50 Prozent erhöht. Stephan Schmocker wird jeweils vormittags als Produktmanager in der Firma SFS, Rheineck, tätig sein und nachmittags die administrativen, planerischen und konzeptionellen Aufgaben der REGIWEHR erledigen sowie Beratungen durchführen.

Verabschiedung und Beförderung im Dienst

Die offizielle Verabschiedung von Colin Victor Harrison als Kommandant erfolgte an der Hauptübung der REGIWEHR Ende Oktober 2014. Gleichzeitig wurde Stephan Schmocker formell zum Major befördert.

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Singen im Advent

Für alle, zusammen mit den Bewohner/-innen
im Alterswohnheim Weiherwies

Dienstag, 2. Dezember

14.30 bis ca. 15.30 Uhr

Es lädt ein der Gemeinnützige Verein Grub AR

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 18, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

Vermisst!!!

Seit Juli 2014 in der Ebni,
Fritzli, männl., kastr., hellrot-
marmoriert, extrem scheu. Er
hat sicher abgenommen.

Besonderes Merkmal: Beim
linken Ohr fehlt die Spitze.

Wurde gesichtet oberhalb

Spar. Bitte um Meldung

(nicht Einfangen), auf Natel 079 589 40 05.

KIRCHENKONZERT
30. November 2014 | 16.30 Uhr
 in der Kath. Kirche Grub SG

Gaudete Rodney Newton
Schmelzende Riesen Armin Kofler
Soldiers Of Christ George Marshall
Shenandoah Alan Fernie
Island Whirl Paul Lovatt-Cooper
Memory Andrew Lloyd Webber

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und ruhige Adventszeit!
 Ihre Bürgermusik Grub SG und Musikgesellschaft Grub AR

Nach dem Konzert werden die Lichter am Weihnachtsbaum beim Gruberhof unter Musikklängen erstrahlen. Es freut uns, wenn Sie und Ihre Familie uns mit einem Kerzenlicht begleiten. Anschliessend offeriert uns die Ortsbürgergemeinde Grub SG ein warmendes Getränk.

Eintritt frei - Kollekte

Musikgesellschaft Grub AR Klausblasen 2014

Wie jedes Jahr gehen die Kläuse der Musikgesellschaft Grub AR in der Adventszeit auf Tour. Der Tradition gemäss haben wir viele feste Stationen, aber wir gehen auch sehr gerne an neue Orte.

Wenn Sie möchten, dass die Kläuse auch zu Ihnen nach Hause oder an eine Familien- oder Firmafeier kommen, dann wenden Sie sich bitte an unseren Oberklaus

Heinz Keller
 Chreitobel 94
 9035 Grub
 Tel. 071 891 26 16

Er macht gerne mit Ihnen eine Terminvereinbarung aus.

Musikgesellschaft Grub AR Silvesterblasen

Sonntag, 28. Dezember 2014	
10.00 Uhr	Schwarzenegg
10.45 Uhr	Weiherrwies, Verbindungsstrasse ob dem Altersheim
11.15 Uhr	Dorf, Nähe Haus Köppel
12.00 Uhr	Restaurant Hirschen
14.00 Uhr	Obere Hord, beim Einlenker Haus Walser
14.45 Uhr	Ochsenwies Kehrplatz
15.30 Uhr	Frauenrüti beim ehemaligen Bürgerheim

Gerne laden wir Sie alle bei unseren Stationen zu einem Punsch oder Glühwein ein! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein gutes neues Jahr!

Liebe Gruberinnen und Gruber
 Die Tage werden kürzer und das Jahr 2014 neigt sich dem Ende entgegen. Für die Musikgesellschaft hat das Jahr sehr gut begonnen. Unser neuer Dirigent forderte uns von Anfang an und das Musik machen bereitete uns mächtigen Spass. An den Unterwalder Musiktagen in Engelberg konnten wir unser Können unter Beweis stellen und schnitten beim Wettkampf mit einer sehr guten Bewertung ab. In Engelberg konnten wir wieder unsere Gemeinde ehrenvoll vertreten und schrieben ein weiteres Stück Geschichte für unseren Verein.

Dieser Erfolg konnte aber nicht über unseren Mitgliederbestand hinweg täuschen. Trotz aller Anstrengungen gelang es uns nicht eine Kehrtwende herbei zu führen. An der öffentlichen Probe für die Gemeinde fand keine einzige Person den Weg zu uns ins Probelokal. Es war für uns eine riesige Enttäuschung. Wenn man bedenkt, dass es in Grub AR mehr als genug Einwohner gibt die ein Instrument spielen und uns verstärken könnten und somit mithelfen würden, dass unsere Musikgesellschaft weiter bestehen könnte.

In diesem Sommer haben wir uns mit der Bürgermusik Grub SG in Verbindung gesetzt. Wir haben zusammen entschieden, am 30. November 2014 versuchsweise miteinander ein Kirchenkonzert durchzuführen. Seit den Sommerferien proben wir nun zusammen und es macht echt Spass und viel Freude. An dieser Stelle möchten wir uns bei der Bürgermusik Grub SG recht herzlich für das Gastrecht bedanken. Das schöne ist, wir sind zwei Vereine, wir haben zwei Uniformen, wir haben zwei Vereinsfahrten, aber wir machen gemeinsam eine Musik, die uns allen grossen Spass bereitet. Herzlichen Dank!

Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch viele Zuhörer aus Grub AR in der Kirche von Grub SG zu diesem Konzert begrüßen dürften.

Nun wünscht Ihnen ihre Musikgesellschaft Grub AR eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten!

Musikgesellschaft Grub AR
 René Lanker
 Präsident

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB-Gemeinden auf dem Weg zur Energie-Region

Mehrere Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme für eine Energie-Region AüB durchzuführen.

Die fünf AüB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden möchten zusammen mit der Energiestadt Heiden das Potenzial für eine gemeinsame Energie-Region genauer abschätzen und haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden durchzuführen, um danach die Chancen für eine erfolgreiche Lizenzierung mit dem Label «Energie-Region» abschätzen zu können.

Das Label «Energie-Region» von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label «Energiestadt» für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen.

Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energie-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Die fünf Gemeinden möchten im nächsten Jahr somit als ersten Schritt hin zu einer Energie-Region eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen durchführen, um nach der Auswertung dieser Bestandsaufnahme nochmals über den definitiven Antrag zur Lizenzierung als Energie-Region entscheiden zu können. Diese Lizenzierung würde somit in einem zweiten Schritt erfolgen. Die bereits zertifizierte Energiestadt Heiden würde bei einer Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee ebenfalls Teil der

Energie-Region. Die AüB-Gemeinden Lutzenberg und Wald sowie der Bezirk Oberegg haben sich dazu entschieden, momentan bei einer Bestandsaufnahme nicht mitzumachen.

Die teilnehmenden Gemeinden sehen in einem gemeinsamen Vorgehen die Möglichkeit von Synergien zu profitieren, die Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen zu können sowie gemeinsam die Herausforderung der Energiewende anpacken zu können. Gemeinsam kann man von gemachten Erfahrungen im Energiebereich profitieren und auch gemeindeübergreifende Projekte angehen. Dieser erste Schritt der Bestandsaufnahme der Ist-Situation in den fünf Gemeinden soll dies eines Tages im Rahmen der Energie-Region AüB möglich machen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Hundesteuereinzug 2015 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2015

Montag	08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 - 12.00 Uhr
Freitag	13.30 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 7. Januar 2015
16.00 - 17.00 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2015 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 - Fax 071 891 22 75 - E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Voranzeige:

Kleintiere ganz gross!

Sie und Er-Ausstellung
Mehrzweckanlage Walzenhausen
2. bis 4. Januar 2015

kleintiere
vorderland

CHURCH BRUNCH

Kirchenfrühstück mit musikalischer Umrahmung:
Markus Portmann, Piano • Roland Sauder, Kontrabass

**VOLLER
ERWARTUNG**

Manches im Leben kommt unerwartet.
Manch Erwartetes kommt nicht.
Manches ist willkommen,
anderes hätte man nicht so erwartet.
Und nicht jeder, der kommt,
wurde auch wirklich erwartet.

**Was erwarten wir vom Leben?
Gedanken rund um Erwartungen
und Ankommen.**

Rolf Höneisen (53) ist Chefredaktor des
evangelischen Wochenmagazins ideaSpektrum

Sonntag, 7. Dezember 2014, 10.00 Uhr
ETG Linde, Riemen, Grub AR

AUF STELLER AB

Sagen Sie hier Ihre Meinung!
blickpunkt@grub.ch

Diese Rubrik steht den Blickpunkt-Leser/-innen zur Publikation Ihrer Meinung zu einem unbestimmten Thema offen. (ausgenommen sind politische Themen). Die Beiträge müssen mit Name und Vorname sowie der ganzen Adresse unterzeichnet sein. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Meinung der Kolumnisten muss sich nicht unbedingt mit derjenigen der Redaktion decken. Die Redaktion lehnt daher jede Verantwortung und Haftung ab.

Ein überaus beliebter Wanderweg ist sang- und klanglos verschwunden!

Eine beliebte und romantische Wanderroute war der Weg über den Mattenbach von der Frauenrüti (Grub AR) – Mattenbachtobel – Obermühle (Grub SG) – Dorf Grub AR oder in umgekehrter Richtung. Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten nach den gravierenden Erdbeben war der beliebte, dem Bach entlang führende Pfad seit April 2012 wieder begehbar. Auf der Ausserrhoder Seite wurde der steile Abstieg von der Frauenrüti zum Mattenbach saniert, indem tüchtige Fachleute vom Bauamt im rutschgefährdeten Bereich eine neue Treppe inkl. Handlauf erstellt hatten. Auf der St.Galler Seite waren die Sanierungsarbeiten hingegen weit aufwendiger, weil der Weg teilweise gänzlich abgerutscht war. Deshalb war ein entsprechender Zivilschutzeinsatz geplant und auch durchgeführt worden. Was diese Fachleute gebaut hatten, war von erster Güte und der Weg präsentierte sich danach so gut und schön wie nie zuvor! – An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten nachträglich für ihren grossen Einsatz! Leider richteten die Unwetter vom Juni 2013 wieder Schäden durch Rutschungen und umgestürzte Bäume an, die jedoch weit weniger gravierend ausfielen als zuvor. Der Weg konnte und wurde auch – auf eigenes Risiko – trotzdem begangen. Einige Stellen wurden in der Folge auch wieder ausgebessert. Mit einem weit geringeren Aufwand als die vom Unwetter zuvor angerichteten, hätten sich auch alle anderen Schäden wieder beheben lassen! Im Gegenteil! – Es ist für mich völlig unverständlich, dass jetzt sämtliche – wohlverstanden auch die nicht oder nur gering beschädigten Brücken resp. Stege – ersatzlos entfernt wurden und somit der sehr beliebte Wanderweg der Vergangenheit angehört! Mit Verlaub: wer so etwas anordnet, war zumindest kurzfristig nicht Herr seiner Sinne! Übrigens: Mit dem Geld für diese «Rückbauübung» hätte meines Erachtens schon ein grosser Teil der Schäden behoben werden können! *Hans Eugster, Dicken 436, 9035 Grub AR*

So schön präsentierte sich der Wanderweg im April 2012 nach der Totalsanierung durch den Zivilschutz!

So sieht einer der Stege aus, nachdem alle (zum grossen Teil noch intakten) Querbohlen entfernt wurden!

Ohne grossen Aufwand hätte diese Brücke wieder repariert werden können! Sie ist leider gänzlich entfernt worden.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

OPFERHILFE
071 227 11 00

Aber er sagt doch, dass er mich liebt

ohsg.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember 2014. Rosental. Das Kino.

Di	2.12. 14:15	Kinomol: Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Di	2.12. 20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
Fr	5.12. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	5.12. 20:15	Le Meraviglie	ab 8/6 Jahren	OV/d
Sa	6.12. 17:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
Sa*	6.12. 20:15	Wenn ich bleibe	ab 14/12 Jahren	D
So	7.12. 15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
So	7.12. 19:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
Di	9.12. 20:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
Fr*	12.12. 20:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	13.12. 17:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	13.12. 20:15	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So	14.12. 15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
So	14.12. 19:15	Wenn ich bleibe	ab 14/12 Jahren	D
Di	16.12. 14:15	Kinomol: Stille Nacht	ab 16/14 Jahren	D
Di	16.12. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	16.12. 20:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
Mi*	17.12. 20:15	Cinéclub: Wadjda	ab 16/16 Jahren	Arab./d
Fr*	19.12. 20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
Sa	20.12. 17:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	20.12. 20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	21.12. 15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D
So	21.12. 19:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	23.12. 20:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
Mi	24.12. 15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	26.12. 20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
Sa	27.12. 17:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa*	27.12. 20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
So	28.12. 15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So	28.12. 19:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
Di	30.12. 20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
Mi	31.12. 15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
Do	1.1. 15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Dezember
Freitag, 5. Dezember 2014

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggensriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung pro juvante Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Kreuzworträtsel

Bonbon mit Milchzusatz	Ankündigung	Zubehör bei der Bartabnahme	1	unbestimmt, ungewiss	Mittelamerikaner	mild, sanft	Vollversammlung
→	→	→	↙	↘	→	→	↙
Pflanzenfresser, Säuger	→	→	→	→	→	→	→
→	5	→	→	→	kleine Rechnung	→	Wassersportart
Grafenschaft in England	→	→	Hauptstrom Vorderindiens	→	→	→	→
Klettereichse	→	→	→	4	→	schwerfälliger, plumper Mensch	→
→	→	→	→	→	→	→	Waffe bei Naturvölkern
Kurort im Kanton Wallis	Hauptstadt von Simbabwe	→	Wundmal	→	→	→	→
Treib-, Gärungsmittel	→	→	→	→	Universum	→	→
dt. Komponist (Carl)	→	→	Prosawerk	→	→	→	→
→	6	↙	↘	Verbindungsstelle, Ritze	Lendentuch	→	Gewinn, Vorteil
kundtun, aussprechen	→	→	→	→	8	→	→
Stirnschmuck des Hirsches	→	Brust-, Wadenumschlag	→	Höhepunkt, Glanzstück	→	→	2
→	→	→	→	→	→	Roll- und Eiskunstläuffigur	→
Schublade; Sparte	biblische Gestalt, Stammvater Israels	→	kristallines Mineral	→	→	→	→
→	→	→	→	linker Nebenfluss der Donau	→	→	Parole
→	→	→	→	→	→	→	7
heftig tadeln	→	→	junges Rind	→	Radmittelstück	→	ein Baltikumbewohner
→	→	→	→	→	→	Heilverfahren; Heilurlaub	→
europäische Halbinsel	→	Rechenbrett der Antike	→	→	→	→	→
→	→	→	→	viel-farbig	→	→	9
Essen, Speise	→	Garant	→	→	→	→	→

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lösung Seite 17

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder

076 236 49 28

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Sicherheitstipp

Sicherheit
beim Holzen

Etwa 250 000 Gelegenheitsholzer haben eigenen Wald oder verarbeiten Brennholz. Dabei setzen sie auch die Motorsäge ein. Solche Arbeiten sind sehr gefährlich. Jedes Jahr ereignen sich mehrere tödliche Unfälle, die meisten beim Fällen von Bäumen. Wer im Wald arbeitet, braucht die erforderliche Aus- und Weiterbildung und die nötige Erfahrung.

Beachten Sie diese Sicherheitsregeln:

- Absolvieren Sie eine Ausbildung. Das Kursangebot finden Sie auf www.holzerkurse.ch. Für den Umgang mit der Motorsäge braucht es mindestens einen 2-tägigen, zum Fällen einfacher Bäume einen 5-tägigen Kurs.
- Informieren Sie sich über die Gefahren und den richtigen Umgang mit den Arbeitsgeräten und Maschinen. Dabei helfen Bedienungsanleitungen,

Fachpersonen und der zuständige Förster. Sicherheitseinrichtungen an Maschinen und Geräten dürfen nicht ausser Betrieb gesetzt werden.

- Führen Sie nur Arbeiten aus, zu denen Sie befähigt sind. Ist das nicht der Fall, erteilen Sie den Auftrag an Fachleute. Arbeiten Sie zu zweit, damit im Notfall jemand Hilfe leisten kann.

- Tragen Sie Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Motorsäge arbeiten: Forsthelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, evtl. Nackenschutz, auffällige Forstbluse oder T-Shirt, Schnittschutzhose, Forstschuhe oder Forststiefel sowie Handschuhe.

- Halten Sie die Sicherheitsdistanzen ein, z. B. 2 Meter zum Motorsägeföhrer oder doppelte Baumlänge, wenn ein Baum gefällt wird. Achten Sie auf fallende Äste. Beim Fällen können Äste abbrechen oder sich dürre Äste aus den Bäumen lösen. Sperren Sie den Holzschlag vorschriftsgemäss ab. Transportieren Sie Holz nur mit geeigneten Fahrzeugen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.holzerkurse.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Samariterverein Heiden-Grub Jetzt mitmachen!

Unzählige Frauen und Männer setzen sich bei den Samaritern für das Wohl anderer Menschen ein. Sie erfüllen diese Aufgaben freiwillig und ehrenamtlich. Ohne diese Freiwilligenarbeit könnten die Samaritervereine nicht existieren.

Es spielt keine Rolle, ob Sie Blut sehen können oder nicht, Sie können trotzdem Samariter sein. Egal, ob Sie sich gerne in der Öffentlichkeit zeigen oder lieber hinter den Kulissen arbeiten, die Samariter haben das richtige Angebot für Sie.

Als Mitglied im Samariterverein gehören auch Sie zu den Spezialisten in Erster Hilfe und Betreuung. Ihr Wissen kommt Ihnen im Alltag zugute, z. B. bei Verkehrs-,Arbeits- und Haushaltungunfällen. Auch Kameradschaft, Geselligkeit und Spass kommen nicht zu kurz. Sie können:

- an Monatsübungen teilnehmen
- im Sanitätsdienst von Veranstaltungen mitarbeiten
- bei Bevölkerungskursen mithelfen
- bei Blutspende-Aktionen mitarbeiten
- im Sanitätsdienst der Feuerwehr zum Einsatz kommen
- zusätzliche Funktionen übernehmen im Vorstand, als Materialwart oder Kursleiter und die nötige Aus- und Weiterbildung geniessen
- und vieles mehr

Es gibt viele gute Gründe, Samariter zu werden. Wir freuen uns Sie/Dich kennen zu lernen.

Mehr Informationen erhalten Sie beim Präsidenten des Samaritervereins Heiden-Grub:

Herr Martin von Gunten

Blumenweg 4, 9410 Heiden, 071 890 01 82

oder auf unserer Homepage: www.samariter-heiden-grub.ch

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12

info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Adventsgeschichten für Kinder in der Bibliothek

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub erzählt Geschichten zur Weihnachtszeit für einmal in einer ganz besonderen Form. Mit Hilfe des Kamishibai wird das Erzählen eines Bilderbuches zu einer richtigen kleinen Theatervorführung. Das Kamishibai kommt aus der langen japanischen Erzähltradition. Süssigkeitenverkäufer fuhren mit Fahrrädern durch das ländliche Japan von Dorf zu Dorf. Ein Holzkoffer auf dem Gepäckträger, den man wie ein Fenster öffnen kann, darin wechselnde Bilder, die wunderbare Geschichten erzählen. Die Gemeindebibliothek möchte im Advent diese Erzähltradition aufnehmen:

am Mittwoch, den 10. Dezember und am 17. Dezember jeweils um 15.30 Uhr in der Bibliothek in Heiden.

Die Bibliothek ist gleichzeitig auch für die Ausleihe geöffnet. Erwachsene Kunden sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich verzubern zu lassen!

Simone Gründler

Lösung
von Seite 15

Lösungswort:
VOLKSFEST

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Z ZINGG
Storenservice
Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate
Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Dezember
Freitag, 5. Dezember 2014**

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggensriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2014

Golden war er, dieser Oktober. Die über den Nordatlantik nach Süden ziehenden Tiefdruckgebiete bewirkten mehrere Südföhnlagen, welche uns mit achtzehn Sonnentagen und einer einmaligen Tageshöchsttemperatur von 23 °C versorgten. Wie es ein kräftiger Föhn an sich hat, riss er hin und wieder mit Sturmstärke an den Dächern. Die Nacht zum Ersten war regnerisch und trotz Nebel aussergewöhnlich mild. Am Nachmittag kam die Sonne durch und erwärmte die Luft auf 16 °C. Bei anhaltendem und teils recht böigem Föhn hielt das trockene Wetter bis zur Nacht auf den 13. an. In der zweiten Nachthälfte regnete es zeitweise sehr stark. Tagsüber war es bei leichtem bis mässigem Regen und milden 13,4 °C grau bedeckt. Nach dem goldenen 14. waren die beiden folgenden Tage wechselhaft. Eine Westlage brachte daraufhin einige Turbulenzen in das Wetter. In der Nacht zum 17. verstärkte sich der Wind zunehmend und fegte in den frühen Morgenstunden als Sturm mit 86 km/h über Halten. Ein von den britischen Inseln zur Nordsee ziehendes Sturmtief veranlasste unsere Wetterdienste zur Ausgabe einer Unwetterwarnung für Dienstag, den 21. Schon in der Nacht zu diesem windigen Tag konnten im Westen Ferngewitter beobachtet werden. Diese schoben sich in mehreren Zellen mit Regen und stürmischen Windböen über unsere Region. Die eigentliche Front überquerte unser Gebiet in den ersten Nachtstunden. Die Temperatur sank innert drei Stunden von 12 °C auf 4,5 °C. Der von Blitz und Donner begleitete Sturmwind liess den Starkregen mit 85 km/h gegen Wände und Dächer prasseln. Gegen Mitternacht zogen die Gewitterzellen gegen das Allgäu ab. Die Rückseite dieser Front hatte allerdings eine zwei Tage anhaltende Störung im Schlepptau. Ab dem 24. bis Monatsende erfreuten uns sonnige, aber etwas kühlere Tage. Die sieben Niederschlagstage ergaben eine Wassermenge von 66,4 Liter pro Quadratmeter. Im Vorjahr waren es 109,5 Liter.

Weihnachtsbäckerei

im Dorfstübli Grub AR

Samstag, 20. Dezember 2014

14.00 - ca. 16.30 Uhr

für Kinder ab 5 Jahren

Kosten: Fr.7.--

Wir backen und basteln für Weihnachten

Anmelden bis 10. Dezember 2014 bei:

Elsbeth Camenzind : 071 890 09 25

Ein Angebot der
Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand allein Weihnachten feiern muss. Für alle betroffenen Personen öffnen wir am Heiligabend die Türen ganz weit:

Am 24. Dezember ab 18.00 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Wir laden herzlich ein zu einem gemütlichen, weihnachtlichen Abend mit feinem Essen und netter Gesellschaft.

Wer Lust hat, hilft beim Kochen und Dekorieren. Für alle anderen gibt's einen gemütlichen Schwatz, bis das Essen serviert wird.

Sind Sie auch dabei?
Wir freuen uns über jeden Gast.
Damit genug eingekauft werden kann, bitten wir um
Anmeldung bis zum 18. Dezember an:
Evang. Pfarramt, Weiherwies 412, Grub AR
Tel. 071 891 17 58 / pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch
Pfr. Carlos Ferrer und Kirchenvorsteherschaft

WEIHNACHTS-CHINDERFIIR

Pfarrhaus Eggersriet

20.
Dezember
16.00 Uhr

Zur ökumenischen Chinderfiir vor Weihnachten sind auch ältere Kinder eingeladen. Dieses Jahr findet kein zusätzlicher Familien-Weihnachtsgottesdienst statt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat: Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 30. November, 1. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Ben Kurer, Grub AR
Kollekte: Waldenserkomitee

Sonntag, 7. Dezember, 2. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: HEKS

Sonntag, 14. Dezember, 2. Advent

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Acat / Tag der Menschenrechte

Sonntag, 21. Dezember, 4. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Stiftung Waldheim

Mittwoch, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub Ar, Pfr. Carlos Ferrer.
Mit Gerd Spycher, Orgel und Anita Freund, Klarinette/Saxophon
Kollekte: Pro Juventute

Donnerstag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR,
Pfr. Carlos Ferrer.
Mit Gisela Juchli, Querflöte
Kollekte: Pro Juventute

Sonntag, 28. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Médecins sans frontières; Notfall Ebola

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 28. November und 12. Dezember, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 9. Dezember, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Sternsingen

Sternsinger (3. - 6. Klasse) werden in ökumenischer Zusammenarbeit von der evang.-ref. Kirche von Grub AR entsendet. Näheres in separatem Schreiben an die Religionsschüler und deren Eltern.
Teilnehmer melden sich bitte bei A. Kappenthuler und C. Ferrer.

Treffen für Sternsinger und erwachsene Begleiter:

**Freitag, 19. Dezember
15.15 Uhr
im Dorfstübli Grub AR.**

Religion in 30 Sekunden

BOGR

Jetzt ist wieder
Weihnacht,
jetzt feiern wir
bis hin zu Ostern.
Nein, das ist gar
nicht wahr,
dazwischen
müssen wir erst
fasten.

BOGR

So singt man in Dänemark während man um den Weihnachtsbaum tanzt (siehe <http://tinyurl.com/kcalbnp>). Eigentlich ein verrückter, beglückender Brauch, an Weihnachten zu tanzen und zu singen, bis die Nächte platzen. Manchen ist es ein Anstoss, während der dunkelsten Zeit, ein extravagantes Fest feiern. Man ärgert sich des Konsums und der Papierflut. Paradox ist es, dass die Bröckel, die von unseren Tischen fallen, anderen zugute kommen. Sei es wegen unserer Spenden oder unser Kaufwut.

Konsumweihnacht. Einen Augenblick lang darf man meinen, man könne sich die Wonne erkaufen oder erarbeiten. Und da liegt man nicht einmal falsch. Wir können uns in der Tat, in der wir unsere Gedanken und Gefühle anderen zuwenden, einen Anfang machen, auf dem wir bauen können. So etwa wie bei der Geburt eines Kindes. Anfänge, die etwas Grossartiges werden können. Wagnisse, die nur auf unsere Ausdauer und nährende Präsenz warten. Anregungen, die darauf warten, dass wir sie ausarbeiten und der Hoffnung gerecht werden, die wir mit unseren Geschenken und unserer Mühe verbinden. Auf ein liebes und frohes Weihnachtsfest.

Bild: Don O'Brian bei Flickr. Weihnachten 1928, siehe <http://tinyurl.com/q2amzko>

Veranstaltungen

November 2014

- 29. 2. Gruber Weihnachtsmarkt** Dorfstübli Grub AR 10.00 – 15.00 Uhr
29. Regiwehr Heiden–Grub–Eggersriet–Wolfhalden, Fahrzeugeinweihung
 Feuerwehrdepot Ost, Heiden ab 10.00 Uhr
30. Abstimmungssonntag
30. Musikgesellschaft Grub AR, Bürgermusik Grub SG, Kirchenkonzert
 Kath. Kirche Grub SG 16.30 Uhr

Dezember 2014

- 2. Singen im Advent** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.30 – 15.30 Uhr
2. Landfrauenverein Grub AR, stricken und häkeln
 Ruth Breitenmoser, Schwarzenegg ab 13.30 Uhr
3. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
5. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Dezember 2014
7. Evang. Täufergemeinde Grub, Church Brunch
 ETG Linde, Riemen, Grub AR, 10.00 Uhr
8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
9. Senioren-Weihnachtsfeier Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
10. Bibliothek Heiden / Grub AR, Adventsgeschichten 15.30 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
17. Schule Grub AR; Weihnachtseinstimmung, Laternenumzug Basisstufe Dorf
 Beginn um 17.15 Uhr
17. Bibliothek Heiden / Grub AR, Adventsgeschichten 15.30 Uhr
20. Weihnachtsbäckerei, für Kinder ab 5 Jahren Dorfstübli 14.00 Uhr
20. Ökum. Weihnachts-Chinderfiir Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
28. Musikgesellschaft Grub AR, Silvesterblasen Beginn um 10.00 Uhr
29. Einwohnerverein; Altjahreshöck Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Januar 2015

- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
6. 3-Königs-Treffen Pärkli 18.00 Uhr
6. Landfrauen-Königin Rest. Hirschen Grub AR 14.00 Uhr
7. Hundesteuereinzug 2015 Schulhaus Dorf, Westeingang 16.00 – 17.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
17. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Montag / Dienstag, 22. / 23. Dezember 2014: Normale Öffnungszeiten

Mittwoch, 24. Dezember 2014 bis und mit Freitag, 2. Januar 2015: Geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
 Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
 Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 5. Januar 2015 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Der Chef sagt zum erneut verspäteten Mitarbeiter: «Sie kommen diese Woche schon zum 4. Mal zu spät! Was schliessen Sie daraus?» Mitarbeiter: «Es ist heute Donnerstag!»

Der gute Tipp für die Personalabteilung: Jeder wird so lange befördert, bis er eine Position erreicht hat, auf der er mit Sicherheit keinerlei Schaden mehr anrichten kann.

Der Arzt sagt zum Patienten: «Also, es besteht leider kein Zweifel mehr, Sie sind vergiftet worden!» «Womit denn, um Himmels willen?», fragt der Patient. Der Arzt beschwichigt: «Nur keine Sorge, das werden wir bei der Obduktion schon noch feststellen.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Zum Dezember gehören nicht nur die Adventszeit und feierliche Weihnachtstage, sondern auch der Jahreswechsel. Letzterer gibt Anlass für einen Rück- und Ausblick.

Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr wiederum mit einer Vielzahl von Geschäften befasst. Ein paar wenige dieser Geschäfte möchte ich erwähnen.

Die Jahresrechnung 2013 hat mit einem erfreulich positiven Ergebnis abgeschlossen. Es war der letzte Jahresabschluss, bei dem noch HRM1 und das alte Finanzhaushaltsgesetz angewendet werden konnte.

Der vakante 7. Gemeinderatssitz, der durch den Rücktritt von Gemeinderätin und Schulpräsidentin Eva Drexel entstanden ist, konnte erst durch die Wahl von Regula Delvai Ende September wieder besetzt werden.

Am 16. Juni 2014 wurde Kantonsrat René Rohner zum Kantonsratspräsident für das Amtsjahr 2014/2015 gewählt. In der Turnhalle fand am Abend die Wahlfeier statt, die allen in guter Erinnerung bleiben wird.

Bei der geplanten Sanierung der Vorderdorfstrasse hat sich bei der Überprüfung der Werkleitungen gezeigt, dass diese ebenfalls sanierungsbedürftig sind. Die Sanierungskosten sind dadurch stark in die Höhe gestiegen, was den Gemeinderat bewogen hat, die 1. Etappe der Sanierung erst im 2015 auszuführen.

Die Generelle Wasserversorgungsplanung, im Speziellen die Feststellung, dass in den nächsten 25 Jahren für die Erneuerung von veralteten Anlagen und Leitungen gut neun Mio. Franken investiert werden müssen, verursachte einige Diskussionen. Für die Finanzierung der Investitionen

sind die beschlossenen Tariferhöhungen beim Wasser und den Grundgebühren unumgänglich.

Das Strassenverzeichnis, in dem alle dem öffentlichen Gemeingebrauch gewidmeten Strassen aufgelistet und klassiert sein müssen, wird den Gemeinderat noch im 2015 beschäftigen.

Erfreulich ist, dass die seit langem geplante Überbauung «Am Mattenbach» realisiert wird. Zum Spatenstich für die drei Mehrfamilienhäuser mit 24 Mietwohnungen wurde noch vor Weihnachten eingeladen.

Bei den Gesamterneuerungswahlen im April 2015 werden Gemeinderätin Jessika Kehl und ich als Gemeinderätin und Gemeindepräsidentin nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Neu zu besetzen ist auch der vakante 5. Sitz in der Geschäftsprüfungskommission. Ich hoffe, dass sich wieder Stimmbürgerinnen oder Stimmbürger für eine Kandidatur zur Verfügung stellen werden, sei es für den Gemeinderat, das Gemeindepräsidium oder für die Geschäftsprüfungskommission. Auch wenn wertvolle Freizeit für diese Miliztätigkeit eingesetzt werden muss, ist diese Tätigkeit interessant und lehrreich. Man kann sich aktiv einbringen, mitbestimmen und etwas bewirken in der Wohngemeinde.

Viele in unserer Gemeinde haben ausserordentlich viel für das Gemeinwohl geleistet. Ihnen allen, meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, den weiteren Behörden- und Kommissionsmitgliedern, den Gemeindeangestellten und Lehrpersonen möchte ich herzlich danken für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Allen Gruberinnen und Gruber wünsche ich im Namen des Gemeinderates besinnliche und ruhige Weihnachtstage und einen guten Start im neuen Jahr.

Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

55. Jahrgang, Nr. 589

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Gemeinderat

Gemeinderätin Jessika Kehl Rücktritt per 31. Mai 2015

Gemeinderätin Jessika Kehl hat den Gemeinderat darüber informiert, dass sie sich an den Gesamterneuerungswahlen 2015 nicht mehr zur Wahl stellen werde. Jessika Kehl ist seit 2005 Mitglied des Gemeinderates und betreut die Ressorts Naturschutz und Umweltschutz. Eine Würdigung der Verdienste von Jessika Kehl erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Gesamterneuerungswahlen

Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen

Am 12. April 2015 finden die Gesamterneuerungswahlen für Kantons- und Gemeinderäte, Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und den Gemeindeschreiber statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang ist am 10. Mai 2015 vorgesehen.

Behördenmitglieder, die auf die Wiederwahl verzichten möchten, werden gebeten, dies schriftlich bis spätestens 31. Januar 2015 dem Gemeinderat mitzuteilen.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2015.

Abstimmungs- und Wahltermine 2015

8. März 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

Kantonale Abstimmung

1. Wahlgang für die kantonalen Gesamterneuerungswahlen
evtl. kantonale Volksabstimmung

12. April 2015

Kantonale Abstimmung

2. Wahlgang für die kantonalen Gesamterneuerungswahlen

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

10. Mai 2015

Gemeindeabstimmung

2. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

14. Juni 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

Kantonale Abstimmung

evtl. kantonale Volksabstimmung

18. Oktober 2015

National- und Ständeratswahlen

evtl. Eidgenössische Volksabstimmung

evtl. Kantonale Abstimmung

29. November 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

evtl. Kantonale Abstimmung

Gemeindeabstimmung

Abstimmungsergebnisse der Gemeinde Grub vom 30. November 2014

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre» (Abschaffung der Pauschalbesteuerung) Stimmbeteiligung: 51.01 %	173	204
2. Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» (Ecopop) Stimmbeteiligung: 50.88 %	124	250
3. Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold» (Gold-Initiative) Stimmbeteiligung: 51.15 %	106	271
Kantonale Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte (Rücktrittsfristen, Verteilung Kantonsratssitze) Stimmbeteiligung: 46.13 %	224	107
Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
Voranschlag 2015 Stimmbeteiligung: 48.17 %	322	29

Öffentlicher Verkehr

Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersonliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten zum Preis von Fr. 42.- anzubieten.

Bewilligte Baugesuche

Bauherrschaft: Bernhard Lutz, Hord 361, 9035 Grub

Bauvorhaben: Sanierung der gesamten Gebäudehülle/Isolation

Baugrundstück: Parz. Nr. 514, Assek. Nr. 361, Hord

Bauherrschaft: Sonja und Ulrich Merz, Vorderlenden 462, 9035 Grub

Bauvorhaben: Neubau Garage

Baugrundstück: Parz. Nr. 620, Vorderlenden

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung und Neubau von Schmutzwasserleitungen im Gebiet Unterrechstein

Baugrundstück: Div. Parz., Unterrechstein, Abschnitte A, C und D

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 12. Januar 2015

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende November 1011 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November:

Mennel Maurice, Hord 350

Schmid Barbara, Oberstall 203

Sonderegger Peter, Oberstall 203

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Januar 2015

Freitag, 16. Januar 2015

**Zu vermieten
im Dorfzentrum Grub AR**
per sofort oder
nach Vereinbarung

**Wohnhaus
mit 10 Zimmern**
mit grossem Garten
und Autoabstellplatz
Grub AR, Dorf 71
(Pfarrhaus)

Miete / Monat Fr. 1900.–
Nebenkosten à Konto / Monat Fr. 250.–
Miete inkl. Nebenkosten Fr. 2150.–

Interessenten melden sich bitte bei

Vizegemeindepräsidentin
Katharina Zwicker
Telefon 071 890 03 03 oder
katharina.zwicker@gmx.ch

Blickpunkt Grub Terminkalender 2015

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
590	Freitag, 16. 01. 2015	Freitag, 30. 01. 2015
591	Freitag, 13. 02. 2015	Freitag, 27. 02. 2015
592	Freitag, 13. 03. 2015	Freitag, 27. 03. 2015
593	Freitag, 17. 04. 2015	Freitag, 24. 04. 2015
594	Freitag, 15. 05. 2015	Freitag, 29. 05. 2015
595	Freitag, 12. 06. 2015	Freitag, 26. 06. 2015
596	Freitag, 17. 07. 2015	Freitag, 31. 07. 2015
597	Freitag, 14. 08. 2015	Freitag, 28. 08. 2015
598	Freitag, 11. 09. 2015	Freitag, 25. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015	Freitag, 30. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015	Freitag, 27. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015	Freitag, 18. 12. 2015

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

*Öffnungszeiten Gemeindekanzlei
über Weihnachten/Neujahr*

Montag, 22. Dezember 2014 und
Dienstag, 23. Dezember 2014:
Normale Öffnungszeiten

Mittwoch, 24. Dezember 2014 bis
und mit Freitag, 2. Januar 2015:
Geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon P 071 891 39 73

Ab Montag, 5. Januar 2015 begrüsst Sie
das Team der Gemeindekanzlei wieder
zu den gewohnten Zeiten.

*Der Gemeinderat und das Team
der Gemeindekanzlei wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
schöne Festtage und ein glückliches
neues Jahr!*

Foto: Bernhard Lutz

Weiss sind Türme, Dächer, Zweige,
und das Jahr geht auf die Neige,
und das schönste Fest ist da!

Theodor Fontane

Schule

Erzählnacht in der Turnhalle

Die diesjährige Erzählnacht fand am Freitag, dem 14. November unter dem Motto: «Ich spiele. – Du spielst. – Spiel mit!» statt.

Nach einem gemeinsamen Einstieg in der Turnhalle verteilten sich die Kinder auf verschiedene Angebote der Lehrpersonen, welche sie vorgängig ausgewählt hatten. Es wurde gelesen, erzählt, gebastelt und natürlich pas-

send zum Thema gespielt. Nach der gemeinsamen Pause mit Punsch und selbst gebackenem Znüni, besuchten die Schülerinnen und Schüler ein zweites Angebot, bevor die diesjährige Erzählnacht gemeinsam in der Turnhalle beendet wurde. Auch dieses Jahr, war die Erzählnacht, sowohl für die Schülerinnen und Schüler, als auch für das Lehrerteam ein tolles Erlebnis.

Bianca Stieger

Schule
Grub AR

20 Jahre im Schulhaus Zelg

6 Stunden Motivation, 100 Tage adL, 4 Monate Schulleitung und 20 Jahre im Schulhaus Zelg

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind nun genau 100 Tage vergangen, seit unsere Oberstufe mit dem altersdurchmischten Schulmodell begonnen hat. Nach dieser Zeit darf gesagt werden, dass wir mit Erfolg gestartet sind. Die Lernteambüros mit den für die Schülerinnen und Schüler persönlich gestalteten Arbeitsplätzen werden zum intensiven und selbständigen Lernen genutzt und dabei auch die Gelegenheit wahrgenommen, bei Unklarheiten den Lerncoach zu fragen oder mit Kollegen und Kolleginnen die Aufgaben zu bearbeiten.

Nach dieser ersten Einführungsphase werden zurzeit gezielte Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, den Eltern (via Resonanzgruppe und Elterngesprächen), den Lehrpersonen und den Behörden abgeholt, um die positive Startphase in der Zukunft weiterzuführen und auftauchende Entwicklungspunkte an-

zugehen. Zusammengefasste Auswertungsergebnisse werden zu Beginn des neuen Jahres konkret vorgestellt werden können.

Neben dem laufenden Evaluationsprozess fand am 31. Oktober für alle Lehrpersonen der Oberstufe eine Weiterbildung mit dem Lerncoach und Psychologen Fabian Grolimund statt. Die Themen Motivation und Lernstrategien konnten direkt in den aktuellen Coaching Tätigkeiten der Lehrpersonen umgesetzt werden. Unter www.mit-kindern-lernen.ch finden auch Eltern die uns vorgestellten und weitere wertvolle Tipps und Tricks zum Lernen mit Kindern und Jugendlichen.

Diese und viele andere kleine und grosse Aufgaben an unserer Schule übernommen haben zu dürfen freut mich nach wie vor sehr. In meinen ersten 100 Tagen als Schulleiterin von Wolfhalden schätze ich die Zusammenarbeit aller an der Schule Beteiligten ausserordentlich. Gerne wünsche ich Ihnen allen bereits an dieser Stelle eine ruhige Adventszeit und lade alle Interessierten herzlich ein, auch im Adventsmonat in einem unserer Schulhäuser vorbei zu schauen.

Herzlichen Dank für 20 Jahre im Schulhaus Zelg!

Nicht in Tagen oder Monaten lässt sich die Arbeitszeit einer unserer Unterstufenlehrerinnen zählen. Seit dem 1. November 1994 unterrichtet Anita Sonderegger im Schulhaus Zelg. Für diese 20 Jahre voller Engagement zum Wohle unserer Kinder sei Anita Sonderegger ganz herzlich gedankt.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag:
Montag, 11. August 2014

Letzter Schultag:
Freitag, 3. Juli 2015

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Weihnachtsferien 2014/15	Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015
Sportferien 2015	Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015
Frühlingsferien 2015	Fr 3. April 2015	So 19. April 2015
Pfingstferien 2015	Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015
Sommerferien 2015	Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015

Schulfreie Tage:

Donnerstag 4. Juni 2015 (Kantonalkonferenz)
Freitag 5. Juni 2015 (Weiterbildung Schule Grub)

Der gesamte Ferienplan 2014 – 2016 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag:
Montag, 11. August 2014

Letzter Schultag:
Freitag, 3. Juli 2015

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Weihnachtsferien 2014/15	Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015
Sportferien 2015	Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015
Frühlingsferien 2015	Fr 3. April 2015	So 19. April 2015
Pfingstferien 2015	Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015
Sommerferien 2015	Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015

Schulfreie Tage:

Weiterbildungstag Mittwoch 25. März 2015
Kantonalkonferenz Donnerstag 4. Juni 2015
Brückentag Freitag 5. Juni 2015

Der gesamte Ferienplan 2014 – 2016 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Fotos: Bernhard Lutz

Berichte Exkursionen OST Wolfhalden

Ausflug in die Stiftsbibliothek

Am 5. 11. 2014 machte unsere BG Klasse vom Modul Schriften mit unserer Lehrperson Frau Tiefenthaler einen Ausflug in die Stiftsbibliothek nach St. Gallen. Es war eine tolle Führung, da wir viele verschiedene alte und besondere Schriftstücke sehen konnten. Es hatte 1000 Jahre alte Bücher und Schriften, die auf Papyrus, Papier und Pergament geschrieben waren. Pergament wurde in Milch eingelegt, damit man es wieder zum Schreiben verwenden konnte. Das zuvor Geschriebene war natürlich immer noch sichtbar. Auch der Plan des Klosters St. Gallen blieb nicht verschont. Auf der Rückseite wurde die Legende des Hl. Martins aufgeschrieben und ein Teil sogar neben dem Plan selbst, da das Pergament so teuer war. Die ausgestellte Mumie war natürlich das Highlight.

Enya Krüsi, Lynn Merz

Besuch im Asylzentrum

Am 13. 11. 2014 besuchten wir, die Geschichtsklasse des Moduls Politik und Staatskunde aus dem OST Schulhaus Wolfhalden, mit unseren Lehrerinnen Frau Trunz und Frau Keller das Asylzentrum Landegg. Es wurde uns alles vom stellvertretenden Leiter, Herrn Beatus Zumstein, gezeigt. Er ist auch sehr auf unsere Fragen eingegangen.

Im Allgemeinen war es sehr beeindruckend, den Alltag näher kennenzulernen. Alle Flüchtlinge leben auf engstem Raum beisammen und es herrscht oft Langeweile. Obwohl die Flüchtlinge nicht alle die gleiche Sprache sprechen, haben sie es, wie wir es empfanden, eigentlich gut miteinander. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, Eritrea und Marokko. Da die Asylanten noch Familienmitglieder in ihrem Heimatland haben, richteten die Arbeiter vom Asylzentrum einen Internetraum ein. So können sie den Kontakt zur alten Heimat weiterhin pflegen.

Zudem sahen wir viele Flüchtlinge, die wirklich unglücklich aussahen und die wahrscheinlich lieber in ihrer Heimat und bei ihrer Familie gewesen wären. In so einem Moment wird einem erst bewusst, wie gut es wir haben. *Hannah Egger, Julia Widmer*

Besuch Krafttraining im Lutzenberg

Am 19. November besuchten wir im Rahmen unseres Sportangebots zum zweiten Mal das Fitnesscenter im Lutzenberg. Als wir nach einer kurzen Busfahrt im Fitnesshus angekommen waren, zogen wir uns um und gingen gleich nach einer kurzen Begrüssung an die Geräte, da wir schon das letzte Mal gut eingeführt wurden. Wir konnten alle Geräte ausprobieren und trainieren. Einige trainierten zuerst an den Ausdauer-Geräten, andere gingen in den Work-Out-Bereich und kräftigten Oberkörper, Bauch, Rücken und Beine. Es hat uns allen sehr viel Freude bereitet mit den neuen Geräten Sport zu betreiben. So konnten wir den ganzen Körper trainieren. Wir konnten sehr viel Neues lernen, da man ja auch falsch trainieren kann. Bei uns war das aber nicht der Fall, weil wir während dem Training bestens beraten wurden von Regula Brigger und Lukas Tobler. Wir bedanken uns sehr herzlich für die vielen neuen Erfahrungen, für die Zwischenverpflegung, für die Getränke und für die Gratis-Einblicke in die Welt des Fitness. *Tristan Brombach*

*Es ist von grundlegender Bedeutung,
jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor.*

Peter Ustinov, engl. Schriftsteller u. Schauspieler

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St. Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

AUF STELLER AB

Sagen Sie hier Ihre
Meinung!
blickpunkt@grub.ch

Diese Rubrik steht den Blickpunkt-Leser/-innen zur Publikation Ihrer Meinung zu einem unbestimmten Thema offen. (ausgenommen sind politische Themen). Die Beiträge müssen mit Name und Vorname sowie der ganzen Adresse unterzeichnet sein. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Meinung der Kolumnisten muss sich nicht unbedingt mit derjenigen der Redaktion decken. Die Redaktion lehnt daher jede Verantwortung und Haftung ab.

Der Verkehrsverein Grub AR bedauert den Abriss der Brücken beim Wanderweg Mattenbach ebenso wie Leserbriefschreiber Hans Eugster. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Demontage ohne Wissen des Verkehrsvereins wie auch der Gemeinde Grub AR erfolgte.

Verkehrsverein Grub AR

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

Deine Zufriedenheit hängt nicht davon ab, wie viel du hast, sondern wieviel Freude du an dem hast, was du besitzt.

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie friedliche Festtage!

*

Für Ihr Vertrauen und die sehr geschätzten Aufträge im vergangenen Jahr ein herzliches Dankeschön!

*

Nun wünschen wir allen Gesundheit, viel Freude und Zufriedenheit für das Jahr 2015!

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

Wir wünschen Ihnen eine lichtvolle, besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück und G'freuts im Neuen Jahr 2015.

Vielleicht dürfen wir auch Sie nächstes Jahr kulinarisch verwöhnen. Wir verzaubern Ihren privaten und geschäftlichen Anlass in unvergessliche Momente. Im Sticklokal bietet sich Platz bis 50 Gäste.

Es wird mit Liebe gekocht und mit Freude serviert.

Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
und 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim bieten wir 28 zum Teil betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause in familiärer Atmosphäre und ländlicher Umgebung.

Zur Ergänzung des Pflegeteams suchen wir

für den Tagdienst

eine diplomierte Pflegefachperson (60% bis 80%)
HF, AKP, PsyKP, DN I, DN II

und

für den Nachtdienst

eine Pflegefachperson 4 bis 6 Nächte pro Monat
FaGe, FaBe oder gleichwertige Ausbildung.

Wiedereinsteigerinnen sind erwünscht.

Stellenantritt: 1. Februar 2015 oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bis zum 10. Januar 2015 an Heinz Keller, Präsident Genossenschaft Alterswohn- und Pflegeheim Weiherrwies, Krähtobel 94, 9035 Grub AR.

Für Auskünfte steht Ihnen unsere Heimleiterin Edith Jung gerne zur Verfügung. Tel. 071 898 83 20.

[Mail: weiherrwies@paus.ch](mailto:weiherrwies@paus.ch)

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Blockaden lösen bei Erziehungsproblemen

Zum Angebot von Pro Juventute Ausserrhoden gehört auch die Beratung in Fragen der Erziehung. Priska Bachmann nimmt diese Funktion in berufener Weise wahr.

Das Erziehen von Kindern gehört fraglos zu den anspruchsvollsten Aufgaben. Da verwundert es nicht, wenn sich Eltern oftmals von Unsicherheiten und Fehlern beunruhigen lassen oder gar in die Enge getrieben fühlen. Wo der Fall eintritt, da man weder ein noch aus weiss, ist die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe angezeigt. Und diese vermittelt Pro Juventute Ausserrhoden mit Erziehungsberaterin Priska Bachmann.

Balance schaffen

«Mein Ziel im Rahmen der Beratungen ist es, bei den Eltern als wichtigste Bezugspersonen zu den Kindern Blockaden zu lösen und sie damit wieder zum Erziehen zu befähigen. Es gilt, die

Ansprüche der Kinder und jene der Eltern in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen, eine Balance herzustellen, von der beide Seiten profitieren», umreisst Priska Bachmann den Sinn ihrer Arbeit. In einer Zeit ausgeprägten Wertewandels, in der einstige

Prinzipien mehr und mehr verwässert scheinen, ist der Bedarf an beratender Hilfe je länger desto ausgeprägter. «Früher setzte man viel eher Grenzen. Heute sind diese vielfach aufgeweicht worden, so dass sich in erzieherischen Belangen häufig Baustellen auftun», stellt Priska Bachmann, selber Mutter zweier Buben, fest.

Die Beratungen

Das Angebot der Erziehungsberatung von Pro Juventute Ausserrhoden vollzieht sich auf freiwilliger Basis. Die erste Beratung ist kostenlos, für alle weiteren wird eine jährliche Pauschale von 40 Franken verrechnet.

Beratungsorte sind Herisau, Bühler und Heiden, wobei nach Absprache auch Hausbesuche möglich sind.

Priska Bachmann,

deren Tätigkeit der Schweigepflicht untersteht, ist über
Telefon 071 351 71 46
oder über

erziehungsberatung@projuventute-ar.ch
erreichbar.

«Ich schaue genau hin»

Wollen Eltern mit Erziehungsproblemen ihre Dienste in Anspruch nehmen, gilt es erst einmal, die Schwierigkeiten im Gespräch mit ihnen zu orten. «Es ist ganz wichtig, genau hinzuschauen und zu ergründen, weshalb etwas schief läuft. Auch muss ich in Erfahrung bringen, was die Eltern eigentlich genau von mir erwarten. Ich beginne an einem Zipfel und arbeite mich zum Kern des Problems vor. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich dann mein Auftrag, der idealerweise zu einer Lösung führen soll», beschreibt Priska Bachmann die Vorgehensweise. Häufig setzt sie Rollenspiele ein, um das Ausschlaggebende besser

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Gerne nehmen wir den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr zu danken.

Auch künftig werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Nun wünschen wir Ihnen zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg sowie weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Partner für:

- alle Elektro- und Kommunikationsinstallationen
- Ersatz von Wasch- und Küchengeräten (aller Marken)

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

sichtbar werden zu lassen und so an die Wurzel des Übels zu gelangen.

Hinlänglich legitimiert

Wer sich die Erziehungsberatung als Arbeitsfeld wählt, muss die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Beim Blick in Priska Bachmanns Curriculum vitae erkennt man eine Menge Lebensabschnitte, aus denen sie für ihre jetzige Funktion Wissen und Erfahrung hat schöpfen können. Sie absolvierte unter anderem eine dreijährige, mit Praktika verbundene Ausbildung an der OSSP, der Ostschweizerischen Schule für Sozialpädagogik in Rorschach. Auch gehörte sie mehr als vier Jahre zum Team der KOOSA AG in Rorschacherberg, die in der sozialpädagogischen Begleitung von Einzelpersonen und Familien tätig ist. Bis zum Beginn ihres Engagements bei Pro Juventute Ausserrhoden ab dem 1. Mai 2014 – sie war Nachfolgerin von Trudi Elmer – stand sie schliesslich als selbständige Sozialpädagogin im Dienste der Jugendanwaltschaft St. Gallen.

Silvesterblasen

Sonntag, 28. Dezember 2014

- 10.00 Uhr Schwarzenegg
- 10.45 Uhr Weiherwies, Verbindungsstrasse ob dem Altersheim
- 11.15 Uhr Dorf,
Nähe Haus Köppel
- 12.00 Uhr Restaurant Hirschen
- 14.00 Uhr Obere Hord, beim
Einlenker Haus Walser
- 14.45 Uhr Ochsenwies Kehrplatz
- 15.30 Uhr Frauenrüti beim ehemaligen Bürgerheim

Gerne laden wir Sie alle bei unseren Stationen zu einem Punsch oder Glühwein ein! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein gutes neues Jahr!

Kleintiere ganz gross!

Sie und Er-Ausstellung Mehrzweckanlage Walzenhausen 2. bis 4. Januar 2015

Öffnungszeiten Ausstellung: Freitag 16.00 bis 21.00 Uhr Samstag 10.00 bis 21.00 Uhr Sonntag 9.30 bis 16.00 Uhr	Öffnungszeiten Restaurant: Freitag 16.00 bis 24.00 Uhr Samstag 10.00 bis 24.00 Uhr Sonntag 9.30 bis 16.00 Uhr	Samstag, 3. Januar 2015 ab 19.00 Uhr Unterhaltung mit den «Appenzeller Vorderländer»
--	---	---

Grosse Tombola Festwirtschaft

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Januar
Freitag, 16. Januar 2015**

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

MALER FÄH

Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
 Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Erfolgreicher Wägelitag am Samichlaus in Heiden

Fünf volle Einkaufswagen voller Waren mit längerem Ablaufdatum ergab die diesjährige Lebensmittel Sammelaktion vor dem Coop in Heiden.

Hoherfreut sind die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Vereins Haus zur Bergulme über diesen Samichlaussegen und bedanken sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern. Auch dem Coop Heiden ein herzliches Dankeschön für das Einverständnis, vor ihrem Ladeneingang diese Vorweihnachts-Aktion zugunsten von Sozialbegünstigten und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden durchführen zu dürfen.

Diese wertvolle Ergänzung, zum angelieferten Warensortiment der Schweizer-Tafel-Region Ostschweiz, werden die Betroffenen beim Lebensmittelabgabetag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden sehr schätzen. Und das sind Inhaber eines Haus zur Bergulme-Ausweises aus den erwähnten Gemeinden. Sie können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen.

Als Ersatz für den ausfallenden Lebensmittelabgabetag vor Weihnachten, wird den Marktbesuchern ein Einkaufsgutschein geschenkt, welcher von den Geldspenden für die Lebensmittelabgabe bezahlt wird. Auch diesen Spendern ein grosses Dankeschön für ihre Grosszügigkeit und das Vertrauen in dieses Projekt.

Wo man sich begegnet. **zur Bergulme**

Lebensmittel Sammelaktion

Sozialbegünstigte und Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden **danken Ihnen** für eine Warenspende mit längerem Ablaufdatum, wie Zucker, Mehl, Reis, Büchsen etc. zur Ergänzung der Lebensmittelabgabe des gelieferten Angebots der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz.

Füllen Sie diesen Einkaufswagen für den nächsten

Markt

Jeden Dienstag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, Poststrasse 5.
Jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Lebensmittelabgabe für einen Franken.
An Inhaber eines Caritas Ausweises

Eine Dienstleistung des Vereins
Haus zur Bergulme **Wo man sich begegnet.**

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro Heizung

www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Hundesteuereinzug 2015 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2015

Montag	08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 - 12.00 Uhr
Freitag	13.30 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 7. Januar 2015
16.00 - 17.00 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2015 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom (2)

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom aus 100 % Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AüB-Strom beliefert werden. AüB hat mit der Firma Herrmann gesprochen.

Herrmann AG, Walzenhausen

Die Firma Herrmann stellt pro Jahr über 650 Millionen Spritzgussteile für Verschlüsse in den Bereichen Medizin, Pharma und Lebensmittel her und beschäftigt ca. 75 Mitarbeiter. Seit 1946 hat sie ihren Sitz in Walzenhausen.

Die Fragen beantwortet hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer Finanzen und Administration.

Warum hat sich die die Firma Herrmann entschieden, nachhaltigen AüB-Strom zu beziehen?

Wir sehen diesen Entscheid als einen Beitrag zum Umweltschutz und

möchten damit auch ganz bewusst die Schweizer Wasserkraftwerke und damit die heimische Industrie unterstützen.

Wo sehen Sie den Nutzen des AüB-Stroms für die Firma?

Dieser kleine Beitrag sehen wir als Goodwill, natürlich können wir dies unseren Kunden gegenüber aus PR-Gründen erwähnen, erwarten jedoch keinen direkten Nutzen davon.

Welche Menge an Strom verbraucht ihr Unternehmen pro Jahr?

Rund 4 Gigawattstunden pro Jahr.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden bei Herrmann auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Wir nutzen unsere eigene Abwärme für die Heizung des Gebäudes und sind nun daran, die Menge der Abwärme zu messen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Ebenfalls recyceln wir Kunststoff intern, wo dies möglich und noch erlaubt ist. Der restliche Kunststoffabfall wird an andere Betriebe

verkauft, welche Produkte mit niedrigeren Anforderungen herstellen wie Röhren oder Isolationen.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AüB-Strom?

Eigentlich erwarten wir nichts Besonderes, wichtig ist, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

An dieser Stelle werden unregelmässig Firmen zu ihren Beweggründen befragt, nachhaltigen AüB-Strom statt Graustrom zu beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AüB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger, welcher Ihnen gerne ein Angebot unterbreitet.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerelemente aus dem Jahr 2013. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2015 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Kreuzworträtsel

Dynastie im alten Peru	↓	Althee, Malven-gewächs	schlech-te Ange-wohn-heit	↓	altnordi-scher Gott des Donners	↓	Gewürz aus Baum-rinde
gerade Auf-gekom-menes	→	↓	↻ 2				↻ 8
Licht-spiel-theater	↻ 5				Stock-werk	↻ 1	Schopf, Haar-büschel
→					↓		↓
Klein-kunst-bühne	Alphabet			Fleck; Zeichen		auf etwas, jeman-den zu	
→	↓	↻ 3		↓	↻ 6	↓	
fest-liches Essen			regsam und wendig	→			
Südame-rikaner	→		↻ 4			↻ 7	

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 16

Einladung

Die Amtszeit vom regierenden König neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am

**6. Januar 2015, um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus unserer Mitte zu erwählen. Das Gesamte Gruber Volk ist dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen auch die Geselligkeit.

Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Benefizkonzert in Heiden

**Ein gemischter
Projektchor aus dem
Bergell (Graubünden)
singt weltliche Lieder
für behinderte Kinder
in Guatemala**

**Samstag, 10. Januar 2015
um 17.00 Uhr in der
evangelischen Kirche
Heiden**

GuateHELP &

Die Spende geht vollumfänglich an
www.guatehelp.ch

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege vom
Januar bis März 2015

Januar 2015

Schneeschuhwanderung Kaien – St. Anton

Besammlung zur leichten Wanderung ist am **17. Januar 2015** um 13.15 Uhr beim Kaien Scheidweg (Postautolinie Rehetobel-Heiden). Von 967 m geht es mit dem Wanderleiter Willi Würzer zum St. Anton (1107 m) hoch. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Diese Wanderung dauert 2 ½ Stunden. Dann geht es wieder zurück an den Ausgangspunkt. Diese Wanderung bietet eine wunderbare Aussicht auf den Alpstein und das Rheintal.

Schneeschuhwanderung bei Gais

Am **Samstag, 31. Januar 2015** führt Peter Bossard eine mittelschwere Wanderung. Um 10.15 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in Gais. Je nach Schneeverhältnissen führt die Wanderung über Brenden zum Sammelplatz oder auf den Sommersberg. Und die dritte Variante wäre der Hirschberg. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden und das Endziel ist jeweils der Bahnhof in Gais. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus und sollte zu wenig Schnee liegen, gibt es eine Winterwanderung.

Februar 2015

Schneeschuhwanderung zum Rigi des Kantons AI

Brigitte Steffen ist Wanderleiterin der schweren Wanderung vom **Sonntag, 15. Februar 2015**. Am Bahnhof in Weissbad (816 m) ist um 09.15 Uhr Besammlung. Von dort geht es über St. Martin auf die Fährnerenspitze (1505 m) und über das Eggli (1178 m) zum Endziel Steinegg (700 m). Die Wanderung mit einer herrlichen Aussicht dauert 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Winterwanderung zum Gäbris

Am **Samstag, 28. Februar 2015** ist Besammlung um 10.30 Uhr bei der Landmark (1003 m). Diese mittelschwere Wanderung mit Willi Würzer führt über den Ruhesitz (1145 m) zum Gäbris (1246 m) und zum Endziel nach Trogen (903 m). Dauer der Wanderung 3 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Ein herrliches Panorama über den Alpstein und den Bodensee ist Lohn für die Anstrengungen.

März 2015

Auf dem Gallusweg

Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof St. Gallen / St. sFiden (646 m) heisst es im Programm für den **Sonntag, 22. März 2015**. Von da führt die Wanderleiterin Brigitte Steffen nach Enggwil (612 m) weiter nach Reggenschwil (591 m) und zur Station Mörschwil

(542 m). Hier ist nicht schon Ende sondern es geht über den Gallussteg zur Ruine Steinburg (487 m) und über Steinach nach Arbon (400 m). Diese leichte Wanderung dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingsuche am Bodensee

Eine leichte Wanderung durch Naturschutzgebiet führt Willi Würzer am Dienstag, **31. März 2015** in die tieferen Regionen. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Wienacht (586 m). Über den Krähenwald und Buechen führt der Weg zum Fuchsloch und Rheinspitz. In Staad (402 m) ist Ende nach 2 ½ Stunden Wanderzeit. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Falls kein Schnee liegt, werden die Schneeschuhwanderungen als normale Wanderungen geleitet. Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und Jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2015. Rosental. Das Kino.

Do	1.1.	15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	2.1.	20:15	A Most Wanted Man	ab 12/10 Jahren	E/df
Sa	3.1.	17:15	ThuleTuvalu	ab 10/8 Jahren	OV/df
Sa*	3.1.	20:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
So	4.1.	15:00	Die Pinguine aus Madagascar	ab 8/6 Jahren	D
So	4.1.	19:15	My Old Lady	ab 12/10 Jahren	E/df
Di	6.1.	14:15	Kinomol: Was das Herz begehrt	ab 12/10 Jahren	D
Di	6.1.	20:15	Sils Maria	ab 12/10 Jahren	E/df
Fr	9.1.	18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	9.1.	20:15	A Most Wanted Man	ab 12/10 Jahren	E/df
Sa	10.1.	17:15	Freifall – Eine Liebesgeschichte	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	10.1.	20:15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)	ab 12/10 Jahren	D
So	11.1.	15:00	Bibi & Tina – Vollverhext!	ab 8/6 Jahren	D
So	11.1.	19:15	Marie Heurtin	ab 14/12 Jahren	F/df
Di	13.1.	20:15	Honig im Kopf	ab 6/4 Jahren	D
Mi*	14.1.	20:15	Cinéclub: Death of a Superhero	ab 16/16 Jahren	E/df
Fr*	16.1.	20:15	Magic in the Moonlight	ab 8/6 Jahren	E/df
Sa	17.1.	17:15	Timbaktu	ab 12/10 Jahren	OV/df
Sa*	17.1.	20:15	My Old Lady	ab 12/10 Jahren	E/df
So	18.1.	15:00	Die Pinguine aus Madagascar	ab 8/6 Jahren	D
So	18.1.	19:15	Sils Maria	ab 12/10 Jahren	E/df
Di	20.1.	14:15	Kinomol: Belle et Sebastien	ab 6/4 Jahren	D
Di	20.1.	20:15	Freifall – Eine Liebesgeschichte	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	23.1.	20:15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)	ab 12/10 Jahren	D
Sa	24.1.	17:15	Honig im Kopf	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	24.1.	20:15	Magic in the Moonlight	ab 8/6 Jahren	E/df
So	25.1.	15:00	Bibi & Tina – Vollverhext!	ab 8/6 Jahren	D
So	25.1.	19:15	ThuleTuvalu	ab 10/8 Jahren	OV/df
Di	27.1.	18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	27.1.	20:15	Marie Heurtin	ab 14/12 Jahren	F/df
Fr*	30.1.	20:15	Honig im Kopf	ab 6/4 Jahren	D
Sa	31.1.	17:15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	31.1.	20:15	Serena	ab 14/12 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Man kann zwar kein neues Leben beginnen, aber täglich einen neuen Tag.

darüber reden

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED
DIVERSITY

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

**Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller
Vorderland**

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Weihnachtsliedertexte

Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
 Alles schläft, einsam wacht
 Nur das traute hochheilige Paar
 Holder Knabe im lockigen Haar
 Schlaf in himmlischer Ruh
 Schlaf in himmlischer Ruh

Stille Nacht, heilige Nacht
 Hirten erst kundgemacht
 Durch der Engel Halleluja
 Tönt es laut von fern und nah:
 Christ, der Retter ist da
 Christ, der Retter ist da

Stille Nacht, Heilige Nacht
 Gottes Sohn, oh, wie lacht
 Lieb' aus deinem göttlichen Mund
 Da uns schlägt die rettende Stund
 Christ, in deiner Geburt
 Christ, in deiner Geburt

Franz Gruber, 1818

O du fröhliche

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Welt ging verloren
 Christ ist geboren
 Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Christ ist erschienen
 Uns zu versöhnen
 Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Himmlische Heere
 Jauchzen Dir Ehre
 Freue, freue dich, o Christenheit

*Sizilianische Volksweise
 «O sanctissima»*

Wir möchten uns herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken und wünschen Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr!

MARKUS BISCHOF

UMBAUTEN / RENOVATIONEN GMBH

**Unterbilchen 463
 9036 Grub SG**

**Tel: 079 778 23 38
 mar.bischof@bluewin.ch**

**Reparaturen, Umbauten,
 Renovationen, Plattenarbeiten**

Silvester-Schellen

Sehr geehrte Gruber/-innen
 Liebi Chind

Wie jedes Jahr, dörfed mer au s alte Jahr 2014 verabschiede ...
 Mit em sogenannte «Silvester-Schelle» möchtet mir alline i de
 Grub AR en guete Rutsch is nöchste Jöhrli wünsche.
 Leider isch es sehr schwer, zum gnueng luuti Scheller zfinde,
 wo so früeh ufstünd um emol öppis anders zmache als wie immer

**Wir treffen uns am 31. Dezember 2014 um 4.45
 bei der Turnhalle Grub AR**

Bei mindestens 10 Teilnehmenden werden wir durch Grub ziehen
 und «Schelle». Auch Erwachsene sind willkommen ...!

**Anmeldeschluss:
 29. Dezember 2014**

Anmeldung: sms mit Name und Jahrgang an 079 631 93 58 oder
 unterstehenden Anmeldetalon ausfüllen und senden an:
 Christian Zürcher, Dicken 232, 9035 Grub AR

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Euch allen eine besinnliche Zeit, alles Liebi und en guete Rutsch is 2015.

OK Sportplausch, Vorsitzender «Hitch» Christian Zürcher

Lösung von Seite 12

Lösungswort:
MUSIKANT

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Sicherheitstipp

Jetzt die Skibindungen einstellen lassen!

Der menschliche Körper verändert sich von Jahr zu Jahr, zum Beispiel punkto Gewicht oder Körpergrösse. Dies beeinflusst das Auslöseverhalten einer Skibindung. Nur wenn diese jährlich neu auf die Skifahrerin oder den Skifahrer eingestellt wird, löst sie im richtigen Moment aus. Und kann so Verletzungen an Unterschenkel und Knie verhindern.

Wer seine Bindung prüfen und einstellen lässt, erhält die bfu-Skivignette. Sie bestätigt, dass die Skibindung von einer Fachperson aufgrund der gemachten Angaben korrekt eingestellt und mit einem Prüfgerät kontrolliert wurde. Sie erinnert auch an die nächste Kontrolle.

So fahren Sie mit der richtigen Einstellung talabwärts:

- Lassen Sie Ihre Skibindung vor jeder Saison von einer Fachperson einstellen.
- Wählen Sie dazu ein Sportgeschäft mit Bindungseinstell-Prüfgerät.
- Nehmen Sie Ihre Skischuhe für die Bindungskontrolle mit.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten korrekt an (Grösse, Gewicht, Alter, Skifahrertyp).
- Verlangen Sie die Quittung aus dem Bindungseinstell-Prüfgerät und die bfu-Skivignette.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und unfallfreie Skisaison!

Mehr zum Schneesport finden Sie auf www.bfu.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

*Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten -
auch zu Ihrem eigenen Wohle.*

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

**SCHREINEREI
BOCK**

*Es kommt nicht darauf an,
dem Leben mehr Jahre, sondern
den Jahren mehr Leben zu geben.*

Wir wünschen schöne und erholsame
Weihnachtstage und einen guten Start
in ein glückliches und erfolgreiches 2015.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

**Grueber
Wetterfrosch**

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2014

Das sonnige und trockene Wetter der ersten vier Monattage wurden durch den Föhn bestimmt. Die Tagestemperaturen stiegen bis auf 16 °C. In der Nacht zum Vierten brauste dieser mit 100 km/h durch unser Tal. Noch am Nachmittag dieses Tages erreichte der Sturm eine Stärke von 90 km/h, während die Temperatur auf 16.6 °C anstieg. Gegen Abend beruhigte sich der Wind und der Himmel bedeckte sich mit einem zerrissenen Altocumulus. In der Nacht zum Fünften kippte bei einem leichten Regen die Temperatur nach unten. Die Abkühlung setzte sich über den Tag soweit fort, dass der Regen bei 0,2 °C in Schnee überging. Am Morgen des Sechsten lag eine Nassschneedecke von 15 cm auf den Wiesen. Der Einfluss eines Zwischenhochs bewirkte erneut eine Föhnlage, die umgehend für grüne Wiesen sorgte. Bis über die Monatsmitte war es wechselhaft und vorwiegend ohne Niederschlag. Jedoch zogen oft dichte Nebelschwaden aus den Senken des Landgrabens, verfinsterten den Tag und liessen die Temperatur kaum über 5 °C steigen. Kam jedoch für einige Stunden die Sonne durch, wurde es bei 14 °C schon recht angenehm. Da die Druckgebiete über Europa ziemlich ausgeglichen waren, bewegte sich im letzten Drittel des Monats in der Atmosphäre kaum etwas. Der Nebel blieb mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1200 Metern tagelang liegen. Ein kurzer Blick in die Aufzeichnungen: In diesem November konnten an fünf Tagen Temperaturen über 14 °C gemessen werden. Die höchste Windgeschwindigkeit betrug 100 km/h. Im Niederschlagsmesser sammelten sich insgesamt 77,2 mm. (Im Vorjahr 120,4mm)

*Der Wetterfrosch wünscht allen Leserinnen
und Lesern ein gesundes und glückliches Neues Jahr.*

Umweltschutzkommission Christbaum-Entsorgung

Christbäume, falls es sich dabei um brennbare Nadelhölzer handelt, sind in der Kehrichtverbrennungsanlage sehr willkommen. Diese werden daher vom beauftragten Kehrichtabfuhrunternehmen Frischknecht AG, Heiden, bei den ordentlichen Terminen der Kehrichtabfuhr entsorgt. Bei Christbäumen (bis ca. 1.50 m und nicht viel schwerer als 5 kg) genügt ein Abfallkleber, der daran befestigt wird. Über die Anzahl der benötigten Abfallkleber für sehr grosse Christbäume empfiehlt sich die Kontaktnahme mit der Frischknecht AG in Heiden, Telefon 071 891 19 93.

Alte Christbäume eignen sich auch sehr gut als Vogelfutterständer auf dem Balkon oder im Garten. Die Meisen und anderen Kleinvögel danken Ihnen! Sobald die Nadeln abfallen, sollte das Holz trocken genug sein, dass Sie es klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren Ofen verwenden können.

Umweltschutzkommission Grub

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

EVANG. – REF.
KIRCHGEMEINDE
GRUB-EGGERSRIET

SENIOREN-
AKTIVITÄTEN
EGGERSRIET

Montag, 10. August – Samstag, 15. August 2015

Kurzferien für Seniorinnen und Senioren

im Kurparkhotel in Bad Waldsee

Liebe Seniorinnen und Senioren

Auch nächsten Sommer laden wir Sie wieder herzlich ein zu ein paar Tagen Luftveränderung und Ausspannen mit einem speziell für Sie zusammengestellten Programm.

Bad Waldsee liegt ca. 20 km nordöstlich von Ravensburg, und unser Hotel ist mitten im Kurgebiet und nahe beim Thermalbad. Sie sind da bestens aufgehoben und haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Preise pro Person inkl. 6 Tage Halbpension, 1 Gratis-Eintritt ins Thermalbad, Reise ab Grub oder Eggersriet und freiwillige Benützung des Programmangebots	CHF
Einzelzimmer WC/Dusche, Balkon	750.—
Doppelzimmer WC/Dusche, Balkon	650.—
Treue-Rabatt für Teilnehmende in früheren Senioren-Ferienwochen	-50.—

Programmangebot freiwillig und zur freien Auswahl

- geteerte Wege vom Hotel ins Kurgebiet auch für Rollator geeignet
- Ausflüge und Besichtigungen in die nähere Umgebung
- Besinnung mit Carlos Ferrer, Gesellschaftsspiele, Film, Gymnastik und Bewegung usw.
- Weitere Wünsche werden vom Leiterteam gerne aufgenommen.

Organisation und Leitung Ursula und Sepp Germann, Hanni Brunner
Carlos Ferrer

Anmeldung Nähere Auskunft und Anmeldung bei Sepp Germann, Tel. 071 877 23 17
Beschränkte Platzzahl.
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Zahlung bar bei der Abreise in Grub/Eggersriet

Wir freuen uns auf Sie und grüssen Sie herzlich.

Das Leiterteam

Was glaubt die Welt?

Mit dieser Frage begeben wir uns auf die Reise. An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht.

Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

Die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Appenzeller Vorderland (Grub-Eggersriet, Heiden, Walzenhausen, Reute-Obereg, Wolfhalden und Rehetobel) laden alle ein, gleich welchen Glaubens, Anders-Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.

Freitag, 9. Januar Germanische Religionen
19.00 – 21.00 Uhr, Ref. Kirche Grub AR
Referent: Pfr. Carlos Ferrer, Grub AR

Freitag, 23. Januar Christentum
19.00 – 21.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus Heiden
Referent: Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat: Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 21. Dezember, 4. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Stiftung Waldheim

Mittwoch, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer.
Mit Gerd Spycher, Orgel und Anita Freund, Klarinette/Saxophon
Kollekte: Pro Juventute

Donnerstag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR,
Pfr. Carlos Ferrer.
Mit Gisela Juchli, Querflöte
Kollekte: Pro Juventute

Sonntag, 28. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Médecins sans frontières;
Notfall Ebola

Sonntag, 4. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler.

Die Sternsinger werden von der Kirche Grub AR ausgesendet.

Kollekte: mission 21

Sonntag, 11. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: cbm / Christoffel
Blindenmission

Sonntag, 18. Januar

9.30 Uhr Ökumen. Gottesdienst anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen in der kath. Kirche Eggersriet, Pater Stephan Dähler (Steyler Missionare) und Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 25. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Andachten am Freitagmorgen in Eggersriet

9. und 23. Januar, 10.00 Uhr, im Seniorenzentrum, 1. Stock

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

9. und 23. Januar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

3-Königs-Treffen am 6. Januar

**18.00 Uhr, im Pärkli
vor der evang. Kirche Grub AR**

**Mit Sternsängern aus
beiden Grub**

Kollekte: Missio (Internationales Katholisches Missionswerk)

Religion in 60 Sekunden

Neues Jahr - und jetzt?

Kreditkarten begleichen, Steuererklärung und Jahresbilanzen machen, nach vorne blicken, wenn überhaupt möglich.

*„Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last“*

dichtete Dietrich Bonhoeffer vor genau 70 Jahren aus dem Gefängnis. Die innere Bilanz kann schwer werden. Das klassisch-protestantische Schema, zuerst den Sündenspiegel hochzuhalten, dann zur Reue, um schliesslich zur Gnade und Vergebung zu kommen, gelingt uns nicht immer. Manchmal tönen wir halt sehr selbstzermürend und -gerecht in unseren Kirchen.

*„Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns bereitet hast.“*

Schön und gut, Herr Bonhoeffer, aber was für ein Heil? Jedem das Seine oder fabrikgefertigt in Standardgrössen?

Wir wissen, wenn wir einigermaßen reife Menschen sind, dass das Vorgefertigte manchmal nur als Platzhalter taugt und wenn das Heil halten soll, muss man es schon mit „Angst und Zittern“ erarbeiten (Kierkegaard). Ein Anfang auf diesem Weg wäre mit leeren Händen ausgestreckt sich Gott (und dem eigenen Spiegelbild) nähern und dann schauen wie's weitergeht. Vertrauend, dass auch uns gilt, das gebetete:

*„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen.
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag“*

- Dietrich Bonhoeffer

Veranstaltungen

Dezember 2014

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 20. Weihnachtsbäckerei, für Kinder ab 5 Jahren | Dorfstübli | 14.00 Uhr |
| 20. Ökum. Weihnachts-Chinderfir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 28. Musikgesellschaft Grub AR, Silvesterblasen | | Beginn um 10.00 Uhr |
| 29. Einwohnerverein; Altjahreshöck | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |
| 29. Verschiebung Kehrrihtabfuhr | vom Stephanstag auf den 29. Dezember 2014 | |

Januar 2015

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. 3-Königs-Treffen | Pärkli | 18.00 Uhr |
| 6. Landfrauen-Königin | Rest. Hirschen Grub AR | 14.00 Uhr |
| 7. Hundesteuereinzug 2015 | Schulhaus Dorf, Westeingang | 16.00 – 17.00 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Germanische Religionen | Evang. Kirche Grub AR | 19.00 – 21.00 Uhr |
| 12. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Januar 2015 | | |
| 17. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 17. Schneeschuhwanderung Kaien – St. Anton | Besammlg: beim Kaien Scheidweg | 13.15 Uhr |
| 23. Christentum | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 19.00 – 21.00 Uhr |
| 31. Schneeschuhwanderung bei Gais | Besammlg: beim Bahnhof Gais | 10.15 Uhr |

Februar 2015

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 3. Landfrauenverein Grub AR, Jassen und Spielen | Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Schneeschuhwanderung zum Rigi des Kantons AI | Besammlg: beim Bahnhof Weissbad | 9.15 Uhr |
| 20. Kleider- und Schuhsammlung | | |
| 23. Eisenabfuhr | | |
| 28. Winterwanderung zum Gäbris | Besammlg: bei der Landmark | 10.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Montag / Dienstag, 22. / 23. Dezember 2014: Normale Öffnungszeiten

Mittwoch, 24. Dezember 2014 bis und mit Freitag, 2. Januar 2015: Geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 5. Januar 2015 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Witze

Eine Blodine kommt zur Arbeit und prahlt: «Leute, ich bin so etwas von genial!» «Wirklich? Wie kommst du da drauf?», fragen die anderen. «Ich habe mir ein Puzzle gekauft. Da drauf steht: 3 bis 5 Jahre», und ich hatte nur einen Monat dafür!"

Peter ruft in der Schule an und sagt: «Peter kann heute nicht in die Schule kommen. Er hat hohes Fieber.» Da fragt der Schulleiter zurück: «Und wer spricht da?» Peter sagt darauf: «Mein Vater!»

Der Patient ist beim Hausarzt: «... Herr Doktor, muss ich immer noch aufs Rauchen und auf Alkohol verzichten?» «Aber ja, sicher! Das habe ich ihnen doch schon vor vier Wochen gesagt!» «Ja, das schon! Ich habe nur gedacht, die Wissenschaft könnte inzwischen Fortschritte gemacht haben.»